

Anatomy (Part I) - syllabus for students (1993).

[Anatomia (część I) - konspekt dla studentów (1993).]

Jacek Lorkowski

Abstract

This study represents a Polish and English-language digitization of the first part of the original anatomy syllabus from 1993. It was prepared personally by the author using optical character recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original form of the educational material. This digitization was not only a technical challenge for the author, but above all, a way to preserve and share materials developed three decades ago. The main goal of this edition was to preserve the substantive value and the unique character of the original notes while simultaneously adapting them to contemporary scientific standards. The content of the document covers selected topics in the basics of the nervous system, osteology and syndesmology, topography and the neurovascular system of the upper limb, the anatomy of the thorax and respiratory system, as well as the structure and topography of the abdominal and pelvic organs. The entirety of the anatomical nomenclature has been verified and updated in accordance with the current international classification, *Terminologia Anatomica*. The text has also retained selected, significant clinical correlations that were highlighted years ago, bridging classical didactics with modern medical knowledge.

Keywords: anatomy, didactics, osteology, syndesmology, nervous system, upper limb, thorax, abdominal cavity, internal organs, *Terminologia Anatomica*

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi polsko- i angielskojęzyczną digitalizację pierwszej części autorskiego konspektu z zakresu anatomii z 1993 roku. Zostało ono przygotowane osobiście przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja ta była dla autora nie tylko wyzwaniem technicznym, ale przede wszystkim sposobem na zachowanie i udostępnienie materiałów opracowanych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było ocalenie wartości merytorycznej oraz unikalnego charakteru oryginalnych notatek przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu podstaw układu nerwowego, osteologii i syndesmologii, topografii i układu naczyniowo-nerwowego kończyny górnej, anatomii klatki piersiowej i układu oddechowego, a także budowy i topografii narządów jamy brzusznej oraz miednicy. Całość mianownictwa anatomicznego została zweryfikowana i uaktualniona

zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją *Terminologia Anatomica*. Tekst zachował również wybrane, istotne korelacje kliniczne, na które zwracano uwagę przed laty, łącząc klasyczną dydaktykę ze współczesną wiedzą medyczną.

Słowa kluczowe: anatomia, dydaktyka, osteologia, syndesmologia, układ nerwowy, kończyna górna, klatka piersiowa, jama brzuszna, narządy wewnętrzne, Terminologia Anatomica

List of topics:

I. ABC of the Nervous System

1. Nervous and autonomic system (ganglia, tracts, sympathetic trunk, plexuses).

II. Osteology and Syndesmology

1. Vertebral column and connections of the head, skeleton of the thorax.
2. Skeleton and joints of the upper limb.
3. Joints and muscles of the lower limb (hip, knee, foot).

III. Upper Limb

1. Nerves and vessels of the upper limb.
2. Topography of the upper limb (axilla, cubital fossa, carpal tunnel, anatomical snuffbox).

IV. Thorax and Respiratory System

1. Thoracic walls, mechanics of respiration, diaphragm.
2. Mediastinum and thoracic organs (esophagus, aorta, thoracic duct, pericardium).
3. Heart (structure, development, blood supply, valves).
4. Lungs and respiratory tract.

V. Abdominal Cavity and Pelvis

1. Abdominal walls and hernias.
2. Peritoneum and organs of the glandular tier (liver, stomach, spleen).
3. Organs of the digestive system (pancreas, duodenum, small and large intestine).
4. Retroperitoneal space and urinary system (kidneys, ureters, adrenal glands, celiac plexus).
5. Abdominal aorta, inferior vena cava and pelvis.

I. ABC of the Nervous System

1. Basic concepts and classification

Nerve nucleus (*nucleus*) - a grouping of nerve cells (nerve cell bodies) within the central nervous system (CNS).

Central nervous system (*systema nervosum centrale*) - includes the brain (*encephalon*) and the spinal cord (*medulla spinalis*).

Nerve ganglion (*ganglion*) - a collection of nerve cell bodies lying outside the central nervous system. We distinguish the following ganglia:

- sympathetic (*ganglia sympathica*).

- parasympathetic (*ganglia parasympathica*).
- sensory (*ganglia sensoria* / in newer nomenclature: *ganglia sensitiva*).

2. Somatic system - conduction pathways

Sensory (afferent) pathways

Sensory innervation on the trunk and limbs is based on the intervertebral ganglia /spinal ganglia/ (*ganglia spinalia*), located in the intervertebral foramina (*foramina intervertebralia*). They are otherwise called root ganglia, because they lie along the course of the dorsal (posterior) root of the spinal nerve (*nervus spinalis*). Ganglion cells are pseudounipolar neurons. A single process extends from their cell body, which then divides in a T-shape into a peripheral and a central branch (both have the histological structure of an axon, although the peripheral branch conducts impulses afferently).

Peripheral processes conducting sensation from the periphery to the pseudounipolar cell reach this ganglion. The ganglion contains the bodies of pseudounipolar cells and satellite cells.

The impulse travels along the fibers of the peripheral nerve through the plexuses (*plexus*), then the nerve fascicles (*fasciculi*) and the spinal nerve (*nervus spinalis*), until it reaches the spinal ganglion (*ganglion spinale*) via the posterior root (*radix posterior*). Sensory (afferent) fibers run from the internal organs to the spinal cord. Their cell bodies lie in the spinal ganglia (*ganglia spinalia*) /dorsal root ganglia/, and their axons enter the posterior horn of the spinal cord (*cornu posterius medullae spinalis*).

The neurites of the spinal ganglion cells exclusively form the posterior (sensory) root of the spinal nerve. After entering the spinal cord, a portion of the fibers connects synaptically in the posterior horn (*cornu posterius*), and the rest form the ascending sensory tracts to the brain.

The majority of the fibers (neurites of these cells) enter the posterior horn (*cornu posterius*) of the spinal cord. A portion of the fibers, however, does not end in the posterior horn (does not reach the roots), but travels via sensory pathways to the spinal cord, forming the posterior funiculi. /The axons of the spinal ganglia cells enter the posterior horn of the spinal cord. Some of them give off branches to the ascending tracts, e.g., the posterior funiculus/. In this way, sensory fibers form the pathway of deep sensation (the pathway of the posterior funiculi and the medial lemniscus). Initially, the impulses travel in the posterior funiculi of the spinal cord as the fasciculus gracilis (*fasciculus gracilis*) and the fasciculus cuneatus (*fasciculus cuneatus*) to the medulla oblongata (bulb). From there, after synapsing, they travel as the medial lemniscus (*lemniscus medialis*) to the thalamus and ultimately to the cerebral cortex. /Previously in literature, this entire pathway was referred to by a single, historical term as the spinobulbothalamocortical tract (*tractus spinobulbothalamocorticalis*)/.

Cranial ganglia (sensory ganglia) belong to cranial nerves V, VII, IX, and X (trigeminal, facial, glossopharyngeal, vagus nerves). They have a similar structure and functions. These nerves possess sensory fibers conducting sensory perceptions from various parts of the head, neck,

and trunk. The sensory fibers of the cranial nerves run from the periphery to the ganglion, and from there their neurites travel to centers in the brainstem. In order for these impulses to reach the brain, the axons / neurites of the 1st-order neurons must travel to the sensory nuclei of the given nerve, which correspond to the posterior horns of the spinal cord, where the synapse with the 2nd-order neuron occurs. From here, the pathways of the 2nd and 3rd-order neurons travel to the brain.

Sensory ganglia of the cranial nerves (V, VII, IX, X):

- trigeminal nerve (V) (*nervus trigeminus*) - possesses the trigeminal ganglion (*ganglion trigeminale*) [formerly: Gasser's semilunar ganglion - *ganglion semilunare*]. The nerve itself has three sensory nuclei in the brainstem (functionally corresponding to the posterior horns of the spinal cord): the principal sensory nucleus of the trigeminal nerve (*nucleus principalis nervi trigemini / nucleus pontinus nervi trigemini*), the mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve (*nucleus mesencephalicus nervi trigemini*), and the spinal nucleus of the trigeminal nerve (*nucleus spinalis nervi trigemini*).
- facial nerve (VII) (*nervus facialis*) - geniculate ganglion (*ganglion geniculi*).
- glossopharyngeal nerve (IX) (*nervus glossopharyngeus*) - possesses a superior (intracranial) ganglion in the jugular foramen (*foramen jugulare*) and an inferior (extracranial) ganglion in the petrosal fossula (*fossula petrosa*). /It also appears as the inferior and superior ganglion (*ganglion inferius et superius*) in the jugular foramen (*foramen jugulare*).
- vagus nerve (X) (*nervus vagus*) - possesses a superior /jugular/ ganglion (*ganglion superius / ganglion jugulare*) in the jugular foramen and an inferior /nodose/ ganglion (*ganglion inferius / ganglion nodosum*) lying below. At this point, the internal branch of the accessory nerve joins the vagus nerve.
- Each of the cranial nerves III, VII, IX possesses its own parasympathetic nucleus in the brainstem (cranial nerve III - accessory oculomotor nucleus, cranial nerve VII - superior salivatory nucleus and lacrimal nucleus, cranial nerve IX - inferior salivatory nucleus). The nucleus of the solitary tract (*nucleus tractus solitarii*) is a sensory nucleus (including taste sensation for cranial nerves VII, IX, X).

Motor (efferent) pathways

- Motor fibers (*neurofibrae motoriae*) on the trunk and limbs: these are the neurites of motoneurons lying in the anterior horn (*cornu anterius*) /in the anterior column/ of the spinal cord (their cell bodies, or perikarya, are located in the anterior horn).
- The effector is the striated muscle. These fibers do not possess ganglia or synapses along their pathway. The effect is a reflex via a switch to synaptic pathways in the neuromuscular junction, where they terminate.
- Motor fibers of the cranial nerves: all nerves possess them except for the purely sensory ones (I, II, VIII). These are the neurites of cells lying in the motor nuclei of these nerves in the brainstem.

All this constitutes the somatic system, that is, dependent on our will.

3. Autonomic /vegetative/ system (*systema nervosum autonomicum*)

The autonomic (vegetative) system functions independently of the will. It is managed by a superior center: the hypothalamus (*hypothalamus*), connected to the lower autonomic centers of the brainstem and spinal cord by the dorsal longitudinal fasciculus (*fasciculus longitudinalis dorsalis*).

/The hypothalamo-hypophysial tract (*tractus hypothalamohypophysialis*) is a separate structure./

The sympathetic plexus of the internal carotid artery is, in turn, the pathway for sympathetic fibers running to the head.

The autonomic nervous system governs activities independent of our will (circulation, respiration, digestion) by controlling the function of smooth muscles, cardiac muscle (*myocardium*), and glands. The cardiac muscle is a specific striated muscle, not a smooth muscle, however, its work is automated and modified by the autonomic system. From the point of view of neurophysiology, the cardiac muscle is subject to regulation by the autonomic system, similarly to smooth muscles. Vegetative (autonomic) nerve fibers possess their own autonomic ganglia. They must be distinguished from the sensory (afferent) ganglia, which belong to the somatic system. These are neurons connecting these nuclei to one another in the spinal cord.

The two-neuron rule: /In the autonomic system, the pathway from the CNS to the effector (smooth muscle or gland) always consists of two neurons: preganglionic and postganglionic, connected synaptically in a peripheral ganglion/.

The autonomic system can be divided into: a) central part, b) peripheral part.

Functional division (We divide the autonomic system into):

- Sympathetic system (*pars sympathica*) - mobilizes the body for activity and reaction to stress. It predominates during activity, e.g., the need for more oxygen will result in the acceleration of heart rate, dilation of coronary vessels of the heart, an increase in lung capacity through bronchodilation, and the shifting of blood from the skin to the muscles.
- Parasympathetic system (*pars parasympathica*) - predominates in states of rest, sleep, regeneration, and digestion (e.g., pupillary constriction, secretion of digestive juices).

They are antagonists to each other, meaning there is no balance between them.

Anatomical differences between the sympathetic and parasympathetic systems:

In the sympathetic system, the ganglia lie far from the organs, next to the aorta (hence short preganglionic fibers /paravertebral ganglia/ and long postganglionic fibers). In the parasympathetic system, the ganglia lie close to or directly within the wall of the organ (hence preganglionic fibers are long, and postganglionic are short). The centers of this system are located in the brainstem (cranial part) and in the spinal cord (sacral part).

4. Central part of the autonomic system (centers)

Central part - autonomic centers are groupings of cells (nuclei) lying within the CNS.

- Sympathetic center: the only center of the sympathetic system is the intermediolateral nucleus (*nucleus intermediolateralis*) lying in the lateral horn of the spinal cord at levels from Th1 (or C8) to L2.
- Centers of the parasympathetic system:
 - Cranial center (cranial centers): that is, the parasympathetic nuclei of cranial nerves III, VII, IX, X lying in the brainstem:
 - oculomotor nerve (III) (*nervus oculomotorius*): accessory oculomotor nucleus (*nucleus accessorius nervi oculomotorii*) / Edinger-Westphal nucleus (*nucleus Edinger-Westphal*) /.
 - facial nerve (VII) (*nervus facialis*): superior salivatory nucleus (*nucleus salivatorius superior*) -> its fibers travel via the chorda tympani to the submandibular ganglion (and further to the salivary glands: submandibular and sublingual), and the lacrimal nucleus (*nucleus lacrimalis*) -> its fibers travel via the greater petrosal nerve to the pterygopalatine ganglion (and further to the lacrimal gland) /damage to cranial nerve VII causes, among others, the symptom of "dry eye" (lack of tears)/.
 - glossopharyngeal nerve (IX) (*nervus glossopharyngeus*): inferior salivatory nucleus (*nucleus salivatorius inferior*).
 - vagus nerve (X) (*nervus vagus*): dorsal nucleus of the vagus nerve (*nucleus dorsalis nervi vagi*).
/Each of the cranial nerves VII, IX, and X possesses a parasympathetic nucleus in the brainstem. The nucleus of the solitary tract is the sensory nucleus of taste for cranial nerves VII, IX, and X/.
 - Sacral center: sacral parasympathetic nucleus (*nucleus parasympathicus sacralis*) /traditionally and in older nomenclature referred to as the intermediomedial nucleus - *nucleus intermediomedialis* / of the spinal cord at levels S2-S4. It is located in the lateral intermediate gray matter. (Note: in the sacral segment, the spinal cord no longer produces distinct lateral horns, which are characteristic solely for the thoracic and upper lumbar segments).

5. Morphological and functional unit - the spinal nerve (*nervus spinalis*)

A nerve is a bundle of nerve fibers bound together and surrounded by connective tissue. The spinal nerve (*nervus spinalis*) is formed in the intervertebral foramen (*foramen intervertebrale*) from the union of two roots:

1. Posterior / dorsal root (*radix posterior* / *radix dorsalis*) - is formed from the union of rootlets, it is a sensory and afferent root to a single segment on one side. The spinal ganglion (*ganglion spinale* / *ganglion intervertebrale*) is located on it, which contains the cell bodies of sensory neurons (pseudounipolar cells).

2. Anterior / ventral root (*radix anterior, radix ventralis*) - is formed from the union of anterior rootlets (*fila radicularia anteriora*) belonging to a single segment. It is a motor (efferent) root and does not possess a ganglion. It consists of the axons of motoneurons, whose cell bodies lie in the anterior horn of the spinal cord. Additionally, in the thoracolumbar segment (C8-L2), the anterior root carries fibers (neurites) of sympathetic cells of the autonomic system, exiting from the intermediolateral nucleus (*nucleus intermediolateralis*).

In a didactic approach, the structure of a spinal nerve (*nervus spinalis*) can be compared to a tree: it possesses its roots, a trunk, and branches. The trunk of the spinal nerve (*truncus nervi spinalis*) is a mixed nerve (sensory-motor). Shortly after exiting the intervertebral foramen, this "tree" divides into branches:

- Posterior / dorsal branch (*ramus posterior / ramus dorsalis*) - innervates the deep muscles of the back) and the skin layer of this region (according to the arrangement of corresponding dermatomes on the back and in the gluteal region).
- Anterior / ventral branch (*ramus anterior / ramus ventralis*) - significantly thicker, innervates the muscles and skin of the anterolateral part of the trunk and limbs (striated muscles, i.e., somatic and of the limbs). The anterior branches of the spinal nerves form nerve plexuses (*plexus nervosi*), e.g., the brachial, lumbar, and sacral plexuses. An exception is the thoracic segment, where these branches run segmentally as intercostal nerves (*nervi intercostales*).

The boundary of innervation between the anterior branch (formerly: ventral) and the posterior branch (formerly: dorsal) is the line connecting the apices of the transverse processes of the vertebrae.

Nerve plexuses (*plexus nervosi*): in the region of the neck and limbs, there is an uneven distribution of segmental innervation. The anterior (ventral) branches of the spinal nerves form nerve plexuses (cervical, brachial, lumbar, sacral). The only exception is the thoracic segment, where the anterior branches run segmentally as intercostal nerves and do not form plexuses. The ventral branches reach their destination in the plexus, and from the new connection, nerve plexuses are formed. A nerve plexus is an intermingling of the ventral fascicles of the spinal nerves. It is economical from the point of view of the thoracic segment. The ventral branches of the thoracic spinal nerves run in the intercostal spaces as intercostal nerves (*nervi intercostales*).

Peripheral nerves (*nervi peripherici*) emerge from the plexus. A peripheral nerve carries fibers from several adjacent segments of the spinal cord. These fibers originate from the anterior and posterior horns. A peripheral nerve is a mixed nerve (motor and sensory). The fibers of a peripheral nerve are:

1. Motor from the anterior horn.
2. Sympathetic (*sympathicus*) from the paravertebral ganglion of the sympathetic trunk.
3. Sensory from the spinal ganglion.

Connecting branches (*rami communicantes*) join the anterior branch of the spinal nerve; they connect the spinal nerve with the autonomic system, leading to the sympathetic trunk (*truncus sympathicus*) and its paravertebral ganglia (*ganglia paravertebralia*):

White communicating branch (*ramus communicans albus*) - to fully understand its course, it can be defined in three ways:

1. Topographically: it is a bundle of fibers on the segment from the spinal nerve to the nearest ganglion of the sympathetic trunk.
2. Functionally: these are preganglionic fibers (surrounded by a myelin sheath, hence their white color).
3. Anatomically: it is a structure conducting axons of neurons from the intermediolateral nucleus of the spinal cord to the paravertebral ganglion.

White communicating branches appear only in the thoracolumbar segment (C8-L2).

Gray communicating branch (*ramus communicans griseus*) - analogously:

1. Topographically: it is a bundle of fibers returning on the segment from the ganglion of the sympathetic trunk to the nearest spinal nerve.
2. Functionally: these are postganglionic fibers (unmyelinated, hence their gray color).
3. Anatomically: it is a structure introducing neurites of cells lying in the paravertebral ganglion back into the spinal nerve. These fibers run further to the periphery with the ventral and dorsal branches of the spinal nerve. These fibers travel with the ventral and dorsal branches and innervate blood vessels, sweat glands, and arrector pili muscles of the skin (*musculi arrectores pilorum*). /They are present in all segments of the vertebral column, supplying autonomic fibers to all spinal nerves/.

6. Peripheral part of the autonomic system - Sympathetic system

The peripheral part (*pars peripherica*) of the autonomic system consists of preganglionic fibers (*neurofibrae preganglionicae*) and ganglia (*ganglia*). Preganglionic fibers are the neurites of cells lying in the centers. For example, in the sympathetic system (*pars sympathica*) - that is, the intermediolateral nuclei (*nuclei intermediolaterales*). The neurites of these cells run in this nucleus. In the parasympathetic system (*pars parasympathica*), these are the neurites of cells lying in the cranial or sacral nuclei. Preganglionic fibers reach the ganglion, form a synapse, and postganglionic fibers (*neurofibrae postganglionicae*) emerge. Autonomic postganglionic fibers are the neurites of cells lying in the autonomic ganglia.

The majority of sympathetic ganglia lie within the sympathetic trunk (*truncus sympathicus*). The sympathetic trunk (*truncus sympathicus*) - a series of paravertebral ganglia (*ganglia paravertebralia*) connected by interganglionic branches (*rami interganglionares*). It lies on both sides of the vertebral column from the base of the skull (C2) to the coccyx (*os coccygis*).

- Cervical part (*pars cervicalis*): 3 ganglia: superior (*ganglion cervicale superius*), middle (*ganglion cervicale medium*), and inferior (*ganglion cervicale inferius*). /The inferior

cervical ganglion often merges with the first thoracic ganglion, forming the stellate ganglion (*ganglion stellatum*). These three ganglia were formed from the fusion of 8 ganglia. The cervical segments lie deep in the neck within the prevertebral layer of the cervical fascia (*lamina prevertebralis fasciae cervicalis*).

- Thoracic part (*pars thoracica*): Thoracic ganglia (*ganglia thoracica*) 10-12 lie on the surface of the ribs within the endothoracic fascia (*fascia endothoracica*).
- Lumbar part (*pars lumbalis*): Lumbar ganglia (*ganglia lumbalia*) 3-4.
- Sacral part (*pars sacralis*): Sacral ganglia (*ganglia sacralia*) 4.
- Ganglion impar (*ganglion impar*): the common termination of both sympathetic trunks on the coccyx (*os coccygis*).

Pathways of sympathetic fibers:

Preganglionic sympathetic fibers (*neurofibrae preganglionicae sympathicae*) are the axons of neurons located in the intermediolateral nucleus (*nucleus intermediolateralis*) of the lateral horns of the spinal cord in the segment from C8 to L2. These fibers are myelinated. They leave the spinal cord together with motor fibers in the anterior root (*radix ventralis/anterior*) and become part of the trunk of the spinal nerve (*truncus nervi spinalis*). After a short course, they leave the spinal nerve and, via the white communicating branch (*ramus communicans albus*), enter the ganglion of the sympathetic trunk (*ganglion trunci sympathici*) /paravertebral ganglion - *ganglion paravertebrale* /.

In the paravertebral ganglion of the sympathetic trunk, the preganglionic fiber can take one of three pathways:

1. **Synapse at the level of entry:** Form a synapse with a postganglionic neuron in the ganglion at the same level. The axon of this postganglionic neuron, now unmyelinated, returns to the spinal nerve via the gray communicating branch (*ramus communicans griseus*). Along with the branches of the spinal nerve, it reaches the blood vessels, sweat glands, and arrector pili muscles of the skin.
2. **Passage to another level:** the fibers pass through the ganglion without forming a synapse and travel upwards or downwards within the sympathetic trunk, forming a synapse in a paravertebral ganglion at a different level (higher cervical, lower thoracic, lumbar, or sacral). Interganglionic branches (*rami interganglionares*) - these are preganglionic fibers that have passed through the paravertebral ganglion without a synapse and travel to the ganglia of this trunk lying lower or higher. Thanks to these fibers, the lower part of the body can be innervated by the sympathetic trunk.
/Preganglionic fibers for the lower part of the body and lower limbs originate from the lower thoracic and upper lumbar segments of the spinal cord, and then descend in the trunk to the corresponding lumbar and sacral ganglia, where they form synapses/.
3. **Passage without synapsing:** the fibers pass through the paravertebral ganglion without forming a synapse and leave the sympathetic trunk as part of a splanchnic nerve (e.g., greater splanchnic nerve - *nervus splanchnicus major*). It travels to a prevertebral ganglion (e.g., celiac ganglion - *ganglion celiacum*) lying anterior to the aorta, where it forms a synapse. From there, the postganglionic fibers run to the internal organs.

Splanchnic nerves (*nervi splanchnici*) - preganglionic sympathetic fibers that have passed through the paravertebral ganglion without a synapse and proceed to the prevertebral ganglia in the abdominal cavity within the autonomic plexuses. We have three splanchnic nerves: greater thoracic (*nervus splanchnicus major*), lesser thoracic (*nervus splanchnicus minor*), and least thoracic (*nervus splanchnicus imus*), as well as lumbar splanchnic nerves (*nervi splanchnici lumbales*) and sacral splanchnic nerves (*nervi splanchnici sacrales*). A preganglionic autonomic fiber cannot reach an organ without synapsing onto a postganglionic neuron /Clinical and physiological exception: The adrenal medulla is innervated directly by preganglionic fibers, making it a specific modified sympathetic ganglion/.

From the sympathetic trunks, postganglionic fibers (*neurofibrae postganglionicae*) are divided into: vascular branches, gray communicating branches, and visceral branches.

- Vascular branches (*rami vasculares*) - these are postganglionic fibers that go to the internal organs (*viscera*) and form the innervation of the organ wall. They form circular plexuses on the vascular trunks, e.g., the thoracic aortic plexus (*plexus aorticus thoracicus*), the renal plexus (*plexus renalis*).
- Visceral branches (*rami viscerales*) - these are postganglionic fibers that run independently to the organs. E.g., superior and middle cardiac nerves, esophageal branches, cardiac branches originating from the vagus nerve (*nervus vagus*). /In the case of the vagus nerve, these will be parasympathetic branches/.

Transmitters: Noradrenaline is the main neurotransmitter at the endings of postganglionic sympathetic fibers (with the exception of sweat glands, where the mediator is acetylcholine), whereas adrenaline - produced in the adrenal medulla - stimulates the entire sympathetic system via the bloodstream.

7. Peripheral part of the autonomic system - Parasympathetic system

In the parasympathetic system, the centers are constituted by the cranial nuclei and the sacral nuclei (located in spinal cord segments S2-S4).

Parasympathetic ganglia of the head:

- ciliary (*ganglion ciliare*)
- pterygopalatine (*ganglion pterygopalatinum*)
- submandibular (*ganglion submandibulare*) and sublingual (*ganglion sublinguale*) /The sublingual ganglion is often described as part of the submandibular ganglion, not a separate ganglion/.
- otic - (*ganglion oticum*).

These ganglia lie along the course of the trigeminal nerve (*nervus trigeminus*). Each of them receives three roots (synapse occurs only in the parasympathetic root):

1. Parasympathetic root: to this ganglion may originate from cranial nerves that carry preganglionic parasympathetic fibers from cranial nerves III, VII, IX, X.

2. Sensory root: called the root of the trigeminal nerve (*nervus trigeminus*) - this is a branch that carries sensory fibers to the ganglion.
3. Sympathetic root: carries postganglionic fibers originating from the superior cervical ganglion (*ganglion cervicale superius*). These fibers reach individual ganglia via perivascular plexuses (e.g., the internal carotid plexus - *plexus caroticus internus*). An exception and a characteristic example is the pterygopalatine ganglion, to which the sympathetic root arrives as the deep petrosal nerve (*nervus petrosus profundus*).

These ganglia are parasympathetic and only preganglionic parasympathetic fibers can form synapses here. Sympathetic fibers pass through these ganglia in transit, without synapsing (without forming synapses), as postganglionic fibers.

On the trunk, nerve cells of specific ganglia lie within autonomic plexuses, e.g., the inferior hypogastric plexus / pelvic plexus (*plexus hypogastricus*). Within the plexuses, apart from sympathetic fibers, we have parasympathetic nerve cells.

Sacral preganglionic parasympathetic fibers emerge from the intermediomedial nucleus (*nucleus intermediomedialis*).

Pelvic splanchnic nerves (*nervi splanchnici pelvici*) - these are parasympathetic preganglionic fibers from the intermediomedial nucleus, which through the anterior sacral foramina (*foramina sacralia anteriora*), then through the ventral branches, run through the sacral plexus (*plexus sacralis*) and further to the inferior hypogastric plexus / pelvic plexus (*plexus hypogastricus*).

In the region of the nerve wall in the trigeminal nerves, they have visceral fibers and these fibers run to the organs with the trigeminal nerves. /Parasympathetic ganglia of the head are topographically associated with branches of the trigeminal nerve, which supplies them with sensory fibers, however, their preganglionic parasympathetic fibers originate from cranial nerves III, VII, and IX/.

The vagus nerve (X) possesses its own sensory ganglia (superior and inferior). It does not, however, in contrast to cranial nerves III, VII, and IX, possess separate, "large" parasympathetic ganglia along its trunk. Its preganglionic parasympathetic fibers form synapses only in small intramural ganglia (*intramural*) within the innervated organs of the thoracic and abdominal cavities.

Range of the vagus nerve (X): It innervates the organs of the thorax and abdominal cavity up to the proximal 2/3 of the transverse colon (*colon transversum*), and this is the boundary between innervation from the cranial center and innervation from the sacral part of the parasympathetic system.

8. Neuromere and segmentation

- A segment (neuromere) of the spinal cord (*segmentum medullae spinalis*) is a section of the spinal cord from which one pair of spinal nerves exits and enters.
- The vertebral column consists of 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral (fused), and 3-5 coccygeal vertebrae, which gives a total of 33-34 vertebrae. There are 31 pairs of

spinal nerves.

- Relationship with vertebrae: In the cervical segment, spinal nerves (C1-C7) exit above their corresponding vertebrae (e.g., the C6 nerve exits between vertebrae C5 and C6). Because there are 7 cervical vertebrae and 8 cervical nerves, the C8 spinal nerve exits below the C7 vertebra (between C7 and Th1). Starting from the thoracic segment downwards, all subsequent spinal nerves exit below their corresponding vertebrae.
- Peripheral nerve (*nervus periphericus*): carries fibers from several adjacent segments of the spinal cord (it is a mixed nerve: motor, sensory, and sympathetic).

II. Osteology and Syndesmology

1. General part - General Arthrology (the science of bone connections)

Classification of bone connections

Bone connections (*juncturae ossium*) are divided into two main groups:

1. Solid joints / Synarthroses (*synarthroses*) - are characterized by the absence of a joint cavity. In the past, solid joints (*synarthroses*) were often incorrectly referred to by the general term *synostoses*, which currently refers exclusively to bony fusions.
2. Free joints, i.e., synovial joints (*articulationes / juncturae synoviales*).

Structure of articular surfaces:

On the articular surfaces (*facies articulares*) there are:

- Hyaline cartilage (*cartilago hyalina*) - resistant to compression.
- Fibrocartilage (*cartilago fibrosa*) - occurs in places if pressure and shearing (friction) forces in the joint are very high.

Constant elements of a joint /essential for its functioning/:

1. Articular surfaces (*facies articulares*).
2. Joint capsule (*capsula articularis*) - its attachment connects with the margins of the articular surfaces. It consists of an outer fibrous membrane and an inner synovial membrane (*membrana synovialis*).
3. Joint cavity (*cavitas articularis*) /cleft/.
4. Synovial fluid (*synovia*) - joint fluid acting to reduce friction (lubricating) and provide nourishment to the articular cartilage.

Ligaments (*ligamenta*) and their functions:

Ligaments (*ligamenta*) are divided according to their reinforcing role into:

- Ligaments directly reinforcing the joint (*ligamenta articularia*) - connect the bones directly forming a given joint.
- Ligaments indirectly reinforcing the joint - connect the bones forming the joint with bones located in its close vicinity.

Main tasks of ligaments:

1. They reinforce the joint capsule (*capsula articularis*) and the connection of bones.
2. They inhibit and limit movements in the joint and are the main passive stabilizers preventing the physiological range of motion from being exceeded. This function is always present.

Inconstant /accessory/ elements of a joint:

1. Articular discs (*disci articulares*) - intra-articular cartilages that completely divide the joint cavity into two compartments. They attach peripherally to the synovial membrane (*membrana synovialis*) of the joint capsule.
2. Articular menisci (*menisci articulares*) - incomplete intra-articular cartilages, adapting the articular surfaces to each other /elimination of incongruence/.
3. Articular labra (*labra articularia*) - e.g., the glenoid labrum (*labrum glenoidale*) on the scapula and the acetabular labrum (*labrum acetabulare*) on the hip bone. Their function is to deepen the articular socket.
4. Synovial bursae (*bursae synoviales*) - outpouchings of the synovial membrane, which may communicate with the joint cavity or occur independently. They reduce friction of the tendons of muscles against bone.
5. Sesamoid bones (*ossa sesamoidea*) - cartilaginous or bony elements located in the course of muscle tendons. They change the direction of the muscle's force, facilitating its work.

Classification and mechanics of joints:

Joints are divided based on:

1. Number of axes of movement /from uniaxial to multiaxial joints/.
2. Range of movements in the joint.
3. Shape of the articular surfaces.
4. Number of bones forming the joint: simple joints (*articulatio simplex* - two bones) and compound joints (*articulatio composita* - more than two bones).

Uniaxial joints:

- Hinge joint (*ginglymus*): the axis of movement is perpendicular to the long axis of the bone. Characteristic feature: the head has the shape of a trochlea (*trochlea*). Examples: humeroulnar joint (*articulatio humeroulnaris*), talocrural joint (*articulatio talocruralis*), interphalangeal joints of the hand and foot (*articulationes interphalangeae manus et pedis*).
- Pivot joint (*articulatio trochoidea*): the axis of movement is parallel to the long axis of the bone. Examples: proximal radioulnar joint (*articulatio radioulnaris proximalis*) and distal radioulnar joint (*articulatio radioulnaris distalis*). They enable rotational movements (*rotatio*).

Biaxial joints:

- Cochlear joint (*articulatio cochlearis*): e.g., lower joint of the head - atlantoaxial joint (*articulatio atlantoaxialis*) /more precisely, median atlantoaxial joint/. Currently, biomechanics and nomenclature treat the cochlear joint (e.g., median atlantoaxial joint) as a variant of a hinge joint (uniaxial), in which during rotational movement around the longitudinal axis / of flexion, there is a simultaneous displacement (translation) along this axis (screw movement).
- Ellipsoid / condylar joint (*articulatio ellipsoidea / articulatio bicondylaris*): Example: radiocarpal joint (*articulatio radiocarpalis*). /Modern nomenclature clearly separates the ellipsoid joint from the condylar joint (*articulatio bicondylaris*), such as the knee joint/. Movements occur around two axes: flexion (*flexio*) and extension (*extensio*), as well as adduction (*adductio*) and abduction (*abductio*). The combination of these movements yields circumduction (*circumductio*).
- Saddle joint (*articulatio sellaris*): Example: carpometacarpal joint of the thumb (*articulatio carpometacarpalis pollicis*). The articular surfaces, both the socket and the head, have the shape of a saddle. Movements: flexion (*flexio*) and extension (*extensio*), as well as abduction (*abductio*) and adduction (*adductio*). The movement of opposition is a complex movement.

Multiaxial joints:

1. Ball-and-socket joint (*articulatio spherioidea*) - e.g., shoulder joint (*articulatio humeri*).
2. Cotyloid joint (*articulatio cotylica*) - e.g., hip joint (*articulatio coxae*).

Comparison of ball-and-socket and cotyloid joints:

The head in both cases is a fragment of a sphere. The socket in a ball-and-socket joint is only a small section of a sphere /encompasses the head to a small degree/. The socket in a cotyloid joint is deep and encompasses the head beyond its equator.

The most mobile are the ball-and-socket joints; in a cotyloid joint, the range of movements is significantly smaller due to the depth of the socket.

Movements in multiaxial joints:

1. Flexion (*flexio*) and extension (*extensio*).
2. Adduction (*adductio*) and abduction (*abductio*).
3. Circumduction (*circumductio*) - occurs only when a combination of flexion, extension, adduction, and abduction is possible.
4. Rotational movements (*rotatio*).

Other types of joints:

- Plane joints (*articulationes planae*): a distinct head and socket cannot be clearly distinguished in them, and their mobility is minimal. Example: sacroiliac joint (*articulatio sacroiliaca*). /It is believed that this joint in humans acts as a shock absorber, protecting

the organs of the pelvis and abdominal cavity from vibrations transmitted from the bones of the lower limb during walking/.

- Irregular joints (*articulationes irregulares*): the articular surfaces do not resemble regular geometric solids. Functionally, they may behave like multiaxial joints /movements of ball-and-socket joints - multidirectional/. Example: joints of the clavicle (*articulationes clavicularae*).

Types of solid joints (*synarthroses*)

They are characterized by the connection of bones by means of a layer of connective or cartilaginous tissue.

1. Fibrous joints (*juncturae fibrosae*):

- Syndesmosis (*syndesmosis*) - a fibrous connection composed mainly of collagen fibers. Examples: fontanelles (*fonticuli*), interosseous membrane of the forearm (*membrana interossea antebrachii*), and interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*).
- Elastic syndesmosis (*syndesmosis elastica*) - composed of elastic fibers. Examples: ligamenta flava (*ligamenta flava*) connecting the vertebral arches.
- Suture (*sutura*) - a fibrous connection joining flat bones, occurs exclusively within the skull. Types: serrate suture (*sutura serrata*), plane suture (*sutura plana*), squamous suture (*sutura squamosa*).
- Gomphosis (*gomphosis*) - the manner of fixing a tooth in the alveolus.

2. Cartilaginous joints (*synchondroses*):

It is a connection of bones by means of a layer of hyaline cartilage or fibrocartilage.

Examples: intervertebral discs (*disci intervertebrales*). /More precisely speaking, connections via intervertebral discs are symphyses (*symphyses*), which are classified as fibrous cartilaginous joints/.

Transitional form of connections:

- Symphysis (*symphysis*), e.g., pubic symphysis (*symphysis pubica*), is a structure with a transitional character between a joint and a cartilaginous joint.
- Features resembling a joint:
 1. Possesses an interpubic disc (*discus interpubicus*).
 2. Connects the symphyseal surfaces (*facies symphyseales*) /does not connect the margins of bones/.
 3. Inside there may be a small cavity (cleft) with fluid.

Such a structure favors slight movements and the loosening of the pubic symphysis under the influence of hormones during childbirth. The cranial fontanelles (*fonticuli*) serve a similar function - they facilitate the overlapping of the bones of the cranial vault on each other during childbirth, which eases the passage of the head through the birth canal.

General concepts of long bones:

A long bone possesses:

- a proximal epiphysis (*epiphysis proximalis*).
- a distal epiphysis (*epiphysis distalis*).
- a diaphysis / shaft (*corpus*).

Bone marrow (*medulla ossium*):

- Red (*medulla ossium rubra*): possesses hematopoietic capacity (erythropoiesis). In adults, it occurs in flat bones: the sternum (*sternum*), scapula (*scapula*), alae of the iliac bones (*alae ossis ilii*), bones of the cranial vault (*calvaria*), and in the epiphyses of long bones (*epiphyses*). The scapula is a flat bone, possesses red bone marrow, and retains the capacity for erythropoiesis throughout life.
- Yellow (*medulla ossium flava*): fills the shafts of long bones in adults; it arises from the gradual transformation of red marrow (this process advances with age, from childhood to the period of maturation).

2. Osteology and Syndesmology: Vertebral column (*columna vertebralis*)

Cervical vertebrae (*vertebrae cervicales*) - characteristic features:

- a) foramina in the transverse processes (*foramina transversaria / foramina processuum transversorum*): serve for the passage of the vertebral artery in the C6-C1 segment, whereas the vertebral vein (*vena vertebralis*) passes through the foramina in the C7-C1 segment.
- b) spinous process (*processus spinosus*): short and bifurcated at the end. After the sixth cervical vertebra, the process becomes longer. An exception is the seventh vertebra - vertebra prominens (*vertebra prominens*), whose process is long and undivided.
- c) vertebral body (*corpus vertebrae*): delicate, small.
- d) vertebral foramen (*foramen vertebrale*): is triangular in shape.
- e) articular surfaces (*facies articulares*): surfaces of the articular processes inclined at an angle of approx. 45 degrees to the horizontal plane.
- f) anterior lamina /anterior tubercle/ of the transverse process (*tuberculum anterius processus transversi*), being the remnant of a rudimentary cervical rib.

Thoracic vertebrae (*vertebrae thoracicae*) - characteristic features:

- a) costal facets (*foveae costales*): located on the lateral surfaces of the bodies. On vertebrae from Th2 to Th10, there are superior and inferior costal facets (*foveae costales superiores et inferiores*) /serve for connection with the head of the rib/.
- b) costal facets of the transverse process (*foveae costales processus transversi*): present on the transverse processes; serve for connection with the tubercle of the rib.
- c) spinous process (*processus spinosus*): long, sharp, and strongly inclined downwards. In the middle part of the thoracic spine, these processes overlap most like roof tiles.

Biomechanical significance: this almost completely prevents backward bending, i.e., hyperextension, in this segment of the spine. It significantly limits mobility, especially extension.

- d) articular surfaces of the articular processes: arranged in the coronal plane.

Lumbar vertebrae (*vertebrae lumbales*) - characteristic features:

- a) costal processes (*processus costales*): essentially constitute rudimentary lumbar ribs.
- b) accessory process (*processus accessorius*): the actual transverse process, located at the base of the costal process.
- c) mamillary process (*processus mamillaris*): located on the superior articular process (*processus articularis superior*), lateral to the articular surface.
- d) articular surfaces: arranged in the sagittal plane.
- e) vertebral body: massive, kidney-shaped (*corpus vertebrae*).
- f) spinous process: short, massive, laterally flattened.

Sacrum (*os sacrum*):

It is formed by the fusion of five sacral vertebrae (*vertebrae sacrales*). It consists of a base (*basis ossis sacri*) and an apex (*apex ossis sacri*) as well as a pelvic and dorsal surface (*facies pelvica et facies dorsalis*). On the base, there are thick, reinforced superior articular processes (*processus articulares superiores*) and the surface of the body of the 1st sacral vertebra.

- Developmental anomalies:
 - Sacralization: a phenomenon of a developmental anomaly, occurs when the fifth lumbar vertebra (L5) fuses completely or partially with the sacrum.
 - Lumbarization: a developmental anomaly consisting of the failure of the first sacral vertebra (S1) to fuse with the sacrum. This vertebra anatomically resembles lumbar vertebrae, resulting in the appearance of six vertebrae in the lumbar segment.
- Promontory (*promontorium*): the most anteriorly projecting margin of the connection between the body of L5 and the base of the sacrum.
- Sacral canal (*canalis sacralis*): ends inferiorly with the sacral hiatus (*hiatus sacralis*), bounded by the inferior articular processes of the last sacral vertebra called sacral cornua (*cornua sacralia*) /fused inferior articular processes of S5/.
- Pelvic surface (*facies pelvica*): smooth and concave; transverse ridges (*lineae transversae*) and anterior / pelvic sacral foramina (*foramina sacralia anteriora / pelvica*) are visible.
- Dorsal surface (*facies dorsalis*): convex and uneven; possesses posterior / dorsal sacral foramina (*foramina sacralia posteriora / dorsalia*) and crests:
 1. Median sacral crest (*crista sacralis mediana*): formed by fused spinous processes.
 2. Intermediate / medial sacral crest (*crista sacralis medialis / intermedia*): formed by fused articular processes.
 3. Lateral sacral crest (*crista sacralis lateralis*): formed by fused transverse processes.

- Auricular surface (*facies auricularis*): serves for connection with the hip bone (*os coxae*).
- Sacral tuberosity (*tuberositas sacralis*): lies outside the auricular surface.

Connections of the vertebral column (*juncturae columnae vertebralis*)

We divide them into long and short. Long ones run along the entire (or a significant part of) the vertebral column. Short ones are those that connect individual, adjacent elements of two vertebrae.

Long ligaments of the vertebral column:

1. Anterior longitudinal ligament (*ligamentum longitudinale anterius*): runs from the pharyngeal tubercle of the occipital bone and the anterior arch of the atlas /from the basilar part of the occipital bone (*pars basilaris ossis occipitalis*)/ to the pelvic surface of the sacrum (*facies pelvica ossis sacri*). Prevents excessive extension (falling backward of the trunk).
2. Posterior longitudinal ligament (*ligamentum longitudinale posterius*): runs inside the vertebral canal on the posterior surface of the vertebral bodies. It begins on the clivus of Blumenbach (*clivus*) and the anterior margin of the foramen magnum (*foramen magnum*) of the occipital bone, running downwards. In the upper segment, it fuses with the tectorial membrane (*membrana tectoria*), connecting with the upper segment of the body of the axis (*axis*).
3. Nuchal ligament (*ligamentum nuchae*): constitutes the upward continuation of the supraspinous ligament. It runs from the external occipital crest (*crista occipitalis externa*) to the spinous process of the seventh cervical vertebra (C7).
4. Supraspinous ligament (*ligamentum supraspinale*): connects the apices of the spinous processes from vertebra C7 to the median sacral crest. It constitutes the inferior continuation of the nuchal ligament (*ligamentum nuchae*).

Short connections of the vertebral column:

a) connections of the bodies: by means of intervertebral discs (*disci intervertebrales*), formerly called intervertebral shields. A disc consists of:

- Anulus fibrosus (*anulus fibrosus*) on the outside.
- Nucleus pulposus (*nucleus pulposus*) inside.

Significance of the nucleus pulposus (*nucleus pulposus*): It acts as a bearing (shock absorber), changing position with the movements of the spine. The nucleus pulposus strongly binds water. During the day, under the influence of the compressive load of the body's long axis, the nucleus undergoes dehydration and flattening, which results in a minimal decrease in height in the evening hours. During night rest (when unloaded), the tissue reabsorbs water.

Clinical significance: Discopathy (*herniatio nucleii pulposi*) - herniation of the nucleus pulposus caused by the rupture of the anulus fibrosus (*anulus fibrosus*). The bulging is most often directed posterolaterally, because in the midline the disc is protected by the strong posterior longitudinal ligament (*ligamentum longitudinale posterius*), which

prevents central herniation. For this reason, the prolapsed nucleus most often causes compression on the roots of the spinal nerves, and much less often on the spinal cord itself. This compression leads to radiculopathy (root syndrome), which manifests itself as severe pain radiating along the innervation of the compressed nerve, combined with sensory disturbances and weakening of muscle strength (e.g., sciatica).

b) They ensure the elastic connection of the vertebral arches, reinforce the capsules of the intervertebral joints, and thanks to their elasticity, they assist the erector spinae muscle (*musculus erector spinae*) in returning to an upright position and maintaining the erect posture of the body.

c) zygapophysial joints (*articulationes zygapophysiales*): located between the articular processes.

d) intertransverse ligaments (*ligamenta intertransversaria*): connect the transverse processes.

e) interspinous ligaments (*ligamenta interspinalia*): connect the spinous processes.

Curvatures of the spine and mechanics:

- In anatomy, the concept of "convexity" (*convexitas*) is used.
- Lordoses (*lordoses*): curvatures of the spine with the convexity directed anteriorly in the cervical and lumbar segments.
- Kyphoses (*kyphoses*): curvatures of the spine with the convexity directed posteriorly in the thoracic and sacral segments.

The curvatures of the spine develop individually after birth, in the process of verticalization, as an adaptation to the bipedal posture of the body and a response to the forces of gravity. The spine of a newborn is characterized by a single backward curve (so-called total kyphosis).

Lateral curvatures of the spine - in the majority of people there is a minimal, physiological asymmetry (often right-sided in the thoracic segment, associated with the position of the aorta). Scoliosis (*scoliosis*) is by definition a pathological state consisting of a three-dimensional deformity of the spine. They occur predominantly in the thoracic segment. Deformation can occur in infancy against the background of rickets (*rachitis*) or more often, during puberty.

Mechanics of spinal movements (Differences between individual segments):

Movements depend on the segment of the spine:

- In the cervical segment: movements take place mainly in the lateral direction (lateral flexion). Movements of bending the head forwards /backwards/ take place mainly in the joints of the head (the upper and lower joints of the head).
- In the thoracic segment: there are slight movements of forward flexion (dorsal flexion/kyphosis), even smaller backward flexion (negligible due to the tile-like arrangement of the spinous processes), very limited lateral flexion. The thoracic spine is not very mobile due to the tile-like arrangement of the spinous processes and the presence of the rib cage.

- In the lumbar segment: these are mainly movements of forward and backward flexion (significantly greater than lateral movements), significant limitation of lateral flexion movements.

4. Craniovertebral joints (*articulationes capitae*)

1. Upper joint of the head /atlanto-occipital/ (*articulatio atlantooccipitalis*):

It is a condylar / ellipsoid joint (*articulatio ellipsoidea*), paired - lies on the lateral parts of the occipital bones (*partes laterales ossis occipitalis*).

- Surfaces: the occipital condyles (*condyli occipitales*) form the articular heads. The superior articular foveae of the atlas (*foveae articulares superiores atlantis*) form the sockets.
- Fibrous connections / Membranes (close the spaces between the occipital bone and the atlas):
 - Anterior atlanto-occipital membrane (*membrana atlantooccipitalis anterior*) - from the basilar part of the occipital bone (*pars basilaris ossis occipitalis*) to the anterior arch of the atlas (*arcus anterior atlantis*).
 - Posterior atlanto-occipital membrane (*membrana atlantooccipitalis posterior*) - from the posterior margin of the foramen magnum (*foramen magnum*) to the posterior arch of the atlas (*arcus posterior atlantis*).
- Movements in the atlanto-occipital joint (nodding): forward and backward flexion /nodding/ and slight lateral flexion movements.

2. Lower joint of the head /atlantoaxial/ (*articulatio atlantoaxialis*):

Functionally, it is a cochlear /pivot hinge/ joint (*articulatio trochoidea*). It is formed by four joints:

- Median atlantoaxial joint (*articulatio atlantoaxialis mediana*) - anterior part and posterior part.
 - Anterior: the anterior articular surface of the dens of the axis (*facies articularis anterior dentis*) connects with the facet for the dens on the anterior arch of the atlas (*foveae dentis atlantis*).
 - Posterior: formed by the posterior articular surface of the dens (*facies articularis posterior dentis*) and the articular surface on the transverse ligament of the atlas (*ligamentum transversum atlantis*).
- Lateral atlantoaxial joints (*articulationes atlantoaxiales laterales*) (right and left).
 - Articular surfaces of the lateral atlantoaxial joints: the inferior articular foveae of the atlas (*foveae articulares inferiores atlantis*) and the superior articular surfaces of the axis (*facies articulares superiores axis*). Due to the shape of the surfaces, the gliding movement is based on the elevations of these surfaces. /This facilitates the rotational movement - rotation and slight elevation in the lateral joints/.

Ligamentous apparatus (Reinforcement of these joints):

a) Cruciform ligament of the atlas (*ligamentum cruciforme atlantis*): consists of:

- The horizontal part is the transverse ligament of the atlas (*ligamentum transversum atlantis*).
- From it, upwards and downwards, extend the longitudinal bands (*fasciculi longitudinales*). Upper - to the anterior margin of the foramen magnum (*foramen magnum*), on the clivus (*clivus*); lower - to the posterior surface of the body of the axis (*corpus axis*).

b) Apical ligament of the dens (*ligamentum apicis dentis*) - connects the apex of the dens (*apex dentis*) with the anterior margin of the foramen magnum (*foramen magnum*).

c) Alar ligaments (*ligamenta alaria*) - from the lateral sides of the dens (*dens axis*) to the medial side of the occipital condyles (*condyli occipitales*). /These are strong ligaments that stabilize the joint during rotational movement and limit /prevent/ excessive rotation in the atlantoaxial joint/.

d) Tectorial membrane (*membrana tectoria*) - covers the whole from the inside (from the side of the vertebral canal). It begins broadly on the internal surface of the basilar part of the occipital bone (*pars basilaris ossis occipitalis*) and on the clivus (*clivus*), and ends on the posterior surface of the body of the axis (*axis*) as a broad band, constituting the upward continuation of the posterior longitudinal ligament (*ligamentum longitudinale posterius*).

All these structures, and in particular the strong transverse ligament of the atlas and the tectorial membrane, stabilize the dens of the axis, protecting the medulla oblongata and the upper segment of the spinal cord from compression/crushing, e.g., during excessive flexion of the head.

Movements in the lower joint of the head: rotational movements (shaking the head "no").

/The axis of rotational movement runs vertically through the dens of the axis/.

Thorax (*compages thoracis*) - Osteology and Syndesmology

1. Skeleton of the thorax

Ribs (*costae*):

We distinguish true ribs (I-VII) (*costae verae*), which connect directly to the sternum via costal cartilages (*cartilagine costales*). Only true ribs form the anterior wall of the thoracic cavity from costal cartilages I to VII. We also distinguish false ribs (VIII-X) (*costae spuriae*) that connect to the sternum indirectly, attaching to the cartilage of the rib located above, and floating ribs (XI-XII) (*costae fluctuantes*) that end freely in the abdominal muscles and do not connect to the sternum. The false ribs from VIII to X form the costal arch (*arcus costalis*), connecting to the sternum indirectly, via the cartilage of the rib lying above.

Vertebral relations (relationship of ribs to vertebrae):

- The first rib (*costa I*) corresponds to vertebrae Th1-Th3.

- The second rib (*costa II*) corresponds to vertebra Th4.
- The eleventh rib (*costa XI*) corresponds to vertebra Th11.

Sternum (*sternum*):

Consists of three parts:

1. Manubrium (*manubrium sterni*).
2. Body (*corpus sterni*).
3. Xiphoid process (*processus xiphoideus*).

The angle of Louis (*angulus sterni*) is the attachment point for the cartilage of the second rib, not the entire rib.

Sternal angle (*angulus sterni*): this is the point of connection between the manubrium and the body (manubriosternal symphysis); at its level, the cartilage of the II rib attaches to the sternum (it is the main landmark for counting ribs).

Joints of the sternum (*articulationes sterni*):

- Manubriosternal symphysis (*symphysis manubriosternalis*) - located at the boundary between the manubrium and the body of the sternum. /This connection is primarily a synchondrosis, not a symphysis as it is often termed. It frequently ossifies with age/.
- Xiphisternal symphysis (*symphysis xiphisternalis*): the body with the xiphoid process. Also primarily a synchondrosis, ossifying with age (*synostosis*).

2. Joints of the thorax

Joints of the ribs with the vertebral column (*articulationes costovertebrales*):

1. Joint of the head of the rib (*articulatio capitis costae*): the head of the rib (*caput costae*) connects with the costal facets on the bodies of the vertebrae.
Reinforcement of the joint:
 - radiate ligament of the head of the rib (*ligamentum capitis costae radiatum*).
 - intra-articular ligament of the head of the rib (*ligamentum capitis costae intraarticulare*).
 Clinical significance: this ligament is present only in the joints of ribs II-X. This results from the fact that the heads of these ribs connect with two adjacent vertebrae and are divided by a crest. Ribs I, XI, and XII connect only with a single (their own) vertebra, they do not have a crest of the head of the rib, and their joints do not possess this ligament.
2. Costotransverse joint (*articulatio costotransversaria*): the tubercle of the rib (*tuberculum costae*) connects with the costal facet of the transverse process of the vertebra.
Reinforcement of the joint: costotransverse ligaments (*ligamenta costotransversaria*), including the lateral (*ligamentum costotransversarium laterale*) and superior (*ligamentum costotransversarium superius*). /The superior costotransverse ligament has an anterior band heading from the anterior neck of the rib to the transverse process of the vertebra located above, and a posterior band heading from the neck to the base of the process and the last vertebra above/.

Joints of the ribs with the sternum (*articulationes sternocostales*):

These are either synchondroses (*synchondroses sternocostales*) or synovial joints.

- Rib I: rib-synchondrosis - usually connects via the costosternal synchondrosis (*synchondrosis costosternalis*).
- Ribs II-VII: cartilage-sternum - connected by the sternocostal joints (*articulatio sternocostalis*).

Reinforcement of the sternocostal joints:

- anterior and posterior radiate sternocostal ligaments (*ligamenta sternocostalia radiata*).
- intra-articular sternocostal ligament (*ligamentum sternocostale intraarticulare*).

3. Mechanics and topography of the thorax

Movements in the joints (respiratory mechanics of the ribs):

Movements of the ribs depend on their structure and connections.

- Movements of ribs I-V: occur as rotational movements around the axis of the neck of the rib. Their elevation causes the lifting of the sternum, which results in the enlargement of the sagittal (anteroposterior) dimension of the thorax.
- Movements of ribs 6-10 (type 6-10 / of the long ribs): have a gliding character on the transverse processes (upwards and backwards). They cause the elevation of the costal arches and an increase in the transverse dimension of the thorax.

Upper Limb (*membrum superius / extremitatis superioris*) - Osteology and Syndesmology

1. Skeleton of the upper limb (*skeleton appendiculare superius*)

The skeleton of the upper limb is divided into:

1. Shoulder girdle / pectoral girdle (*cingulum membri superioris / cingulum pectorale*).
2. Skeleton of the free upper limb (*skeleton partis liberae membri superioris*).

General concepts of long bones: a long bone possesses a proximal epiphysis (*epiphysis proximalis*) and a distal epiphysis (*epiphysis distalis*) and a diaphysis / shaft (*corpus*).

Shoulder girdle:

- Clavicle (*clavicula*).
- Scapula (*scapula*) - a flat bone. It possesses red bone marrow (*medulla ossium rubra*) and retains the capacity for erythropoiesis throughout its life.

Skeleton of the free upper limb:

- Humerus (*humerus*): possesses a proximal epiphysis (*epiphysis proximalis*) with a head and a distal epiphysis (*epiphysis distalis*). Characteristic structures include: the greater

and lesser tubercle (*tuberculum majus et minus*), anatomical and surgical neck (*collum anatomicum et chirurgicum*).

- Bones of the forearm (*ossa antebrachii*): the radius (*radius*) - located laterally, and the ulna (*ulna*) - located medially. In supination (*supinatio*), the bones of the forearm run parallel to each other.

Skeleton of the hand (*ossa manus*):

1. Carpal bones (*ossa carpi*): 8 bones arranged in two rows (proximal and distal).
2. Metacarpal bones (*ossa metacarpi*): 5 bones (I-V), each with a base (*basis*), shaft (*corpus*), and head (*caput*).
3. Bones of the fingers /phalanges/ (*ossa digitorum / phalanges*): fingers II-V have 3 phalanges each (proximal, middle, and distal), the thumb (*pollex*) has 2 phalanges.

2. Joints of the upper limb

Division of ligaments (*ligamenta*) based on their reinforcing function (using the example of the sternoclavicular joint - *articulatio sternoclavicularis*):

1. Directly reinforcing the joint - those that connect the bones forming the joint. Direct are: the anterior and posterior sternoclavicular ligaments (*ligamenta sternoclavicularia anterius et posterius*).
2. Indirectly reinforcing the joint - attach to bones indirectly connected with the bones of the joint. Indirect are: 1) the interclavicular ligament (*ligamentum interclaviculare*), 2) the costoclavicular ligament (*ligamentum costoclaviculare*).

Joints of the clavicle (*articulationes claviculae*):

1. Sternoclavicular joint (*articulatio sternoclavicularis*).
2. Acromioclavicular joint (*articulatio acromioclavicularis*).

Reinforcement: e.g., the strong coracoclavicular ligament (*ligamentum coracoclaviculare*). This ligament reinforces the acromioclavicular joint and consists of 2 parts: the trapezoid ligament (*ligamentum trapezoideum*) and the conoid ligament (*ligamentum conoideum*).

Function of the clavicular joints: 1. They increase the mobility of the free upper limb (*pars libera membri superioris*). 2. They serve as a supplement /extension/ of movements in the shoulder joint (*articulatio humeri*).

Shoulder joint (*articulatio humeri*):

Ball-and-socket joint, multiaxial.

- Surfaces: the glenoid cavity of the scapula /socket/ (*cavitas glenoidalis*) covers only 1/4 of the surface of the articular head - the head of the humerus (*caput humeri*). The socket is deepened by the glenoid labrum (*labrum glenoidale*).
- Differences in the attachment of the fibrous and synovial membranes to the glenoid labrum (*labrum glenoidale*): The joint capsule (*capsula articularis*) on the scapula

includes the supraglenoid tubercle (*tuberculum supraglenoidale*), to which the long tendon of the biceps brachii muscle attaches (*m. biceps brachii*). It does not include the infraglenoid tubercle (*tuberculum infraglenoidale*). On the humerus, it attaches to the anatomical neck (*collum anatomicum*).

- The ligamentous apparatus is divided into passive and active.

Passive:

- coracohumeral ligament (*ligamentum coracohumerale*) - runs from the base of the coracoid process of the scapula (*processus coracoideus*) and reaches both tubercles of the humerus.
- glenohumeral ligaments (*ligamenta glenohumeralia*) - interweave into the joint capsule /constitute thickenings on the joint capsule/.
- The coracoacromial arch (*fornix humeri*) inhibits the abduction of the arm above the horizontal plane (above a 90-degree angle) and protects the joint from above.

Active apparatus:

- Constituted by the muscles surrounding the shoulder joint (the so-called rotator cuff / rotator cone), which dynamically stabilize the head of the humerus in the shallow socket.

Elbow joint and forearm:

The elbow joint (*articulatio cubiti*) is a compound joint, it includes (has a common capsule for three connections):

1. Humeroulnar joint (*articulatio humeroulnaris*) - a hinge joint. The head is the trochlea of the humerus (*trochlea humeri*), the socket is the trochlear notch (*incisura trochlearis*) of the ulna /formerly the semilunar notch/.
2. Humeroradial joint (*articulatio humeroradialis*) - a ball-and-socket joint /functionally cooperates in flexion and rotation/. The head is the capitulum of the humerus (*capitulum humeri*), the socket is the articular fovea of the head of the radius (*fovea articularis capituli radii*) /enables rotational movements/.
3. Proximal radioulnar joint (*articulatio radioulnaris proximalis*) - a pivot joint. The head is the articular circumference of the head of the radius (*circumferentia articularis*), and the socket is formed by the radial notch (*incisura radialis*) on the ulna supplemented by the annular ligament of the radius (*ligamentum anulare radii*).

The joint capsule (*capsula articularis*) on the humerus anteriorly encompasses the fossae of the processes: coronoid (*fossa coronoidea*) and radial (*fossa radialis*), laterally below the epicondyles, posteriorly below the olecranon fossa (*fossa olecrani*). On the radius - to the neck (*collum radii*). On the ulna - to the margins of the trochlear notch.

Reinforcing ligaments (in the elbow joint):

- ulnar collateral ligament (*ligamentum collaterale ulnare*) - runs from the medial epicondyle of the humerus (*epicondylus medialis humeri*) to the medial surface of the epiphysis of the ulna.

- quadrate ligament (*ligamentum quadratum*) - from the lower margin of the radial notch of the ulna to the neck of the radius (*collum radii*).
- radial collateral ligament (*ligamentum collaterale radiale*) - from the lateral epicondyle of the humerus (*epicondylus lateralis humeri*), it divides into two bands that embrace the head of the radius and attach anteriorly to the coronoid process, and posteriorly to the olecranon of the ulna.
- annular ligament of the radius (*ligamentum anulare radii*) - from the anterior margin of the radial notch to the posterior margin of the radial notch of the ulna. It embraces the articular circumference of the head of the radius (*circumferentia articularis radii*). Enables rotational movements (pronation and supination).

Connections of the forearm and hand:

- Interosseous membrane of the forearm (*membrana interossea antebrachii*): a syndesmosis connecting the shafts of the bones.
- Radiocarpal joint (*articulatio radiocarpalis*): an ellipsoid joint (constitutes the connection of the hand with the forearm). The socket is formed by the carpal articular surface (*facies articularis carpalis*) on the radius and the articular disc (*discus articularis*) - sometimes called the triangular cartilage. The head is formed by the bones of the proximal row of the carpus (scaphoid - *os scaphoideum*, lunate - *os lunatum*, triquetrum - *os triquetrum*), excluding the pisiform bone (*os pisiforme*). The intra-articular cartilage separates the radiocarpal joint from the distal radioulnar joint.

Ligaments of the radiocarpal joint:

1. radial collateral carpal ligament (*ligamentum collaterale carpi radiale*).
2. ulnar collateral carpal ligament (*ligamentum collaterale carpi ulnare*).
3. palmar radiocarpal ligament (*ligamentum radiocarpale palmare*).
4. dorsal radiocarpal ligament (*ligamentum radiocarpale dorsale*).
5. palmar arcuate carpal ligament (*ligamentum arcuatum carpi palmare*).
6. dorsal arcuate carpal ligament (*ligamentum arcuatum carpi dorsale*).

/The division into palmar, dorsal, and collateral stabilizes this complex joint in all planes/.

Joints (*articulationes*) /within the hand/:

1. midcarpal joint (*articulatio mediocarpalis*).
2. intercarpal joints (*articulationes intercarpales*).
3. carpometacarpal joints (*articulationes carpometacarpales*) of fingers II-V - these are plane joints (*articulationes planae*).
4. carpometacarpal joint of the thumb (*articulatio carpometacarpalis pollicis*) - is a saddle joint (*articulatio sellaris*). It enables opposition (*oppositio*) and reposition (*repositio*).

Ligaments (*ligamenta*) designating /reinforcing/ the connections of the carpal bones (*ossa carpi*) and carpal bones with the metacarpal bones (*ossa metacarpi*):

1. palmar ligaments (*ligamenta palmaria*).
2. dorsal ligaments (*ligamenta dorsalia*).
3. interosseous ligaments (*ligamenta interossea*).

Carpometacarpal joints (*articulationes metacarpophalangeae*):

For fingers II-V, these are anatomically ball-and-socket joints, but due to the strong arrangement of collateral ligaments, they functionally (physiologically) behave like ellipsoid joints (*articulationes ellipsoideae*) with two axes of movement.

The carpometacarpal joint of the thumb (*articulatio metacarpophalangea pollicis*) is a hinge joint (*ginglymus*).

Interphalangeal joints of the hand (*articulationes interphalangeae manus*) - hinge joints (*ginglymus*).

Pelvis and part of the Lower Limb - Osteology and Syndesmology

1. Structure of the skeleton and connections of the pelvis (*pelvis*)

The pelvis consists of two hip bones (*ossa coxae*), the sacrum (*os sacrum*), and the coccyx (*os coccygis*).

- Acetabulum (*acetabulum*): the point of fusion (*synostosis / synostosis /*) of three bones: the ilium (*os ilium*), the ischium (*os ischii*), and the pubis (*os pubis*). It possesses a lunate surface (*facies lunata*) covered with cartilage and the acetabular fossa (*fossa acetabuli*).
- Pubic symphysis (*symphysis pubica*): something intermediate between a joint and a synchondrosis. It contains an interpubic disc (*discus interpubicus*) and two symphyseal surfaces at the transition of the superior ramus of the pubis (*ramus superior ossis pubis*) at the bottom. /In women, it may loosen during childbirth/.

Reinforced by ligaments:

- superior pubic ligament (*ligamentum pubicum superius*).
- arcuate pubic ligament (*ligamentum arcuatum pubis*) from below. /This structure favors the loosening of the symphysis during childbirth/.

Sacroiliac joint (*articulatio sacroiliaca*):

A plane joint with minimal mobility. It connects the auricular surface of the sacrum (*facies auricularis ossis sacri*) and the auricular surface of the ilium (*facies auricularis ossis ilii*).

Movements in these joints are minimal. They provide protection against shocks - acting as a shock absorber protecting internal organs.

Ligaments are divided into those reinforcing the joint directly:

- a) ventral sacroiliac ligaments (*ligamenta sacroiliaca ventralia*).
- b) dorsal sacroiliac ligaments (*ligamenta sacroiliaca dorsalia*) - short and long.
- c) interosseous sacroiliac ligaments (*ligamenta sacroiliaca interossea*) - some of the strongest ligaments, they transfer the weight of the entire trunk to the limbs.

Indirect ligaments:

- a) iliolumbar ligament (*ligamentum iliolumbale*): from the transverse processes of lumbar

vertebrae L4, L5. A part to the posterior part of the iliac crest, a part on the internal surface of the ala of the ilium, and on the superior surface of the lateral parts of the sacrum.

b) sacrospinous ligament (*ligamentum sacrospinale*): to the pubic bone and the ischial spine.

c) sacrotuberous ligament (*ligamentum sacrotuberale*): from the posterior superior and inferior iliac spines, and from the lateral margin of the sacrum and the two upper coccygeal vertebrae to the ischial tuberosity and passes into the falciform process.

Foramina in the pelvis:

- Greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*): bounded by the greater sciatic notch (*incisura ischiadica major*), ischial spine (*spina ischiadica*), sacrotuberous ligament (*ligamentum sacrotuberale*), and the sacrum (*os sacrum*). The piriformis muscle (*musculus piriformis*) divides it into two foramina:
 1. Suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*): superior gluteal vessels and superior gluteal nerve pass through it (*vasa glutea superiora et nervus gluteus superior*).
 2. Infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*): sciatic nerve (*nervus ischiadicus*), inferior gluteal vessels and nerves (*vasa et nervus gluteus inferior*), pudendal nerve (*nervus pudendus*), internal pudendal vessels (*vasa pudenda interna*), and posterior cutaneous nerve of the thigh (*nervus cutaneus femoris posterior*) pass through it.
- Lesser sciatic foramen (*foramen ischiadicum minus*): bounded by the lesser sciatic notch (*incisura ischiadica minor*), ischial spine (*spina ischiadica*), ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*), sacrospinous ligament (*ligamentum sacrospinale*), and sacrotuberous ligament (*ligamentum sacrotuberale*).
Internal pudendal vessels and the pudendal nerve, internal obturator muscle (*musculus obturatorius internus*) pass through it. The pudendal nerve and internal pudendal vessels return through this foramen from the gluteal region to the perineum (to the ischioanal fossa).
- Obturator foramen (*foramen obturatum*): closed by the obturator membrane (*membrana obturatoria*).
- Obturator canal (*canalis obturatorius*): a passage in the upper part of the obturator foramen. It leads from the lesser pelvis to the adductor muscle compartment. The obturator vessels and nerve (*vasa et nervus obturatorius*) pass through it. Boundaries: superiorly by the obturator groove on the pubic bone (*sulcus obturatorius*); inferiorly by the upper margin of the obturator membrane and the internal and external obturator muscles; posteriorly by the posterior obturator tubercle (*tuberculum obturatorium posterius*); anteriorly by the anterior obturator tubercle (*tuberculum obturatorium anterius*).

Topography and measurements of the pelvis:

We divide the pelvis into greater and lesser. The boundary is the terminal line (*linea terminalis*): it runs through the promontory (*promontorium*), the lateral parts of the sacrum, then between the auricular surface and the base of the lumbar bone on its lateral parts, the

arcuate line (*linea arcuata*) on the ilium, the pecten pubis (*pecten ossis pubis*), and the upper margin of the pubic symphysis.

Planes of the pelvis:

1. Pelvic inlet (*apertura pelvis superior*): bounded by the terminal line. It should be distinguished from the plane of the pelvic inlet (*planum aditus pelvis*), which passes through the promontory (*promontorium*) and the pubic tubercles.
2. Plane of greatest pelvic dimension (*planum amplitudinem*): passes through the middle of S2-S3, the middle of the acetabula of the hip joints, the middle of the pubic symphysis. /The largest dimension of the pelvis/.
3. Plane of least pelvic dimension (*planum angustiae*): passes through the end of the sacrum, ischial spines, lower margin of the pubic symphysis. /The smallest dimension of the pelvis/.
4. Pelvic outlet (*apertura pelvis inferior / planum exitus*): bounded by the end of the coccyx, ischial tuberosities, and the lower margin of the pubic symphysis. It consists of an anterior triangle (bony / urogenital - *trigonum urogenitale*) bounded by the end of the pubic symphysis and the ischial tuberosities, and a posterior triangle (muscular / anal - *trigonum anale*) bounded by the end of the coccyx and the ischial tuberosities. The transverse dimension is the line connecting the ischial tuberosities, which simultaneously constitutes the common base of both these triangles.

Internal dimensions (conjugates):

In the plane of the inlet, we distinguish the anteroposterior dimension (conjugate): anatomical, true, and diagonal.

- Anatomical conjugate (*conjugata anatomica*): from the promontory (*promontorium*) to the upper margin of the pubic symphysis (approx. 11.5 cm).
- True / obstetric conjugate (*conjugata vera / obstetrica*): the shortest distance of the promontory (*promontorium*) from the pubic symphysis (approx. 11 cm).
- Diagonal conjugate (*conjugata diagonalis*): from the promontory (*promontorium*) and the lower margin of the pubic symphysis (approx. 12.5 cm). The only conjugate that we can measure by palpation is the diagonal conjugate.

External measurements (with a pelvimeter): These dimensions can practically not be measured in a living patient. External measurements are made with a pelvimeter:

- Distance between the anterior superior iliac spines (*distantia spinarum*): 25-26 cm.
- Distance between the iliac crests (*distantia cristarum*): 28-29 cm.
- Distance between the greater trochanters (*distantia trochanterica*): 31-32 cm.
- External conjugate (*conjugata externa / Baudelocque's*): from the depression below the spinous process of L5 to the upper margin of the pubic symphysis (approx. 20 cm). There is a depression in this place.

Axis and inclination of the pelvis:

- Axis of the pelvis (*axis pelvis*): a line connecting the centers of the anteroposterior dimensions of all planes of the pelvis. It runs parallel to the curvature of the sacrum /the arch of the spine/.
- Pelvic inclination (*inclinatio pelvis*): the angle between the plane of the pelvic inlet and the horizontal plane (approx. 60 degrees).
The subpubic angle (*angulus subpubicus*) in men is acute, whereas in women it forms a gentler, wider pubic arch (*arcus pubis*) and is obtuse. This is a parameter that is easily measurable in living patients.
Sexual differences: In women, the pelvis is lower, wider, and its canal (lesser pelvis) has the shape of a wide cylinder, which constitutes an adaptation for childbirth. In men, the lesser pelvis is narrower, higher, and has precisely a funnel-shaped structure.

2. Free lower limb (*pars libera membri inferioris*)

Hip joint (*articulatio coxae*):

Multiaxial, ball-and-socket (cotyloid) joint.

- Articular surfaces: the head of the femur (*caput femoris*), the socket is the acetabulum of the hip bone (*acetabulum*). The articular surface within the acetabulum is the lunate surface (*facies lunata*) - a surface shaped like a half-moon. The acetabulum (*acetabulum*) is formed by the bodies of all three bones that make up the hip bone (ilium, ischium, pubis).
- Accessory elements: the acetabular labrum (*labrum acetabulare*) deepening the joint. It attaches to the margin of the acetabulum (*limbus acetabuli*), whereas above the acetabular notch (*incisura acetabuli*) is the transverse acetabular ligament (*ligamentum transversum acetabuli*). In the acetabular fossa (*fossa acetabuli*) there is adipose tissue (*corpus adiposum fossae acetabuli*) - it acts as a shock absorber, and fills the empty space during movements of the head of the femur.
- Joint capsule (*capsula articularis*): on the hip bone it attaches to the margins of the acetabular labrum (*labrum acetabulare*) and to the transverse acetabular ligament (*ligamentum transversum acetabuli*). On the femur: anteriorly it reaches the intertrochanteric line (*linea intertrochanterica*), and posteriorly it does not reach the intertrochanteric crest (*crista intertrochanterica*), but attaches to the neck of the femur (*collum femoris*) in such a way that the lateral part of the neck remains extra-articular.
- Ligamentous apparatus:
 - a) Iliofemoral ligament (*ligamentum iliofemorale*): Runs from the anterior inferior iliac spine (*spina iliaca anterior inferior*) and reaches the intertrochanteric line (*linea intertrochanterica*). It is the strongest ligament in the human body, it prevents excessive extension (falling backward of the trunk in a standing posture).
 - b) Pubofemoral ligament (*ligamentum pubofemorale*): Runs from the body and superior ramus of the pubis (*ramus superior ossis pubis*) to the upper margin of the lesser trochanter (*trochanter minor*). Limits the movement of abduction of the thigh - the weakest of the capsular ligaments.
 - c) Ischiofemoral ligament (*ligamentum ischiofemorale*): From the posterior margin of the

acetabulum within the body of the ischium (*corpus ossis ischii*) to the anterior margin of the greater trochanter (*trochanter major*). Inhibits medial rotation of the thigh and partially adduction.

d) Zona orbicularis (*zona orbicularis*): Reinforces the capsule from the inside. Circular fibers (in the deeper layers of the capsule) encircle the neck of the femur like a loop. Their upper ends attach to the anterior inferior iliac spine (*spina iliaca anterior inferior*).

- Inside the joint is the ligament of the head of the femur (*ligamentum capitis femoris*). It runs from the fovea for the ligament of the head (*fovea capitis femoris*) to the transverse acetabular ligament (*ligamentum transversum acetabuli*) and the margins of the acetabular notch (*incisura acetabuli*). Inside this ligament runs the artery of the ligament of the head of the femur (*arteria ligamenti capitis femoris*) - a branch of the acetabular branch of the obturator artery (*ramus acetabularis arteriae obturatoriae*). This vessel plays a crucial role in the vascularization of the head of the femur during the growth period (in children). In adults, it often undergoes obliteration (closure), and the ligament itself plays only a minimal mechanical role from then on.

The range of movements in the hip joint is smaller, because the socket of the hip joint is **significantly deeper** than in the shoulder joint (it encompasses the head of the femur beyond its equator).

Knee joint (*articulatio genus*):

The knee joint is the largest joint in the body. Currently, it is classified as a biaxial condylar joint (*articulatio bicondylaris*) /formerly: a pivot hinge joint/. Due to the shape of the articular surfaces, in this joint, apart from flexion and extension, a movement of rotation of the tibia relative to the femur is also possible - however, this occurs only when the knee joint is flexed.

- Socket: condyles of the tibia (*condyli tibiae*).
- Head: condyles of the femur (*condyli femoris*) and the patellar surface (*facies patellaris*). /The fibula (*fibula*) does not participate in the formation of the knee joint/.
- Attachment of the joint capsule: Anteriorly it is incomplete, replaced by the tendon of the quadriceps femoris muscle (*tendo musculi quadricipitis femoris*) with the patella. The fibrous capsule on the femur runs: laterally below the epicondyles of the femur (*epicondyli femoris*), and posteriorly below the intercondylar line (*linea intercondylaris*). On the tibia: to the margins of the articular surfaces of the condyles (specifically to the infraglenoid margin of the tibia).
- Synovial membrane (*membrana synovialis*): on the femur it lines the fibrous capsule from the inside. It bypasses the articular cartilages; similarly posteriorly, anteriorly, and below the intercondylar fossa (*fossa intercondylaris*). On the tibia to the margins of the articular surfaces of both condyles of the tibia separately. /Posteriorly, the synovial membrane invaginates into the joint cavity bypassing the cruciate ligaments anteriorly, which makes them structurally extrasynovial, even though they are located inside the fibrous capsule/.

Ligaments and apparatuses of the knee joint:

I. Reinforcing the capsule - extracapsular ligaments.

1. Patellar ligament (*ligamentum patellae*) - it is a strong median band constituting the continuation of the tendon of the quadriceps femoris muscle. It runs from the apex of the patella to the tibial tuberosity (*tuberositas tibiae*).
2. Patellar retinacula (*retinacula patellae*): Medial patellar retinaculum (*retinaculum patellae mediale*) - the medial part of the tendon of the quadriceps femoris muscle. It runs to the anterior surface of the medial condyle of the tibia. Lateral patellar retinaculum (*retinaculum patellae laterale*) - the lateral part of the tendon of the quadriceps femoris muscle. It runs to the anterior surface of the lateral condyle of the tibia.
3. Tibial collateral ligament (*ligamentum collaterale tibiale*) - from the medial epicondyle of the femur to the medial surface of the proximal epiphysis of the tibia. Fused with the joint capsule.
4. Fibular collateral ligament (*ligamentum collaterale fibulare*, LCL) - runs from the lateral epicondyle of the femur to the lateral surface of the head of the fibula. Unlike the ligament on the medial side of the knee, it is completely independent and separated from the joint capsule and from the lateral meniscus (separated from them by a layer of adipose tissue and the tendon of the popliteus muscle). The LCL does not fuse with the lateral meniscus.
5. Oblique popliteal ligament (*ligamentum popliteum obliquum*) - from the region of the lateral condyle of the femur, it runs obliquely downwards and medially, passing into the tendon of the semimembranosus muscle (*musculus semimembranosus*). /Reinforces the posterior wall of the joint capsule/.
6. Arcuate popliteal ligament (*ligamentum popliteum arcuatum*) - reinforces the posterolateral part of the capsule, arched over the exit of the tendon of the popliteus muscle.

II. Intra-articular apparatuses of the knee joint:

The interior of the knee joint comprises: 1. Menisci (*menisci*). 2. Cruciate ligaments (*ligamenta cruciata*). 3. Infrapatellar fat pad (*corpus adiposum infrapatellare*).

1. Menisci (*menisci*): these are incomplete intra-articular discs (intra-articular cartilages), adapting asymmetrical articular surfaces and enabling rotational movements, as well as increasing the range of flexion movements. They are composed of fibrous tissue and hyaline cartilage at the edges. There are two: medial and lateral.
 - Medial meniscus (*meniscus medialis*) - has a C-shape. It attaches to the anterior intercondylar area (*area intercondylaris anterior*) and the posterior intercondylar area (*area intercondylaris posterior*). It is fused with the joint capsule and the tibial collateral ligament, which strongly limits its mobility. From this fact arises its significantly greater susceptibility to injuries (more frequent tears) compared to the lateral meniscus. Damage to the medial meniscus often co-occurs with the rupture of the ACL and MCL, forming the so-called O'Donoghue's unhappy triad.

- Lateral meniscus (*meniscus lateralis*) - has the shape of an almost closed ring (circle). It attaches from the lateral intercondylar tubercle (*tuberculum intercondylare laterale*) to the medial intercondylar tubercle (*tuberculum intercondylare mediale*) in the intercondylar fossa. It is more mobile (it is not fused with the capsule along its entire circumference, nor with the fibular collateral ligament). From the posterior horn of the lateral meniscus, two small bands (constant or variable) originate to the lateral surface of the medial condyle of the femur: the anterior meniscomfemoral ligament (*ligamentum meniscomfemorale anterius*) /Humphrey's ligament/ and the posterior meniscomfemoral ligament (*ligamentum meniscomfemorale posterius*) /Wrisberg's ligament/. They embrace the posterior cruciate ligament anteriorly and posteriorly, respectively.
- The anterior margins of both menisci are (often) connected: The transverse ligament of the knee (*ligamentum transversum genus*) - runs transversely anteriorly.

2. Cruciate ligaments (*ligamenta cruciata*)

- a) Anterior cruciate ligament (*ligamentum cruciatum anterius* - ACL) - from the internal (medial) surface of the lateral condyle of the femur to the anterior intercondylar area of the tibia (*area intercondylaris anterior tibiae*). Prevents anterior displacement of the tibia (anterior drawer).
- b) Posterior cruciate ligament (*ligamentum cruciatum posterius* - PCL) - from the internal (lateral) surface of the medial condyle of the femur to the posterior intercondylar area of the tibia (*area intercondylaris posterior tibiae*). Prevents posterior displacement of the tibia (posterior drawer).

The cruciate ligaments (taut, e.g., when the knee is extended) stabilize the joint.

They prevent pathological anteroposterior displacements of the tibia relative to the femur (they prevent the so-called drawer sign: ACL - anterior drawer, PCL - posterior drawer).

3. Infrapatellar fat pad (*corpus adiposum infrapatellare*) - runs between the patellar ligament, menisci, and the femur. It consists of the infrapatellar synovial fold (*plica synovialis infrapatellaris*) and the alar folds (*plicae alares*). Alar folds - this is adipose tissue, filling the free space between the fibrous capsule and the synovial membrane. It prevents the crushing of the synovial membrane folds during flexion movements of the knee joint.

Synovial bursae (*bursae synoviales*) - outpouchings of the synovial membrane, mostly not communicating with the joint cavity. They reduce the friction of muscle tendons against bone. In the knee region, there are numerous synovial bursae, the most important include:

1. Suprapatellar bursa (*bursa suprapatellaris*) - communicates with the joint cavity in adults /In children it may still be separate, it constitutes the superior recess of the joint cavity/. It separates the tendon of the quadriceps femoris muscle from the anterior surface of the femur.
2. Deep infrapatellar bursa (*bursa infrapatellaris profunda*) - separates the patellar ligament from the anterior surface of the tibia (*tibiae*). Usually does not communicate with the joint

cavity.

3. Three prepatellar bursae (*bursae praepatellares*):

a) subcutaneous prepatellar bursa (*bursa praepatellaris subcutanea*) - between the skin and the fascia lata (*fascia lata*).

b) subfascial prepatellar bursa (*bursa praepatellaris subfascialis*) - between the fascia lata and the tendon of the quadriceps femoris muscle.

c) subtendinous prepatellar bursa (*bursa praepatellaris subtendinea*) - between the tendon of the quadriceps femoris muscle and the patella.

They do not communicate with the joint cavity.

Connection of the bones of the leg:

The bones of the leg (*ossa cruris*) are connected by:

a) tibiofibular joint (*articulatio tibiofibularis*)

b) interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*)

c) tibiofibular syndesmosis (*syndesmosis tibiofibularis*)

a) Tibiofibular joint (*articulatio tibiofibularis*) (proximal):

The articular head is the articular surfaces of the head of the fibula (*facies articularis capitis fibulae*). The socket is the fibular articular surface on the proximal epiphysis of the tibia (*facies articularis fibularis tibiae*). The joint capsule (*capsula articularis*) attaches to the margins of the articular surfaces.

It is reinforced by two ligaments: anterior ligament of the head of the fibula (*ligamentum capitis fibulae anterius*) and posterior ligament of the head of the fibula (*ligamentum capitis fibulae posterius*). They embrace the joint capsule anteriorly and posteriorly. /Only minimal gliding movements occur in this joint/.

b) Interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*):

Attaches to the interosseous borders of the tibia and fibula (*margines interossei*). At the top, it has a foramen through which the anterior tibial vessels (*vasa tibialia anteriora*) pass. /It divides the leg into anterior and posterior muscle compartments/.

c) Tibiofibular syndesmosis (*syndesmosis tibiofibularis*) (distal):

The distal epiphyses of the leg bones are connected by a syndesmosis reinforced by ligaments:

1. anterior tibiofibular ligament (*ligamentum tibiofibulare anterius*).

2. posterior tibiofibular ligament (*ligamentum tibiofibulare posterius*).

The significance of this syndesmosis lies in the fact that it stabilizes the bones of the leg in the ankle joint (the so-called articular mortise). /Rupture of the syndesmosis results in instability of the ankle joint and most often requires surgical treatment/.

Skeleton of the foot (*skeleton pedis*)

1. Tarsal bones (*ossa tarsi*) - 7 bones:

a) talus (*talus*).

- b) calcaneus (*calcaneus*).
 - c) navicular bone (*os naviculare*).
 - d) 3 cuneiform bones: medial, intermediate, lateral (*ossa cuneiformia: mediale, intermedium, laterale*).
 - e) cuboid bone (*os cuboideum*).
2. Metatarsal bones (*ossa metatarsi*) - 5 bones (I-V). They have a base (*basis*), a shaft (*corpus*), and a head (*caput*). The heads are directed towards the phalanges.
 3. Bones of the toes (*ossa digitorum pedis / phalanges*):
 - Proximal, middle, and distal phalanges (*phalanges proximales, mediae, distales*). The big toe (*hallux*) has only 2 phalanges (proximal and distal). Base (*basis*), shaft (*corpus*), and head (*caput / trochlea*).
- Talus (*talus*): Connects with the bones of the leg in the talocrural joint (*articulatio talocruralis*), i.e., the upper ankle joint. It connects with the calcaneus and navicular bone in the lower ankle joint (*articulatio talocalcaneonavicularis* and *articulatio subtalaris*). It consists of: a body (*corpus*), a neck (*collum*), and a head (*caput*). On the top of the body: the trochlea for the upper ankle joint (*trochlea tali*). On the bottom: the posterior calcaneal articular surface (*facies articularis calcanea posterior*). The middle and anterior calcaneal articular surfaces are separated by the sulcus tali (*sulcus tali*). Anteriorly on the head: the navicular articular surface (*facies articularis navicularis*). No muscle attaches to this bone!
 - Calcaneus (*calcaneus*): Has surfaces: superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral. Posteriorly, the calcaneal tuberosity (*tuber calcanei*). On top, the posterior, middle, and anterior talar articular surfaces (*facies articulares talaris*). Between the posterior and middle lies the calcaneal sulcus (*sulcus calcanei*) - together with the sulcus tali they form the sinus tarsi (*sinus tarsi*). At the bottom, processes: lateral and medial (*processus lateralis et medialis tuberis calcanei*). Anteriorly: articular surface for connection with the cuboid bone (*facies articularis cuboidea*). It possesses the sustentaculum tali (*sustentaculum tali*) on the medial surface.
 - Navicular bone (*os naviculare*): Connects with the talus and the three cuneiform bones (*ossa cuneiformia*).
 - Cuneiform bones (*ossa cuneiformia*): Medial connects with the navicular bone and with the base of the I metatarsal bone (*os metatarsi I*). Intermediate connects with the navicular and with the base of the II metatarsal bone. Lateral connects with the navicular, cuboid, and bases of the II and III metatarsal bones.
 - Cuboid bone (*os cuboideum*): Connects with the calcaneus, lateral cuneiform bone, and bases of the IV and V metatarsal bones.

Talocrural joint / upper ankle joint (*articulatio talocruralis*)

1. Hinge joint (*ginglymus*), 1-axial. Connects the bones of the leg with the foot via the talus. The head in this joint is the trochlea of the talus (*trochlea tali*). The socket is formed by the articular surfaces of the distal epiphyses of both leg bones (the inferior surface of the tibia and the articular surfaces of both malleoli) forming the so-called articular mortise

(*malleolus medialis et lateralis*).

The joint capsule attaches to the margins of the articular surfaces.

Ligaments:

- Deltoid ligament / medial ligament (*ligamentum deltoideum / ligamentum mediale*): from the medial malleolus. It consists of 4 parts: tibionavicular part (*pars tibionavicularis*), anterior and posterior tibiotalar part (*pars tibiotalaris anterior et posterior*), tibiocalcaneal part (*pars tibiocalcanea*).
- Ligaments from the lateral malleolus: Anterior and posterior talofibular ligament (*ligamentum talofibulare anterius et posterius*) /ATFL and PTFL/. Calcaneofibular ligament (*ligamentum calcaneofibulare*) /CFL/. Clinical significance: ATFL is the most frequently injured ligament during an ankle sprain.

Lower ankle joint (*articulatio talocalcaneonavicularis* and *articulatio subtalaris*)

It is a compound joint divided by the sinus tarsi (*sinus tarsi*). In this sinus is located the strong interosseous talocalcaneal ligament (*ligamentum talocalcaneum interosseum*) (and anteriorly the anterior talocalcaneal ligament).

It is divided into the posterior and anterior ankle joint:

Posterior: Subtalar joint (*articulatio subtalaris*). The head is the posterior talar articular surface on the calcaneus, the socket is the posterior calcaneal articular surface on the talus. The articular head is the convex posterior talar articular surface of the calcaneus, and the socket is the concave posterior calcaneal articular surface of the talus. Ligaments: Anterior, posterior, lateral, medial, and the massive interosseous talocalcaneal ligaments (*ligamenta talocalcanea: anterius, posterius, laterale, mediale, interosseum*). In the sinus tarsi, apart from the interosseous and anterior talocalcaneal ligaments, there are outpouchings of the synovial membrane, blood vessels, nerves, and adipose tissue.

Anterior: Talocalcaneonavicular joint (*articulatio talocalcaneonavicularis*).

Articular surfaces: The head is the navicular articular surface of the talus and the anterior and middle articular surfaces of the calcaneus. The socket is the articular surface on the navicular bone and the plantar calcaneonavicular ligament (*ligamentum calcaneonaviculare plantare*) with hyaline cartilage, as well as the anterior and middle talar surfaces on the calcaneus. Functionally, in the talocalcaneonavicular joint, the head is formed by the head of the talus (*caput tali*) along with its calcaneal surfaces (anterior and middle). The socket is constituted by the concave excavation of the navicular bone, supplemented by the calcaneus and an elastic band - the plantar calcaneonavicular ligament (containing an insert of cartilaginous tissue).

The plantar calcaneonavicular ligament (*ligamentum calcaneonaviculare plantare*) - the head of the talus (*caput tali*) rests on it. The insufficiency of this ligament is a key element of the pathomechanism of flat feet. /It is also called the spring ligament due to the high content of elastic fibers. It is a key element supporting the medial arch of the foot/.

Transverse tarsal joint / Chopart's joint (*articulatio tarsi transversa*)

This comprises the talonavicular joint (*articulatio talonavicularis*) and the calcaneocuboid joint (*articulatio calcaneocuboidea*). It consists of the talus (*talus*) and navicular bone (*os naviculare*) on the medial side and the calcaneus (*calcaneus*) and cuboid bone (*os*

cuboideum) on the lateral side. It is not an anatomical joint in the sense of having a common joint capsule, but a clinical (surgical) joint. They are reinforced by the bifurcate ligament (*ligamentum bifurcatum*). Clinical significance: the line of amputation in this joint is defined as Chopart's line, just as the line of amputation in the tarsometatarsal joints bears the name Lisfranc's line.

Tarsometatarsal joint / Lisfranc's joint (*articulatio tarsometatarsalis*)

The connection of the metatarsal bones (*ossa metatarsi*) with the cuneiform bones (*ossa cuneiformia*) and the cuboid bone (*os cuboideum*). The key to the /Lisfranc/ joint is the fixation of the II metatarsal bone between the cuneiform bones.

Further along are the joints for amputation of the metatarsus with the toes.

Arches of the foot:

- longitudinal (*arcus longitudinalis pedis*)
- transverse (*arcus transversus pedis*)

The longitudinal arch corresponds to 5 arches running from the calcaneal tuberosity (*tuber calcanei*) to the heads of the metatarsal bones. This crus bears the name of the calcaneal crus. Anteriorly, they converge upwards, supported on the metatarsal bones. The longitudinal arch is strong and elastic. It is supported by the long plantar ligament (*ligamentum plantare longum*) and the plantar aponeurosis (*aponeurosis plantaris*).

The transverse arch corresponds to 2 arches:

- proximal - through the cuneiform bones (*ossa cuneiformia*) and the cuboid bone (*os cuboideum*). The intermediate cuneiform bone lies the highest, which is the highest point of the transverse arch.
- distal - through the heads of the metatarsal bones (*capita ossium metatarsi*), rests on the tendons of the long and short flexors of the toes, attached to the I and V metatarsal bones.

III. Upper Limb

Muscles of the upper limb (acting on individual joints)

Muscles acting on the shoulder joint:

- Flexion (*flexio*) - muscles lying anterior to the joint:
 - biceps brachii (*m. biceps brachii*).
 - coracobrachialis (*m. coracobrachialis*).
 - in the initial phase, the pectoralis major (*m. pectoralis major*) - clavicular part (*pars clavicularis*).
 - deltoid (*m. deltoideus*) /anterior part/.
- Extension (*extensio*):
 - long head of the triceps brachii (*caput longum m. tricipitis brachii*).
 - deltoid (*m. deltoideus*) - posterior part (*pars spinalis*).
 - latissimus dorsi (*m. latissimus dorsi*).

- Abduction (*abductio*):
 - middle part of the deltoid (*pars acromialis m. deltoidei*).
 - supraspinatus (*m. supraspinatus*).
- Adduction (*adductio*):
 - pectoralis major (*m. pectoralis major*).
 - latissimus dorsi (*m. latissimus dorsi*).
 - teres major (*m. teres major*).
- Medial rotation (*rotatio interna*) - muscles having attachment to the crests of the tubercles:
 - pectoralis major (*m. pectoralis major*).
 - latissimus dorsi (*m. latissimus dorsi*).
 - teres major (*m. teres major*).
 - subscapularis (*m. subscapularis*).
- Lateral rotation (*rotatio externa*) - posterior to the scapula:
 - infraspinatus (*m. infraspinatus*).
 - supraspinatus (*m. supraspinatus*).
 - teres minor (*m. teres minor*).
 - posterior part of the deltoid (*pars spinalis m. deltoidei*).

Muscles acting on the elbow joint and forearm:

- Flexors (*flexores*) of the elbow joint:
 1. biceps brachii (*m. biceps brachii*).
 2. brachialis (*m. brachialis*).
 3. brachioradialis (*m. brachioradialis*).
 4. All muscles attaching to the medial epicondyle of the humerus: pronator teres (*m. pronator teres*), flexor carpi radialis (*m. flexor carpi radialis*), palmaris longus (*m. palmaris longus*), flexor carpi ulnaris (*m. flexor carpi ulnaris*).
- Extensors (*extensores*) of the elbow joint:
 1. triceps brachii (*m. triceps brachii*).
 2. anconeus (*m. anconeus*).
- Rotational movements of the forearm:
 - Pronation (*pronatio*): pronator teres (*m. pronator teres*), pronator quadratus (*m. pronator quadratus*), and flexor carpi radialis (*m. flexor carpi radialis*).
 - Supination (*supinatio*): the strongest supinator of the forearm is the biceps brachii (*m. biceps brachii*) - especially when the forearm is flexed at the elbow joint. The supinator muscle (*m. supinator*) acts as a supinator constantly, regardless of the degree of elbow flexion. The brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*) positions the forearm in a midprone position, its main function is not pure supination. The movement of pronation and supination takes place in the proximal and distal radioulnar joints, where the ulna remains stationary relative to the arm.

Muscles acting on the radiocarpal joint:

- Flexors (*flexores*) - responsible for palmar flexion: They are constituted by the muscles of the anterior group of the forearm, with the exception of the pronator teres (*m. pronator teres*) and the pronator quadratus (*m. pronator quadratus*), which terminate on the radius and act only on the radioulnar joints.
- Extensors (*extensores*) - responsible for dorsal flexion: They are constituted by the muscles of the posterior and lateral group of the forearm, with the exception of the brachioradialis (*m. brachioradialis*) and the supinator (*m. supinator*).
- Adduction (*adductio*):
 - flexor carpi ulnaris (*m. flexor carpi ulnaris*).
 - extensor carpi ulnaris (*m. extensor carpi ulnaris*).
- Abduction (*abductio*):
 - flexor carpi radialis (*m. flexor carpi radialis*).
 - extensor carpi radialis longus and brevis (*m. extensor carpi radialis longus et brevis*).
 - abductor pollicis longus (*m. abductor pollicis longus*).
 - extensor pollicis brevis (*m. extensor pollicis brevis*).

Long nerves of the brachial plexus

Median nerve (n. medianus):

Both of its roots embrace the axillary artery (a. axillaris). It runs downwards along the brachial artery (a. brachialis) in the medial bicipital groove (sulcus bicipitalis medialis). Superiorly it lies on the lateral side, inferiorly it crosses to the medial side of the brachial artery (a. brachialis).

In the cubital fossa (fossa cubiti) it gives off branches to the elbow joint (articulatio cubiti), descends to the forearm passing between the two heads of the pronator teres muscle (*m. pronator teres*). In the forearm, it lies between the flexor digitorum superficialis muscle (*m. flexor digitorum superficialis*) and the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*). It passes through the carpal tunnel (canalis carpi).

In the forearm, it innervates the flexors with the exception of the flexor carpi ulnaris muscle (*m. flexor carpi ulnaris*) and the ulnar part of the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*). In the hand, it gives off branches to part of the thenar muscles (*mm. thenaris*) and the first and second lumbrical muscles (*mm. lumbricales I et II*).

Sensorily, it innervates the palmar region of the wrist, the thenar eminence (thenar), fingers I, II, III, and the radial side of finger IV. Within finger IV, the median nerve supplies its radial side, while the ulnar side and the entire finger V are innervated by the ulnar nerve.

These are the common palmar digital nerves (*nn. digitales palmares communes*), which at the base of the proximal phalanges divide into the proper palmar digital nerves (*nn. digitales palmares proprii*) running along the lateral borders of the fingers up to the nail plate.

Ulnar nerve (n. ulnaris):

In the axillary fossa (fossa axillaris) it runs on the medial side of the axillary vein (v. axillaris),

then in the medial groove of the biceps brachii muscle (m. biceps brachii) on the medial side of the brachial artery (a. brachialis). It does not enter the cubital fossa (fossa cubiti). It deviates towards the medial intermuscular septum of the arm (septum intermusculare brachii mediale) and pierces it. It runs posteriorly to the medial epicondyle of the humerus (epicondylus medialis humeri). Then it winds around the medial epicondyle of the humerus, lying in the groove for the ulnar nerve (sulcus nervi ulnaris).

It enters the forearm between the two heads of the flexor carpi ulnaris muscle (m. flexor carpi ulnaris). In the middle of the forearm, it approaches the ulnar artery (a. ulnaris). In the wrist region, it passes superficially (over) the flexor retinaculum (retinaculum flexorum), running in the ulnar canal of the wrist (Guyon's canal) into the hand, then it divides into terminal branches: superficial and deep. The division occurs at the pisiform bone (os pisiforme).

In the forearm, it innervates the flexor carpi ulnaris muscle (m. flexor carpi ulnaris) and the ulnar part of the flexor digitorum profundus muscle (m. flexor digitorum profundus). It gives off the dorsal branch of the hand (ramus dorsalis n. ulnaris), which passes to the dorsal side of the forearm and descends to the dorsal side of the hand; it divides into the dorsal digital nerves (nn. digitales dorsales) for fingers V, IV, and the ulnar side of finger III, analogously to the superficial branch of the radial nerve (n. radialis).

The palmar branch (ramus palmaris n. ulnaris) arises higher up, in the middle of the forearm, and supplies the skin of the wrist and hand region on the side of finger V.

In the hand, there are two terminal branches: superficial and deep.

- Superficial branch (ramus superficialis): runs on the ulnar side of the hand, gives off branches to the palmaris brevis muscle (m. palmaris brevis) and the skin of fingers V, IV, and the ulnar side of finger III as the common palmar digital nerves (nn. digitales palmares communes), then the proper palmar digital nerves (nn. digitales palmares proprii).
- Deep branch (ramus profundus): is narrower, innervates the hypothenar eminence (hypothenar) as well as all interosseous muscles (mm. interossei), reaching the thenar eminence (thenar) it innervates the adductor pollicis muscle (m. adductor pollicis) and the deep head of the flexor pollicis brevis muscle (caput profundum m. flexoris pollicis brevis).

Paralysis of the nerves of the upper limb:

- *Ulnar nerve (n. ulnaris) palsy* - results in impaired action of, among others, the interosseous and lumbrical muscles (III and IV). The predominance of the extensors leads to the formation of the so-called *claw hand* (hyperextension in the metacarpophalangeal joints and strong flexion in the interphalangeal joints of fingers IV and V).
- *Median nerve (n. medianus) palsy* - impairs the function of the flexors of fingers I-III, which becomes visible when attempting to clench the hand into a fist (the patient only flexes fingers IV and V). This results in the so-called *hand of benediction* / *papal hand*. Over time, this damage also leads to the so-called "ape hand" (the result of atrophy of the thenar muscles).
- *Radial nerve (n. radialis) palsy* - paralysis of the extensors of the wrist and fingers. This

results in the so-called *drop hand*. Most often, the radial nerve is injured in its groove, during a fracture of the shaft of the humerus (humerus*).

Cutaneous nerves of the upper limb:

- Medial cutaneous nerve of the arm (n. cutaneus brachii medialis): lies in the axillary fossa (fossa axillaris) superficially along the axillary vein (v. axillaris). It pierces the axillary fascia (fascia axillaris) in the lower part of the axillary fossa and descends to the arm, running in the midline of the arm. It branches in the skin of the medial side of the arm down to the level of the elbow joint (articulatio cubiti).
- Medial cutaneous nerve of the forearm (n. cutaneus antebrachii medialis): runs along the ulnar nerve (n. ulnaris) superficially together with the axillary vein (v. axillaris), and then the brachial vein (v. brachialis). In the lower half of the arm, it pierces the fascia usually at the site where the basilic vein (v. basilica) dives deep to join the brachial vein (v. brachialis). This nerve divides into an anterior branch (ramus anterior), which runs as a continuation of the trunk in the midline of the forearm and innervates the skin of the middle strip of the forearm down to the radiocarpal joint (articulatio radiocarpalis). The ulnar branch (ramus ulnaris) runs more medially, supplying the innervation of the skin of the ulnar side of the forearm, visible on the dorsal and palmar sides.
- Intercostobrachial nerve (n. intercostobrachialis): originates from the second intercostal nerve (n. intercostalis II), innervates the skin of the axillary fossa (fossa axillaris).

Venous system of the upper limb (venae membri superioris)

We divide it into superficial (vv. superficiales) and deep (vv. profundae) veins.

Deep veins accompany arteries (vv. comitantes). General rule: smaller arteries are accompanied by two deep veins, larger arteries are accompanied by one deep vein.

Superficial veins:

- Basilic vein (v. basilica): which originates from the dorsal vein of the little finger (v. salvatella / v. salvatella digiti minimi) on the side of the little finger. It runs in the medial bicipital groove (sulcus bicipitalis medialis) and through the basilic hiatus (hiatus basilicus) it drains into one of the brachial veins (vv. brachiales) (in the middle or in the lower 1/3 of the arm).
- Cephalic vein (v. cephalica): which originates from the cephalic vein of the thumb (v. cephalica pollicis). It runs in the lateral bicipital groove (sulcus bicipitalis lateralis), enters the deltopectoral groove (sulcus deltoideopectoralis) and drains into the axillary vein (v. axillaris) or the subclavian vein (v. subclavia).
- Median antebrachial vein (v. mediana antebrachii): is located between them on the palmar side. It ends in the cubital fossa (fossa cubiti).

The venous network is richer on the dorsal side of the hand (rete venosum dorsale manus). In the cubital fossa (fossa cubiti), these veins connect via the median cubital vein (v. mediana cubiti).

Clinical significance of the median cubital vein (vena mediana cubiti):

It is commonly used for performing intravenous injections and blood drawing. It serves as a connection between the superficial and deep veins. When performing an injection into superficial veins, it should be remembered that this procedure can be painful, because the vessels are accompanied by superficial cutaneous nerves. It is easy here to hit the medial cutaneous nerve of the forearm (nervus cutaneus antebrachii medialis), which often runs closely with the veins. During the cannulation of the veins of the cubital fossa, care must be taken regarding the trunks of the cutaneous nerves lying in close proximity to the vessels, as their damage may result in transient or permanent neuropathies.

Venous drainage from the upper limb:

The brachial veins (venae brachiales) and the cephalic vein (vena cephalica) drain into the axillary vein (vena axillaris). The axillary vein transitions into the subclavian vein (vena subclavia). The subclavian vein joins with the internal jugular vein (vena jugularis interna), forming the left and right brachiocephalic vein (vena brachiocephalica), and these drain into the superior vena cava (vena cava superior).

Lymphatic system of the upper limb (systema lymphaticum membri superioris)

It consists of lymphatic vessels (vasa lymphatica) and lymph nodes (nodi lymphatici). The vessels are superficial and deep. The nodes are the cubital lymph nodes (nodi lymphatici cubitales) and the axillary lymph nodes (nodi lymphatici axillares) - superficial and deep.

- Deep cubital lymph nodes (nodi lymphatici cubitales profundi): lie deeply near the branches of the brachial artery (arteria brachialis). They collect lymph from the deep vessels of the hand and forearm.
- Superficial cubital lymph nodes (nodi lymphatici cubitales superficiales): lie above the cubital fossa (fossa cubiti) near the basilic vein (vena basilica) /at the basilic hiatus (hiatus basilicus)/. Usually, this is a single node. They collect lymph from the superficial vessels from the ulnar side of the hand and forearm.
Lymph from the radial side bypasses the palmar cubital lymph nodes and flows straight to the deep axillary lymph nodes (nodi lymphatici axillares profundi) - the same applies to the vessels accompanying the cephalic vein (vena cephalica).

Axillary lymph nodes (nodi lymphatici axillares):

1. Lateral and central axillary nodes (nodi lymphatici axillares laterales et centrales): run along the axillary artery (arteria axillaris), they collect lymph from the upper limb.
2. Pectoral axillary nodes (nodi lymphatici axillares pectorales): located on the serratus anterior muscle (musculus serratus anterior). They collect lymph from the anterolateral wall of the thoracic cavity, including from the mammary gland (glandula mammaria) and from the abdominal wall above the umbilicus.
3. Subscapular axillary nodes (nodi lymphatici axillares subscapulares): lie along the subscapular artery (arteria subscapularis) and collect lymph from the scapular region.

4. From these four groups, lymph flows to the apical axillary lymph nodes (nodi lymphatici axillares apicales), i.e., the infraclavicular nodes. From them emerges the subclavian trunk (truncus subclavius). The left one drains into the thoracic duct (ductus thoracicus). The right one drains into the right lymphatic duct (ductus lymphaticus dexter). In reality, on the right side, the right subclavian trunk often joins with the right jugular trunk (truncus jugularis dexter), forming the right lymphatic duct. If the right lymphatic duct does not form, the mentioned trunks (subclavian and jugular) drain independently, directly into the right venous angle (angulus venosus dexter).

Arterial system of the upper limb

Subclavian artery (arteria subclavia):

Behind the right sternoclavicular joint (articulatio sternoclavicularis), the division of the brachiocephalic trunk (truncus brachiocephalicus) occurs, and the right subclavian artery arises from this trunk. The left one arises directly from the arch of the aorta (arcus aortae).

We divide the subclavian artery into three segments: ascending, apical, and descending.

a) The ascending part lies in the scalenovertebral triangle (trigonum scalenovertebrale).

Arising here are the vertebral artery (a. vertebralis), internal thoracic artery (a. thoracica interna), and sometimes the thyroidea ima artery (a. thyroidea ima), thyrocervical trunk (truncus thyrocervicalis), and costocervical trunk (truncus costocervicalis).

b) The apical segment lies in the posterior scalene fissure /interscalene space/ (spatium interscalenum). The costocervical trunk (truncus costocervicalis) arises here, if it did not arise in the ascending part.

c) The descending segment lies in the omoclavicular triangle (trigonum omoclaviculare). The transverse cervical artery (a. transversa colli / a. transversa cervicis) arises here.

At the outer border of the first rib (costa prima), it transitions into the axillary artery (a. axillaris).

Detailed description of the branches of the subclavian artery:

- Vertebral artery (a. vertebralis): from the subclavian artery (a. subclavia) - runs in the transverse foramina of the cervical vertebrae (foramina processuum transversorum). It bends in its groove on the atlas (atlas) -> after passing through the suboccipital triangle (trigonum suboccipitale) it pierces the posterior atlanto-occipital membrane (membrana atlantooccipitalis posterior), then runs through the foramen magnum (foramen magnum). On the clivus (clivus) it joins with the homonymous contralateral artery into the basilar artery (a. basilaris). The vertebral artery is a key vessel supplying the circulation in the posterior cranial fossa.
- Internal thoracic artery (a. thoracica interna): runs downwards on the posterior surface of the costal cartilages approx. 1 cm from the margin of the sternum (sternum). It gives off the anterior intercostal branches (rami intercostales anteriores), 2 to each intercostal space. It gives off the pericardiophrenic artery (a. pericardiophrenica), sternal branches (rami sternales). It divides into 2 terminal branches: the musculophrenic artery (a. musculophrenica) and the superior epigastric artery (a. epigastrica superior). The left and right internal thoracic arteries (LIMA/RIMA - Left/Right Internal Mammary Artery) are

routinely used in cardiac surgery during CABG (coronary artery bypass grafting) operations as the most durable, pedicled arterial bypasses.

- Thyrocervical trunk (truncus thyrocervicalis) - adheres to the anterior scalene muscle (m. scalenus anterior) and divides into 4 arteries:
 1. inferior thyroid artery (a. thyroidea inferior) - runs to the thyroid gland (glandula thyroidea) from behind and below, crosses the recurrent laryngeal nerve / inferior laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens / n. laryngeus inferior), gives off the inferior laryngeal artery (a. laryngea inferior). /The crossing of the inferior thyroid artery with the recurrent laryngeal nerve is crucial and necessary for identification during thyroidectomy surgery, to avoid nerve damage and vocal cord paralysis/.
 2. ascending cervical artery (a. cervicalis ascendens) - runs upwards on the anterior scalene muscle (m. scalenus anterior) along the phrenic nerve (n. phrenicus).
 3. transverse cervical artery / superficial cervical artery (a. transversa colli / a. cervicalis superficialis) - runs anteriorly to the brachial plexus (plexus brachialis) and scalene muscles (mm. scaleni) to the trapezius muscle (m. trapezius).
 4. suprascapular artery (a. suprascapularis) - runs downwards, above the clavicle and passes to the suprascapular fossa (fossa suprascapularis). /It runs over the superior transverse scapular ligament, while its accompanying suprascapular nerve runs under this ligament/.
- Costocervical trunk (truncus costocervicalis) - directs downwards and backwards, divides into 2 arteries:
 1. supreme intercostal artery (a. intercostalis suprema) - branches in the first and second intercostal space (as the posterior intercostal arteries I and II - aa. intercostales posteriores I et II).
 2. deep cervical artery (a. cervicalis profunda) - runs along the nape of the neck, it is the artery for the deep muscles of the neck.
- Transverse cervical artery (a. transversa colli / a. transversa cervicis) - runs backwards lying on the scalene muscles (mm. scaleni), reaches the superior angle of the scapula (angulus superior scapulae) and descends along its medial border (margo medialis scapulae). It may arise from the thyrocervical trunk (truncus thyrocervicalis) and then there is no separate superficial cervical artery (a. cervicalis superficialis). The transverse cervical artery then divides into a superficial branch (replacing the superficial cervical artery) and a deep branch (replacing the dorsal scapular artery - a. dorsalis scapulae).

Axillary artery (arteria axillaris):

It is the continuation of the subclavian artery (a. subclavia). It changes its name at the lateral border of the first rib (costa prima). Its course is divided (in relation to the pectoralis minor muscle) into three segments lying: above, behind, and below this muscle.

- a) First segment (above): rests on the serratus anterior muscle (m. serratus anterior) at the level of the 1st and 2nd ribs, covered by the clavipectoral fascia (fascia clavipectoralis) and the pectoralis major muscle (m. pectoralis major). Anteriorly and medially runs the axillary vein (v. axillaris), posteriorly and laterally the cords of the

brachial plexus (fasciculi plexus brachialis).

It gives off here:

1. supreme thoracic artery (a. thoracica suprema / a. thoracica superior) - vascularizes the superficial layers in the area of the upper two intercostal spaces.
 2. thoracoacromial artery (a. thoracoacromialis) - in the deltopectoral triangle (trigonum deltoideopectorale) it divides into branches to the pectoral muscles (rami pectorales), deltoid muscle (ramus deltoideus), and the acromial network (ramus acromialis).
 3. clavicular branch (ramus clavicularis).
- b) Second segment (behind the muscle): rests on the serratus anterior muscle (m. serratus anterior), covered by the pectoralis minor muscle (m. pectoralis minor). The brachial plexus (plexus brachialis) surrounds the axillary artery from three sides, and from the front, the roots of the median nerve (radices n. mediani) press into it.

It gives off here:

1. lateral thoracic artery (a. thoracica lateralis) - descends downwards along the serratus anterior muscle (m. serratus anterior).
- c) Third segment (below the pectoralis minor muscle): lies partially on the subscapularis muscle (m. subscapularis), surrounded by nerves emerging from the cords of the brachial plexus. Posterior to the artery lies the axillary nerve (n. axillaris) and radial nerve (n. radialis), anteriorly the median nerve (n. medianus), medially the ulnar nerve (n. ulnaris) and both medial cutaneous nerves of the arm and forearm (n. cutaneus brachii medialis et n. cutaneus antebrachii medialis). The axillary vein (v. axillaris) lies on the medial side of the artery, separated from it by nerves. At the level of the lower border of the latissimus dorsi muscle (m. latissimus dorsi), the axillary artery leaves the axillary fossa and passes to the arm as the brachial artery (a. brachialis).

It gives off:

1. subscapular artery (a. subscapularis) - reaches the medial wall of the axillary cavity and divides into the thoracodorsal artery (a. thoracodorsalis) and the circumflex scapular artery (a. circumflexa scapulae). The thoracodorsal artery runs downwards along the lateral wall of the thorax. The circumflex scapular artery passes through the triangular space (foramen trilaterum) /fissure/ to the infraspinous fossa (fossa infraspinata), where it anastomoses with the suprascapular artery (a. suprascapularis).
2. posterior circumflex humeral artery (a. circumflexa humeri posterior) - winds around the surgical neck of the humerus (collum chirurgicum humeri), runs through the quadrangular space (foramen quadrilaterum) together with the axillary nerve (n. axillaris) and reaches the deltoid muscle (m. deltoideus).
3. anterior circumflex humeral artery (a. circumflexa humeri anterior) - runs under the coracobrachialis muscle (m. coracobrachialis) around the neck, anastomoses with the posterior circumflex artery and reaches the brachialis muscle (m. brachialis). Both circumflex arteries wind around the surgical neck of the humerus. /Both circumflex arteries are crucial for the blood supply of the head of the humerus, and

their damage in fractures of the surgical neck can lead to aseptic necrosis of the head/.

Brachial artery (arteria brachialis):

It runs in the medial bicipital groove (sulcus bicipitalis medialis) together with the median nerve (n. medianus), which in the upper part lies on its lateral side, and in the lower part on its medial side. The crossing of the median nerve with the brachial artery occurs most often in the middle of the arm's length, with the nerve passing anteriorly to the artery.

It gives off:

- In the upper part: the deep artery of the arm (a. profunda brachii), which runs with the radial nerve (n. radialis) in the radial groove. It gives off collateral arteries: middle (a. collateralis media) and radial (a. collateralis radialis).
- In the middle of the arm: the superior ulnar collateral artery (a. collateralis ulnaris superior) - runs with the ulnar nerve (n. ulnaris).
- Just above the elbow: the inferior ulnar collateral artery (a. collateralis ulnaris inferior).

In the cubital fossa (fossa cubiti) /separately the median nerve (n. medianus)/ the brachial artery divides into: a) ulnar artery (a. ulnaris), b) radial artery (a. radialis).

From them arise the ulnar and radial recurrent arteries (aa. recurrentes ulnares et a. recurrens radialis). From the ulnar artery arises the common interosseous artery (a. interossea communis) giving off the recurrent interosseous artery (a. interossea recurrens) and dividing into the anterior and posterior interosseous artery (a. interossea anterior et posterior).

/The recurrent and collateral vessels form a rich cubital articular network (rete articulare cubiti), ensuring collateral circulation/.

Palmar arches (arcus palmares):

- Superficial (arcus palmaris superficialis): is formed by the ulnar artery (a. ulnaris) and the superficial palmar branch of the radial artery (ramus palmaris superficialis a. radialis). From the arch arise the common palmar digital arteries (aa. digitales palmares communes) dividing into the proper palmar digital arteries (aa. digitales palmares propriae).
- Deep (arcus palmaris profundus): formed by the radial artery (a. radialis) and the deep palmar branch of the ulnar artery (ramus palmaris profundus a. ulnaris). It lies under the tendons of the flexors of the fingers on the interosseous muscles (mm. interossei). The radial artery divides in the first interosseous space into two terminal branches, one of which forms the deep palmar arch. The complement of this arch is the deep branch of the ulnar artery, which runs from the region of the pisiform bone (os pisiforme) between the hypothenar muscles to the hand.

From the arch arise 3 palmar metacarpal arteries (aa. metacarpeae palmares), running in the II, III, IV interosseous space. At the bases of the proximal phalanges they anastomose with the common palmar digital arteries. From the palmar metacarpal arteries arise the perforating branches (rami perforantes), which anastomose them with

the dorsal metacarpal arteries (aa. metacarpeae dorsales).

To the thumb and to the radial side of the index finger reach the branches of the princeps pollicis artery (a. princeps pollicis), which is a branch of the terminal branch of the radial artery.

Topography of the upper limb

Axillary fossa (fossa axillaris) / axillary cavity (cavitas axillaris)

It has the shape of a four-sided pyramid with the apex directed towards the clavicle (clavicula).

Walls:

- a) anterior - pectoralis major muscle (m. pectoralis major) and pectoralis minor muscle (m. pectoralis minor).
- b) posterior - latissimus dorsi muscle (m. latissimus dorsi), teres major muscle (m. teres major) and subscapularis muscle (m. subscapularis).
- c) medial - serratus anterior muscle (m. serratus anterior).
- d) lateral - coracobrachialis muscle (m. coracobrachialis) and the short head of the biceps brachii muscle (caput breve m. bicipitis brachii).

It is closed from the base (from below) by the axillary fascia (fascia axillaris).

Contents of the axillary fossa:

1. axillary artery (a. axillaris) with branches.
2. axillary vein (v. axillaris) with tributaries.
3. infraclavicular part of the brachial plexus (pars infraclavicularis plexus brachialis).
4. axillary lymph nodes (nodi lymphatici axillares).
5. connective and adipose tissue.

Communication of the axillary fossa with its surroundings:

1. Downwards with the medial bicipital groove (sulcus bicipitalis medialis).
2. Upwards with the deltopectoral groove (sulcus deltoideopectoralis).
3. With the subdeltoid region through the quadrangular space (foramen quadrilaterum).
4. With the scapular region through the triangular space (foramen trilaterum).
5. Through the posterior scalene fissure /interscalene space/ (spatium interscalenum) with the scalenovertebral triangle (trigonum scalenovertebrale).

Clinical significance: these spaces and fissures constitute portals through which purulent processes, inflammatory states, or neoplastic metastases can spread from the axillary fossa to adjacent regions of the neck, thorax, and arm.

Cubital fossa (fossa cubiti)

It has the shape of an inverted triangle (described in older literature as a rhombus).

Boundaries:

- Superiorly (base of the triangle): an imaginary line connecting the medial and lateral

epicondyles of the humerus.

- Laterally: medial border of the brachioradialis muscle (m. brachioradialis).
- Medially: lateral border of the pronator teres muscle (m. pronator teres).
- Floor (bottom): brachialis muscle (m. brachialis) and supinator muscle (m. supinator).
- Roof (vault): cubital fascia (fascia cubiti) reinforced by the bicipital aponeurosis (aponeurosis m. bicipitis brachii).

Contents of the cubital fossa:

- Superficially (above the fascia): superficial veins (vv. superficiales), cutaneous nerves (nn. cutanei).
- Deep to the fascia (in the depth): median nerve (n. medianus), deep cubital lymph nodes (nodi lymphatici cubitales profundi), brachial artery (a. brachialis) and the site of its division as well as the cubital articular network (rete articulare cubiti), deep veins accompanying the arteries (vv. comitantes), connective and adipose tissue.

Carpal tunnel (canalis carpi)

- Superiorly /roof/: flexor retinaculum (retinaculum flexorum) /previously commonly described as the transverse carpal ligament - ligamentum carpi transversum/.
- Inferiorly /floor/: bones of the proximal and distal rows of the carpus (ossa carpi).

Superficially in front of it, the flexor retinaculum (retinaculum flexorum) is stretched. The tunnel is formed from the deepened carpal groove (sulcus carpi).

The groove is bounded by:

- a) radial carpal eminence (eminentia carpi radialis) - formed by the tubercle of the scaphoid bone (tuberculum ossis scaphoidei) and the tubercle of the trapezium bone (tuberculum ossis trapezii).
- b) ulnar carpal eminence (eminentia carpi ulnaris) - formed by the pisiform bone (os pisiforme) and the hook of the hamate bone (hamulus ossis hamati).

Between these eminences a ligament is stretched, namely the flexor retinaculum (retinaculum flexorum).

Contents of the tunnel:

Passing through it are the tendons of the flexor digitorum muscles (tendines mm. flexorum digitorum) /superficial and deep/ and the tendon of the flexor pollicis longus muscle (tendo m. flexoris pollicis longi). These tendons are surrounded by synovial sheaths: the common synovial sheath of the flexor muscles (vagina synovialis communis musculorum flexorum) and the tendinous sheath of the flexor pollicis longus muscle (vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi). The most superficial structure running in the tunnel is the median nerve (n. medianus).

Carpal tunnel syndrome (syndroma canalis carpi) is a compression neuropathy resulting from the compression of the median nerve (n. medianus) within this confined fibro-osseous space.

Anatomical snuffbox / radial fossa (foveola radialis)

Boundaries:

- on the palmar and radial side: by the tendon of the extensor pollicis brevis muscle (m. extensor pollicis brevis) and the tendon of the abductor pollicis longus muscle (m. abductor pollicis longus).
- on the dorsal and ulnar side: by the tendon of the extensor pollicis longus muscle (m. extensor pollicis longus).

Contents:

- On the fascia /superficially/: runs the cephalic vein (v. cephalica) and the superficial branch of the radial nerve (ramus superficialis n. radialis).
- Deeper, at the floor: runs the radial artery (a. radialis).
- The floor is formed by the first bone from the radial side of the proximal row - the scaphoid bone (os scaphoideum) and the bone of the distal row - the trapezium bone (os trapezium).

IV. Thorax and Respiratory System (compages thoracis et systema respiratorium)

1. Layers of the thoracic wall

The thoracic wall consists of the following layers (from the outside inwards):

1. Skin (cutis).
2. Subcutaneous tissue (tela subcutanea).
3. Subcutaneous fascia (fascia subcutanea).
4. Pectoral fascia (fascia pectoralis).
5. Deep muscles (musculi profundi), which include the pectoralis major muscle (m. pectoralis major) along with the ribs.
6. Endothoracic fascia (fascia endothoracica).
7. Pleura (pleura).

Muscles of the thorax (musculi thoracis):

- External intercostal muscles (mm. intercostales externi): they run downwards from the back. /These are inspiratory muscles/.
- Internal intercostal muscles (mm. intercostales interni): they run downwards from the front. These are expiratory muscles.
- Innermost intercostal muscles (mm. intercostales intimi).
- Subcostal muscles (mm. subcostales): they lie in the lower part of the thorax, bypass 1 or 2 ribs, and attach to the adjacent ribs. The deepest layers of the subcostal muscles bypass 1 or 2 ribs.
- Transversus thoracis muscle (m. transversus thoracis): located on the posterior surface of the sternum.

2. Vessels and nerves of the thoracic wall

- Intercostal nerves (nervi intercostales): constitute the robust thoracic spinal nerves (anterior branches of the thoracic spinal nerves). They run in the costal grooves along with the vessels. They supply the intercostal muscles (innervate the internal and external intercostal muscles).
- Intercostal arteries (aa. intercostales):
 - Posterior intercostal arteries (aa. intercostales posteriores): occur in 11 pairs. The first two pairs (I and II) arise from the costocervical trunk. The remaining 9 pairs (III-XI) arise directly from the thoracic aorta (aorta thoracica). They run posteriorly to the sympathetic trunk, the azygos vein (v. azygos), and the esophagus (esophagus), into the intercostal spaces. The posterior ones from the right wall of the thorax arise from the aorta, run posteriorly to the sympathetic trunk, azygos vein, and esophagus to the intercostal spaces. On the left side of the thoracic wall, they arise directly from the aorta and run to the intercostal spaces.
 - Anterior intercostal arteries (rami intercostales anteriores): arise from the internal thoracic artery (a. thoracica interna) and the musculophrenic artery (a. musculophrenica). Two to each intercostal space.
- Intercostal veins: accompany the arteries (two vascular veins go with one artery). Two vascular veins go with the intercostal vein.
- Lymphatic drainage from the breast (lymph): from the thorax, it drains into the parasternal lymph nodes (nodi lymphatici parasternales), intercostal lymph nodes (nodi lymphatici intercostales), and prevertebral lymph nodes (nodi lymphatici prevertebrales).

3. Respiration (respiratio) and mechanics of respiration

Respiration consists of two phases:

1. Inspiration (inspiratio): an active process.
2. Expiration (expiratio): mostly a passive process (results from the elastic recoil of the lungs and the thorax to their initial state).

Mechanism of respiration:

During inspiration, the capacity of the thorax increases, which creates negative pressure. This causes the lungs to expand and air to be sucked into the pulmonary alveoli. This drop in pressure causes the lungs to expand, followed by a drop in pressure in the pulmonary alveoli and equalization of pressures. The negative pressure in the pleural cavities also assists the movement of venous blood to the heart during inspiration.

We divide the respiratory muscles into:

- Primary inspiratory muscles: diaphragm (diaphragma) and external intercostal muscles (mm. intercostales externi).
- Accessory inspiratory muscles: pectoral muscles (mm. pectorales), serratus anterior muscles (mm. serrati anteriores), sternocleidomastoid muscle (m.

sternocleidomastoideus), and scalene muscles (mm. scaleni).

- Expiratory muscles: internal intercostal muscles (mm. intercostales interni), transversus thoracis muscle, and abdominal muscles.

Regulation of respiration:

The respiratory action is controlled by the main respiratory center located in the reticular formation (formatio reticularis) of the medulla oblongata and pons. During exercise, this system also actively participates in increasing the capacity of the thorax. Accessory centers include: the center of the vagus nerve (n. vagus) and the hypothalamus (hypothalamus). All these centers are subordinate to higher centers of the cerebral cortex and the conscious control of breathing.

4. Diaphragm (diaphragma)

The main respiratory muscle, which is a flat septum (flat striated muscle) separating the thoracic cavity (cavum thoracis) from the abdominal cavity (cavum abdominis). It consists of a muscular part located peripherally and the central tendon (centrum tendineum) located centrally.

Parts of the diaphragm (based on attachments):

1. Sternal part (pars sternalis): the smallest, attaches to the xiphoid process (processus xiphoideus).
2. Costal part (pars costalis): attaches to the internal surface of the costal cartilages from the seventh to the twelfth ribs (VII-XII).
3. Lumbar part (pars lumbalis): the strongest, consists of two medial crura (crura medialis), which attach to the bodies of the upper lumbar vertebrae. These crura extend from Th12 to L4.
 - Right crus (crus dextrum): attaches to the bodies of vertebrae L1-L4 (reaches the level of L3/L4).
 - Left crus (crus sinistrum): attaches to the bodies of vertebrae L1-L3 (reaches the level of L2/L3).
 - Arcuate ligaments: The lateral crus divides into the medial and lateral arcuate ligaments (ligamentum arcuatum mediale et laterale). The medial arcuate ligament (posterior medial lateral) runs over the psoas major muscle (m. psoas major) from the L1 vertebra to the costal process of L1. The lateral arcuate ligament (posterior lateral) runs over the quadratus lumborum muscle (m. quadratus lumborum) from the costal process of L1 to the XII rib.

Foramina and hiatuses of the diaphragm:

Passing through the lumbar part are: the azygos vein system (v. azygos), sympathetic nerves (truncus sympathicus) and splanchnic nerves (nn. splanchnici).

Between the anterior and lateral part, passing through the central tendon are: the inferior vena cava (v. cava inferior) and the phrenic nerve (n. phrenicus).

The main openings are:

1. Aortic hiatus (hiatus aorticus): at the level of the Th12 vertebra. Passing through it are the aorta (aorta) and the thoracic duct (ductus thoracicus). /It is bounded by the strong median arcuate ligament (ligamentum arcuatum medianum), which protects the aorta from compression during the contraction of the diaphragm. Thanks to this ligament and the proximity of the vertebral column, hernias do not occur in this location/.
2. Esophageal hiatus (hiatus esophageus): located at the level of the Th10 vertebra. Passing through it are the esophagus (esophagus) and the anterior and posterior vagal trunks (trunci vagales anterior et posterior).
Clinical significance: This is a place of decreased resistance where hiatal hernias (hernia hiatalis) can form. The cardiac part of the stomach can slide into the thorax (sliding hernia) or bulge next to the correctly positioned esophagus (paraesophageal hernia). On a chest X-ray, this condition manifests as the pathological visualization of the gastric gas bubble above the level of the diaphragmatic dome.
3. Caval opening (foramen venae cavae): at the level of the Th8 vertebra. Passing through it are the inferior vena cava (v. cava inferior) and branches of the right phrenic nerve (n. phrenicus dexter). Physiological/clinical significance: The opening lies in the central tendon, which is constantly tense. Thanks to this, the opening does not collapse during the contraction of the diaphragm, which prevents the narrowing of the vein's lumen (whose walls are flaccid) and facilitates venous return to the heart. Hernias almost never occur in this place due to the strong fixation of the vessel and its surrounding tissue.

Places of lesser resistance (triangles of the diaphragm):

Lumbocostal triangle (trigonum lumbocostale) - Larrey's and Bochdalek's triangles. These are triangles visible on the external and internal surfaces. These are potential sites for the formation of diaphragmatic hernias.

Vascularization and innervation of the diaphragm:

- Arteries: superior phrenic artery (from the thoracic aorta), inferior phrenic artery (from the abdominal aorta), musculophrenic artery (terminal branch of the internal thoracic artery), pericardiophrenic artery (from the internal thoracic artery), and the intercostal arteries.
- Veins (Venous drainage): blood from the lower part of the diaphragm drains into the inferior vena cava (v. cava inferior), from the upper part into the azygos vein (v. azygos) or the hemiazygos vein (v. hemiazygos) and into the internal thoracic veins.
- Innervation: Phrenic nerve (n. phrenicus): originates from the cervical plexus (plexus cervicalis) from branches C3, C4, C5. It runs between the subclavian artery and vein (a. et v. subclavia), and then through the superior thoracic aperture it enters the mediastinum. It provides motor innervation to the diaphragm. Sensory innervation for the mediastinal pleura (pleura mediastinalis), diaphragmatic pleura (pleura diaphragmatica), and pericardium (pericardium). It gives off branches: pericardial (rami pericardiaci), parietal pleural (rami pleurales), and phrenicoabdominal (rami phrenicoabdominales). The left phrenic nerve is longer, the right one is shorter and runs straighter (more vertically).

5. Mediastinum (mediastinum)

It is an unpaired space contained between both pleural cavities, bounded anteriorly by the sternum (sternum), posteriorly by the thoracic vertebral column (columna vertebralis). Inferiorly it is closed by the diaphragm (diaphragma), and superiorly by the superior thoracic aperture (apertura thoracis superior). Laterally it is bounded by the mediastinal pleura (pleura mediastinalis).

Division of the mediastinum:

The boundary dividing the mediastinum into superior and inferior is an imaginary horizontal plane passing anteriorly through the sternal angle (angulus sterni) and reaching posteriorly to the intervertebral disc located between the Th4 and Th5 vertebrae.

The superior mediastinum is divided into anterior and posterior (in relation to the trachea - trachea).

The inferior mediastinum is divided into anterior, middle, and posterior (in relation to the pericardium - pericardium).

• Superior mediastinum (mediastinum superius) - contents:

- Anterior superior mediastinum (Anterior part) - from the cervical cardiovascular segment. Most superficially (anterior to the thymus) lies the thymus (thymus) surrounded by connective tissue. Behind it are the great vessels: the brachiocephalic veins (vv. brachiocephalicae), the superior vena cava (v. cava superior) /partially/ and the phrenic nerve (n. phrenicus).
- Posterior (Posterior part) - contains the arch of the aorta (arcus aortae) with its branches, the trachea (trachea), the esophagus (esophagus), as well as the vagal trunks (trunci vagales) and the sympathetic trunks (trunci sympathici).

• Inferior mediastinum (mediastinum inferius) - division:

1. Anterior (mediastinum anterius): a narrow space behind the body of the sternum and the transversus thoracis muscle (m. transversus thoracis), in front of the pericardium. It is filled with connective and adipose tissue; located there are the sternopericardial ligaments (ligamenta sternopericardiaca), lymphatic vessels, and lymph nodes.
2. Middle (mediastinum medium): the central part of the mediastinum, in which the pericardial sac (saccus pericardiacus) and the heart (cor) are located. Also lying here are the vessels exiting and entering the heart as well as nerves.
3. Posterior (mediastinum posterius): it is an extension of the posterior superior mediastinum, i.e., from the pericardial sac to the vertebral column. Contents: the esophagus (esophagus) and vagal trunks (trunci vagales), thoracic aorta (aorta thoracica), azygos vein (v. azygos), hemiazygos vein (v. hemiazygos), thoracic duct (ductus thoracicus), sympathetic trunks (trunci sympathici) and splanchnic nerves (nn. splanchnici).

6. Esophagus (esophagus)

A muscular canal 23-25 cm long. It begins at the level of the 6th cervical vertebra (C6) as a continuation of the pharynx (pharynx), and ends at the cardia of the stomach at the Th11 level. It runs with a slight inclination anteriorly and from the left side towards the front. It is situated posteriorly to the cricoid cartilage of the larynx (cartilago cricoidea), the trachea (trachea) and the left main bronchus (bronchus principalis sinister), and the left atrium of the heart (atrium sinistrum).

Constrictions of the esophagus:

1. Superior: at the junction of the pharynx (pharynx) with the esophagus.
2. Middle (aortobronchial): at the level of the tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae).
3. Inferior: at the passage through the diaphragm (diaphragma).

Structure of the esophageal wall:

- Outer membrane / Adventitia (tunica adventitia): in the cervical and thoracic parts. In the abdominal part (as the serous membrane - tunica serosa) it is replaced by the peritoneum.
- Muscular layer (tunica muscularis): in the upper part composed of skeletal striated muscle tissue, in the lower part of smooth muscle tissue. It consists of an outer longitudinal and an inner circular layer.
- Mucous membrane (tunica mucosa): covered by stratified squamous epithelium.

Vascularization and innervation of the esophagus:

- Arterial: branches from the inferior thyroid arteries (aa. thyroideae inferiores), bronchial arteries (aa. bronchiales), from branches of the thoracic aorta, from the inferior phrenic arteries (aa. phrenicae inferiores), and the left gastric artery (a. gastrica sinistra).
- Venous: blood drains into the azygos veins (vv. azygos et hemiazygos). Clinical significance: at the level of the lower segment of the esophagus, an important portosystemic anastomosis is formed with the left gastric vein; in portal hypertension, dangerous esophageal varices form here.
- Innervation: Sympathetic (sympathicus) from the sympathetic trunks (trunci sympathici). Parasympathetic (parasympathicus) and sensory from the vagus nerve (n. vagus). These nerves leave the medulla oblongata, pass through the jugular foramen, and in the mediastinum entwine the esophagus, forming the esophageal plexus (plexus esophageus). The anterior vagal trunk (truncus vagalis anterior) runs anteriorly (forming the anterior gastric plexus), and the posterior vagal trunk (truncus vagalis posterior) runs posteriorly to the esophagus (forming the posterior gastric plexus - plexus gastricus posterior). They pass through the diaphragm with the esophagus.
- Lymphatic drainage: occurs to the paratracheal lymph nodes (nodi paratracheales) and posterior mediastinal lymph nodes.

7. Thoracic aorta (aorta thoracica) and venous vessels of the thorax

Thoracic aorta (aorta thoracica):

Ascending aorta (aorta ascendens) - lies in the pericardial sac, behind the pulmonary trunk (truncus pulmonalis) /its continuation is the arch of the aorta/. In the right part in the right atrium of the heart (atrium dextrum).

Arch of the aorta (arcus aortae) lies in an oblique plane, from the right side and anteriorly to the left side and posteriorly. From its convex side, from the right: the brachiocephalic trunk (truncus brachiocephalicus), from the left: the left common carotid artery (a. carotis communis sinistra) and the left subclavian artery (a. subclavia sinistra). From its concave side arise the bronchial arteries (aa. bronchiales).

Descending aorta (aorta descendens) - behind the arch of the aorta downwards. The thoracic aorta is a continuation of the arch of the aorta (arcus aortae). The boundary between the arch and the descending aorta is the ligamentum arteriosum (ligamentum arteriosum) /remnant of the ductus arteriosus of Botallo/. The descending aorta arises from the arch of the aorta on the left side (at the level of the Th4 vertebra). It initially runs on the left side of the vertebral column, then gradually shifts towards the midline and passes to the aortic hiatus (hiatus aorticus) of the diaphragm at the level of the Th12 vertebra.

Branches of the thoracic aorta:

- a) Parietal branches (rami parietales): 10 pairs of posterior intercostal arteries (aa. intercostales posteriores) and superior phrenic arteries (aa. phrenicae superiores).
- b) Visceral branches (rami viscerales): Bronchial arteries (aa. bronchiales), Mediastinal branches (rami mediastinales), Esophageal branches (rami esophageae), Pericardial branches (rami pericardiaci / pericardiaceae).

Azygos venous system (systema venosum azygos):

This system ensures the drainage of venous blood from the walls of the thoracic cavity and the structures of the mediastinum to the superior vena cava.

- Azygos vein (v. azygos): runs on the right side of the vertebral column. On its lateral side runs the thoracic duct (ductus thoracicus). It arises from the right root: from the union of the right ascending lumbar vein (v. lumbalis ascendens dextra) and the right subcostal vein (v. subcostalis dextra). At the Th4 level, it drains into the superior vena cava (v. cava superior).
- Hemiazygos vein (v. hemiazygos): runs on the left side of the vertebral column. At the Th8 level, it drains into the azygos vein. Usually, from above, the accessory hemiazygos vein (v. hemiazygos accessoria) drains into it. Downwards, the hemiazygos vein can connect with the left renal vein, while the v. hemiazygos accessoria can connect upwards with the left brachiocephalic vein.
- Tributaries of the system: bronchial, esophageal, pericardial, mediastinal, posterior intercostal, and posterior subcostal.

Thoracic duct (ductus thoracicus):

The largest lymphatic vessel of the body. It begins in the abdominal cavity from the cisterna chyli (cisterna chyli) at the L1-L2 level. Draining into the cisterna chyli are: the intestinal

trunks (trunci intestinales) and the right and left lumbar trunks (trunci lumbales dexter et sinister). Significance of the name: The cisterna chyli (cisterna chyli) owes its name to the fact that after a meal rich in fats, the lymph draining from the intestinal vessels assumes a thick, milky-white color in it.

Course: It passes through the diaphragm (aortic hiatus), runs in the posterior mediastinum between the aorta (on the left) and the azygos vein (on the right). At the Th4 level, it crosses to the left side, enters the superior mediastinum behind the left border of the esophagus (esophagus) and drains into the left venous angle (angulus venosus sinister) (the site of the union of the left subclavian vein with the left internal jugular vein). Here, the left subclavian trunk (truncus subclavius sinister) and the left jugular trunk (truncus jugularis sinister) as well as the left bronchomediastinal trunk (truncus bronchomediastinalis sinister) drain into it. It has a thickness of 2-3 mm. It has valves.

Range of lymph collection: The thoracic duct collects lymph from both lower limbs, from the entire abdominal cavity and pelvis, from the left half of the thorax, from the left upper limb, and from the left half of the head and neck.

8. Lungs (pulmones) and respiratory tract

Trachea (trachea):

It constitutes the continuation of the larynx (larynx). It begins below the cricoid cartilage (cartilago cricoidea), with which it connects by the cricotracheal ligament (ligamentum cricotracheale). The trachea extends from the level of the C6-C7 vertebrae to the Th4 level, where it undergoes bifurcation (bifurcatio tracheae).

- Structure of the wall: The wall consists of a mucous membrane (tunica mucosa) with ciliated epithelium (often in smokers it undergoes metaplasia into stratified squamous epithelium). Submucosa with a fibrocartilaginous membrane. The base is formed by the tracheal cartilages (cartilagine tracheales) made of hyaline cartilage, connected by the anular ligaments (ligamenta anularia). Posteriorly, the wall is membranous, it contains the trachealis muscle (m. trachealis).
- Topography: It lies anteriorly to the esophagus (esophagus), posteriorly to the thyroid gland (glandula thyroidea), and anteriorly to the arch of the aorta (arcus aortae).

Bronchi (bronchi):

- **Right main bronchus (bronchus principalis dexter):** is shorter (approx. 2.5 cm), wider, and branches off from the trachea at a smaller angle (it runs more vertically, constituting an almost direct continuation of the trachea).
Clinical significance: Due to this vertical course and wider lumen, aspirated foreign bodies fall into the right bronchus and right lung much more frequently.
- **Left main bronchus (bronchus principalis sinister):** is longer (approx. 5 cm), thinner, and branches off from the trachea at a larger angle (it runs more horizontally, bypassing the heart).
- Division of the bronchial tree (arbor bronchialis - airways): Main bronchus -> lobar bronchi -> segmental bronchi -> subsegmental bronchi -> terminal bronchioles

(bronchioli terminales). /Constructed of cartilages, then cartilaginous plates, and in the respiratory tree there is no cartilage/.

- Respiratory tree (arbor alveolaris) - the area of actual gas exchange, devoid of cartilages. It consists of: 1) respiratory bronchioles (bronchioli respiratorii) -> 2) alveolar ducts (ductuli alveolares) -> 3) pulmonary alveoli (alveoli pulmonales).

Structure and projection of the lung:

We identify the lungs by: their borders and surfaces, the number of lobes (lobi), and the arrangement of the root structures in the hilum of the lung (hilum pulmonis), as well as by the impressions (impressiones).

- Fissures and lobes:
 - Right lung: oblique fissure (fissura obliqua) and horizontal fissure (fissura horizontalis). It has 3 lobes: superior, middle, and inferior.
 - Left lung: only the oblique fissure. It has 2 lobes: superior and inferior.
 - Oblique fissure (fissura obliqua): projects from the Th3 vertebra posteriorly, passes through the 4th intercostal space in the midaxillary line and the 5th space in the midclavicular line, ending in the parasternal line at the cartilage of the 6th rib.
 - Horizontal fissure (fissura horizontalis) (only in the right lung): along the 4th cartilage to the sternal line.
- Projection of the lung: The cupula 2-3 cm above the right clavicle (apex 2-3 cm above the clavicle), to the sternoclavicular joint, on the sternum a convex line to the 6th rib in the parasternal line, along this cartilage to the midclavicular line (8th rib in the midaxillary line), 10th in the scapular line, 11th in the paravertebral line and upwards to Th1 and reaches the cupula.
- Impressions (impressiones):
 - On the right lung: cardiac, esophageal, of the azygos vein (v. azygos), of the superior vena cava (v. cava superior), of the right subclavian artery (a. subclavia dextra), of the vagus nerve (n. vagus).
 - On the left lung: of the heart, of the esophagus, of the arch of the aorta and the descending aorta (aorta descendens), of the left subclavian artery (a. subclavia sinistra).
- Hila of the lungs (hila pulmonum): these are areas on the medial (visceral) surface of the right and left lung, through which the elements forming the root of the lung (radix pulmonis) pass.
- Root of the lung (radix pulmonis): These are structures entering and exiting the lung within the hilum of the lung (hilum pulmonis).
 - Entering: pulmonary artery (a. pulmonalis) /the pulmonary artery carries deoxygenated blood/, bronchial arteries (aa. bronchiales), autonomic nerves, main bronchus (bronchus principalis).
 - Exiting the lung are the bronchial veins (vv. bronchiales) and the pulmonary veins. Bronchial arteries (aa. bronchiales) by definition supply nutrient blood, and therefore enter the hilum of the lung.

Topography of the structures in the hilum of the lung (arrangement from top to bottom):

- **Hilum of the left lung (mnemonic A-B-V / T-O-Ż in Polish):**

1. Left pulmonary artery (a. pulmonalis sinistra) - lies highest.
2. Left main bronchus (bronchus principalis sinister) - lies in the middle.
3. Left inferior pulmonary vein (v. pulmonalis sinistra inferior) - lies lowest. (the most anteriorly located in the left hilum is the left superior pulmonary vein).

- **Hilum of the right lung (mnemonic B-A-B-V / O-T-O-Ż in Polish):**

The arrangement on the right side is different due to the early division of the right bronchus.

1. Right superior lobar bronchus - lies highest. It is called the eparterial bronchus (bronchus eparterialis), because it passes over the pulmonary artery.
2. Right pulmonary artery (a. pulmonalis dextra).
3. Right main bronchus (its further part, the so-called hyperarterial bronchus - bronchus hyperarterialis).
4. Right pulmonary veins (vv. pulmonales dextrae) - lie lowest.

Vessels of the lungs (vasa pulmonum) and gas exchange:

- Nutrient vessels (vasa privata) - bronchial arteries (aa. bronchiales) arising from the thoracic aorta /the right one may arise from the intercostal arteries/. They are responsible for the nourishment of the lung tissue. The left bronchial arteries (aa. bronchiales sinistrae) arise from the descending aorta (aorta descendens) or the arch of the aorta (arcus aortae). The right bronchial arteries arise from: 1) posterior intercostal arteries (III-IV), 2) the arch of the aorta, 3) the internal thoracic artery (a. thoracica interna). Venous blood from the lung tissue drains into the azygos veins (vv. azygos et hemiazygos), and from the peripheral parts of the lungs directly into the pulmonary veins (vv. pulmonales).
- Functional vessels (vasa publica) - pulmonary arteries (aa. pulmonales) carrying deoxygenated blood and pulmonary veins (vv. pulmonales) carrying oxygenated blood. They serve for gas exchange. Pulmonary alveoli (alveoli pulmonales) - entering: bronchial artery (a. bronchialis). Exiting: thoracic duct (ductus thoracicus).
- Pulmonary veins (vv. pulmonales) do not run closely with the bronchi, but between the segments /in the intersegmental septa/. The division into bronchopulmonary segments (segmenta bronchopulmonalia) - is based on the course of the segmental artery, which accompanies its segmental bronchus.
- Blood-air barrier (claustrum haematoaëreum): it is formed by the epithelium of the alveolus with the basement membrane and the endothelium of the capillary with the basement membrane. Gas exchange takes place on the principle of the difference in partial pressures of oxygen and carbon dioxide between the air in the alveoli and the blood in the capillaries.

Pleura (pleura) and innervation:

- It is a serous membrane lining the thoracic cavity and covering the lungs.
- Pleural cavity (cavitas pleuralis): a slit-like space bounded by the parietal pleura (pleura parietalis) and the visceral pleura, filled with serous fluid. Located here is the lung enveloped by the pulmonary pleura (pleura visceralis).
- Parietal pleura (pleura parietalis): lines the walls of the thoracic cavity from the inside. It is innervated: the costal part by the intercostal nerves (nn. intercostales), the remaining part (mediastinal and diaphragmatic) by the phrenic nerve (n. phrenicus).
- Pulmonary pleura (pleura visceralis): /previously: visceral pleura/, strictly adheres to the lung, penetrates into its fissures and divides the lung into lobes. It does not have sensory (pain) innervation.
- Cervical pleura / Cupula of the pleura (cupula pleurae): is a part of the parietal pleura that surrounds the apex of the lung, projecting 2-3 cm above the clavicle (clavicula). The apex of the lung is fixed to the scalene muscles (mm. scaleni) and the cervical vertebral column by means of the cupula of the pleura, supported by the so-called suspensory apparatus of the pleura /suprapleural membrane/: the vertebropleural ligament (lig. vertebropleurale), the costopleural ligament (lig. costopleurale), branches of the brachial plexus (plexus brachialis) and the subclavian vessels (vasa subclavia). Nowadays, the former suspensory fascia/membrane of the cupula is described as the suprapleural membrane (membrana suprapleuralis), and the mentioned ligaments are considered to be its thickenings.
- Mesopneumonium (mesopneumonium): the site of transition of the pulmonary pleura into the parietal pleura, surrounding the root of the lung. Below the root, both layers join, forming the pulmonary ligament (ligamentum pulmonale), which is oriented in the coronal plane, reaches the diaphragm, and consists of 2 layers.

Mutual relationship of the pleura and the lung (Pleural recesses - recessus pleurales):

The lung does not completely fill the pleural cavity; recesses (recessus pleurales) are formed, which are part of the pleural cavity at the transition of one type of parietal pleura into another. They constitute the reserve spaces of the pleural cavity into which the lung enters during inspiration (during inhalation):

1. Costodiaphragmatic recess (recessus costodiaphragmaticus): sickle-shaped, is shallowest on the right side due to the higher position of the right dome of the diaphragm (and the higher position of the right lung). The deepest point of the recess is located posteriorly, in the scapular line (linea scapularis). It projects identically to the lower border of the parietal pleura.
2. Anterior and posterior costomediastinal recess (recessus costomediastinalis anterior et posterior): oriented vertically in the coronal plane.
3. Phrenicomediastinal recess (recessus phrenicomediastinalis): oriented horizontally in the sagittal plane.

Lymphatic drainage from the lung and innervation:

- Lymphatic vessels (vasa lymphatica) - entering: deep, superficial, and within the pulmonary veins. Exiting: nerves (vagus nerve, sympathetic), pulmonary nerve trunk /Anterior and posterior vagal trunks (trunci vagales anterior et posterior)/. /Course of the vagal trunks: the anterior runs through the esophageal opening in the diaphragm, the posterior through the aortic hiatus/.
- Lymph drainage from the lung (lymph): The vessels are divided into superficial and deep lymphatic vessels. Lymph nodes:
 1. pulmonary (nodi lymphatici pulmonales) - in the lung parenchyma.
 2. bronchopulmonary (nodi lymphatici bronchopulmonales) - in the hilum of the lung.
 3. tracheobronchial (nodi lymphatici tracheobronchiales) - at the bifurcation of the trachea.
 4. mediastinal (nodi lymphatici mediastinales) anterior and posterior.
From these arises the bronchomediastinal trunk (truncus bronchomediastinalis) draining into the thoracic duct (ductus thoracicus) on the left or the right lymphatic duct.
- Nerves (nervi): anterior and posterior pulmonary plexuses (plexus pulmonalis anterior et posterior). Sympathetic innervation (sympathicus) from the sympathetic trunks. Parasympathetic innervation (parasympathicus) from the vagus nerve (n. vagus). Autonomic fibers innervate:
 - smooth muscles of the bronchi (sympathetic - dilate, parasympathetic - constrict).
 - glands of the mucous membrane of the bronchi.
 - smooth muscles of the blood vessels.

9. Heart (cor)

Structure and topography:

The heart has the shape of a cone. The apex is constituted by the apex of the heart (apex cordis), and the base (basis cordis) by the great vessels emerging from the heart. The axis of the heart is directed from above, posteriorly, and from the right side downwards, anteriorly, and to the left side. The axis of the heart forms an angle of approx. 45 degrees with the coronal, sagittal, and horizontal planes. The left border of the heart is obtuse, the right border is acute (this results from the pressure difference). The interventricular septum (septum interventriculare) is convex towards the right ventricle (into the right ventricle).

Blood pressure and wall characteristics:

- Left ventricle: 120/0 mmHg (systolic/diastolic). The wall thickness of the left ventricle is 3 times greater than the right and is approximately 1.5 cm.
- Right ventricle: 25/0 mmHg. The wall thickness of the right ventricle is approx. 0.5 cm.
Physiology of contraction: Stroke volume (the amount of blood pumped during a single contraction) of both ventricles is equal and under resting conditions is approx. 70 ml. The difference in wall thickness results solely from the fact that the left ventricle pumps the same amount of blood, but under much higher pressure against the resistance of the systemic (greater) circulation.

(Additional physiological information: an adult human possesses about 5-6 liters of blood, which constitutes approx. 7-8% of body mass).

- Pressure in the left atrium: 10/5 mmHg.
- Pressure in the right atrium: 5/0 mmHg.
- Pressure in the great arteries: aorta (aorta) 120/80 mmHg, pulmonary trunk (truncus pulmonalis) 25/15 mmHg.

Surfaces of the heart (facies):

In each surface we have an atrium and a ventricle. The heart possesses three surfaces (facies):

- a) sternocostal (facies sternocostalis) - formed mainly by: the right ventricle (ventriculus dexter), the right atrium (atrium dextrum), and partially the left ventricle. The right ventricle is anterior and inferior.
- b) inferior / diaphragmatic (facies diaphragmatica) - formed mainly by: the left ventricle (ventriculus sinister), the right ventricle, and partially the right atrium.
- c) posterior / base (facies posterior / base of the heart) - formed mainly by: the left atrium (atrium sinistrum), the right atrium, and partially the left ventricle.

Grooves and septa:

- Coronary sulcus (sulcus coronarius): separates the atria from the ventricles (on the external surface, the atria are separated from the ventricles by the coronary sulcus). It runs in projection from the third left costal cartilage to the sixth right. On this line lie the atrioventricular orifices.
- Interventricular sulci: anterior and posterior (sulcus interventricularis anterior et posterior), separate the ventricles from the outside. The ventricles are separated from each other by the interventricular sulci.
- Interventricular septum (septum interventriculare): internally, the ventricles are separated from each other by the interventricular septum, the thickness of which is the same as that of the left ventricle. It consists of 5/6 of a muscular part (pars muscularis) and 1/6 of a membranous part (pars membranacea).
- Interatrial septum (septum interatriale): the atria are separated by the interatrial septum. It is mainly membranous, and the deep muscle layers of the atria enter it. The interior of the atria is smooth because they were formed by the drawing in of venous vessels, while the embryonic atria transformed into the auricles, therefore the auricles have pectinate muscles (mm. pectinati).

Wall of the heart (paries cordis) - layers:

- a) endocardium (endocardium) - the inner membrane, lining the interior, transformed vascular endothelium. All this (papillary muscles, trabeculae carneae) was formed by the growth of the endocardium into the myocardium.
- b) myocardium (myocardium) - the musculature of the heart (of the ventricles and atria), conducting system, cardiac skeleton.

The musculature of the heart (myocardium) is distinct for the atria and distinct for the

ventricles. The only connection is constituted by the atrioventricular bundle of Paladino-His (fasciculus atrioventricularis). The musculature of the heart (myocardium) for the atria is completely separated from the musculature of the ventricles by the fibrous skeleton of the heart. Structure of the atrial musculature: the superficial layer is common to both atria, and the deep layer is distinct for each of them. Structure of the ventricular musculature: the superficial layer is common to both ventricles, whereas the middle and deep layers are distinct for each of the ventricles.

Papillary muscles (mm. papillares) - in the right ventricle 3, in the left 2. From them run the chordae tendineae (chordae tendineae) to the ventricular surface and the free margins of the atrioventricular valves.

Trabeculae carneae (trabeculae carneae) cover the surface of the ventricles with the exception of the conus arteriosus (arterial cones).

c) epicardium (epicardium) - the visceral layer of the serous pericardium, visceral pericardium (pericardium viscerale).

Cardiac skeleton (skeleton cordis):

It consists of:

- a) 2 fibrous trigones (trigona fibrosa). The fibrous trigones lie between the right band of the aortic orifice and the right and left atrioventricular orifices.
- b) 4 fibrous rings (anuli fibrosi). The fibrous rings lie in the atrioventricular orifices (the heart valves attach to them) and in the arterial orifices (here too, the valves attach). They constitute the base for the attachment of the valves.
- c) the membranous part of the septum (pars membranacea septi). The membranous septum connects with the right fibrous trigone.
- d) the tendon of the infundibulum (tendo infundibuli). The tendon of the infundibulum connects the ring of the aortic orifice and the pulmonary trunk.

Conducting system of the heart (systema conducens cordis):

It is constituted by embryonic (modified) cardiac muscle having the ability to generate impulses for the synchronization of heart action (autostimulation). Macroscopically, it cannot be distinguished from the myocardium. It is characterized by hierarchy, i.e., sequential subordination.

The hierarchy of the system results from the different frequencies of impulses generated in the individual centers. The conducting system independently is responsible for generating contractions, however, it is not able to stop or alter the heart rate by itself depending on the body's needs - this adaptive function is taken over by the autonomic system (sympathetic and parasympathetic system).

It consists of:

1. 1st order - center - sinoatrial node (nodus sinuatrialis) (Keith-Flack): the overriding center (70 contractions/min). Its beginning is in the wall of the right atrium above the orifice of the superior vena cava (v. cava superior). Separated from the auricle by the terminal crest (crista terminalis) - formed by muscle fibers, it separates the right auricle from the proper right atrium (the smooth embryonic part from the definitive part formed from the

drawing in of the venous sinus). Developmentally, it is a remnant of the primary valve of the venous sinus.

2. 2nd order - center - atrioventricular node (nodus atrioventricularis) (Aschoff-Tawara): lies in the vicinity of the opening of the coronary sinus (sinus coronarius) in the floor of the right atrium (50 contractions/min). These nodes do not connect with each other! /The impulse is conducted through the atrial myocardium/.
3. 3rd order - center - atrioventricular bundle / bundle of His (fasciculus atrioventricularis): (30 contractions/min). The bundle of His emerges from the atrioventricular node. It consists of a trunk (truncus) and two bundle branches (crura). The trunk pierces the cardiac skeleton and divides into two branches. It runs on the right side of the interventricular septum. The left bundle branch pierces the septum at the boundary of the membranous and muscular parts. The branches divide in the ventricles into Purkinje fibers reaching the papillary muscles.

Valve system of the heart (valvae cordis):

It is a duplication of the endocardium reinforced by fibrous connective tissue. Valves of the venous orifices (atrioventricular) and arterial.

- Atrioventricular valves (valvae atrioventriculares): lie in the atrioventricular orifices.
 - In the right - tricuspid valve (valva tricuspidalis) - 3 cusps: anterior, posterior, and septal.
 - In the left - bicuspid / mitral valve (valva bicuspidalis / mitralis) - 2 cusps: anterior and posterior.

Each cusp has a free margin and an attached margin as well as 2 surfaces: atrial (smooth) and ventricular (uneven). The cusps of the atrioventricular valves are completely passive structures - they close and open under the influence of pressure differences. However, the papillary muscles, through the chordae tendineae (chordae tendineae), tense actively during ventricular systole, preventing the prolapse (eversion) of the valve cusps into the lumen of the atria.
- Arterial valves (semilunar valves - valvae semilunares) in the arterial orifices:
 - Aortic valve (valva aortae) - cusps (lunules): right, left, and posterior.
 - Pulmonary valve (valva trunci pulmonalis) - cusps (lunules): right, left, and anterior. They consist of 3 cusps (swallow's nests). The cusp has the shape of a swallow's nest. It is convex from the ventricular side. The free margin possesses a nodule (nodulus) - otherwise known as the nodule of Arantius. They seal the valve during ventricular diastole (diastole).

The lunule (lunula) is the thin, membranous, lateral part of the cusp. The reinforcement of the free margin is not the lunule, but the nodule of the cusp (nodulus valvulae - the so-called nodule of Arantius), fulfilling a sealing function in the middle of the free margin. The cusps of the heart valves are avascular structures and are nourished exclusively by diffusion from the blood washing over them. Blood vessels reach only to the fibrous rings at their bases.

Auscultation of valves (auscultation points) and Projection of heart valves:

Anatomical projection of the heart valves (valvae cordis):

- bicuspid valve (valva mitralis) - at the level of the 4th left costal cartilage..
 - aortic valve (valva aortae) - 3rd left intercostal space.
 - pulmonary valve (valva trunci pulmonalis) - 3rd left costal cartilage.
 - tricuspid valve (valva tricuspidalis) - at the level of the 4th and 5th right costal cartilage.
- Clinical significance: The anatomical projection of the heart valves is largely located directly behind the sternum. For this reason, the auscultation points (loca auscultationis) are intentionally distanced from them, so that the sound of the valves is not muffled by the bone mass of the sternum.

Auscultation points (loca auscultationis):

- bicuspid valve (valva mitralis): apex of the heart (5th left intercostal space, 1.5 cm medially from the midclavicular line).
- tricuspid valve (valva tricuspidalis): at the right border of the sternum in the 4th /or 5th/ intercostal space.
- aortic valve (valva aortae): at the right border of the sternum in the 2nd intercostal space.
- pulmonary valve (valva trunci pulmonalis): at the left border of the sternum in the 2nd intercostal space.

At the site of the sternal angle (angulus sterni) we have the 2nd intercostal space.

Heart action:

systole (systole) and diastole (diastole).

We auscultate (Heart sounds):

1. 1st sound - closure of the valves of the atrioventricular (venous) orifices. (Beginning of ventricular systole / systole /).
2. 2nd sound - closure of the semilunar valves (valvae semilunares) of the arterial orifices. (Beginning of ventricular diastole / diastole /). /We auscultate at the aortic auscultation point/.

Ventricular diastole: blood from the atria flows into the ventricles on the principle of pressure differences. Towards the end of ventricular diastole, atrial systole occurs to raise the pressure in the ventricles and to complete the filling of blood in the ventricles (and top them up with blood). At the moment ventricular systole (systole) begins, the atrioventricular valves close. The first phase of this systole lasts with all valves closed. The pressure in the ventricles rises rapidly, overcoming the aortic and pulmonary trunk valves. When the pressure in the ventricles exceeds the pressure in the aorta and pulmonary trunk, the semilunar valves open. At this moment, ventricular diastole occurs with all valves closed. Then the atrioventricular valves open and it starts all over again. The semilunar valves close passively at the moment of ventricular diastole.

Heart contour / heart silhouette in X-ray /:

Used in X-ray examination to evaluate the heart silhouette.

- Right contour: from above the superior vena cava (v. cava superior), lower the right atrium (atrium dextrum).
- Lower contour (diaphragmatic): right ventricle (ventriculus dexter).
- Left contour: from above the arch of the aorta (arcus aortae), pulmonary trunk (truncus pulmonalis), left auricle (auricula sinistra), left ventricle (ventriculus sinister).

Projection of the heart onto the thoracic wall /landmarks/:

- Point of the left auricle: 2nd left intercostal space, 2 cm from the border of the sternum.
- Point of the apex of the heart: 5th left intercostal space, 1.5 cm medially from the midclavicular line.
- Point of the base of the ventricles: 6th right costal cartilage, 1 cm from the sternum.
- Point of the right atrium: 3rd right costal cartilage, 1 cm from the sternum (site of the opening of the superior vena cava).

Vascularization of the heart:

Right and left coronary arteries (arteriae coronariae / a. coronaria dextra et sinistra).

They emerge from the aortic sinuses (bulbus aortae). Blood flows into them during ventricular diastole. They are functionally end arteries - meaning they cannot anastomose via a capillary network - and physiologically coronary arteries are referred to as end arteries (they do not form large collateral circulation anastomoses). Clinical significance:

Embolism/occlusion of the lumen of a coronary artery leads to ischemia and myocardial infarction (infarctus myocardii).

- Left coronary artery (a. coronaria sinistra) - divides after a short course into the anterior interventricular branch (ramus interventricularis anterior) and the circumflex branch (ramus circumflexus). The anterior interventricular branch (LAD) lies in the anterior interventricular sulcus. It vascularizes, among others: the right and left bundle branches of His, the anterior 2/3 of the interventricular septum, and the anterior wall of the left ventricle and a small part of the right.
- Right coronary artery (a. coronaria dextra) - runs in the coronary sulcus, on the posterior surface of the heart it descends in the posterior interventricular sulcus as the posterior interventricular branch (ramus interventricularis posterior) and in its extension it runs further in the coronary sulcus.

Vascularizes, among others (Territory): the right sinoatrial node, the right ventricle and the posterior part of the left ventricle (posterior wall of the heart), the conducting system excluding the bundle of His and its left branch, the left posterior papillary muscle and the right papillary muscles.

Venous blood and lymph:

Most of the blood is collected by the coronary sinus (sinus coronarius) - this is the main venous vessel of the heart. It lies in the coronary sulcus on the diaphragmatic surface of the heart (on the inferior surface). Draining into it are the cardiac veins: great, middle, small (v.

cordis / cardiaca magna, media, parva), the oblique vein of the left atrium (v. obliqua atrii sinistri), the posterior vein of the left ventricle (v. posterior ventriculi sinistri). Lymph drains to the mediastinal nodes.

A smaller portion of blood drains directly into the right atrium - these are the anterior cardiac veins (vv. cardiaca anterior). They collect blood from the anterior wall of the right ventricle.

The smallest cardiac veins (vv. cardiaca minima) - carry blood from the deepest layers of the myocardium and drain into all parts of the heart.

Innervation of the heart:

Cardiac plexuses (plexus cardiaci) deep and superficial. Located between the ascending aorta and the pulmonary trunk (pulmonary veins, arch of the aorta and pulmonary trunk).

- Sympathetic component (sympathicus): superior, middle, and inferior cardiac nerves from the cervical and thoracic ganglia of the sympathetic trunk.
- Parasympathetic component (parasympathicus): from the vagus nerves (nn. vagi) - superior, middle, and inferior cardiac branches (of the cervical and thoracic parts). They innervate the myocardium, vessel walls, and the conducting system.

Development of the heart and aortic arches:

1. Development begins in the 3rd week of embryonic life in the cephalic region from the fusion of two endocardial tubes (endocardial). The ventral aortae are in turn endothelial tubes. The heart develops from the fusion of two tubes.
2. Initially, we have a cardiogenic plate, and then a heart tube.
3. Initially from the caudal side we distinguish the sinus venosus (sinus venosus), the common atrium and ventricle, the bulbus cordis /arterial cone/ or otherwise the arterial trunk (truncus arteriosus).
4. Entering the primary sinus venosus are 6 veins: 2 umbilical veins (vv. umbilicales), 2 vitelline veins (vv. vitellinae), 2 common cardinal veins (otherwise ducts of Cuvier) (vv. cardinales communes).
 - umbilical veins - the right one disappears early, the left one functions until the end of fetal life (its remnant is the round ligament of the liver - ligamentum teres hepatis).
 - vitelline veins - transform into the portal vein (v. portae) and its tributaries.
 - ducts of Cuvier - from the right one develops the superior vena cava (v. cava superior), from the left the oblique vein of the left atrium (v. obliqua atrii sinistri) and the coronary sinus (sinus coronarius).

Primarily the sinus venosus consists of two horns and a fused middle part. The left horn disappears. The middle part transforms into the coronary sinus. The right horn becomes incorporated into the right atrium - it transforms into the right atrium.

From the venous valves of the heart there are (remnants): 1. terminal crest (crista terminalis). 2. valve of the inferior vena cava (valvula venae cavae inferioris) of Eustachius. 3. valve of the coronary sinus (valvula sinus coronarii) of Thebesius.

Division of the heart (Septation):

It begins with the division of the common atrioventricular canal (canalis atrioventricularis). The so-called septum intermedium (septum intermedium) is formed. Division of the common atrium - 5th week. Septation of the atria occurs via the septum primum and secundum (septum primum et secundum). First grows the septum primum (septum primum), which grows from the anterosuperior-posterior wall of the atrium towards the septum intermedium (septum intermedium). The upper part of the septum primum (septum primum) undergoes apoptosis, forming the ostium secundum (ostium secundum). Then from the anterosuperior wall of the right atrium grows the sickle-shaped septum secundum (septum secundum). This septum does not completely fuse with the endocardial cushions, leaving the foramen ovale (foramen ovale). The valve of the foramen ovale is formed by the remaining part of the septum primum (septum primum).

Around the 7th week, the interventricular septum (septum interventriculare) develops. A depression of the pericardium forms, on which the endocardium forms and this constitutes the muscular part of the septum. The membranous part develops from the muscular part. The septum spirale (spiral septum) divides the truncus arteriosus into the aorta (aorta) and the pulmonary trunk (truncus pulmonalis). This septum initially lies in the coronal plane, after which it undergoes a spiral rotation of 180 degrees. Disturbances in its development (e.g., lack of rotation) lead to a congenital defect consisting of the transposition of the great vessels (TGA - transpositio magna vasorum).

Aortic arches (arcus aortae) and their transformations:

From the common arterial trunk arise 6 aortic arches (arcus aortae), which enter the branchial arches and within the 1st branchial arches transition into two dorsal aortae, which then fuse into the unpaired dorsal aorta. Between the ventral and dorsal aortic arches develop the arteries of the branchial arches.

- I and II pair of arteries of the branchial arches: disappear.
- III pair: common carotid arteries (aa. carotides communes) and from them the internal carotid arteries (aa. carotides internae).
- IV pair of arteries of the branchial arches: on the left the arch of the aorta (arcus aortae), on the right the right subclavian artery (a. subclavia dextra).
- V pair: disappears.
- VI pair: pulmonary arteries (aa. pulmonales) and additionally on the left the ductus arteriosus of Botallo (ductus arteriosus).

Subsequent pairs of segmental arteries transform into the posterior intercostal and lumbar arteries. From the dorsal aorta arise arteries carrying blood away, e.g., the vitelline arteries, the umbilical arteries. The vitelline arteries transform into: the superior mesenteric artery (a. mesenterica superior), the inferior mesenteric artery (a. mesenterica inferior), the celiac trunk (truncus celiacus). From the internal iliac arteries (aa. iliacaе internae) arise the umbilical arteries (aa. umbilicales). The termination of the ventral aorta is the caudal aorta, which transforms into the median sacral artery (a. sacralis mediana).

10. Pericardium (pericardium)

It is a fibroserous membrane surrounding the heart. It consists of two main layers:

- Parietal pericardium (pericardium parietale), which has a layer: a) outer fibrous (pericardium fibrosum), b) inner serous (lamina parietalis pericardii serosi).
- Visceral pericardium (pericardium viscerale), i.e., epicardium (epicardium) - tightly adheres to the heart muscle.

Pericardial cavity (cavitas pericardiaca): a slit-like space between the serous layers (between the parietal and visceral layers) filled with fluid (liquor pericardii). The transition of one into the other is located on the great vessels entering and exiting the heart (cor). The pericardium reaches highest on the aorta (aorta), where the ascending aorta (aorta ascendens) originates from the arch of the aorta (arcus aortae).

Recesses of the pericardium:

- Transverse pericardial sinus (sinus transversus pericardii) - it is a developmental remnant after the folding of the heart tube, it is located between the aorta (aorta) and the pulmonary trunk (truncus pulmonalis) and the superior vena cava (v. cava superior) and the atria.
- Oblique pericardial sinus (sinus obliquus pericardii) - the deepest recess of the pericardial sac between the left pulmonary veins (vv. pulmonales sinistrae) and the right pulmonary veins (vv. pulmonales dextrae) and the inferior vena cava (v. cava inferior).

Fixation of the pericardial sac:

1. It adheres to the great vessels exiting and entering the heart.
2. It fuses with the central tendon of the diaphragm (centrum tendineum diaphragmatis).
3. Via the superior and inferior sternopericardial ligaments (ligamenta sternopericardiaca superius et inferius) it connects to the sternum (sternum).
4. Via the vertebropericardial ligaments (ligamenta vertebropericardiaca) it connects to the vertebral column (columna vertebralis).
5. With loose connective tissue it connects to the parietal pleura (pleura parietalis / pars mediastinalis).

The pericardium (pericardium) is innervated by the phrenic nerve (n. phrenicus).

11. Fetal circulation (circulatio fetalis)

In fetal life, the organ of gas exchange and nutrition is the placenta (placenta) - the lungs and the digestive tract of the fetus have not yet taken up their definitive function. Blood rich in oxygen and nutrients from the placenta flows towards the fetus via a single umbilical vein (vena umbilicalis - in development, the left umbilical vein remains, the right one disappears early). This vessel passes through the umbilical ring and reaches the fissure for the ligamentum teres on the visceral surface of the liver. At this point, the blood divides:

1. The majority (the larger part of the blood) bypasses the hepatic circulation, flowing through the ductus venosus (ductus venosus) /duct of Arantius/ directly into the inferior vena cava.
2. A smaller part passes through the sinusoids and via the hepatic veins (vv. hepaticae) drains into the inferior vena cava (v. cava inferior).

Arterial blood mixes with venous blood:

- a) in the inferior vena cava.
- b) in the right atrium - clean venous blood from above with often venous blood from below. Blood flows to the right atrium (atrium dextrum), from here to the left atrium (atrium sinistrum) through the foramen ovale (foramen ovale) in the interatrial septum. From here blood goes to the left ventricle (ventriculus sinister) and further to the aorta (aorta). Often venous blood from the superior vena cava (v. cava superior) falls into the right ventricle (ventriculus dexter) and into the pulmonary trunk (truncus pulmonalis).
- c) in the left atrium - clean venous blood from the pulmonary veins and mixed from the right atrium. The pulmonary trunk (truncus pulmonalis) is connected to the arch of the aorta (arcus aortae) by the ductus arteriosus of Botallo (ductus arteriosus). Most of the blood from the pulmonary trunk flows through the ductus arteriosus to the descending aorta, bypassing the fetal lungs, which are not functioning. Only a small portion of blood flows to the lungs for nutritional purposes and returns to the left atrium via the pulmonary veins (vv. pulmonales). Thanks to this, blood bypasses the inactive lungs.
- d) in the arch of the aorta - mixed blood of the aorta with pure venous blood of the pulmonary trunk through the ductus arteriosus of Botallo.
Only the liver (hepar) receives purely arterial blood!

Blood from the aorta flows via 2 umbilical arteries (aa. umbilicales) arising from the internal iliac arteries (aa. iliacaе internaе). These arteries pass through the umbilical ring and reach the placenta (placenta). These are spiral arteries. They entwine the umbilical vein and are stronger than it.

Remnants of fetal circulation:

- after the umbilical veins - round ligament of the liver (ligamentum teres hepatis).
- after the venous duct of Arantius - venous ligament (ligamentum venosum) connecting the portal vein (v. portae) with the inferior vena cava (v. cava inferior).
- after the umbilical arteries - medial umbilical ligaments (ligamenta umbilicalia medialis /formerly lateral, currently medial/).
- after the foramen ovale - fossa ovalis (fossa ovalis) in the interatrial septum.
- after the ductus arteriosus of Botallo - ligamentum arteriosum (ligamentum arteriosum) connecting the pulmonary trunk with the arch of the aorta.

V. Abdominal Cavity (cavitas abdominis)

1. Walls of the abdomen (parietes abdominis) - layers

The abdominal wall consists of the following layers (from the outside inwards):

- a) skin (cutis).
- b) subcutaneous tissue (tela subcutanea).
- c) subcutaneous fascia (fascia subcutanea).
- d) superficial abdominal fascia (fascia abdominalis superficialis).
- e) external oblique muscle of the abdomen (m. obliquus externus abdominis).
- f) internal oblique muscle of the abdomen (m. obliquus internus abdominis).
- g) transversus abdominis muscle (m. transversus abdominis).
- h) transversalis fascia (fascia transversalis).
- i) parietal peritoneum (peritoneum parietale).

2. Muscles of the anterior abdominal wall

- **Rectus abdominis muscle (m. rectus abdominis):** attaches to the costal cartilages 5-7 (V-VII) and the xiphoid process (processus xiphoideus), and ends on the superior pubic ramus (ramus superior ossis pubis).

It is located in a sheath (vagina m. recti abdominis). Tendinous intersections (intersectiones tendineae) divide this muscle into several parts.

Function: Its contraction causes flexion of the trunk forwards. It is the strongest antagonist of the erector spinae muscle (m. erector spinae).

Innervation: intercostal nerves (nn. intercostales) from VII to XI and the subcostal nerve (n. subcostalis) constituting the ventral branch of the Th12 spinal nerve. (Anatomically, Th12 is not an "intercostal" nerve, because it runs below the XII rib).

- **Pyramidalis muscle (m. pyramidalis):** a small muscle located in the lower part of the rectus abdominis sheath (in the rectus abdominis sheath there is also the pyramidalis muscle). It runs from the pubic bone to the linea alba (linea alba). Innervated just like the rectus abdominis muscle.

Linea alba (linea alba): formed by the interlacing of the aponeurotic fibers of the oblique abdominal muscles of both sides, it runs medially from the xiphoid process to the pubic symphysis.

3. Rectus abdominis sheath (vagina m. recti abdominis)

The structure of the sheath changes depending on its relation to the umbilicus.

The aponeurosis of the external oblique abdominal muscle reaches in front of the rectus abdominis muscle entirely and participates in the formation of the anterior wall of this muscle's sheath.

The aponeurosis of the internal oblique abdominal muscle divides into an anterior and posterior lamina. The anterior one descends in front of the rectus abdominis muscle, the posterior one behind the muscle. It ends below the umbilicus forming the arcuate line (linea arcuata) of Douglas.

The aponeurosis of the transversus abdominis muscle divides into a superior and inferior lamina. The superior one runs posteriorly. The inferior one anteriorly to the muscle below the umbilicus.

Summarizing the structure of the sheath:

- **Above the arcuate line (linea arcuata):**
 - Anterior wall: formed by the aponeurosis of the external oblique m. and the anterior lamina of the aponeurosis of the internal oblique m.
 - Posterior wall: formed by the posterior lamina of the aponeurosis of the internal oblique m. and the aponeurosis of the transversus m.
- **Below the arcuate line (linea arcuata):**
 - Anterior wall: formed by the aponeuroses of all three muscles (external oblique, internal oblique and transversus) - all laminae pass to the front.
 - Posterior wall: is devoid of an aponeurotic layer; it is formed only by the transversalis fascia (fascia transversalis).
 - **Arcuate line (linea arcuata):** /otherwise Douglas' line/. It constitutes the lower border of the posterior, aponeurotic wall of the sheath; below this line, the rectus muscle is in direct contact with the transversalis fascia.

4. Vascularization and innervation of the abdominal walls

Arterial vascularization:

- From behind and laterally: lower posterior intercostal arteries (aa. intercostales posteriores) and 4 pairs of lumbar arteries (aa. lumbales) from the abdominal aorta.
- From the front (in the rectus m. sheath): Superior epigastric artery (a. epigastrica superior) - a continuation of the internal thoracic artery, runs in the rectus abdominis sheath, and the inferior epigastric artery (a. epigastrica inferior) - a branch of the external iliac artery (a. iliaca externa). These arteries anastomose with each other.
- Superficially: Superficial epigastric vessels (aa. et vv. epigastricae superficiales) from the femoral artery (a. femoralis) and the superficial circumflex iliac vessels (aa. et vv. circumflexae ilium superficiales).

Innervation of the abdominal walls:

- From the lower intercostal nerves (nn. intercostales).
- Iliohypogastric nerve (n. iliohypogastricus) and ilioinguinal nerve (n. ilioinguinalis) from the lumbar plexus (plexus lumbalis).

5. Inguinal canal (canalis inguinalis) and triangles of the abdominal wall

It is a cleft in the lower part of the anterior abdominal wall with a length of approx. 4-5 cm. It runs obliquely from posterior, superior, and lateral to anterior, inferior, and medial.

Rings of the canal:

1. Deep inguinal ring (anulus inguinalis profundus): constitutes the inlet to the canal. It lies in the lateral inguinal fossa, being an opening in the transversalis fascia (fascia transversalis) roughly in the middle of the length of the inguinal ligament.

2. Superficial inguinal ring (anulus inguinalis superficialis): constitutes the outlet of the canal. It is an opening in the aponeurosis of the external oblique abdominal muscle. Bounded laterally and medially by the crura of the aponeurosis of the external oblique abdominal muscle. Superiorly by the intercrural fibers (fibrae intercrurales), inferiorly and posteriorly it is reinforced by the reflected ligament (ligamentum reflexum) /remnant of the inguinal ligament/. It projects onto the medial inguinal fossa.

Boundaries of the inguinal canal:

- superiorly: lower border of the internal oblique abdominal muscle (m. obliquus internus abdominis) and transversus abdominis muscle (m. transversus abdominis).
- anteriorly: aponeurosis of the external oblique abdominal muscle (aponeurosis m. obliqui externi abdominis).
- inferiorly: inguinal ligament (ligamentum inguinale) /otherwise Poupart's ligament/.
- posteriorly: transversalis fascia (fascia transversalis), reinforced by the inguinal falx /conjoint tendon/ (falx inguinalis) and the interfoveolar ligament (ligamentum interfoveolare).

Contents of the inguinal canal:

- in males: spermatic cord (funiculus spermaticus).
- in females: round ligament of the uterus (ligamentum teres uteri), genital branch of the genitofemoral nerve (ramus genitalis n. genitofemoralis), lymphatic vessels draining lymph from the horn of the uterus, ilioinguinal nerve (n. ilioinguinalis).

Inguinal triangle (trigonum inguinale) /Hesselbach's triangle/:

A place of decreased resistance, bounded:

- inferiorly: inguinal ligament (ligamentum inguinale).
- medially: lateral border of the rectus abdominis muscle (m. rectus abdominis).
- superiorly and laterally: inferior epigastric artery and veins (vasa epigastrica inferiora) - arising from the external iliac vessels (vasa iliaca externa)**.

6. Places of lesser resistance (loci minores resistentiae) in the abdominal wall

These are areas where external hernias most often form:

1. Anterior wall: umbilical ring (anulus umbilicalis), linea alba (linea alba), and inguinal canal (canalis inguinalis).
2. Lateral wall: in the lateral line of the abdomen.
3. Inferior wall: vascular lacuna (lacuna vasorum), obturator canal (canalis obturatorius), and greater sciatic foramen (foramen ischiadicum majus).
4. Posterior wall:
 - Petit's inferior lumbar triangle (trigonum lumbale inferius): bounded inferiorly by the iliac crest (crista iliaca), medially by the latissimus dorsi muscle (m. latissimus dorsi),

and laterally by the external oblique abdominal muscle (m. obliquus externus abdominis). The floor is formed by the internal oblique abdominal muscle. Inferior lumbar hernias occur in this triangle.

- Superior lumbar triangle / Grynfeltt-Lesshaft space (trigonum lumbale superius / spatium tendineum): bounded superiorly by the 12th rib and serratus posterior inferior muscle (m. serratus posterior inferior), medially by the erector spinae muscle (m. erector spinae), and laterally by the oblique abdominal muscles (external and internal). The floor is formed by the tendon of the transversus abdominis muscle. It is weakened by the subcostal nerves and vessels, and superior lumbar hernias can occur here.

5. Superiorly: diaphragm (diaphragma).

7. Hernias (herniae)

Definition: A hernia is the displacement of an organ or its part from its anatomical position in the abdominal cavity beyond the boundaries of the abdominal cavity through places of lesser resistance (loci minores resistentiae). Hernias are generally divided into external and internal (in the recesses of the peritoneal cavity).

Structure: For a hernia to be present, there must be: a) hernial orifice/ring (opening in the integuments), b) hernial sac (diverticulum of the peritoneum), c) contents - most often loops of the small intestine (intestinum tenue), greater omentum (omentum majus).

Clinical division:

- Reducible hernias: can be manually returned to the abdominal cavity.
- Irreducible hernias: cannot be returned, but do not present specific (acute) symptoms.
- Strangulated hernias (hernia incarcerata): an emergency condition in which compression of the blood vessels of the sac contents occurs. Compression of the blood vessels in the contents of the hernial sac leads to venous stasis, followed by arterial ischemia and increasing edema. Ischemia of the wall of the trapped intestine results in its paralysis (cessation of peristalsis) and the development of mechanical gastrointestinal obstruction. This is a direct life-threatening condition requiring immediate surgical intervention. After surgery within the abdominal cavity, postoperative paralytic ileus physiologically occurs (resulting from the sensitivity of the peritoneum to mechanical stimuli). Normal peristalsis usually returns within 24-48 hours.

Division based on origin:

- Congenital: form in the places of natural canals or openings (indirect inguinal, umbilical). /The most common congenital hernias are inguinal and umbilical. A diaphragmatic hernia can be congenital, but it is unlikely. It can also occur in the esophageal hiatus, but it is also unlikely/. In the 3rd month of fetal life, a physiological umbilical /embryonic/ hernia occurs, formed as a result of the disproportion in the growth of the abdominal cavity and the intestine. The intestine protrudes through the umbilical ring and returns after a few days (usually retracts after a few days).

- Acquired: form during life, e.g., hernias of the linea alba in women after multiple deliveries, especially in multiparous women, or in children when they scream or cry, the intra-abdominal pressure then increases.

Anatomy of inguinal hernias (herniae inguinales): we have a) oblique - indirect, b) medial - direct.

1. Indirect /oblique/ inguinal hernia (hernia inguinalis obliqua): passes through the entire inguinal canal, entering through the deep inguinal ring (anulus inguinalis profundus), i.e., lying in the lateral inguinal fossa. It can be congenital (if the vaginal process of the peritoneum - processus vaginalis peritonei - is preserved) or acquired. It descends into the scrotal sac.
2. Direct /medial/ inguinal hernia (hernia inguinalis directa): passes directly through the abdominal wall in the place where the superficial inguinal ring is (anulus inguinalis superficialis) (within Hesselbach's triangle) and exits through the superficial inguinal ring, meaning it projects in the medial inguinal fossa. It is always acquired.

A direct (medial) inguinal hernia bulges through the weakened transversalis fascia directly posteriorly to the superficial inguinal ring - for this reason, it is always an acquired hernia. An indirect (oblique) inguinal hernia passes through the entire inguinal canal - it can be both acquired (due to the weakening of the deep ring) and congenital (resulting from the failure of the vaginal process of the peritoneum to close).

Clinically:

- Both occur more often in men because the inguinal canal is significantly wider than in women.
- Inguinal hernias occur much more frequently in men due to a wider inguinal canal (through which the spermatic cord passes). It is also believed that in women up to menopause, connective and fascial tissue exhibits higher elasticity and protective resistance, among others, thanks to the influence of estrogens. In women up to 50 years of age, estrogens protect against heart diseases (they play a protective role).
- An indirect inguinal hernia can descend into the scrotum. A congenital and an acquired form are distinguished:
 - In a congenital hernia, the hernial sac is the unclosed vaginal process of the peritoneum (processus vaginalis peritonei), inside which the testis lies.
 - In an acquired hernia, the sac is the newly pushed out parietal peritoneum. This sac enters the inguinal canal independently of the closed vaginal process, under the internal spermatic fascia.
- Differentiation: How to distinguish whether we are dealing with an inguinal or a femoral hernia? An inguinal hernia is located above the inguinal ligament (ligamentum inguinale), while a femoral hernia is below the ligament. In obese individuals, orientation is facilitated by the location of the pubic tubercle (tuberculum pubicum) - we check in relation to the pubic tubercle.

8. Peritoneal cavity (cavitas peritonealis) and position of organs

We divide the abdominal cavity (cavitas abdominis) into:

- a) peritoneal cavity (cavitas peritonealis).
- b) extraperitoneal space (spatium extraperitoneale).
- c) intraperitoneal space (spatium intraperitoneale).

Modern nomenclature treats the peritoneal cavity as the space inside the parietal peritoneum, and organs covered by visceral peritoneum as intraperitoneal organs.

- Extraperitoneal space (spatium extraperitoneale) - the space outside the parietal peritoneum or the space contained between the parietal peritoneum and the abdominal wall. This does not refer to the subperitoneal space, which is contained between the peritoneum and the floor of the lesser pelvis. We divide it into: anterior, sub-, and retroperitoneal space.
- Intraperitoneal space - the space bounded by the visceral peritoneum (peritoneum viscerale).
- The peritoneum (peritoneum) is a serous membrane lining the abdominal and pelvic cavities.
- Peritoneal cavity (cavitas peritonealis): a slit-like space between the parietal and visceral peritoneum filled with serous fluid. It has the character of a labyrinth (It is a labyrinth).
- Anatomical relations in women: in women, besides fluid, the ovaries partially lie in this cavity. The peritoneal cavity connects with the external environment through the openings of the uterine tubes. It is the only organ lying truly intraperitoneally (it is not covered by visceral peritoneum on half of its surface and is washed by serous fluid). The ovary (ovarium) is the only organ lying truly intraperitoneally.

Division of organs based on their relation to the peritoneum:

Intraperitoneal organ (organum intraperitoneale) - is one that is covered on all sides by visceral peritoneum and has a mesentery (mesenterium).

An exception in the classification is the ovary (ovarium), which as the only organ is physically located inside the peritoneal cavity, although it is covered by a simple cuboidal germinal epithelium, not the classic visceral peritoneum. The uterus, in turn, has a mesentery (mesometrium - being part of the broad ligament), however, anatomically it lies subperitoneally, because the peritoneum covers it only from above and from behind (fundus, body, and the posterior part of the cervix).

Intraperitoneal organs (organa intraperitonealia): They are covered on all sides by visceral peritoneum and possess a mesentery (mesenterium).

- a) abdominal part of the esophagus (pars abdominalis esophagi).
- b) stomach (gaster) and the ampulla of the duodenum /superior part/ (ampulla duodeni).
- c) jejunum and ileum (jejunum et ileum).
- d) cecum (caecum) with the vermiform appendix (appendix vermiformis) (the cecum usually without a mesentery).
- e) transverse colon (colon transversum).

f) sigmoid colon (colon sigmoideum).

g) spleen (splen / lien), liver (hepar).

h) ovaries (ovaria), uterine tubes (tubae uterinae). In men, in the scrotal cavity are the testes (testes), whose relation to the peritoneum is specific - they are surrounded by the tunica vaginalis of the testis (tunica vaginalis testis), constituting a remnant of the vaginal process of the peritoneum separated from the abdominal cavity.

Secondarily retroperitoneal organs (organa extraperitonealia secundaria):

These are organs which during embryonic development were intraperitoneal, and secondarily acquired a retroperitoneal position (lost their mesentery and fused with the abdominal wall): pancreas (pancreas), duodenum (duodenum) - with the exception of the ampulla, ascending and descending colon (colon ascendens et descendens).

9. Omenta of the stomach and mesenteries, Topography of the abdominal cavity

- **Lesser omentum (omentum minus):** Developmentally, it is part of the ventral mesogastrium. It consists of two layers of peritoneum. It runs from the porta hepatis and the fissure for the ligamentum venosum to the stomach and duodenum. We distinguish in it:
 - a) Hepatogastric ligament (ligamentum hepatogastricum): to the lesser curvature of the stomach (curvatura minor gastris).
 - b) Hepatoesophageal ligament (ligamentum hepatoesophageale): to the esophagus (esophagus), contains esophageal branches from the left gastric vessels.
 - c) Hepatoduodenal ligament (ligamentum hepatoduodenale): to the ampulla of the duodenum (ampulla duodeni). Running in the hepatoduodenal ligament are. Contents (key topography): portal vein (v. portae) - posteriorly and medially; proper hepatic artery (a. hepatica propria) - on the left side; common bile duct (ductus choledochus) - on the right side.
- **Greater omentum (omentum majus):** Developmentally, it is the duplicated dorsal mesogastrium. It originally consists of 4 layers of peritoneum. It runs from the greater curvature of the stomach and the ampulla of the duodenum to the transverse colon as the gastrocolic ligament (ligamentum gastrocolicum) /prevents displacements/. And below, the omentum hangs loosely (freely) in the form of an apron (epiploon) and covers the loops of the small intestine.

Composition of the greater omentum:

 - a) adipose tissue - amount dependent on the overall amount of adipose tissue in the body.
 - b) milky spots - lymphatic nodules.
 - c) blood vessels of the arches of the greater curvature of the stomach - right and left gastro-omental artery (a. gastroomentalis dextra et sinistra).
 - d) veins analogous to the arteries.

Omental bursa (bursa omentalis)

The largest recess of the peritoneal cavity, formed as a result of fetal rotations of the stomach and the growth of the liver (especially the right lobe). It consists of a vestibule

(vestibulum bursae omentalis) and the omental bursa proper, between which there is an isthmus - formed by the gastropancreatic folds (plicae gastropancreaticae). The left gastric vessels run through here.

- Walls of the omental bursa:
 - Anterior: in the area of the vestibule - lesser omentum (omentum minus) /hepatoduodenal and hepatogastric ligament/. Of the bursa proper - posterior wall of the stomach and the peritoneum covering the posterior surface of the stomach, gastrocolic ligament (lig. gastrocolicum).
 - Posterior: of the vestibule - peritoneum covering the head of the pancreas and the inferior vena cava (v. cava inferior). Of the bursa proper - peritoneum covering the body of the pancreas, left kidney and suprarenal gland.
 - Inferior: transverse mesocolon (mesocolon transversum).
 - Superior: caudate lobe of the liver (lobus caudatus) and inferior vena cava (v. cava inferior) /partially/.
- Recesses of the omental bursa: superior, splenic (bounded by the gastrosplenic lig. and the phrenicosplenic lig.) and inferior (may disappear / may be absent).
- Omental foramen (foramen omentale / epiploicum) /epiploic foramen of Winslow/: It constitutes the only natural connection of the omental bursa with the peritoneal cavity proper.

Clinical significance: Through the foramen of Winslow, internal incarceration of a loop of the small intestine inside the omental bursa can occur (internal hernia). Another, independent clinical problem of this region are perforating ulcers of the duodenal ampulla, from which gastric contents (and blood) spill and most often collect precisely in the adjacent omental bursa.

Boundaries: anteriorly - hepatoduodenal lig. (lig. hepatoduodenale) /portal vein/. inferiorly - ampulla of the duodenum (bulbus duodeni) and the duodenorenal lig. posteriorly - inferior vena cava (v. cava inferior), hepatorenal ligament. superiorly - caudate lobe of the liver (processus caudatus lobii caudati).

Topography of the abdominal cavity and peritoneum:

- Surgical approach to the omental bursa: A wide surgical approach to the organs lying in the omental bursa can be obtained, among others, by transecting the gastrocolic ligament (ligamentum gastrocolicum) or less frequently through the transverse mesocolon. This approach is necessary during surgeries on the pancreas, the posterior wall of the stomach, and sometimes as an anterior approach to the left kidney or left suprarenal gland.
- Opening of the abdominal cavity (upper midline laparotomy): The incision is made from the xiphoid process downwards, guiding the scalpel slightly to the left side of the umbilicus, to avoid damaging the round ligament of the liver (lig. teres hepatis), which from the inside runs to the umbilicus from the right side..
After opening the abdominal cavity we see:
 - a) greater omentum (omentum majus).

- b) transverse colon (colon transversum).
 - c) loops of the small intestine (intestinum tenue).
 - d) lobe of the liver (lobus hepatis).
 - e) part of the fundus of the stomach (fundus gastris).
 - f) Labbé's triangle - this is the area of the stomach directly in contact with the anterior abdominal wall (useful in gastrostomy). Boundaries: from below the greater curvature of the stomach, from above (on the left side) the left costal arch, from above (on the right side) the lower border of the left lobe of the liver.
- Note: The fundus of the gallbladder projects on the right side of the body, it should not be directly associated with Labbé's triangle located centrally and on the left.

Peritoneal recesses (recessus peritonei): arise as a result of fetal rotations of the digestive tube:

1. the most important: omental bursa (bursa omentalis).
 2. in the area of the duodenojejunal flexure - superior and inferior duodenal recesses (recessus duodenales superior et inferior).
 3. at the transition of the small intestine into the large intestine - superior and inferior ileocecal recesses (recessus ileocaecales superior et inferior).
 4. retrocecal recess (recessus retrocaecalis).
 5. intersigmoid recess (recessus intersigmoideus).
- /Internal hernias are most often located in these recesses/.

10. Liver (hepar)

10.1 Position and projection:

The liver lies in the abdominal cavity in the glandular tier (pars supracolica), intraperitoneally. It occupies the right hypochondrium, epigastrium proper, and the left hypochondrium.

Projection of the liver onto the anterior abdominal wall (triangle shape):

- Right and superior border: runs from the 10th rib in the midaxillary line upwards to the 7th rib in the same line, and then transitions into a convex line upwards, reaching its highest point at the junction of the bony and cartilaginous parts of the 4th right rib (in the midclavicular line).
- Superiorly: from the cartilage of the 4th rib it crosses the base of the xiphoid process to the 5th intercostal space.
- Inferiorly: from the 10th rib on the right side, it crosses the right costal arch at the junction of the 9th and 8th ribs, reaches the midline of the body at 1/3 of the distance between the umbilicus and the xiphoid process and enters under the left costal arch at the junction of the 7th and 8th ribs and reaches the 5th intercostal space on the left side.

10.2 External structure:

The liver has a ventral mesentery - the round ligament and a dorsal one - the lesser omentum (omentum minus).

On the liver we distinguish a superior-diaphragmatic surface (facies diaphragmatica) and a

visceral surface (facies visceralis).

The anterior and inferior border is sharp, the superior and posterior border is blunt.

The visceral surface of the liver lies obliquely.

The visceral surface of the liver possesses two sagittal fissures connected by a transverse fissure (porta hepatis).

- left fissure:
 - anterior part - fissure for the round ligament (fissura ligamenti teretis).
 - posterior part - fissure for the venous ligament (fissura ligamenti venosi).
- right fissure:
 - anterior part - fossa for the gallbladder (fossa vesicae felleae).
 - posterior part - groove for the vena cava (sulcus venae cavae).

Impressions on the visceral surface (impressiones):

- left lobe: esophagus (esophagus), stomach (gaster).
- at the lobe (right lobe): descending part of the duodenum (duodenum), right kidney (ren), suprarenal gland (suprarenale), colon (colon).

The transverse fissure called the porta hepatis (porta hepatis) with the same arrangement of structures as the hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale).

In the posterior segment on the diaphragmatic surface, the liver is in contact with the diaphragm (diaphragma). We call this the bare area (area nuda). The bare area (area nuda), the fossa for the gallbladder (fossa vesicae felleae), and the porta hepatis (porta hepatis) are not covered by peritoneum. The capsular wall is surrounded by Glisson's fibrous capsule. On the bare area there is no peritoneum, only this capsule.

10.3 Fixation and peritoneal ligaments of the liver:

The liver is maintained in its position due to:

1. fusion with the central tendon of the diaphragm (area nuda).
2. peritoneal ligaments.
3. intra-abdominal pressure.
4. proximity to other organs.

Peritoneal ligaments of the liver:

- Falciform ligament of the liver (ligamentum falciforme hepatis) - formed from the ventral mesentery, in the sagittal plane. It runs from the diaphragmatic surface of the liver (along the boundary between the right and left lobes) to the anterior abdominal wall. In its free, lower margin runs the round ligament of the liver (ligamentum teres hepatis), which is the obliterated remnant of the left umbilical vein (vena umbilicalis sinistra). The right umbilical vein disappears very early in fetal development.

- Coronary ligament of the liver (ligamentum coronarium hepatis) - like a shadow surrounds the liver, it is the transition of the diaphragmatic peritoneum into the visceral peritoneum of the liver. It possesses 2 layers. On the left lobe, they are approximated and form the left triangular ligament (ligamentum triangulare sinistrum). On the right lobe, the anterior layer is the hepatophrenic ligament (ligamentum hepatophrenicum), and the posterior layer is the hepatorenal ligament (ligamentum hepatorenale). These two layers separate from each other and form the right triangular ligament (ligamentum triangulare dextrum).
- Lesser omentum (omentum minus) - the third peritoneal ligament of the liver. It runs from the fissure for the venous ligament of the liver to the lesser curvature of the stomach.

Continuity of the peritoneal ligaments of the liver: These ligaments transition into one another. The two layers of the coronary ligament (ligamentum coronarium hepatis) at the lateral ends of the liver fuse, forming respectively the right and left triangular ligaments (ligamentum triangulare dextrum et sinistrum). In turn, on the anterior surface of the liver, the layers of the coronary ligament converge in the sagittal plane, forming the falciform ligament (ligamentum falciforme hepatis). On the visceral surface, the posterior layer of the coronary ligament transitions into the lesser omentum (omentum minus) along the fissure for the venous ligament.

10.4 Internal structure:

Glisson's capsule surrounds the liver. It enters the liver accompanying the vascularization of the duodenum. From the capsule, interlobular septa penetrate deep inside. The anatomical units are the anatomical lobules (lobuli hepatis).

- Center of the lobule: in the center is the central vein (v. centralis).
- Portal triad / Hepatic triad (in the corners of the lobule): and in the corners of the triad: branches of the interlobular vein, interlobular artery, interlobular bile ductule, and one lymphatic vessel. On the periphery of the lobule run the perilobular veins.
- Sinusoids (sinusoidea): these are capillaries with a widened lumen and fenestrated endothelium, running radially from the periphery of the lobule to the central vein. Blood flows in them from the periphery to the center (i.e., in the opposite direction to the bile in the bile canaliculi). These sinusoids are special capillary blood vessels. Their wall is fenestrated, facilitating contact between hepatocytes and blood cells. They have a larger caliber than normal capillaries. Blood flows slower in them, allowing the exchange (so it can yield) of components that guide to the liver cells from the hepatocytes.

10.5 Vascularization of the liver:

- Nutrient: from the proper hepatic artery (a. hepatica propria), this from the common hepatic artery (a. hepatica communis), and this from the celiac trunk (truncus celiacus). It enters the porta hepatis and divides into right and left. From the right hepatic artery arises the cystic artery (a. cystica). It divides into an anterior and posterior branch, and these into interlobular arteries (aa. interlobulares) and to the sinusoids inside them. Nutrients are delivered to the hepatocytes.

- Functional vessel: portal vein (v. portae). It is formed behind the head of the pancreas (pancreas) from the union of the superior mesenteric vein (v. mesenterica superior), the splenic vein (v. lienalis /currently v. splenica/) and the inferior mesenteric vein (v. mesenterica inferior). Draining directly into the trunk of the portal vein are the gastric veins (right and left), of which the left one receives blood from the lower segment of the esophagus. It enters the porta hepatis just like the artery. We are dealing here with a venous-venous portal system (rete mirabile). Namely, the portal vein branches into a network of capillaries (sinusoids), from which blood then collects into central veins, sublobular veins, and finally the hepatic veins (vv. hepaticae), which drain into the inferior vena cava (v. cava inferior).

10.6 Portal circulation and portosystemic anastomoses:

Blood inflow to the portal vein.

From the abdominal segment of the digestive tube, except for the lower 1/3 of the rectum, from the spleen, pancreas, and gallbladder.

The abdominal part of the digestive tube includes: the abdominal part of the esophagus, stomach, duodenum, jejunum and ileum, cecum, colon, and rectum.

Purpose of the portal circulation:

It is a venous-venous circulation, in which products absorbed from the intestines, mainly sugars and proteins, are stored in the liver in the form of glycogen.

An exception are lipids, which after absorption from the digestive tract are transported via the lymphatic vessels (as chylomicrons), bypassing the portal circulation of the liver. Blood from the large intestine goes to the portal vein due to the recovery of water from it (conservation of body fluids) and the absorption of B vitamins produced by the bacterial flora.

Venous blood from the large intestine goes to the portal vein, transporting the water absorbed there and B vitamins (produced by the bacterial flora). Products of erythrocyte breakdown, which must be recovered, come from the spleen. These products contain bilirubin and iron, which enter the liver. The liver processes them into bile pigments - yellow bilirubin and green biliverdin. Bile - water, pigments, and bile salts - serves to emulsify fats. Insulin comes from the pancreas (islets of Langerhans) - a hormone regulating glucose metabolism, it causes a drop in sugar concentration, so generally it is responsible for sugar reserves in the body. A clinically visible proof of the peripheral conversion of hemoglobin into biliverdin, and then into bilirubin, is the evolution of the color of absorbing subcutaneous extravasations (bruises / petechiae).

Collateral circulation /portosystemic anastomoses/ (in case of portal vein block):

Occurs when blood from the portal vein cannot flow to the inferior vena cava. This can be an intrahepatic block (e.g., liver cirrhosis) or an extrahepatic block in the portal veins.

1. Esophageal: Connection of the left gastric vein to the lower esophageal veins, which drain into the azygos veins, and these into the superior vena cava (the symptom is

esophageal varices).

2. Rectal: From the portal vein through the inferior mesenteric vein to the superior rectal vein, this through the rectal plexuses to the middle rectal veins (to the internal iliac veins) and to the inferior rectal veins (to the internal pudendal veins, and these to the internal iliac veins) and ultimately to the inferior vena cava (the symptom is anal varices /hemorrhoids/).
3. From the portal vein, blood flows back through the umbilical/paraumbilical veins to the paraumbilical venous network, causing its radial dilation (the "caput medusae" symptom - caput Medusae). From here, blood drains through the superficial vessels of the abdomen downwards (to the superficial epigastric veins, draining into the great saphenous vein) or upwards (to the thoracoepigastric and axillary veins).

11. Gallbladder (vesica biliaris / fellea) and biliary tracts

11.1 Gallbladder:

It lies on the visceral surface of the liver in the fossa for the gallbladder (fossa vesicae felleae) covered by Glisson's capsule.

- Structure: fundus, body, neck. The anterior surface of the body and neck is not covered by peritoneum. The posterior surface of the body and neck as well as the entire fundus are covered by peritoneum.
- Function: Capacity 65 ml. It acts as a reservoir for bile and concentrates it through dehydration.
- The cystic duct (ductus cysticus) possesses the spiral fold of Heister, which acts as a valve, regulating the bidirectional flow of bile (into and out of the gallbladder).
- Vascularization and lymph: Cystic artery (a. cystica): from the right branch of the proper hepatic artery. Lymphatic drainage from the liver and gallbladder: Vessels are superficial and deep. Superficial: to the superior phrenic nodes, to the inferior vena cava, to the mediastinum, partially from the deep vessels. Deep: to the celiac nodes, to the superior mesenteric nodes, to the nodes near the small intestine and further to the intestinal trunks and the cisterna chyli (cisterna chyli). From the gallbladder to the pancreaticoduodenal nodes.

11.2 Biliary tracts (viae biliares):

We divide them into intrahepatic and extrahepatic.

- Intrahepatic:
 1. bile canaliculi.
 2. interlobular bile ductules (ductuli biliferi).
 3. bile ducts.
- Extrahepatic:
 1. The right and left hepatic ducts join into the common hepatic duct (ductus hepaticus communis).

2. The common hepatic duct joins with the cystic duct, forming the common bile duct (ductus choledochus).
3. It opens on the major duodenal papilla (papilla duodeni major /of Vater/) in the descending part. The longitudinal fold of the duodenum (plica duodenalis longitudinalis) is formed together with the pancreatic duct. It ends here with a sphincter that closes the outflow of bile and prompts the passage of bile to the gallbladder.

12. Stomach (gaster / ventriculus)

12.1 Topography and fixation:

It lies in the abdominal cavity, in the glandular tier (pars supracolica), in the epigastrium proper and the left hypochondrium, intraperitoneally.

- Orifices:
 - Cardia (cardia): we project it slightly to the right of the midline of the body at the Th11 level.
 - Pylorus (pylorus): in the midline of the body at the L1 level. It possesses a strong circular muscle - the pyloric sphincter (m. sphincter pylori). Usually closed, it opens under the influence of peristaltic waves.
- Fundus of the stomach (fundus gastricus): rises to the 5th left intercostal space, neighboring the heart through the central tendon of the diaphragm. An excessively filled stomach can compress the diaphragm and produce symptoms resembling heart pain. The patient may feel a sharp pain in the chest, even though no abnormalities are found in cardiological examinations (the so-called Roemheld gastrocardiac syndrome).

Fixation:

a) cardia and pylorus - surrounded by the duodenum.

b) peritoneal ligaments:

- lesser omentum (omentum minus).
- greater omentum (omentum majus).
- phrenicogastric ligament (lig. phrenicogastricum).
- gastrocolic ligament (lig. gastrocolicum) - prevents displacements.

Neighbors with:

- Gastric area with the anterior abdominal wall.
- Posterior wall - through the omental bursa with the pancreas, left kidney, left suprarenal gland, and the splenic surface.
- With the left lobe of the liver - from the front.

12.2 Structure of the wall:

a) mucous membrane (tunica mucosa).

b) submucosa (tunica submucosa).

- c) musculature (tunica muscularis).
- d) serous membrane (tunica serosa).

- Mucous membrane: forms numerous folds, they depend on the state of stomach filling and peristalsis. Peristalsis begins in the middle of the body's height. The folds are deepest in the body, shallowest in the fundus - the fundus acts as a reservoir for gases /air bubble/. The folds of the mucous membrane delimit gastric areas, in them are gastric pits. Tubular gastric glands open into the gastric pits. Their most important secretory cells include:
 - chief cells - producing pepsinogen,
 - parietal cells - producing hydrochloric acid (HCl) and intrinsic factor (of Castle).

Along the lesser curvature of the stomach run longitudinal folds and they limit the so-called gastric canal or Waldeyer's canal.

This path is the shortest route for fluid flow from the esophagus to the duodenum.

- The muscular layer of the stomach consists of three layers:
 - a) longitudinal - on the curvatures and fundus (outer).
 - b) circular - the thickest (middle), forms the pyloric sphincter (m. sphincter pylori). The pyloric sphincter muscle forms a true thickening of the circular musculature, acting in contrast to the cardiac sphincter muscle, which actually does not exist.
 - c) oblique - on the body near the lesser curvature (inner).

12.3 Vascularization and innervation of the stomach:

- Arteries:
 - Left gastric artery (a. gastrica sinistra) (from the celiac trunk) and Right gastric artery (a. gastrica dextra) (from the proper hepatic artery). They run along the lesser curvature, forming a vascular arch.
 - Left gastro-omental artery (a. gastroomentalis sinistra) (from the splenic artery) and Right gastro-omental artery (a. gastroomentalis dextra) (from the gastroduodenal artery). They run along the greater curvature, forming an arch. It is a reserve vascularization for a filled stomach, if it is full, these vessels reach the wall.
 - Short gastric branches (tt. żołądkowe krótkie / aa. gastricae breves) of the splenic artery vascularize the fundus of the stomach.
- Venous drainage:

Gastric veins - through the left to the portal, from the pylorus to the portal (analogously to the arteries, they drain directly into the portal vein - v. portae), left gastro-omental to the splenic, right gastro-omental to the superior mesenteric (through the splenic vein and superior mesenteric vein), short gastric veins go to the splenic vein.
- Lymphatic drainage from the stomach:

We distinguish three pathways on the stomach, from which lymph drains to three groups of nodes (ultimately to the celiac nodes):

1. Area of the lesser curvature and cardia - left and superior gastric lymph nodes along the gastric vessels to the celiac nodes.
 2. Area of the greater curvature and pylorus - right and inferior gastro-omental nodes along the vessels to the superior mesenteric or celiac nodes.
 3. Along the short gastric vessels to the pancreaticosplenic nodes, which lie in the hilum of the spleen.
- Innervation:
Anterior and posterior gastric plexuses (plexus gastrici anterior et posterior). Sympathetic from the celiac plexus. They innervate in the stomach: glands of the mucous membrane, musculature of the wall.

From the anterior gastric plexus arise:

1. anterior gastric branches.
2. hepatic branches running in the hepatogastric ligament.
3. duodenal branches.
4. pancreatic branches.
5. splenic branches.

From the posterior gastric plexus:

6. posterior gastric branches.
7. celiac branches to the celiac plexus.
8. renal branches.

13. Spleen (splen / lien)

13.1 Topography and relations:

It lies in the abdominal cavity, in the glandular tier, deep in the left hypochondrium, intraperitoneally.

- Projection: we project it on the lateral wall of the thorax between the left 9th and 11th rib (IX and XI rib), long axis along the 10th rib (X rib).
- Poles: the anterior pole of the spleen reaches the midaxillary line, the posterior pole to the vertebral column (Th11).
- The spleen has a visceral and diaphragmatic surface.
- Anterior and superior border - notched, inferior - blunt.
- Relations: the inferior border of the spleen is adjacent to: the stomach (gastric impression), transverse colon (splenic flexure), tail of the pancreas, and the left kidney with the left suprarenal gland.

13.2 Structure and vascularization:

- Internal structure:
 - a) fibrous capsule on the outside.
 - b) red pulp (pulpa rubra) - erythrocytes, leukocytes, acts as a blood filter and blood

reservoir (erythrocyte reservoir).

c) white pulp (pulpa alba) - lymphatic centers producing lymphocytes (being a lymphatic center).

/The fetus possesses a spleen as a hematopoietic organ, in adults it participates in the immune mechanisms of the reticuloendothelial system/.

- Vascularization: splenic artery (a. lienalis /currently a. splenica/) from the celiac trunk. Its course is tortuous. The splenic vein co-forms the portal vein.
- Innervation: splenic plexus.
- Lymph: to the pancreaticosplenic nodes.

The gold standard in the case of a ruptured spleen was once splenectomy (complete removal of the organ). Currently, due to the risk of severe fulminant infections (OPSI syndrome), efforts are made - whenever possible - to perform organ-sparing surgeries (suturing the spleen). Life without a spleen is possible, but requires extensive protective vaccinations.

14. Pancreas (pancreas)

14.1 Topography and relations:

It lies in the abdominal cavity, in the glandular tier (pars supracolica), secondarily retroperitoneal (organum extraperitoneale secundarium).

It consists of a head (caput pancreatis), body (corpus pancreatis), and tail (cauda pancreatis).

- The head lies on the right side at the level of L1-L2 vertebrae, embraced by the loop of the duodenum (duodenum). The head has an anterior and posterior surface as well as superior and inferior borders. On the head there is the uncinata process (processus uncinatus), in front of which lie the superior mesenteric vessels (vasa mesenterica superiora).
- The body lies horizontally in front of the vertebral column at the L1 level.
- The tail is in the left hypochondrium, reaches the hilum of the spleen (hilum splenicum / hilum lienale).

Relations of the pancreas:

- Behind the head - portal vein (v. portae hepatis), inferior vena cava (v. cava inferior), right renal vessels.
- From the anterior border of the pancreas, the transverse mesocolon (mesocolon transversum) is attached.
- Behind the body - abdominal aorta (aorta abdominalis), left renal vessels.
- Along the superior border of the body runs the splenic artery (a. splenica), and above it the splenic vein.

14.2 Structure and function:

Internal structure: it is divided into an exocrine and endocrine part. The pancreas produces a

total of about 1.5 liters of pancreatic juice per day.

- Exocrine part: produces pancreatic juice rich in digestive enzymes. It is the most alkaline fluid in the body. It flows through the main pancreatic duct, and in half of the cases an accessory duct may be connected to it. Pancreatic juice flows into the duodenum.
- Endocrine part: pancreatic islets (of Langerhans), distributed throughout the parenchyma, but most numerous found in the tail of the pancreas. β (beta) cells produce insulin, and α (alpha) cells - produce glucagon. These are the substances responsible for the body's carbohydrate metabolism.

Development of the pancreas:

The pancreas develops from two buds (ventral and dorsal) from the common bud of the pancreas and liver, as well as the duodenum.

- From the ventral bud - only the lower half of the head.
- From the dorsal bud - the upper half of the head, body, and tail.

14.3 Ducts and vascularization of the pancreas:

Pancreatic ducts:

1. Main pancreatic duct (ductus pancreaticus /of Wirsung/): develops from the proximal part of the ventral bud and the distal part of the dorsal bud, meaning from the duct of the ventral bud and the distal part of the duct of the dorsal bud. It opens on the major duodenal papilla.
2. Accessory pancreatic duct (ductus pancreaticus accessorius /of Santorini/): arises from the remaining proximal part of the duct of the dorsal bud. It opens on the minor duodenal papilla.

Vascularization:

- Head: via the anterior and posterior superior pancreaticoduodenal arteries (aa. pancreaticoduodenales superiores anterior et posterior) from the gastroduodenal artery and the inferior pancreaticoduodenal arteries from the superior mesenteric artery.
- Body and tail: via the pancreatic branches of the splenic artery (rr. pancreatici a. splenicae).

Innervation: autonomic from the celiac plexus (plexus celiacus) and secondary plexuses accompanying the arteries (e.g., the splenic plexus). Parasympathetic fibers (from the vagus nerves) stimulate exocrine activity (secretion of pancreatic juice) and the release of insulin. Sympathetic fibers mainly lead to the contraction of the organ's blood vessels and inhibit secretion.

15. Duodenum (duodenum)

15.1 Topography and parts:

It lies secondarily retroperitoneal (organum extraperitoneale secundarium), with the

exception of the ampulla (bulbus duodeni / ampulla duodeni). It has the shape of the letter C, surrounding the head of the pancreas.

We divide it into parts:

1. Superior part (pars superior) = ampulla of the duodenum (bulbus duodeni) at the L1 level. It contains the ampulla of the duodenum (bulbus duodeni / ampulla duodeni), lies at the L1 level.
2. Descending part (pars descendens) - runs on the right side of the vertebral column from L1 to L3.
3. Horizontal /inferior/ part (pars horizontalis) - crosses the vertebral column at the L3 level.
4. Ascending part (pars ascendens) - rises to the L2 level.

The ascending part with a sharp arch transitions into the jejunum, forming the duodenojejunal flexure (flexura duodenojejunalis). This flexure is fixed by means of the suspensory muscle of the duodenum (m. suspensorius duodeni /ligament of Treitz/). These are the fibers of the left medial crus of the lumbar part of the diaphragm. This flexure constitutes the boundary between the upper and lower segment of the digestive tract.

15.2 Relations of the duodenum:

The duodenum neighbors:

- Superior part (pars superior): anteriorly with the quadrate lobe of the liver; superiorly with the neck of the gallbladder; posteriorly with the portal vein (v. portae), common bile duct (ductus choledochus), proper hepatic artery (a. hepatica propria).
- Descending part (pars descendens): anteriorly with the right lobe of the liver, transverse mesocolon; from the right side and posteriorly with the hilum of the right kidney, right ureter. (posteriorly with the initial segment of the vessel of the right ureter /right renal vessels/).
- Horizontal part (pars horizontalis): anteriorly with the superior mesenteric vessels; posteriorly with the inferior vena cava (v. cava inferior), abdominal aorta (aorta abdominalis).
- Ascending part (pars ascendens): anteriorly with the root of the mesentery of the small intestine (radix mesenterii).

15.3 Structure of the wall and vascularization:

Wall of the duodenum:

1. mucous membrane (tunica mucosa).
 2. submucosa (tunica submucosa).
 3. musculature (tunica muscularis).
 4. serous membrane (tunica serosa /adventitia/).
- Layers (Musculature): The muscular membrane is the outer longitudinal and inner circular layer. Mucous membrane, submucosa, muscular membrane (outer longitudinal

and inner circular) and serous membrane /or adventitia/.

- Mucous membrane: forms constant circular folds (plicae circulares /of Kerckring/), which serve to increase the absorption surface. These folds do not occur in the ampulla of the duodenum (its inner wall is smooth). They are constant, they do not depend on the state of filling and movement. They are formed by the mucous membrane, and the submucosa enters inside. On the folds are intestinal villi - they serve to increase the absorption surface (they have microvilli). The total absorptive surface of the small intestine is about 200-300 m².
- On the posteromedial wall of the descending part of the duodenum is the longitudinal fold (plica longitudinalis duodeni) - formed by the common bile duct (ductus choledochus) running in its wall. On this fold, papillae are present:
 1. Major duodenal papilla (papilla duodeni major) (of Vater): located at the end of the longitudinal fold of the duodenum (plica longitudinalis duodeni). The common opening of the common bile duct and the main pancreatic duct.
 2. Minor duodenal papilla (papilla duodeni minor): lies approx. 2-3 cm above the major one, it is the opening of the accessory pancreatic duct (ductus pancreaticus accessorius (of Santorini)).
- Glands: In the submucosa we have (are located) the duodenal glands (glandulae duodenales) (of Brunner).
- Vascularization: same as the head of the pancreas (pancreaticoduodenal arteries).

16. Jejunum (jejunum) and ileum (ileum)

The mesenteric small intestine has a length of approx. 4-5 meters.

Differences between the jejunum (jejunum) and the ileum (ileum):

1. Circular folds (Based on the height and density of the arrangement of circular folds): in the jejunum they are high and dense, in the ileum increasingly lower and sparser.
2. Lymphatic nodules (lymphoid): in the jejunum they occur as solitary (folliculi lymphatici solitarii). In the ileum they form clusters - aggregated (folliculi lymphatici aggregati (Peyer's patches)). Arranged along the free margin, up to 5 cm in length, 1, 1.5 cm in width. They are clusters of lymphatic tissue producing lymphocytes.
3. Wall and topography: the wall of the jejunum is thicker (and better vascularized). Topographically, the loops of the jejunum are predominantly located in the left upper quadrant of the abdominal cavity, whereas the loops of the ileum are in the right lower quadrant of the abdominal cavity and in the lesser pelvis.

Lymphatic drainage:

Absorbed fats (as chyle / lymph) flow via vasa chylifera to the plexuses of lymphatic vessels in the intestinal wall: 1. plexus in the mucous membrane, 2. plexus in the submucosa, 3. subserous plexus (between the musculature and the serous membrane).

Further to the intestinal nodes:

- peripheral - juxtaintestinal.
- intermediate - in the middle of the mesentery.
- main - central (superior mesenteric).

From them by the intestinal trunk (truncus intestinalis) to the cisterna chyli (cisterna chyli).

Mesentery of the small intestine (mesenterium):

Attachment of the mesentery of the small intestine (mesenterium): to the posterior abdominal wall, and on the other side to the mesenteric border of the intestine.

The beginning of the attachment on the posterior abdominal wall is to the left of L2. The end - on the right iliac fossa (right sacroiliac joint).

To the intestine:

- beginning: from the duodenojejunal flexure (flexura duodenojejunalis).
- end: to the transition of the small intestine into the large intestine (ileocecal orifice).

In the mesentery are (Contents of the mesentery):

1. superior mesenteric artery (a. mesenterica superior) and from it the jejunal and ileal arteries (aa. jejunales et ileales) and their connections in the form of three arcades of vessels (forming arcades).
2. superior mesenteric vein (v. mesenterica superior) with tributaries analogous to the arteries.
3. mesenteric lymph nodes.
4. superior mesenteric autonomic plexus.
5. adipose tissue.

Root of the mesentery (radix mesenterii):

This is the line of attachment of the mesentery to the posterior abdominal wall. Its length is only about 15-20 cm, despite the fact that on the opposite (free) margin the mesentery reaches a length of 4-5 meters to accommodate the entire jejunum and ileum. For this reason, the mesentery must arrange itself in very numerous, dense folds.

The attachment of the root of the mesentery successively crosses (It attaches to the posterior abdominal wall on a line from L2 (left side) to the right iliac fossa (sacroiliac joint). It successively crosses):

1. ascending part of the duodenum.
2. abdominal aorta.
3. inferior vena cava.
4. right psoas major muscle (m. psoas major), and on it the right genitofemoral nerve (n. genitofemoralis dexter), right ureter (ureter dexter).
5. right testicular or ovarian vessels.

6. right common iliac vessels.

(From this crossing, the most important is the genitofemoral nerve and the vessels descending on the surface of the psoas muscle on the medial side of the right iliac vessel).

Vascularization of the small intestine:

One must start from the duodenum, then the jejunum and ileum from the superior mesenteric artery, from the abdominal aorta. Venous blood drains to the superior mesenteric vein.

17. Large intestine (intestinum crassum)

Large intestine (intestinum crassum) - topography, structure:

It consists of three parts:

- cecum (caecum) - blind gut.
- colon (colon).
- rectum (rectum).

Orifice of the small intestine into the large:

It is located at the boundary of the colon and the cecum. At the site of the orifice is the ileocecal valve (valva ileocaecalis (Bauhin's valve)). It possesses two lips: superior (colic) and inferior (cecal), connected by a frenulum (frenulum valvae ileocaecalis). The superior lip belongs to the colon, the inferior to the cecum.

Position of the large intestine in relation to the peritoneum (peritoneum):

- a) cecum (caecum) lies intraperitoneally, but does not have a mesentery (usually without a mesentery).
- b) vermiform appendix (appendix vermiformis) lies intraperitoneally and has a mesentery (mesoappendix).
- c) ascending colon (colon ascendens) - secondarily retroperitoneal.
- d) transverse colon (colon transversum) - intraperitoneal, possesses a mesentery (mesocolon transversum).
- e) descending colon (colon descendens) - secondarily retroperitoneal.
- f) sigmoid colon (colon sigmoideum) - intraperitoneal, possesses a mesentery (mesocolon sigmoideum).
- g) rectum (rectum) - secondarily retroperitoneal (partially) and subperitoneal.

The cecum (caecum) usually lies in the right iliac fossa - it may be located lower if developmental changes (the digestive tube rotated by 270° around the axis of the superior mesenteric artery).

Vermiform appendix (appendix vermiformis) - typical and atypical position:

Typical - pelvic position (positio pelvica): the appendix arises from the medial wall of the cecum and hangs down into the lesser pelvis. In men, it is adjacent to the urinary bladder, whereas in women to the right ovary and uterine tube. (Clinical significance: the close

proximity of these organs in women means that acute appendicitis must be differentiated from right adnexitis). On average, the appendix is about 8 cm, it can be up to 30 cm.

Atypical positions:

- prececal - anteriorly.
- retrocecal - posteriorly.
- subcecal (positio subcaecalis) - hangs freely downwards, below the cecum.
- preileal / retroileal (positio preilealis / retroilealis) - located anteriorly or posteriorly to the terminal segment of the ileum.

It can be under the liver when the cecum does not descend or when the appendix is very long. We look for the appendix along the teniae of the colon /the point of convergence of the teniae indicates the origin of the appendix/. The mesentery of the appendix is the terminal segment of the mesentery of the small intestine. The appendix contains a large amount of lymphatic tissue, hence it is called the abdominal tonsil.

Colon (colon):

- **Ascending colon (colon ascendens):** rises under the right lobe of the liver, here it ends with the right flexure (flexura coli dextra /hepatic flexure/).
- **Transverse colon (colon transversum):** at the level of the umbilicus - L3-L4 disc. The attachment of the transverse mesocolon from the hepatic flexure (right) crosses the lower pole of the right kidney, the descending part of the duodenum, the anterior surface of the head of the pancreas and the anterior border of the body of the pancreas, the inferior surface of the left kidney, reaches the hilum of the spleen. The length of the mesentery can be very different. The transverse colon lies at the level of the umbilicus, and when the mesentery is very long, it can descend even to the pubic symphysis.
- **Descending colon (colon descendens):** begins from the left colic flexure, i.e., splenic (flexura coli sinistra), which lies higher and deeper and is sharper than the right. Then it runs downwards, reaching the left iliac fossa.
- **Sigmoid colon (colon sigmoideum):** the attachment of the mesentery from the left superior iliac spine runs downwards and medially crosses the lateral cutaneous nerve of the thigh (n. cutaneus femoris lateralis). Here it forms the 1st arch directed with convexity downwards, rises upwards and to the right, crossing the left testicular or ovarian vessels and the psoas major muscle. Then it forms the 2nd arch directed with convexity upwards and crosses here the left ureter, crosses the left genitofemoral nerve (n. genitofemoralis sinister), runs down to the lesser pelvis and crosses the left common iliac vessels and ends on the anterior surface of the sacral bone at the S3 level.

Rectum (rectum): consists of:

1. ampulla (ampulla recti) 15-18 cm - sacral flexure (flexura sacralis).
2. anal canal (canalis analis) 3-4 cm - bent anteriorly - perineal flexure (flexura perinealis).
The mucous membrane has three transverse folds - transverse folds of the rectum (plicae transversales recti) - they are formed by the layer of circular musculature inside

the ampulla. In the anal canal are the anal columns (columnae anales). The columns formed by the course of venous vessels end with anal valves (valvulae anales). Anal sinuses (sinus anales). Where there is a bend in the anal canal, the circular musculature thickens and forms the internal anal sphincter (m. sphincter ani internus) - smooth, independent of our will. On the outside is the external anal sphincter (m. sphincter ani externus) - striated. In the upper part of the anal canal there is smooth musculature (forming the internal anal sphincter). In the lower segment of the rectum the serous (peritoneal) covering is absent - the outer layer of the wall there is constituted by the adventitia (adventitia), connecting the rectum with the surrounding adipose tissue.

Digital rectal examination (per rectum):

- in males: posterior wall of the bladder, seminal vesicles and ampullae of the ductus deferens and prostate.
- in females: rectouterine pouch /pouch of Douglas/, posterior fornix of the vagina, vaginal part of the cervix.

The large intestine has on its surface (Structure and characteristic features):

1. **Teniae (teniae coli):** This is the longitudinal musculature concentrated into three bands (free, mesocolic, and omental). They are shorter than the entire intestine, which causes its folding, hence we have the sacculations of the colon. The teniae begin on the cecum at the site of the origin of the vermiform appendix, they end at the site of the transition of the sigmoid colon into the rectum (on the rectum), transitioning into a uniform longitudinal layer of the rectum.

Arrangement of teniae:

- In the ascending and descending colon: anteriorly the free tenia (tenia libera) - there is no attachment of the omentum; posteriorly medially the mesocolic tenia (tenia mesocolica); posteriorly laterally the omental tenia (tenia omentalis).
 - (due to its rotation and mesentery) the teniae change their orientational position: inferior (anteroinferiorly) - free tenia (tenia libera); posterior (posterosuperiorly, on the line of attachment of the mesentery) - mesocolic tenia (tenia mesocolica); anterior (anterosuperiorly, the greater omentum attaches to it) - omental tenia (tenia omentalis).
2. **Haustra of the colon (haustra coli):** outward bulgings of the wall. They are visible post-mortem, may or may not be present during life.
 3. **Semilunar folds (plicae semilunares):** folds visible inside the intestine, to which the haustra of the colon correspond internally. They are variable, dependent on peristalsis, because they are formed by the entire thickness of the intestinal wall together with the peritoneum. (The folds of the small intestine are constant!).
 4. **Omental appendices (appendices epiploicae):** With the entire band there are constant omental appendices - outpouches (bulgings) of the serous membrane filled with adipose tissue. The length varies depending on the overall amount of adipose tissue in the body.

Vascularization and innervation of the large intestine:

- Arteries:
 - From the superior mesenteric artery: ileocolic artery (a. ileocolica) (cecum, appendix), right colic artery (a. colica dextra) - from the sup. mesent. (ascending) and middle colic artery (a. colica media) - from the sup. mesent. (right and left branches) (transverse).
 - From the inferior mesenteric artery: left colic artery (a. colica sinistra) - from the inferior mesenteric artery (a. mesenterica inferior) (descending), sigmoid arteries (aa. sigmoideae) (2-3) - from the inf. mesent. and the superior rectal artery.
 - Rectum:
 - superior rectal artery (a. rectalis superior) (1-2) - from the inf. mesent.
 - middle rectal artery (a. rectalis media) - from the internal iliac.
 - inferior rectal arteries (aa. rectales inferiores) - from the internal pudendal, and these from the internal iliac.
- Venous blood from the lower 1/3 of the rectum to the internal pudendal vein; the rest analogously to the arteries.
- Innervation of the large intestine: Via the celiac plexus (plexus celiacus) up to 2/3 of the right transverse colon; the rest parasympathetically via the pelvic splanchnic nerves (nn. splanchnici pelvici), sympathetically from the sympathetic trunks.

18. Retroperitoneal space (spatium retroperitoneale)

It is an area located between the posterior abdominal wall and the parietal peritoneum (peritoneum parietale), which covers it (covering this wall).

- Boundaries:
 - superiorly to the diaphragm (diaphragma).
 - inferiorly to the terminal line (linea terminalis), because in the pelvis there is no retroperitoneal space, only subperitoneal. /below lies the subperitoneal space of the pelvis/.
 - laterally to the boundary of the ascending and descending colon.
- Retroperitoneal organs: 1. kidneys (renes). 2. suprarenal glands (glandulae suprarenales). 3. ureters (ureteres). 4. duodenum without the ampulla (duodenum). 5. pancreas (pancreas). 6. ascending colon (colon ascendens). 7. descending colon (colon descendens).
- Vessels: abdominal aorta (aorta abdominalis) with branches, inferior vena cava (v. cava inferior) with tributaries, ascending lumbar veins and the initial segment of the portal vein (v. portae).
- Lymphatics (Lymphatic system): cisterna chyli (cisterna chyli), thoracic duct (ductus thoracicus), intestinal trunks, lumbar trunks, lumbar para-aortic nodes, celiac nodes, pancreaticosplenic nodes, gastroduodenal nodes.
- Nerves: abdominal segments of the sympathetic trunks, lumbar plexuses, celiac plexus.

19. Celiac plexus (plexus celiacus)

The largest plexus of the sympathetic system of the abdominal cavity (called the celiac / abdominal brain).

- Topography: It lies in the abdominal cavity, in the retroperitoneal space on the anterior surface of the abdominal aorta, surrounding the celiac trunk and the superior mesenteric artery. Upwards it reaches the diaphragm, downwards to the origins of the renal arteries, and laterally to the suprarenal glands.

This plexus lies in the vicinity of the suprarenal glands and has a very close connection with the autonomic system.

Celiac plexus (plexus celiacus):

Structure (prevertebral ganglia): It is a paired plexus, possesses three sympathetic ganglia of a prevertebral character:

1. two celiac ganglia (ganglia celiaca).
2. superior mesenteric ganglion (ganglion mesentericum superius).
/Sometimes aorticorenal ganglia (ganglia aorticorenalia) are also distinguished/.

Afferent fibers (Sympathetic preganglionic fibers lead to the celiac plexus):

1. Sympathetic preganglionic: splanchnic nerves - greater and lesser splanchnic nerve (n. splanchnicus major et minor). /The least splanchnic nerve (n. splanchnicus imus) reaches the renal plexus/.
2. Sympathetic postganglionic: Besides this, sympathetic postganglionic fibers from the abdominal segments of the sympathetic trunks reach the celiac plexus.
3. Parasympathetic fibers (Parasympathetic): the vagus nerves (nn. vagi) supply the plexus, and in particular the right vagus nerve through the posterior gastric plexus.
4. Sensory fibers (Sensory): the right phrenic nerve (n. phrenicus dexter) supplies the celiac plexus /through the caval opening/.

The celiac plexus innervates (Area of innervation):

- glandular tier (pars supracolica).
- intestinal tier up to 2/3 of the transverse colon (intestines up to 2/3 of the transverse colon).
- testes and ovaries.

20. Kidney (ren)

20.1 Position and fixation:

Lies in the abdominal cavity, retroperitoneally (organum retroperitoneale), in the glandular tier, on the muscles: quadratus lumborum (m. quadratus lumborum), psoas major (m. psoas major) and the lumbar part of the diaphragm. The axes of the kidneys converge upwards. They rest with their lower poles laterally, because this is the course of the psoas major

muscle.

They lie at the level of:

- right: from Th12 to L3.
- left: from Th11 to L2.

The left lies about 1/2 of a vertebra higher. The right is lower because the liver (hepar) pushes it down.

Differentiation of the kidneys:

1. Arrangement in the hilum of the kidney (hilum renale): the site of entry and exit of vessels. The arrangement from front to back is: vein (v. renalis), artery (a. renalis), ureter (ureter). /V.A.U. arrangement from front to back/.
2. By surfaces: the anterior is convex, the posterior is flat.

Coverings of the kidney:

1. Renal fascia (fascia renalis /Gerota's fascia/): it is that part of the endoabdominal fascia descending from the diaphragm. At the superior pole of the kidney it divides into two layers: anterior and posterior. It is open from below and laterally, essentially fusing medially to the vertebral column, the anterior layer passes into the surroundings of the aorta and inferior vena cava. /Clinically: the opening of the fascia from below favors the ptosis of the kidney/.
2. Adipose capsule (capsula adiposa): common for the kidney and suprarenal gland. It acts as a shock absorber. In states of extreme malnutrition (cachexia) there is a significant reduction of the adipose tissue of the adipose capsule of the kidney. This can result in a pathological lowering of the kidney's position (renal ptosis), a condition clinically referred to as a floating kidney (ren mobilis).
3. Fibrous capsule (capsula fibrosa): separates the kidney from the suprarenal gland.

The kidney is maintained in position due to:

1. the adipose capsule.
2. the renal pedicle (radix renis).
3. intra-abdominal pressure.
4. proximity to other organs.

Relations of the kidneys:

Right:

1. with the right suprarenal gland.
2. with the descending part of the duodenum.
3. with the right lobe of the liver.
4. with the right colic flexure.

Left:

5. left suprarenal gland.
6. stomach.
7. transverse colon.
8. spleen.
9. pancreas.

Posteriorly, both kidneys are adjacent to the psoas major muscle, quadratus lumborum, and diaphragm. Due to the fact that the left kidney lies higher, it is crossed posteriorly by both the XII and XI rib (and the XI pair of intercostal vessels and nerves). The right kidney (lying lower) is usually adjacent posteriorly only to the XII rib..

Renal hilum (hilum renale): a notch in the medial border, within which the renal pedicle enters.

Renal sinus (sinus renalis): the space inside the kidney, in which the minor and major calyces and the renal pelvis are located.

On anatomical cross-section, the kidney parenchyma is visible:

- Renal medulla (medulla renis): is in the form of renal pyramids (pyramides renales) directed with their bases outwards, and their apices (renal papillae) towards the renal pelvis. Between the pyramids are the renal columns (columnae renales /of Bertin/). On the renal papilla, the cribriform areas (area cribrosa) are visible, through which the papillary ducts open via the papillary foramina into the minor calyx. There are as many pyramids as minor calyces (about 10-12). These collect into 3-4 main major calyces and these into the pelvis.

Structure of the cortex and medulla of the kidney

- Renal cortex (cortex renis): renal corpuscles, proximal and distal convoluted tubules.
- Medulla (medulla):

1. collecting ducts.
2. papillary ducts.
3. long loops of Henle.

From the medulla to the cortex radiate the medullary rays (pars radiata lobuli corticalis) built of short loops of Henle.

Renal columns (columnae renales) are built of: interlobar /interlobular/ arteries and veins, lymphatic vessels, connective tissue.

On the cross-section of a fresh kidney, within the cortex, small red dots are visible - these are the renal corpuscles.

The structural and functional unit of the kidney is the nephron (nephron). It consists of:

1. renal corpuscle (corpusculum renale /Malpighian corpuscle/).
2. proximal convoluted tubule (tubulus contortus proximalis).

3. loop of Henle (ansa nephroni).
4. distal convoluted tubule (tubulus contortus distalis).

Renal corpuscle (corpusculum renale): it is a glomerulus of arterial capillaries surrounded by the double-layered Bowman's capsule (capsula glomeruli).

It has two poles:

1. vascular - within which vessels enter and exit: the afferent arteriole (vas afferens) and efferent arteriole (vas efferens).
2. urinary - (i.e., tubular) from which the proximal convoluted tubule exits.

Differences between the afferent and efferent vessels

The afferent vessel is thicker, because much more frequently the blood plasma undergoes filtration into Bowman's capsule. A smaller portion of blood drains via the efferent vessel.

There are about 50 capillaries in 1 glomerulus.

The glomerulus of capillaries is called the wonderful net (rete mirabile), because both the afferent and efferent vessels are arterial vessels.

In Bowman's capsule, primary urine is formed - this is filtered plasma: 180-200 liters per day. There is about 100x less definitive urine, i.e., 1.5-2.5 liters. As much fluid per day as the amount of urine it yields. 99% of the primary urine undergoes resorption (reabsorption) in the renal tubules. The definitive urine drains through the papillary ducts (in the pyramids) to the collecting duct to the minor calyces. Then to the pelvis and ureter.

20.2 Vascularization of the kidney:

- Renal artery (a. renalis) (right and left): arises from the abdominal aorta at the L1-L2 level, so the kidneys lie high. (Accessory arteries either enter the hilum or arise from the common iliac artery). In the hilum of the kidney they divide into anterior and posterior branches (in relation to the renal pelvis). These arteries give off branches to both renal columns as the interlobar arteries (aa. interlobares), these bend at the border of the cortex and medulla along the base of the pyramids as the arcuate arteries (aa. arcuatae).

From the arcuate arteries arise towards the medulla: the true straight arterioles (arteriolae rectae verae).

Towards the cortex: the interlobular arteries (aa. interlobulares), which end with capsular branches vascularizing the capsula fibrosa et adiposa.

From the interlobular arteries arise the vessels supplying the renal glomeruli, in the glomerulus they form the vasa efferentia (efferent arterioles), which break up into the form of a capillary network entwining the proximal and distal convoluted tubules.

From the glomeruli to the medulla also run the false straight arterioles (arteriolae rectae spuriae), of which there are significantly more than true ones.

In the past (e.g., according to the classical histological descriptions of Ludwig) it was thought that there is a separate collateral circulation in the kidney allowing the bypass of the glomeruli. Currently, this is considered an error - the destruction of glomeruli in the renal cortex leads to complete ischemia and necrosis of the renal tubules dependent on

them/. The main supply of the renal medulla is realized through the false straight arterioles (arteriolae rectae spuriae), which simply constitute an extension of the efferent vessels (vasa efferentia) of the juxtamedullary glomeruli. The true straight arterioles (originating directly from the arcuate arteries bypassing the glomeruli) are rare and do not play the role of a functional collateral circulation protecting the kidney from ischemia. Wonderful net (rete mirabile): the glomerulus is formed exclusively by arterial vessels. From the capillary network entwining the proximal and distal convoluted tubules arise venous vessels, which drain into the interlobular veins. The interlobular veins run out from under the capsule with stellate plexuses carrying blood from the fibrous and adipose capsule. The interlobular veins drain into the arcuate veins, which carry blood from the interlobar vessels, which in the hilum form the renal vein (v. renalis).

- Renal vein (v. renalis): the left one is longer. It receives the left suprarenal vein (vena suprarenalis sinistra). The suprarenal glands are usually vascularized by three arteries (superior, middle, and inferior), but venous blood drains from them through only one suprarenal vein (from the right straight to the inferior vena cava, from the left to the left renal vein). Draining into it are: 1) left suprarenal vein (v. suprarenalis sinistra), 2) left testicular or ovarian vein. The corresponding venous vessels on the right side drain directly into the inferior vena cava (v. cava inferior). The renal vein drains into the inferior vena cava.
- Lymph: drains to the para-aortic or lumbar lymph nodes.

Innervation:

Celiac plexus via the secondary renal plexus (plexus renalis /fibers to the plexus arrive from the celiac plexus/).

In addition to the renal plexus, the least splanchnic nerve (n. splanchnicus imus) arrives, which supplies sympathetic preganglionic fibers to this plexus.

V. Abdominal Cavity (continued) and Pelvis

21. Ureter (ureter)

It is a muscular duct connecting the kidney with the urinary bladder, length approx. 25-30 cm.

It has parts:

- a) abdominal (pars abdominalis).
- b) pelvic (pars pelvica).
- c) intramural (pars intramuralis).

The ureter has three physiological constrictions along its course. Clinical significance: These places, due to their smaller lumen, strongly predispose to the entrapment of kidney stones in them (renal colic).

1. superior constriction - at the transition of the renal pelvis into the ureter (beginning).
2. middle constriction - at the transition of the abdominal part into the pelvic part, at the site of crossing with the iliac vessels (terminal line).

3. inferior constriction - in the intramural part, at the passage through the wall of the urinary bladder.

In these 3 physiological constrictions, kidney stones can get stuck most frequently.

The ureters in their course descend convergently.

Topography (crossings):

The abdominal segment of the ureter lies retroperitoneally on the psoas major muscle (m. psoas major), we project their course onto the tips of the costal processes of the lumbar vertebrae. The ureters in the lesser pelvis at the level of the ischial spine change their course from vertical to horizontal and reach the posterior wall of the bladder, where they enter at the base of the trigone of the bladder (trigonum vesicae). Common: the ureter runs on the psoas major m., crossing the genitofemoral n. The ductus deferens (ductus deferens) or the uterine a. (a. uterina) run anteriorly to the ureter.

- The right ureter successively crosses (from top to bottom):

1. descending part of the duodenum (pars descendens duodeni).
2. right genitofemoral nerve (n. genitofemoralis dexter).
3. right testicular or ovarian vessels (vasa testicularia / ovarica dextra).
4. right colic vessels (vasa colica dextra).
5. root of the mesentery of the small intestine (radix mesenterii).
6. right common iliac vessels (vasa iliaca communia dextra) - crosses them from the front, entering the lesser pelvis.
7. ductus deferens (ductus deferens) in males or uterine artery (a. uterina) in females - the ureter runs posteriorly to them.

- The left ureter crosses:

1. duodenojejunal flexure (flexura duodenojejunalis).
2. left colic vessels.
3. left genitofemoral nerve (n. genitofemoralis sinister).
4. left testicular or ovarian vessels.
5. mesentery of the sigmoid colon (mesocolon sigmoideum).
6. left common iliac vessels in the lesser pelvis.

/From this crossing the most important is the left genitofemoral nerve and the vessels descending on the surface of the psoas muscle on the medial side of the left iliac vessel/.

Left: crosses the duodenojejunal flexure, left colic vessels, testicular/ovarian vessels and the mesentery of the sigmoid colon.

22. Suprarenal gland (glandula suprarenalis)

Located on the superior pole of the kidney (Th11-Th12 level). Mass is approx. 10-12 g.

- Right: has the shape of a three-sided pyramid, lies on the superior pole of the right kidney. Covered by peritoneum (peritoneum).
- Left: has the shape of a crescent, lies on the superior pole of the left kidney and on its anterior surface. Covered by peritoneum.

Internal structure of the suprarenal gland: consists of:

1. Medulla of the suprarenal gland (medulla glandulae suprarenalis): grey color. Produces adrenaline and noradrenaline. The medulla of the suprarenal glands develops from neuroectoderm (neuroectoderma). The medulla is closely associated with the autonomic nervous system, it produces adrenaline (adrenalinum) and noradrenaline (noradrenalinum). Noradrenaline (neuromediator) is also produced at the postganglionic endings of the sympathetic system. Adrenaline stimulates the sympathetic system (pars sympathica).
2. Cortex of the suprarenal gland (cortex glandulae suprarenalis): yellow color. The cortex of the suprarenal glands develops from mesoderm (mesoderma). Produces steroid hormones:
 1. mineralocorticoids (e.g., aldosterone) - regulating mineral and water metabolism - zona glomerulosa (zona glomerulosa).
 2. glucocorticoids (e.g., cortisol) - having an effect on the metabolism of sugars and proteins - zona fasciculata (zona fasciculata).
 3. androgens - affecting secondary sexual characteristics - zona reticularis (zona reticularis).

The suprarenal gland is covered by a fibrous capsule containing numerous smooth muscle fibers. From the capsule deep inside pass connective tissue bands carrying blood vessels. Innervation: celiac plexus (plexus celiacus).

Arterial vascularization:

- superior suprarenal artery (a. suprarenalis superior) from the inferior phrenic artery.
- middle suprarenal artery (a. suprarenalis media) from the abdominal aorta.
- inferior suprarenal artery (a. suprarenalis inferior) from the renal artery.

Veins: Venous blood: one suprarenal vein (v. suprarenalis). The right drains into the inferior vena cava (v. cava inferior), the left to the left renal vein (v. renalis sinistra).

Lymph: to the celiac nodes.

23. Inferior vena cava (v. cava inferior)

It arises from the confluence of the two common iliac veins (vv. iliacaes communes) at the level of the L5 vertebra.

Course: runs retroperitoneally on the right side of the vertebral column, slightly to the right of the midline of the body to the L1 level and deviates anteriorly and passes through the liver parenchyma lying in the groove for the vena cava (sulcus venae cavae). In the posterior

segment of the right sagittal fissure. It crosses the root of the kidney and the duodenum. It runs through the central tendon of the diaphragm (centrum tendineum diaphragmatis) at the Th8 level and drains into the right atrium of the heart.

Crosses: root of the kidney, right testicular or ovarian vessels, duodenum, head of the pancreas and the liver.

Parietal tributaries of the inferior vena cava:

1. 4 pairs of lumbar veins (vv. lumbales).
2. inferior phrenic veins (vv. phrenicae inferiores).

Visceral tributaries:

1. right testicular or ovarian vein (v. testicularis dextra / v. ovarica dextra).
2. renal veins (vv. renales).
3. right suprarenal vein (v. suprarenalis dextra).
4. 2-3 hepatic veins (vv. hepaticae).

24. Abdominal aorta (aorta abdominalis)

Lies in the retroperitoneal space, from the aortic hiatus of the diaphragm (Th12) to the level of the L4 vertebra, where it divides into two common iliac arteries (aa. iliacaes communes).

Relations: anteriorly the pancreas (pancreas), horizontal part of the duodenum (pars horizontalis duodeni), root of the mesentery of the small intestine and the left renal vein.

From the abdominal aorta arise parietal and visceral branches.

24.1 Parietal branches (rami parietales):

1. inferior phrenic arteries (aa. phrenicae inferiores) - arise at the Th12 level.
2. 4 pairs of lumbar arteries (aa. lumbales). Usually 4 pairs.

24.2 Visceral branches (rami viscerales) are paired and unpaired.

Paired:

- middle suprarenal arteries (aa. suprarenales mediae) - level L1.
- renal arteries (aa. renales) - level L1-L2.
- testicular or ovarian arteries (aa. testiculares / aa. ovaricae) - level L2.

Unpaired:

1. Celiac trunk (truncus celiacus) - level Th12-L1. It divides into:
 - a) left gastric artery (a. gastrica sinistra).
 - b) splenic artery (a. splenica): gives off the left gastro-omental artery (a. gastroomentalis sinistra), short gastric branches and pancreatic branches.
 - c) common hepatic artery (a. hepatica communis): divides into the proper hepatic artery

(a. hepatica propria) (gives off the right gastric a. and cystic a.) and the gastroduodenal artery (a. gastroduodenalis) (gives off the right gastro-omental a. and superior pancreaticoduodenal aa.).

Areas of vascularization (Celiac trunk - truncus celiacus):

1. abdominal segment of the esophagus.
2. stomach (gaster).
3. superior half of the duodenum.
4. pancreas without the lower half of the head.
5. spleen (splen).
6. liver (hepar).
7. gallbladder (vesica biliaris).
8. greater omentum (omentum majus).
9. Superior mesenteric artery (a. mesenterica superior): arises at the L1 level.

Gives off (Branches):

1. jejunal and ileal arteries (aa. jejunales et ileales).
2. ileocolic artery (a. ileocolica).
3. right colic artery (a. colica dextra).
4. middle colic artery (a. colica media).
5. inferior pancreaticoduodenal artery (a. pancreaticoduodenalis inferior).

Area of vascularization:

1. inferior half of the head of the pancreas.
2. inferior half of the duodenum.
3. jejunum (jejunum).
4. ileum (ileum).
5. cecum with the vermiform appendix.
6. colon up to 2/3 of the length of the transverse colon /up to the splenic flexure of the colon/.

Inferior mesenteric artery (a. mesenterica inferior): level L3, downwards on the left side it enters the mesentery of the sigmoid colon.

Gives off (Branches):

1. left colic artery (a. colica sinistra) (descending).
2. sigmoid arteries (aa. sigmoideae) (2-3).
3. superior rectal artery (a. rectalis superior).

Area of vascularization: left 1/3 of the transverse colon, descending colon, sigmoid colon and the upper part of the rectum.

Zestawienie tematów:

I. ABC Układu Nerwowego

1. Układ nerwowy i autonomiczny (zwoje, drogi, pień współczulny, sploty).

II. Osteologia i Syndesmologia

1. Kręgosłup i połączenia głowy, szkielet klatki piersiowej.
2. Szkielet i stawy kończyny górnej.
3. Stawy i mięśnie kończyny dolnej (biodro, kolano, stopa).

III. Kończyna Górna

1. Nerwy i naczynia kończyny górnej.
2. Topografia kończyny górnej (pacha, dół łokciowy, kanał nadgarstka, tabakierka).

IV. Klatka Piersiowa i Układ Oddechowy

1. Ściany klatki piersiowej, mechanika oddychania, przepona.
2. Śródpiersie i narządy klatki piersiowej (przetyk, aorta, przewód piersiowy, osierdzie).
3. Serce (budowa, rozwój, unaczynienie, zastawki).
4. Płuca i drogi oddechowe.

V. Jama Brzuszna i Miednica

1. Ściany brzucha i przepukliny.
2. Otrzewna i narządy piętra gruczołowego (wątroba, żołądek, śledziona).
3. Narządy układu pokarmowego (trzustka, dwunastnica, jelito cienkie i grube).
4. Przestrzeń zaotrzewnowa i układ moczowy (nerki, moczowody, nadnercza, splot trzewny).
5. Aorta brzuszna, żyła główna dolna i miednica.

I. ABC Układu Nerwowego

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja

Jądro nerwowe (*nucleus*) - zgrupowanie komórek nerwowych (ciał komórek nerwowych) w obrębie ośrodkowego (centralnego) układu nerwowego (OUN).

Ośrodkowy układ nerwowy (*systema nervosum centrale*) - obejmuje mózgowie (*encephalon*) i rdzeń kręgowy (*medulla spinalis*).

Zwój nerwowy (*ganglion*) - zbiór ciał komórek nerwowych leżących poza ośrodkowym (centralnym) układem nerwowym. Wyróżniamy zwoje:

- współczulne (*ganglia sympathica*).

- przywspółczulne (*ganglia parasympathica*).
- czuciowe (*ganglia sensoria* / w nowszym mianownictwie: *ganglia sensitiva*).

2. Układ somatyczny - drogi przewodzenia

Drogi czuciowe (afferentne)

Unerwienie czuciowe na tułowie i kończynach opiera się na zwojach międzykręgowych /zwojach rdzeniowych/ (*ganglia spinalia*), leżących w otworach międzykręgowych (*foramina intervertebralia*). Są one nazywane inaczej zwojami korzeniowymi, ponieważ leżą na przebiegu korzenia grzbietowego (tylnego) nerwu rdzeniowego (*n. spinalis*). Komórki zwojowe to neurony pseudojednobiegunowe. Od ich ciała odchodzi jedna wypustka, która następnie dzieli się w kształcie litery T na gałąź obwodową i ośrodkową (obie pod względem histologicznym mają budowę aksonu, choć gałąź obwodowa przewodzi impulsy dośrodkowo).

Do tego zwoju dochodzą wypustki obwodowe przewodzące czucie z obwodu do komórki pseudojednobiegunowej. W zwoju znajdują się ciała komórek pseudojednobiegunowych oraz komórki satelitarne.

Impuls przebiega włóknami nerwu obwodowego przez sploty (*plexus*), następnie pęczki nerwów (*fasciculi*) oraz nerw rdzeniowy (*n. spinalis*), aż dociera korzeniem tylnym (*radix posterior*) do zwoju rdzeniowego (*ganglion spinale*). Włókna czuciowe (*afferentne*) biegną od narządów wewnętrznych do rdzenia kręgowego. Ich ciała komórkowe leżą w zwojach rdzeniowych (*ganglia spinalia*) /zwojach korzenia grzbietowego/, a ich aksony wchodzi do rogu tylnego rdzenia kręgowego (*cornu posterius medullae spinalis*).

Neuryty komórek zwoju rdzeniowego tworzą wyłącznie korzeń tylny (czuciowy) nerwu rdzeniowego. Po wnikięciu do rdzenia kręgowego część włókien łączy się synaptycznie w rogu tylnym (*cornu posterius*), a pozostałe budują drogi czuciowe wstępujące do mózgowia.

Większość włókien (neurytów tych komórek) wchodzi do rogu tylnego (*cornu posterius*) rdzenia. Część włókien nie kończy się jednak w rogu tylnym (nie dochodzi do korzeni), lecz idzie drogami czuciowymi do rdzenia kręgowego, budując sznury tylne. /Aksony komórek zwojów rdzeniowych wnikają do rogu tylnego rdzenia kręgowego. Niektóre z nich dają odgałęzienia do dróg wstępujących, np. sznura tylnego/. Włókna czuciowe budują w ten sposób drogę czucia głębokiego (drogę sznurów tylnych i wstęgi przyśrodkowej). Impulsy biegną początkowo w sznurach tylnych rdzenia kręgowego jako pęczek smukły (*fasciculus gracilis*) i pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*) do rdzenia przedłużonego (opuszki). Stamtąd, po przełączeniu, jako wstęga przyśrodkowa (*lemniscus medialis*) podążają do wzgórza i ostatecznie do kory mózgowej. /Dawniej w literaturze całą tę drogę określano jednym, historycznym terminem jako szlak rdzeniowo-opuszkowo-wzgórzowo-korowy (*tractus spinobulbothalamocorticalis*)/.

Zwoje czaszkowe (zwoje czuciowe) mają nerwy czaszkowe V, VII, IX i X (nerw trójdzielny, twarzowy, językowo-gardłowy, błędny). Mają one podobną budowę i funkcje. Nerwy te posiadają włókna czuciowe prowadzące wrażenia czucia z różnych części głowy, szyi i

tułowia. Włókna czuciowe nerwów czaszkowych biegną z obwodu do zwoju, a stamtąd ich neuryty podążają do ośrodków w pniu mózgu. Aby te impulsy dotarły do mózgowia, aksony / neuryty neuronów I rzędu muszą podążyć do jąder czuciowych danego nerwu, które odpowiadają rogom tylnym rdzenia kręgowego, gdzie nastąpi przełączenie na neuron II. Stąd do mózgu idą drogi neuronu II i III.

Zwoje czuciowe nerwów czaszkowych (V, VII, IX, X):

- nerw trójdzielny (V) (*n. trigeminus*) - posiada zwój trójdzielny (*ganglion trigeminale*) [dawniej: zwój półksiężycowaty Gassera - *ganglion semilunare*]. Sam nerw posiada trzy jądra czuciowe w pniu mózgu (odpowiadające czynnościowo rogom tylnym rdzenia): jądro mostowe [główne] (*nucleus principalis n. trigemini / nucleus pontinus n. trigemini*), jądro pasma śródmózgowiowego (*nucleus mesencephalicus n. trigemini*) oraz jądro pasma rdzeniowego [jądro rdzeniowe] (*nucleus spinalis n. trigemini*).
- nerw twarzowy (VII) (*n. facialis*) - zwój kolanka (*ganglion geniculi*).
- nerw językowo-gardłowy (IX) (*n. glossopharyngeus*) - posiada zwój górny (wewnątrzczaszkowy) w otworze szyjnym (*foramen jugulare*) i zwój dolny (zewnątrczaszkowy) w dołku skalistym (*fossula petrosa*). Występuje również jako zwój dolny i górny (*ganglion inferius et superius*) w *foramen jugulare I*.
- nerw błędny (X) (*n. vagus*) - posiada zwój górny /szyjny/ (*ganglion superius / ganglion jugulare*) w otworze szyjnym i zwój dolny /węzłowy/ (*ganglion inferius / ganglion nodosum*) leżący poniżej. W tym miejscu do nerwu błędnego dochodzi gałąź wewnętrzna nerwu dodatkowego.
- Każdy z nerwów czaszkowych III, VII, IX posiada własne jądro przywspółczulne w pniu mózgu (n. III - jądro dodatkowe nerwu okoruchowego, n. VII - jądro ślinowe górne i jądro łożowe, n. IX - jądro ślinowe dolne). Jądro pasma samotnego (*nucleus tractus solitarii*) jest jądrem czuciowym (m.in. czucia smaku dla n. VII, IX, X).

Drogi ruchowe (eferentne)

- Włókna ruchowe (*neurofibrae motoriae*) na tułowiu i kończynach: są to neuryty motoneuronów leżących w rogu przednim (*cornu anterius*) /w słupie przednim/ rdzenia kręgowego (ich ciała komórkowe, czyli perikariony, znajdują się w rogu przednim).
- Efektorem jest mięsień poprzecznie prążkowany. Włókna te nie posiadają zwojów ani synaps po drodze. Efektem jest odruch poprzez przełączenie na drogi synaptyczne w płytce nerwowo-mięśniowej, gdzie ulegają zakończeniu.
- Włókna ruchowe nerwów czaszkowych: posiadają je wszystkie nerwy z wyjątkiem czysto zmysłowych (I, II, VIII). Są to neuryty komórek leżących w jądrach ruchowych tych nerwów w pniu mózgu.
Wszystko to stanowi układ somatyczny, czyli zależny od naszej woli.

3. Układ autonomiczny /wegetatywny/ (*systema nervosum autonomicum*)

Układ autonomiczny (wegetatywny) funkcjonuje niezależnie od woli. Zarządzany jest on przez ośrodek nadrzędny: podwzgórze (*hypothalamus*), połączone z niższymi ośrodkami

autonomicznymi pnia mózgu i rdzenia kręgowego przez pęczek podłużny grzbietowy (*fasciculus longitudinalis dorsalis*).

/Droga podwzgórzowo-przysadkowa (*tractus hypothalamohypophysialis*) to odrębna struktura./

Splot współczulny tętnicy szyjnej wewnętrznej to z kolei droga dla włókien współczulnych biegnących do głowy.

Autonomiczny układ nerwowy zawiaduje czynnościami niezależnymi od naszej woli (krążenie, oddychanie, trawienie), kontrolując pracę mięśni gładkich, mięśnia sercowego (*myocardium*) oraz gruczołów. Mięsień sercowy jest specyficznym mięśniem poprzecznie prążkowanym, a nie mięśniem gładkim, jednak jego praca jest zautomatyzowana i modyfikowana przez układ autonomiczny. Z punktu widzenia fizjologii nerwowej, mięsień sercowy podlega regulacji przez układ autonomiczny, podobnie jak mięśnie gładkie. Włókna nerwowe wegetatywne (autonomiczne) posiadają własne zwoje autonomiczne. Należy je odróżnić od zwojów zmysłowych (czuciowych), które należą do układu somatycznego. Są to neurony łączące ze sobą te jądra w rdzeniu kręgowym.

Zasada dwóch neuronów: /W układzie autonomicznym droga z OUN do efektor (mięśnia gładkiego lub gruczołu) zawsze składa się z dwóch neuronów: przedzwojowego i pozazwojowego, połączonych synaptycznie w zwoju obwodowym/.

Układ autonomiczny możemy podzielić na część: a) ośrodkową, b) obwodową.

Podział funkcjonalny (Układ autonomiczny dzielimy na):

- Układ współczulny (*pars sympathica*) - mobilizuje organizm do aktywności i reakcji na stres. Przeważa w czasie aktywności, np. potrzeba więcej tlenu będzie wpływać na przyspieszenie pracy serca, rozszerzenie naczyń wieńcowych serca, zwiększenie pojemności płuc poprzez rozkurcz oskrzeli, przesunięcie krwi ze skóry do mięśni.
- Układ przywspółczulny (*pars parasympathica*) - dominuje w stanach spoczynku, snu, regeneracji i trawienia (np. zwężenie źrenic, wydzielanie soków trawiennych). Są one względem siebie antagonistami, czyli nie ma między nimi równowagi.

Różnice anatomiczne między układem współczulnym i przywspółczulnym:

W układzie sympatycznym (współczulnym) zwoje leżą z dala od narządów, obok aorty (stąd krótkie włókna przedzwojowe /zwoje przykręgowce/ i długie włókna pozazwojowe). W układzie przywspółczulnym zwoje leżą blisko lub bezpośrednio w ścianie narządu (stąd włókna przedzwojowe są długie, a pozazwojowe krótkie). Ośrodki tego układu zlokalizowane są w pniu mózgu (część czaszkowa) oraz w rdzeniu kręgowym (część krzyżowa).

4. Część ośrodkowa układu autonomicznego (ośrodki)

Część ośrodkowa - ośrodki autonomiczne to zgrupowania komórek (jądra) leżące w obrębie OUN.

- Ośrodek współczulny: jedynym ośrodkiem układu współczulnego jest jądro pośrednio-boczne (*nucleus intermediolateralis*) leżące w rogu bocznym rdzenia kręgowego na

poziomach od Th1 (lub C8) do L2.

- Ośrodki układu przywspółczulnego:

- Ośrodek czaszkowy (ośrodki czaszkowe): czyli jądra przywspółczulne nerwów czaszkowych III, VII, IX, X leżące w pniu mózgu:

nerw okoruchowy (III) (n. oculomotorius): jądro dodatkowe nerwu okoruchowego (nucleus accessorius n. oculomotorii) / jądro Westphala-Edingera (nucleus Edinger-Westphal) /.

nerw twarzowy (VII) (n. facialis): jądro ślinowe górne (nucleus salivatorius superior) -> jego włókna idą struną bębenkową do zwoju podżuchwowego (i dalej do ślinianek: podżuchwowej i podjęzykowej), oraz jądro łzowe (nucleus lacrimalis) -> jego włókna idą nerwem skalistym większym do zwoju skrzydłowo-podniebiennego (i dalej do gruczołu łzowego) / uszkodzenie n. VII daje m.in. objaw "suchego oka" (brak łez) /.

nerw językowo-gardłowy (IX) (n. glossopharyngeus): jądro ślinowe dolne (nucleus salivatorius inferior).

nerw błędny (X) (n. vagus): jądro grzbietowe nerwu błędnego (nucleus dorsalis n. vagi).

/Każdy z nerwów VII, IX i X posiada jądro przywspółczulne w pniu mózgu, Jądro pasma samotnego jest jądrem czuciowym smaku dla nerwów VII, IX i X/.

- Ośrodek krzyżowy: jądro przywspółczulne krzyżowe (*nucleus parasympathicus sacralis*) /tradycyjnie i w starszym mianownictwie określane jako jądro pośrednio-przyśrodkowe - *nucleus intermediomedialis* / rdzenia kręgowego na poziomach S2-S4. Zlokalizowane jest w istocie szarej pośredniej bocznej. (Uwaga: w odcinku krzyżowym rdzeń kręgowy nie wytwarza już wyodrębnionych rogów bocznych, które są charakterystyczne wyłącznie dla odcinka piersiowego i górnego lędźwiowego).

5. Jednostka morfologiczna i funkcjonalna - nerw rdzeniowy (*n. spinalis*)

Nerw to pęk włókien nerwowych spojonych i otoczonych tkanką łączną.

Nerw rdzeniowy (*n. spinalis*) powstaje w otworze międzykręgowym (*foramen intervertebrale*) z połączenia dwóch korzeni:

1. Korzeń tylny / grzbietowy (*radix posterior / dorsalis*) - powstaje z połączenia korzonków, jest korzeniem czuciowym i doprowadzającym do jednego segmentu po jednej stronie. Znajduje się na nim zwój rdzeniowy (*ganglion spinale / ganglion intervertebrale*), który zawiera ciała komórek neuronów czuciowych (komórki pseudojednobiegunowe).
2. Korzeń przedni / brzuszny (*radix anterior, radix ventralis*) - powstaje z połączenia korzonków przednich (*fila radicularia anteriora*) należących do jednego segmentu. Jest korzeniem ruchowym (odprowadzającym) i nie posiada zwoju. Składa się z aksonów motoneuronów, których ciała komórkowe leżą w rogu przednim rdzenia kręgowego. Dodatkowo, w odcinku piersiowo-lędźwiowym (C8-L2), korzeń przedni prowadzi włókna (neuryty) komórek współczulnych układu autonomicznego, wychodzące z jądra pośrednio-bocznego (*nucleus intermediolateralis*).

W ujęciu dydaktycznym, budowę nerwu rdzeniowego (*n. spinalis*) można przyrównać do drzewa: posiada on swoje korzenie, pień oraz gałęzie. Pień nerwu rdzeniowego (*truncus nervi spinalis*) jest nerwem mieszanym (czuciowo-ruchowym). Krótco po wyjściu z otworu międzykręgowego "drzewo" to dzieli się na gałęzie:

- Gałąź tylna / grzbietowa (*ramus posterior / dorsalis*) - unerwia głębokie mięśnie grzbietu oraz warstwę skóry tej okolicy (zgodnie z układem odpowiednich dermatomów na grzbiecie i w okolicy pośladkowej).
- Gałąź przednia / brzuszna (*ramus anterior / ventralis*) - znacznie grubsza, unerwia mięśnie i skórę przednio-bocznej części tułowia oraz kończyny (mięśnie poprzecznie prążkowane, czyli somatyczne i kończyn). Gałęzie przednie nerwów rdzeniowych tworzą splety nerwowe (*plexus nervosi*) np. splot ramienny, lędźwiowy, krzyżowy. Wyjątkiem jest odcinek piersiowy, gdzie gałęzie te biegną segmentalnie jako nerwy międzyżebrowe (*nn. intercostales*).

Granicą unerwienia między gałęzią przednią (dawniej: dobrzuszna) a gałęzią tylną (dawniej: dogrzbietową) jest linia łącząca szczyty wyrostków poprzecznych kręgów.

Splety nerwowe (*plexus nervosi*): w okolicy szyi i kończyn występuje nierównomierne rozmieszczenie unerwienia segmentalnego. Gałęzie przednie (dobrzuszne) nerwów rdzeniowych tworzą splety nerwowe (szyjny, ramienny, lędźwiowy, krzyżowy). Wyjątkiem jest tylko odcinek piersiowy, gdzie gałęzie przednie biegną segmentalnie jako nerwy międzyżebrowe i splety nie tworzą. Gałązki dobrzuszne dochodzą do ich przeznaczenia w splocie i z nowego połączenia powstają splety nerwowe. Splot nerwowy - przemieszanie pęczków dobrzusznych nerwów rdzeniowych. Oszczędne jest z punktu widzenia odcinka piersiowego. Gałązki dobrzuszne nerwów rdzeniowych piersiowych biegną w przestrzeniach międzyżebrowych, jako nerwy międzyżebrowe (*nervi intercostales*).

Ze splety wychodzą nerwy obwodowe (*nervi peripherici*). Nerw obwodowy prowadzi włókna z kilku sąsiednich segmentów rdzenia. Włókna te pochodzą z rogu przedniego i tylnego. Nerw obwodowy jest nerwem mieszanym (ruchowym i czuciowym). Włókna nerwu obwodowego to:

1. Ruchowe z rogu przedniego.
2. Współczulne (*sympathicus*) z rogu przykręgowego pnia współczulnego.
3. Czuciowe ze zwoju rdzeniowego.

Z gałęzią przednią nerwu rdzeniowego łączą się gałęzie łączące (*rami communicantes*), które łączą nerw rdzeniowy z układem autonomicznym, prowadząc do pnia współczulnego (*truncus sympathicus*) i jego zwojów przykręgowych (*ganglia paravertebralia*):

***Gałąź łącząca biała** (*ramus communicans albus**) - aby w pełni zrozumieć jej przebieg, można zdefiniować ją na trzy sposoby:

1. Topograficznie: jest to pęk włókien na odcinku od nerwu rdzeniowego do najbliższego zwoju pnia współczulnego.

2. Funkcjonalnie: są to włókna przedzwojowe (otoczone osłonką mielinową, stąd ich biały kolor).
3. Anatomicznie: to struktura wyprowadzająca aksony neuronów z jądra pośrednio-bocznego rdzenia kręgowego do zwoju przykręgowego.
Gałęzie łączące białe występują tylko w odcinku piersiowo-lędźwiowym (C8-L2).

Gałąź łącząca szara (*ramus communicans griseus*) - analogicznie:

1. Topograficznie: jest to pęk włókien wracających na odcinku od zwoju pnia współczulnego do najbliższego nerwu rdzeniowego.
2. Funkcjonalnie: są to włókna pozazwojowe (bezmielinowe, stąd ich szary kolor).
3. Anatomicznie: to struktura wprowadzająca neuryty komórek leżących w zwoju przykręgowym z powrotem do nerwu rdzeniowego
Włókna te biegną dalej na obwód z gałęziami do brzuszными i do grzbietowymi nerwu rdzeniowego. Te włókna idą z gałęziami do brzuszными i do grzbietowymi i unerwiają naczynia krwionośne, gruczoły potowe i mięśnie przywłosowe skóry (*mm. arrectores pilorum*). /Występują we wszystkich segmentach kręgosłupa, doprowadzając włókna autonomiczne do wszystkich nerwów rdzeniowych/.

6. Część obwodowa układu autonomicznego - Układ współczulny

Część obwodowa (*pars peripherica*) układu autonomicznego składa się z włókien przedzwojowych (*neurofibrae preganglionicae*) i zwojów (*ganglia*). Włókna przedzwojowe to neuryty komórek leżących w ośrodkach. Np. w układzie współczulnym (*pars sympathica*) - czyli jądra pośrednio-boczne (*nuclei intermediolaterales*). Neuryty tych komórek biegną w tym jądrze. W układzie przywspółczulnym (*pars parasymphathica*) są to neuryty komórek leżących w jądrach czaszkowych lub krzyżowych. Włókna pozazwojowe (*neurofibrae postganglionicae*) docierają do zwoju, dają synapsę i odchodzą włókna pozazwojowe. Włókna autonomiczne pozazwojowe to neuryty komórek leżących w zwojach autonomicznych.

Większość zwojów współczulnych leży w obrębie pnia współczulnego (*truncus sympathicus*). Pień sympatyczny / pień współczulny (*truncus sympathicus*) - szereg zwojów przykręgowych (*ganglia paravertebralia*) połączonych włóknami międzyzwojowymi (*rami interganglionares*). Leży on po obydwu stronach kręgosłupa od podstawy czaszki (C2) do kości guzicznej (*os coccygis*).

- Odcinek szyjny (*pars cervicalis*): 3 zwoje: górny (*ganglion cervicale superius*), środkowy (*ganglion cervicale medium*) i dolny (*ganglion cervicale inferius*). /Zwój szyjny dolny często łączy się z pierwszym zwojem piersiowym, tworząc zwój gwiazdzisty (*ganglion stellatum*)/. Te trzy zwoje powstały z połączenia 8 zwojów. Odcinki szyjne leżą na szyi głęboko w powięzi przedkręgowej (*lamina prevertebralis fasciae cervicalis*).
- Odcinek piersiowy (*pars thoracica*): Zwoje piersiowe (*ganglia thoracica*) 10-12 leżą na powierzchni żeber w obrębie powięzi wewnątrzpiersiowej (*fascia endothoracica*).
- Odcinek lędźwiowy (*pars lumbalis*): Zwoje lędźwiowe (*ganglia lumbalia*) 3-4.

- Odcinek krzyżowy (*pars sacralis*): Zwoje krzyżowe (*ganglia sacralia*) 4.
- Zwój nieparzysty (*ganglion impar*): wspólny koniec obu pni współczulnych na kości guzicznej (*os coccygis*).

Drogi włókien współczulnych:

Włókna współczulne przedzwojowe (*neurofibrae preganglionicae sympathicae*) to aksony neuronów zlokalizowanych w jądrze pośrednio-bocznym (*nucleus intermediolateralis*) rogów bocznych rdzenia kręgowego na odcinku od C8 do L2. Włókna te są zmielinizowane. Opuszczają one rdzeń kręgowy wraz z włóknami ruchowymi w korzeniu przednim (*radix ventralis/anterior*) i wchodzi w skład pnia nerwu rdzeniowego (*truncus nervi spinalis*). Po krótkim przebiegu opuszczają nerw rdzeniowy i za pośrednictwem gałęzi łączącej białej (*ramus communicans albus*) wchodzi do zwoju pnia współczulnego (*ganglion trunci sympathici*) /zwoju przykręgowego - *ganglion paravertebrale* /.

W zwoju przykręgowym pnia współczulnego włókno przedzwojowe może podążyć jedną z trzech dróg:

1. **Przełączenie na poziomie wejścia:** Utworzyć synapsę z neuronem pozazwojowym w zwoju na tym samym poziomie. Akson tego neuronu pozazwojowego, już niezmielinizowany, wraca do nerwu rdzeniowego poprzez gałąź łączącą szarą (*ramus communicans griseus*). Wraz z gałęziami nerwu rdzeniowego dociera do naczyń krwionośnych, gruczołów potowych i mięśni przywłosowych skóry.
2. **Przejście na inny poziom:** włókna przechodzą przez zwój bez tworzenia synapsy i biegną w górę lub w dół w obrębie pnia współczulnego, tworząc synapsę w zwoju przykręgowym na innym poziomie (wyższym szyjnym, niższym piersiowym, lędźwiowym lub krzyżowym). Włókna międzyzwojowe (*rami interganglionares*) - są to włókna przedzwojowe, które przeszły przez zwój przykręgowy bez synapsy i biegną do zwojów tego pnia leżących niżej lub wyżej. Dzięki tym włóknom dolna część ciała może być unerwiona przez pień współczulny. Włókna przedzwojowe dla dolnej części ciała i kończyn dolnych pochodzą z niższych segmentów piersiowych i górnych lędźwiowych rdzenia kręgowego, a następnie zstępują w pniu do odpowiednich zwojów lędźwiowych i krzyżowych, gdzie tworzą synapsy/.
3. **Przejście bez przełączenia:** włókna przechodzą przez zwój przykręgowy bez tworzenia synapsy i opuszczają pień współczulny jako część nerwu trzewnego (np. nerw trzewny większy - *n. splanchnicus major*). Biegnie do zwoju przedkręgowego (np. zwój trzewny - *ganglion celiacum*) leżącego przed aortą, gdzie tworzy synapsę. Stamtąd włókna pozazwojowe biegną do narządów wewnętrznych.

Nerwy trzewne (*nervi splanchnici*) - włókna współczulne przedzwojowe, które przeszły przez zwój przykręgowy bez synapsy i podążają do zwojów przedkręgowych w jamie brzusznej w obrębie splotów autonomicznych. Mamy trzy nerwy trzewne: piersiowy większy (*n. splanchnicus major*), piersiowy mniejszy (*n. splanchnicus minor*) i piersiowy najniższy (*n. splanchnicus imus*) oraz nerwy trzewne lędźwiowe (*nn. splanchnici lumbales*) i krzyżowe (*nn. splanchnici sacrales*). Do narządu nie może dojść włókno autonomiczne przedzwojowe

bez przełączenia na neuron pozazwojowy /Wyjątek kliniczny i fizjologiczny: Rdzeń nadnerczy jest unerwiany bezpośrednio przez włókna przedzwojowe, co czyni go swoistym zmodyfikowanym zwojem współczulnym/..

Z pni sympatycznych (współczulnych) włókna pozazwojowe (*neurofibrae postganglionicae*) dzielimy na: gałęzie naczyniowe, gałęzie łączące szare i gałęzie trzewne.

- Gałęzie naczyniowe (*rami vasculares*) - są to włókna pozazwojowe, które idą do narządów wewnętrznych (*viscera*) i tworzą unerwienie ściany narządu. Tworzą one sploty okrężne na pniach naczyniowych, np. splot aortalny piersiowy (*plexus aorticus thoracicus*), splot nerkowy (*plexus renalis*).
- Gałęzie trzewne (*rami viscerales*) - są to włókna pozazwojowe, które samodzielnie biegną do narządów. Np. nerwy sercowe górne i środkowe, gałęzie przełykowe, gałęzie sercowe odchodzące od nerwu błędnego (*n. vagus*). /W przypadku nerwu błędnego będą to gałęzie przywspółczulne/.

Przekaźniki: Noradrenalina jest głównym neuromediatozem na zakończeniach włókien pozazwojowych współczulnych (z wyjątkiem gruczołów potowych, gdzie mediatorem jest acetylocholina), natomiast adrenalina - produkowana w rdzeniu nadnerczy - pobudza cały układ współczulny drogą krwi.

7. Część obwodowa układu autonomicznego - Układ przywspółczulny

W układzie parasympatycznym ośrodki stanowią jądra czaszkowe oraz jądra krzyżowe (zlokalizowane w segmentach rdzenia S2-S4).

Zwoje przywspółczulne głowy:

- rzęskowy (*ganglion ciliare*)
- skrzydłowo-podniebienny (*ganglion pterygopalatinum*)
- podżuchwowy (*ganglion submandibulare*) i podjęzykowy (*ganglion sublinguale*) /Zwój podjęzykowy jest często opisywany jako część zwoju podżuchwowego, a nie osobny zwój/.
- uszny - (*ganglion oticum*).

Zwoje te leżą na przebiegu nerwu trójdzielnego (*n. trigeminus*). Każdy z nich otrzymuje trzy korzenie (synapsa zachodzi tylko w korzeniu przywspółczulnym):

1. Korzeń parasympatyczny (przywspółczulny): tego zwoju może pochodzić od nerwów czaszkowych, które prowadzą włókna parasympatyczne przedzwojowe z nn. III, VII, IX, X.
2. Korzeń czuciowy: zwany korzeniem nerwu trójdzielnego (*n. trigeminus*) - jest to gałąź, która prowadzi do zwoju włókna czuciowe.
3. Korzeń sympatyczny (współczulny): prowadzi włókna pozazwojowe pochodzące ze zwoju szyjnego górnego (*ganglion cervicale superius*). Włókna te docierają do poszczególnych zwojów drogą splotów okołonaczyniowych (np. splotu szyjnego

wewnętrzny - *plexus caroticus internus*). Wyjątkiem i charakterystycznym przykładem jest zwoj skrzydłowo-podniebienny, do którego korzeń współczulny dociera jako nerw skalisty głęboki (*n. petrosus profundus*).

Zwoje te są przywspółczulne i tylko włókna przedzwojowe przywspółczulne mogą tu tworzyć synapsy. Włókna współczulne przechodzą przez te zwoje tranzytem, bez przełączenia (bez tworzenia synaps), jako włókna pozazwojowe.

Na tułowiu komórki nerwowe określonych zwojów leżą w obrębie splotów autonomicznych, np. splot miedniczny (*plexus hypogastricus*). W obrębie splotów oprócz włókien współczulnych mamy komórki nerwowe przywspółczulne.

Włókna przedzwojowe przywspółczulne krzyżowe wychodzą z jądra pośrednio-przyśrodkowego (*nucleus intermediomedialis*).

Nerwy trzewne miedniczne (*nervi splanchnici pelvici*) - są to włókna parasympatyczne przedzwojowe z jądra pośrednio-przyśrodkowego, które przez otwory krzyżowe przednie (*foramina sacralia anteriora*), potem przez gałęzie dobrzuszne, biegną przez splot krzyżowy (*plexus sacralis*) i dalej do splotu miednicznego (*plexus hypogastricus*).

W rejonie ściany nerwów w nerwach trójdzielnych mają włókna trzewne i włókna te biegną do narządów z nerwami trójdzielnymi. /Zwoje przywspółczulne głowy są związane topograficznie z gałęziami nerwu trójdzielnego, który dostarcza im włókien czuciowych, jednak ich włókna przywspółczulne przedzwojowe pochodzą z nerwów III, VII i IX/.

Nerw błędny (X) posiada własne zwoje czuciowe (górny i dolny). Nie posiada on jednak, w przeciwieństwie do nerwów III, VII i IX, odrębnych, "dużych" zwojów przywspółczulnych wzdłuż swojego pnia. Jego włókna przywspółczulne przedzwojowe tworzą synapsy dopiero w małych zwojach śródściennych (intramuralnych) w obrębie unerwianych narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Zasięg nerwu błędnego (X): Unerwia narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej do 2/3 długości okrężnicy poprzecznej (*colon transversum*) i jest to granica pomiędzy unerwieniem z ośrodka czaszkowego a unerwieniem z części krzyżowej układu przywspółczulnego.

8. Neuromer i segmentacja

- Segment (neuromer) rdzenia (*segmentum medullae spinalis*) to odcinek rdzenia kręgowego, z którego wychodzi i do którego wchodzi jedna para nerwów rdzeniowych.
- Kręgosłup składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych (zrosniętych) i 3-5 guzicznych, co daje łącznie 33-34 kręgi. Nerwów rdzeniowych jest 31 par.
- Relacja z kręgami: W odcinku szyjnym nerwy rdzeniowe (C1-C7) wychodzą powyżej odpowiadających im kręgów (np. nerw C6 wychodzi między kręgami C5 a C6). Ponieważ kręgów szyjnych jest 7, a nerwów szyjnych 8, nerw rdzeniowy C8 wychodzi poniżej kręgu C7 (między C7 a Th1). Poczynając od odcinka piersiowego w dół, wszystkie kolejne nerwy rdzeniowe wychodzą poniżej odpowiadających im kręgów.

- Nerw obwodowy (*n. periphericus*): prowadzi włókna z kilku sąsiednich segmentów rdzenia (jest to nerw mieszany: ruchowy, czuciowy i współczulny).

II. Osteologia i Syndesmologia

1. Część ogólna - Artrologia ogólna (nauka o połączeniach kości)

Klasyfikacja połączeń kości

Połączenia kości (*juncturae ossium*) dzielimy na dwie zasadnicze grupy:

1. Połączenia ściste (*synarthroses*) - charakteryzują się brakiem jamy stawowej. Dawniej połączenia ściste (*synarthroses*) często określano błędnie ogólnym pojęciem *synostoses*, które współcześnie odnosi się wyłącznie do kościorostów.
2. Połączenia wolne, czyli stawy (*articulationes / juncturae synoviales*).

Budowa powierzchni stawowych:

Na powierzchniach stawowych (*facies articulares*) występuje:

- Chrząstka szklista (*cartilago hyalina*) - odporna na ucisk.
- Chrząstka włóknista (*cartilago fibrosa*) - występuje w miejscach, jeśli ciśnienie i siły ścinające (tarcie) w stawie są bardzo duże.

Elementy stałe stawu /niezbędne do jego funkcjonowania/:

1. Powierzchnie stawowe (*facies articulares*).
2. Torebka stawowa (*capsula articularis*) - jej przyczep łączy się z brzegami powierzchni stawowych. Składa się z zewnętrznej błony włóknistej i wewnętrznej błony maziowej (*membrana synovialis*).
3. Jama stawowa (*cavitas articularis*) /szczelina/.
4. Maź stawowa (*synovia*) - płyn stawowy pełniący funkcję zmniejszającą tarcie (smarującą) i odżywczą dla chrząstki stawowej.

Więzadła (*ligamenta*) i ich funkcje:

Więzadła (*ligg.*) dzielimy ze względu na ich rolę wzmacniającą na:

- Więzadła bezpośrednio wzmacniające staw (*ligg. articularia*) - łączą kości bezpośrednio tworzące dany staw.
- Więzadła pośrednio wzmacniające staw - łączą kości tworzące staw z kośćmi położonymi w jego bliskim sąsiedztwie.

Główne zadania więzadeł:

1. Wzmacniają torebkę stawową (*capsula articularis*) oraz połączenie kości.
2. Hamują i ograniczają ruchy w stawie i są głównymi stabilizatorami biernymi zapobiegającymi przekraczaniu fizjologicznego zakresu ruchu. Funkcja ta występuje zawsze.

Elementy niestałe stawu /dodatkowe/:

1. Krążki stawowe (*disci articulares*) - chrząstki śródstawowe, które całkowicie dzielą jamę stawową na dwa piętra. Przyczepiają się obwodowo do błony maziowej (*membrana synovialis*) torebki stawowej.
2. Łąkotki stawowe (*menisci articulares*) - niepełne chrząstki śródstawowe, dopasowujące do siebie powierzchnie stawowe /zniwelowanie inkongruencji/.
3. Obrąbki stawowe (*labra articularia*) - np. obrąbek stawowy (*labrum glenoidale*) na łopatkę i obrąbek panewkowy (*labrum acetabulare*) na kości miednicznej. Ich funkcją jest pogłębianie panewki stawowej.
4. Kaletki maziowe (*bursae synoviales*) - uwypuklenia błony maziowej, które mogą mieć łączność z jamą stawową lub występować samodzielnie. Zmniejszają tarcie ścięgien mm. o kościec.
5. Trzeszczki / kości trzeszczkowate (*ossa sesamoidea*) - elementy chrzęstne lub kostne położone w przebiegu ścięgien mm. Zmieniają kierunek działania siły m., ułatwiając jego pracę.

Klasyfikacja i mechanika stawów:

Stawy dzielimy ze względu na:

1. Ilość osi ruchu /od st. jednoosiowych do wieloosiowych/.
2. Zakres ruchów w st.
3. Kształt powierzchni stawowych.
4. Ilość kości tworzących st.: st. proste (*articulatio simplex* - dwie kości) i st. złożone (*articulatio composita* - więcej niż dwie kości).

Stawy jednoosiowe:

- Staw zawiasowy (*ginglymus*): oś ruchu jest prostopadła do osi długiej kości. Cecha charakterystyczna: główka ma kształt bloczka (*trochlea*). Przykłady: st. ramienniełokciowy (*articulatio humeroulnaris*), st. skokowy górny czyli st. skokowo-goleniowy (*articulatio talocruralis*), stawy międzypaliczkowe ręki i stopy (*articulationes interphalangeae manus et pedis*).
- Staw obrotowy (*articulatio trochoidea*): oś ruchu jest równoległa do osi długiej kości. Przykłady: st. promieniowo-łokciowy bliższy (*articulatio radioulnaris proximalis*) i st. promieniowo-łokciowy dalszy (*articulatio radioulnaris distalis*). Umożliwiają ruchy obrotowe (*rotatio*).

Stawy dwuosiowe:

- Staw śrubowy (*articulatio cochlearis*): np. staw dolny głowy - st. szczytowo-obrotowy (*articulatio atlantoaxialis*) /ściślej st. szczytowo-obrotowy pośrodkowy/. Aktualnie biomechanika i mianownictwo traktują staw śrubowy (np. szczytowo-obrotowy pośrodkowy) jako odmianę stawu zawiasowego (jednoosiowego), w którym przy ruchu

obrotowym wokół osi podłużnej / zgięcia następuje równoczesne przesunięcie (translacja) wzdłuż tej osi (ruch gwintu).

- Staw elipsoidalny / kłykciowy (*articulatio ellipsoidea / articulatio bicondylaris*): Przykład: staw promieniowo-nadgarstkowy (*articulatio radiocarpalis*). /Współczesne mianownictwo wyraźnie oddziela staw elipsoidalny od kłykciowego (*art. bicondylaris*), którym jest np. staw kolanowy/. Ruchy zachodzą wokół dwóch osi: zginanie (*flexio*) i prostowanie (*extensio*) oraz przywodzenie (*adductio*) i odwodzenie (*abductio*). Złożenie tych ruchów daje obwodzenie (*circumductio*).
- Staw siodełkowy (*articulatio sellaris*): Przykład: staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka (*articulatio carpometacarpalis pollicis*). Powierzchnie stawowe, zarówno panewka jak i główka, mają kształt siodełka. Ruchy: zginanie (*flexio*) i prostowanie (*extensio*) oraz odwodzenie (*abductio*) i przywodzenie (*adductio*). Ruch przeciwstawiania jest ruchem złożonym.

Stawy wieloosiowe:

1. Staw kulisty wolny (*articulatio spherioidea*) - np. staw ramienny (*articulatio humeri*).
2. Staw kulisty panewkowy (*articulatio cotylica*) - np. staw biodrowy (*articulatio coxae*).

Porównanie st. kulistego wolnego i panewkowego:

Główka w obu przypadkach to fragment kuli. Panewka w stawie kulistym wolnym to tylko mały wycinek kuli /obejmuje główkę w niewielkim stopniu/. Panewka w stawie kulistym panewkowym jest głęboka i obejmuje główkę przekraczając jej równik.

Najbardziej ruchome są stawy kuliste wolne; w stawie kulistym panewkowym zakres ruchów jest znacznie mniejszy ze względu na głębokość panewki.

Ruchy w stawach wieloosiowych:

1. Zginanie (*flexio*) i prostowanie (*extensio*).
2. Przywodzenie (*adductio*) i odwodzenie (*abductio*).
3. Obwodzenie (*circumductio*) - występuje tylko wtedy, gdy możliwa jest kombinacja zginania, prostowania, przywodzenia i odwodzenia.
4. Ruchy obrotowe (*rotatio*).

Inne rodzaje stawów:

- Stawy płaskie (*articulationes planae*): nie można w nich wyraźnie odróżnić główki i panewki, a ich ruchomość jest minimalna. Przykład: staw krzyżowo-biodrowy (*articulatio sacroiliaca*). /Uważa się, że staw ten u ludzi pełni funkcję amortyzatora, chroniąc narządy miednicy i jamy brzusznej przed drganiami przenoszonymi z kości kończyny dolnej podczas chodu/.
- Stawy nieregularne (*articulationes irregulares*): powierzchnie stawowe nie przypominają regularnych brył geometrycznych. Czynnościowo mogą zachowywać się jak stawy wieloosiowe /ruchy stawów kulistych - wielokierunkowe/. Przykład: stawy obojczyka (*articulationes clavicalae*).

Rodzaje połączeń ścisłych (*synarthroses*)

Charakteryzują się połączeniem kości za pomocą warstwy tkanki łącznej lub chrzęstnej.

1. Połączenia włókniste (*juncturae fibrosae*):

- Więzozrost (*syndesmosis*) - połączenie włókniste zbudowane głównie z włókien kolagenowych. Przykłady: ciemiączka (*fonticuli*), błona międzykostna przedramienia (*membrana interossea antebrachii*) i błona międzykostna goleni (*membrana interossea cruris*).
- Więzozrost sprężysty (*syndesmosis elastica*) - zbudowany z włókien sprężystych. Przykłady: ww. żółte (*ligamenta flava*) łączące łuki kręgow.
- Szew (*sutura*) - połączenie włókniste łączące kości płaskie, występuje wyłącznie w obrębie czaszki. Rodzaje: szew piłowaty (*sutura serrata*), szew płaski (*sutura plana*), szew łuskowy (*sutura squamosa*).
- Wklinowanie (*gomphosis*) - sposób umocowania zęba w zębodole.

2. Chrząstkozrosty (*synchondroses*):

Jest to połączenie kości za pomocą warstwy chrząstki szklistej lub włóknistej. Przykłady: krążki międzykręgowe (*disci intervertebrales*). /Dokładniej mówiąc, połączenia za pomocą krążków międzykręgowych to spojenia (*symphyses*), które zaliczane są do chrząstkozrostów włóknistych/.

Forma przejściowa połączeń:

- Spojenie (*symphysis*), np. spojenie łonowe (*symphysis pubica*), to struktura o charakterze przejściowym między stawem a chrząstkozrostem.
- Elementy przypominające staw:

1. Posiada krążek międzyłonowy (*discus interpubicus*).
2. Łączy powierzchnie spojeniowe (*facies symphysiales*) /nie łączy brzegów kości/.
3. Wewnątrz może znajdować się niewielka jama (szczelina) z płynem.

Taka budowa sprzyja drobnym ruchom i rozluźnieniu spojenia łonowego pod wpływem hormonów podczas porodu. Ciemiączka czaszki (*fonticuli*) pełnią podobną funkcję - ułatwiają nasunięcie się kości sklepienia czaszki na siebie podczas porodu, co ułatwia przejście główki przez kanał rodny.

Pojęcia ogólne kości długich:

Kość długa posiada:

- nasadę bliższą (*epiphysis proximalis*).
- nasadę dalszą (*epiphysis distalis*).
- trzon (*corpus*).

Szpik kostny (*medulla ossium*):

- Czerwony (*medulla ossium rubra*): posiada zdolność krwiotwórczą (erytropoeza). U dorosłych występuje w kościach płaskich: mostku (*sternum*), łopatkce (*scapula*), talerzach kości biodrowych (*alae ossis ilii*), kościach sklepienia czaszki (*calvaria*) oraz w nasadach kości długich (*epiphyses*). Łopatkka to kość płaska, posiada szpik kostny czerwony i zachowuje zdolność erytropoezy przez całe życie.
- Żółty (*medulla ossium flava*): wypełnia trzony kości długich u dorosłych; powstaje ze stopniowego przekształcania się szpiku czerwonego (proces ten postępuje z wiekiem, od dzieciństwa do okresu dojrzewania).

2. Osteologia i Syndesmologia: Kręgosłup (*columna vertebralis*)

Kręgi szyjne (*vertebrae cervicales*) - cechy charakterystyczne:

- a) otwory w wyrostkach poprzecznych (*foramina transversaria / foramina processuum transversorum*): służą do przebiegu tętnicy kręgowej na odcinku C6-C1, natomiast żyła kręgowa (*v. vertebralis*) przebiega przez otwory na odcinku C7-C1.
- b) wyrostek kolczysty (*processus spinosus*): krótki i rozdwojony na końcu. Po szóstym kręgu szyjnym wyrostek staje się dłuższy. Wyjątek stanowi siódmy kręg - kręg wystający (*vertebra prominens*), którego wyrostek jest długi i niepodzielony.
- c) trzon kręgu (*corpus vertebrae*): delikatny, niewielki.
- d) otwór kręgowy (*foramen vertebrale*): ma kształt trójkątny.
- e) powierzchnie stawowe (*facies articulares*): powierzchnie wyrostków stawowych nachylone pod kątem ok. 45 stopni do płaszczyzny poziomej.
- f) listewka przednia /guzek przedni/ wyrostka poprzecznego (*tuberculum anterius processus transversi*), będąca pozostałością szczątkowego żebra szyjnego.

Kręgi piersiowe (*vertebrae thoracicae*) - cechy charakterystyczne:

- a) dołki żebrowe (*foveae costales*): znajdują się na bocznych powierzchniach trzonów. Na kręgach od Th2 do Th10 występują dołki żebrowe górne i dolne (*foveae costales superiores et inferiores*) /służą do połączenia z głową żebra/.
- b) dołki żebrowe wyrostka poprzecznego (*foveae costales processus transversi*): obecne na wyrostkach poprzecznych; służą do połączenia z guzkiem żebra.
- c) wyrostek kolczysty (*processus spinosus*): długi, ostry i mocno pochylony ku dołowi. W części środkowej kręgosłupa piersiowego wyrostki te najbardziej zachodzą na siebie dachówkowato. Znaczenie biomechaniczne: uniemożliwia to niemal całkowicie zginanie do tyłu, czyli przeprost, w tym segmencie kręgosłupa. Ogranicza to znacznie ruchomość, zwłaszcza wyprost.
- d) powierzchnie stawowe wyrostków stawowych: ustawione w płaszczyźnie czołowej.

Kręgi lędźwiowe (*vertebrae lumbales*) - cechy charakterystyczne:

- a) wyrostki żebrowe (*processus costales*): stanowią w istocie szczątkowe żebra lędźwiowe.

- b) wyrostek dodatkowy (*processus accessorius*): właściwy wyrostek poprzeczny, położony u nasady wyrostka żebrowego.
- c) wyrostek suteczkowaty (*processus mamillaris*): położony na wyrostku stawowym górnym (*processus articularis superior*), bocznie od powierzchni stawowej.
- d) powierzchnie stawowe: ustawione w płaszczyźnie strzałkowej.
- e) trzon kręgu: masywny, o kształcie nerkowatym (*corpus vertebrae*).
- f) wyrostek kolczysty: krótki, masywny, spłaszczony bocznie.

Kość krzyżowa (*os sacrum*):

Powstaje przez zrośnięcie się pięciu kręgów krzyżowych (*vertebrae sacrales*). Składa się z podstawy (*basis ossis sacri*) i wierzchołka (*apex ossis sacri*) oraz powierzchni miednicznej i grzbietowej (*facies pelvica et facies dorsalis*). Na podstawie są grube, wzmocnione wyrostki stawowe górne (*processus articulares superiores*) i powierzchnia trzonu 1. kręgu krzyżowego.

- Anomalie rozwojowe:
 - Sakralizacja: zjawisko anomalii rozwojowej, występuje, kiedy piąty kręg lędźwiowy (L5) zrasta się całkowicie lub częściowo z kością krzyżową.
 - Lumbalizacja: anomalia rozwojowa polegająca na braku zrośnięcia pierwszego kręgu krzyżowego (S1) z kością krzyżową. Kręg ten upodabnia się anatomicznie do kręgów lędźwiowych, co daje obraz sześciu kręgów w odcinku lędźwiowym.
- Wzgórek (*promontorium*): najbardziej do przodu wysunięty brzeg połączenia trzonu L5 z podstawą kości krzyżowej.
- Kanał krzyżowy (*canalis sacralis*): kończy się ku dołowi rozworem krzyżowym (*hiatus sacralis*), ograniczonym przez wyrostki stawowe dolne ostatniego kręgu krzyżowego zwane rożkami krzyżowymi (*cornua sacralia*) /zrośnięte wyrostki stawowe dolne S5/.
- Powierzchnia miedniczna (*facies pelvica*): gładka i wklęsła; widoczne kresy poprzeczne (*lineae transversae*) i otwory krzyżowe miedniczne (*foramina sacralia anteriora / pelvica*).
- Powierzchnia grzbietowa (*facies dorsalis*): wypukła i nierówna; posiada otwory krzyżowe grzbietowe (*foramina sacralia posteriora / dorsalia*) oraz grzebień:
 1. Grzebień krzyżowy pośrodkowy (*crista sacralis mediana*): utworzony przez zrośnięte wyrostki kolczyste.
 2. Grzebień krzyżowy pośredni (*crista sacralis medialis / intermedia*): utworzony przez zrośnięte wyrostki stawowe.
 3. Grzebień krzyżowy boczny (*crista sacralis lateralis*): utworzony przez zrośnięte wyrostki poprzeczne.
- Powierzchnia uchowata (*facies auricularis*): służy do połączenia z kością miedniczną (*os coxae*).
- Guzowatość krzyżowa (*tuberositas sacralis*): leży poza powierzchnią uchowatą.

Połączenia kręgosłupa (*juncturae columnae vertebralis*)

Dzielimy je na długie i krótkie. Długie biegną wzdłuż całego (lub znacznej części) kręgosłupa. Krótkie to te, które łączą poszczególne, sąsiednie elementy dwóch kręgów.

Więzadła długie kręgosłupa:

1. W. podłużne przednie (*ligamentum longitudinale anterius*): biegnie od guzka gardłowego kości potylicznej i łuku przedniego kręgu szczytowego /od części podstawnej kości potylicznej (*pars basilaris ossis occipitalis*)/ do powierzchni miednicznej kości krzyżowej (*facies pelvica ossis sacri*). Zapobiega nadmiernemu prostowaniu (opadaniu tułowia w tył).
2. W. podłużne tylne (*ligamentum longitudinale posterius*): biegnie wewnątrz kanału kręgowego na tylnej powierzchni trzonów kręgów. Rozpoczyna się na stoku Blumenbacha (*clivus*) i przednim brzegu otworu wielkiego (*foramen magnum*) kości potylicznej, biegnie w dół. W górnym odcinku zrasta się z błoną pokrywającą (*membrana tectoria*), łączącą się z górnym odcinkiem trzonu obrotnika (*axis*).
3. W. karkowe (*ligamentum nuchae*): stanowi przedłużenie więzadła nadkolicowego ku górze. Biegnie od grzebienia potylicznego zewnętrznego (*crista occipitalis externa*) do wyrostka kolczystego siódmego kręgu szyjnego (C7).
4. W. nadkolicowe (*ligamentum supraspinale*): łączy wierzchołki wyrostków kolczystych od kręgu C7 do grzebienia krzyżowego pośrodkowego. Stanowi dolne przedłużenie więzadła karkowego (*ligamentum nuchae*).

Połączenia krótkie kręgosłupa:

a) połączenia trzonów: za pomocą krążków międzykręgowych (*disci intervertebrales*), dawniej nazywanych tarczami międzykręgowymi. Krążek składa się z:

- Pierścienia włóknistego (*anulus fibrosus*) na zewnątrz.
- Jądra miażdżystego (*nucleus pulposus*) wewnątrz.

Znaczenie jądra miażdżystego (*nucleus pulposus*): Pełni rolę łożyska (amortyzatora), zmienia położenie wraz z ruchami kręgosłupa. Jądro miażdżyste silnie wiąże wodę. W ciągu dnia, pod wpływem obciążenia kompresyjnego osi długiej ciała, jądro ulega odwodnieniu i spłaszczeniu, co skutkuje minimalnym obniżeniem wzrostu w godzinach wieczornych. Podczas spoczynku nocnego (w odciążeniu) tkanka ponownie absorbuje wodę.

Znaczenie kliniczne: Dyskopatia (*herniatio nucleii pulposi*) - przepuklina jądra miażdżystego spowodowana pęknięciem pierścienia włóknistego (*anulus fibrosus*). Wypuklenie najczęściej kieruje się tylnobocznie, ponieważ w linii pośrodkowej krążek osłaniany jest przez silne więzadło podłużne tylne (*lig. longitudinale posterius*), zapobiegające wypadaniu centralnemu. Z tego powodu wypadnięte jądro najczęściej powoduje ucisk na korzenie nerwów rdzeniowych, a znacznie rzadziej na sam rdzeń kręgowy. Ucisk ten prowadzi do radikulopatii (zespołu korzeniowego), co objawia się silnym bólem promieniującym wzdłuż unerwienia uciskanego nerwu, połączonym z zaburzeniami czucia i osłabieniem siły mięśniowej (np. rwa kulszowa).

b) Zapewniają elastyczne połączenie łuków kręgów, wzmacniają torebki stawów

międzykręgowych, a dzięki swojej sprężystości wspomagają mięsień prostownik grzbietu (*m. erector spinae*) w powrocie do pionu oraz utrzymaniu wyprostowanej postawy ciała.

c) stawy międzykręgowe (*articulationes zygapophysiales*): położone między wyrostkami stawowymi.

d) ww. międzypoprzeczne (*ligamenta intertransversaria*): łączą wyrostki poprzeczne.

e) ww. międzykolcowe (*ligamenta interspinalia*): łączą wyrostki kolczyste.

Krzywizny kręgosłupa i mechanika:

W anatomii używa się pojęcia "wypukłość" (*convexitas*).

Lordozy (*lordoses*): wygięcia kręgosłupa wypukłością skierowane ku przodowi w odcinku szyjnym i lędźwiowym.

Kifozy (*kyphoses*): wygięcia kręgosłupa wypukłością skierowane ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym.

Krzywizny kręgosłupa wykształcają się osobniczo po urodzeniu, w procesie pionizacji, jako przystosowanie do dwunożnej postawy ciała i odpowiedź na siły grawitacji. Kręgosłup noworodka charakteryzuje się pojedynczym wygięciem ku tyłowi (tzw. kifoza całkowita).

Skrzywienia boczne kręgosłupa - u większości ludzi występuje minimalna, fizjologiczna asymetria (często prawostronna w odcinku piersiowym, związana z ułożeniem aorty).

Skolioza (*scoliosis*) to z definicji stan patologiczny polegający na trójpłaszczyznowym zniekształceniu kręgosłupa. Występują przeważnie w odcinku piersiowym. Deformacja może wystąpić w okresie niemowlęcym na tle krzywicy (*rachitis*) lub częściej, w okresie dojrzewania.

Mechanika ruchów kręgosłupa (Różnice pomiędzy poszczególnymi odcinkami):

Ruchy zależą od odcinka kręgosłupa:

- W odcinku szyjnym: odbywają się ruchy głównie w kierunku bocznym (zgięcia boczne). Ruchy zgięcia głowy ku przodowi /do tyłu/ odbywają się głównie w stawach głowy (stawach górnych i dolnych głowy).
- W odcinku piersiowym: występują niewielkie ruchy zgięcia do przodu (zgięcie grzbietowe/kifoza), jeszcze mniejsze do tyłu (znikome ze względu na dachówkowate ułożenie wyrostków kolczystych), bardzo ograniczone zgięcia boczne. Kręgosłup piersiowy jest mało ruchomy na skutek dachówkowatego ułożenia wyrostków kolczystych oraz obecności kosza żebrowego.
- W odcinku lędźwiowym: głównie są to ruchy zginania do przodu i do tyłu (znacznie większe niż ruchy boczne), znaczne ograniczenie ruchów zgięcia bocznego.

4. Połączenia głowy z kręgosłupem (*articulationes capitis*)

1. Staw górny głowy /szczytowo-potyliczny/ (*articulatio atlantooccipitalis*):

Jest to staw kłykciowy / elipsoidalny (*articulatio ellipsoidea*), parzysty - leży na częściach bocznych kości potylicznej (*partes laterales ossis occipitalis*).

- Powierzchnie: kłykcie potyliczne (*condyli occipitales*) tworzą główki stawowe. Dołki stawowe górne kręgu szczytowego (*foveae articulares superiores atlantis*) tworzą

panewki.

- Połączenia włókniste / Błony (zamykają przestrzenie między kością potyliczną a kręgiem szczytowym):
 - Błona szczytowo-potyliczna przednia (*membrana atlantooccipitalis anterior*) - od części podstawnej kości potylicznej (*pars basilaris ossis occipitalis*) do łuku przedniego kręgu szczytowego (*arcus anterior atlantis*).
 - Błona szczytowo-potyliczna tylna (*membrana atlantooccipitalis posterior*) - od tylnego brzegu otworu wielkiego (*foramen magnum*) do łuku tylnego (*arcus posterior atlantis*).
- Ruchy w stawie szczytowo-potylicznym (przysięganie): zginanie do przodu i do tyłu /potęgiwanie/ oraz niewielkie ruchy zgięcia boczne.

1. Staw dolny głowy /szczytowo-obrotowy/ (*articulatio atlantoaxialis*):

Czynnościowo jest to staw śrubowy /zawiasowy obrotowy/ (*articulatio trochoidea*).

Tworzą go cztery stawy:

- Staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy (*articulatio atlantoaxialis mediana*) - część przednia i część tylna.
 - Przedni: powierzchnia stawowa przednia zęba kręgu obrotowego (*facies articularis anterior dentis*) łączy się z dołkiem zęba na łuku przednim kręgu szczytowego (*fovea dentis atlantis*).
 - Tylny: utworzony przez tylną powierzchnię zęba (*facies articularis posterior dentis*) i powierzchnię stawową na więzadle poprzecznym kręgu szczytowego (*ligamentum transversum atlantis*).
- Stawy szczytowo-obrotowe boczne (*articulationes atlantoaxiales laterales*) (prawy i lewy).
 - Powierzchnie stawowe stawów szczytowo-obrotowych bocznych: dołki stawowe dolne kręgu szczytowego (*foveae articulares inferiores atlantis*) oraz powierzchnie stawowe górne kręgu obrotowego (*facies articulares superiores axis*). Z racji kształtu powierzchni ruch ślizgowy oparty jest na wzniesieniach tych powierzchni. /Ułatwia to ruch obrotowy - obrót i niewielkie uniesienie w stawie bocznych/.

Aparat więzadłowy (Wzmocnienie tych stawów):

a) Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (*ligamentum cruciforme atlantis*): składa się z:

- Pozioma część to więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (*ligamentum transversum atlantis*).
- Od niego ku górze i dołowi odchodzą pęczki podłużne (*fasciculi longitudinales*). Górne - do przedniego brzegu otworu wielkiego (*foramen magnum*), na stoku (*clivus*); dolne - do tylnej powierzchni trzonu kręgu obrotowego (*corpus axis*).

b) Więzadło wierzchołka zęba (*ligamentum apicis dentis*) - łączy szczyt zęba (*apex dentis*) z przednim brzegiem otworu wielkiego (*foramen magnum*).

c) Więzadła skrzydłowe (*ligamenta alaria*) - od bocznych stron zęba (*dens axis*) do strony przyśrodkowej kłykci potylicznych (*condyli occipitales*). /Są to mocne więzadła,

które stabilizują staw podczas ruchu obrotowego i ograniczają /zapobiegają/ nadmiernej rotacji w stawie szczytowo-obrotowym/.

d) Błona pokrywająca (*membrana tectoria*) - przykrywa całość od wewnątrz (od strony kanału kręgowego). Rozpoczyna się szeroko na wewnętrznej powierzchni części podstawnej kości potylicznej (*pars basilaris ossis occipitalis*) i na stoku (*clivus*), a kończy się na tylnej powierzchni trzonu kręgu obrotowego (*axis*) jako szerokie pasmo, stanowiące przedłużenie więzadła podłużnego tylnego (*ligamentum longitudinale posterius*).

Wszystkie te struktury, a w szczególności mocne więzadło poprzeczne kręgu szczytowego i błona pokrywająca, stabilizują ząb obrotnika, zabezpieczając rdzeń przedłużony i górny odcinek rdzenia kręgowego przed uciskiem/zmiażdżeniem np. podczas nadmiernego zgięcia głowy.

Ruchy w stawie dolnym głowy: ruchy obrotowe (przeczenie). /Oś ruchu obrotowego przebiega pionowo przez ząb obrotnika/.

Klatka Piersiowa (*compages thoracis*) - Osteologia i Syndesmologia

1. Kościec klatki piersiowej

Żebra (*costae*):

Wyróżniamy żebra prawdziwe (I-VII) (*costae verae*), które łączą się bezpośrednio z mostkiem za pomocą chrząstek żebrowych (*cartilagine costales*). Tylko żebra prawdziwe tworzą przednią ścianę klatki piersiowej z chrząstek żebrowych od I do VII. Wyróżniamy również żebra rzekome (VIII-X) (*costae spuriae*) łączące się z mostkiem pośrednio, dołączając do chrząstki żebra wyżej położonego, oraz żebra wolne (XI-XII) (*costae fluctuantes*) kończące się swobodnie w mięśniach brzucha, nie łączą się z mostkiem. Żebra rzekome od VIII do X tworzą łuk żebrowy (*arcus costalis*), łącząc się z mostkiem pośrednio, za pomocą chrząstki żebra leżącego wyżej.

Relacje kręgowe (relacja żeber do kręgów):

- Pierwsze żebro (*costa I*) odpowiada kręgom Th1-Th3.
- Żebro drugie (*costa II*) odpowiada kręgowi Th4.
- Żebro jedenaste (*costa XI*) odpowiada kręgowi Th11.

Mostek (*sternum*):

Składa się z trzech części:

1. Rękojeści (*manubrium sterni*).
2. Trzonu (*corpus sterni*).
3. Wyrostka mieczykowatego (*processus xiphoides*).

Kąt Ludwiga (*angulus sterni*) jest punktem przyczepu chrząstki drugiego żebra, a nie całego żebra.

Kąt mostka (*angulus sterni*): to miejsce połączenia rękojeści z trzonem (spojenie rękojeściowo-mostkowe); na jego poziomie do mostka przyczepia się chrząstka II żebra (jest to główny punkt orientacyjny do liczenia żeber).

Połączenia mostka (*articulationes sterni*):

- Spojenie rękojeściowo-mostkowe (*symphysis manubriosternalis*) - znajduje się na granicy między rękojeścią a trzonem mostka.. /To połączenie pierwotnie jest chrząstkozrostem, a nie spojeniem, jak często się je określa. Często kostnieje z wiekiem/.
- Spojenie mostkowo-mieczykowate (*symphysis xiphisternalis*): trzon z wyrostkiem mieczykowatym. Również pierwotnie jest to chrząstkozrost, kostniejący z wiekiem (*synostosis*).

2. Połączenia klatki piersiowej

Połączenia żeber z kręgosłupem (*articulationes costovertebrales*):

1. Staw głowy żebra (*articulatio capitis costae*): głowa żebra (*caput costae*) łączy się z dołkami żebrowymi na trzonach kręgów.

Wzmocnienie stawu:

- więzadło promieniste głowy żebra (*ligamentum capitis costae radiatum*).
- więzadło śródstawowe głowy żebra (*ligamentum capitis costae intraarticulare*).

Ważne klinicznie: więzadło to występuje tylko w stawach żeber II-X. Wynika to z faktu, że głowy tych żeber łączą się z dwoma sąsiednimi kręgami i są przedzielone grzebieniem. Żebra I, XI i XII łączą się tylko z jednym (własnym) kręgiem, nie mają grzebienia głowy żebra, a ich stawy nie posiadają tego więzadła).

2. Staw żebrowo-poprzeczny (*articulatio costotransversaria*): guzek żebra (*tuberculum costae*) łączy się z dołkiem żebrowym wyrostka poprzecznego kręgu.

Wzmocnienie stawu: więzadła żebrowo-poprzeczne (*ligamenta costotransversaria*), w tym boczne (*ligamentum costotransversarium laterale*) i górne (*ligamentum costotransversarium superius*). Więzadło żebrowo-poprzeczne górne posiada pasmo przednie dążące od przedniej szyjki żebra do wyrostka poprzecznego kręgu wyżej położonego, oraz pasmo tylne dążące od szyjki do nasady wyrostka i ostatniego kręgu wyżej/.

Połączenia żeber z mostkiem (*articulationes sternocostales*):

Są to albo chrząstkozrosty (*synchondroses sternocostales*), albo stawy.

- Żebro I: żebro-chrząstkozrost - łączy się zazwyczaj przez chrząstkozrost żebrowo-mostkowy (*synchondrosis costosternalis*).
- Żebra II-VII: chrząstka-mostek - połączone przez stawy mostkowo-żebrowe (*articulatio sternocostalis*).

Wzmocnienie stawów mostkowo-żebrowych:

- więzadła mostkowo-żebrowe promieniste przednie i tylne (*ligamenta sternocostalia radiata*).
- więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe (*ligamentum sternocostale intraarticulare*).

3. Mechanika i topografia klatki piersiowej

Ruchy w stawach (mechanika oddechowa żeber):

Ruchy żeber zależą od ich budowy i połączeń.

- Ruchy żeber I-V: zachodzą jako ruchy obrotowe wokół osi szyjki żebra. Ich elewacja powoduje uniesienie mostka, co skutkuje powiększeniem wymiaru strzałkowego (przednio-tylnego) klatki piersiowej.
- Ruchy żeber 6-10 (typ 6-10 / długich żeber): mają charakter ślizgowy po wyrostkach poprzecznych (ku górze i tyłowi). Powodują uniesienie łuków żebrowych i zwiększenie wymiaru poprzecznego klatki piersiowej

Kończyna Górna (*membrum superius / extremitatis superioris*) - Osteologia i Syndesmologia

1. Szkielet kończyny górnej (*skeleton appendiculare superius*)

Szkielet kończyny górnej dzielimy na:

1. Obręcz kończyny górnej (*cingulum membri superioris / cingulum pectorale*).
2. Kość częśći wolnej kończyny górnej (*skeleton partis liberae membri superioris*).

Pojęcia ogólne kości długich: kość długa posiada nasadę bliższą (*epiphysis proximalis*) oraz nasadę dalszą (*epiphysis distalis*) i trzon (*corpus*).

Obręcz kończyny górnej:

- Obojczyk (*clavicula*).
- Łopatka (*scapula*) - kość płaska. Posiada szpik kostny czerwony (*medulla ossium rubra*) i zachowuje zdolność erytropoezy przez całe życie..

Kość częśći wolnej kończyny górnej:

- Kość ramienna (*humerus*): posiada nasadę bliższą (*epiphysis proximalis*) z głową oraz nasadę dalszą (*epiphysis distalis*). Charakterystyczne struktury to: guzek większy i mniejszy (*tuberculum majus et minus*), szyjka anatomiczna i chirurgiczna (*collum anatomicum et chirurgicum*).
- Kości przedramienia (*ossa antebrachii*): kość promieniowa (*radius*) - położona bocznie, oraz kość łokciowa (*ulna*) - położona przyśrodkowo. W odwróceniu (*supinatio*) kości przedramienia biegną względem siebie równolegle.

Szkielet ręki (*ossa manus*):

1. Kości nadgarstka (*ossa carpi*): 8 kości ułożonych w dwóch szeregach (bliższym i dalszym).
2. Kości śródreżca (*ossa metacarpi*): 5 kości (I-V), każda z podstawą (*basis*), trzonem (*corpus*) i głową (*caput*).
3. Kości palców /paliczki/ (*ossa digitorum / phalanges*): palce II-V mają po 3 paliczki (bliższy, środkowy i dalszy), kciuk (*pollex*) ma 2 paliczki.

2. Połączenia kończyny górnej

Podział więzadeł (*ligamenta*) ze względu na funkcję wzmacniającą (na przykładzie stawu mostkowo-obojczykowego - *articulatio sternoclavicularis*):

1. Bezpośrednio wzmacniające staw - te, które łączą kości tworzące staw. Bezpośrednie to: więzadła mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (*ligamenta sternoclavicularia anterius et posterius*).
2. Pośrednio wzmacniające staw - łączą do kości połączonych pośrednio z kośćmi stawu. Pośrednie to: 1) więzadło międzyobojczykowe (*ligamentum interclaviculare*), 2) więzadło żebrowo-obojczykowe (*ligamentum costoclaviculare*).

Stawy obojczyka (*articulationes claviculae*):

1. Staw mostkowo-obojczykowy (*articulatio sternoclavicularis*).
2. Staw barkowo-obojczykowy (*articulatio acromioclavicularis*).
Wzmocnienie: m.in. silne więzadło kruczo-obojczykowe (*ligamentum coracoclaviculare*).
Więzadło to wzmacnia staw barkowo-obojczykowy i składa się z 2 części: więzadła czworobocznego (*ligamentum trapezoideum*) i więzadła stożkowatego (*ligamentum conoideum*).

Funkcja stawów obojczyka: 1. Zwiększają ruchomość wolnej kończyny górnej (*pars libera membri superioris*). 2. Stanowią uzupełnienie /rozszerzenie/ ruchów w stawie ramiennym (*articulatio humeri*).

Staw ramienny (*articulatio humeri*):

Staw kulisty wolny, wieloosiowy.

- Powierzchnie: wydrążenie stawowe łopatki /panewka/ (*cavitas glenoidalis*) obejmuje tylko 1/4 powierzchni główki stawowej - głowy kości ramiennej (*caput humeri*). Panewka jest pogłębiona przez obrąbek stawowy (*labrum glenoidale*).
- Różnice w przyczepie włóknistej i maziowej błony do obrąbka stawowego (labrum glenoidale): Torebka stawowa (*capsula articularis*) na łopatce obejmuje guzek nadpanewkowy (*tuberculum supraglenoidale*), do którego przyczepia się ścięgno długie mięśnia dwugłowego ramienia (*m. biceps brachii*). Nie obejmuje guzka podpanewkowego (*tuberculum infraglenoidale*). Na kości ramiennej przyczepia się do szyjki anatomicznej (*collum anatomicum*).
- Aparat więzadłowy dzieli się na bierny i czynny.
Bierny:

- więzadło kruczo-ramienne (*ligamentum coracohumerale*) - przebiega od podstawy wyrostka kruczego łopatki (*processus coracoideus*) i dochodzi do obydwu guzków kości ramiennej.
- więzadła obrąbkowo-ramienne (*ligamenta glenohumeralia*) - wplatają się w torebkę stawową /stanowią zgrubienia na torebce stawowej/.
- Sklepienie stawu ramiennego (*fornix humeri*) hamuje odwodzenie ramienia powyżej płaszczyzny poziomej (powyżej kąta 90 stopni) i chroni staw od góry.

Aparat czynny:

- Stanowią go mięśnie otaczające staw ramienny (tzw. pierścień rotatorów / stożek rotatorów), które dynamicznie stabilizują głowę kości ramiennej w płytkiej panewce.

Staw łokciowy i przedramię:

Staw łokciowy (*articulatio cubiti*) to staw złożony, obejmuje (posiada wspólną torebkę dla trzech połączeń):

1. Staw ramiennie-łokciowy (*articulatio humeroulnaris*) - zawiasowy. Główką jest bloczek kości ramiennej (*trochlea humeri*), panewką wcięcie bloczkowe (*incisura trochlearis*) kości łokciowej /dawniej wcięcie półksiężycowate/.
2. Staw ramiennie-promieniowy (*articulatio humeroradialis*) - kulisty /funkcjonalnie współdziela w zginaniu i obrocie/. Główką jest główka kości ramiennej (*capitulum humeri*), panewką dołek głowy kości promieniowej (*fovea articularis capitis radii*) /umożliwia ruchy obrotowe/.
3. Staw promieniowo-łokciowy bliższy (*articulatio radioulnaris proximalis*) - obrotowy. Główką jest obwód stawowy głowy kości promieniowej (*circumferentia articularis*), a panewkę tworzy wcięcie promieniowe (*incisura radialis*) na kości łokciowej uzupełnione przez więzadło pierścieniowate kości promieniowej (*ligamentum anulare radii*).

Torebka stawowa (*capsula articularis*) na kości ramiennej z przodu obejmuje doły wyrostków: dziobiastego (*fossa coronoidea*) i promieniowego (*fossa radialis*), po bokach poniżej nadkłykci, z tyłu poniżej dołu wyrostka łokciowego (*fossa olecrani*). Na kości promieniowej - do szyjki (*collum radii*). Na kości łokciowej - do brzegów wcięcia bloczkowego.

Więzadła wzmacniające (w stawie łokciowym):

- więzadło poboczne łokciowe (*ligamentum collaterale ulnare*) - biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (*epicondylus medialis humeri*) do powierzchni przyśrodkowej nasady kości łokciowej.
- więzadło czworokątne (*ligamentum quadratum*) - od brzegu dolnego wcięcia promieniowego kości łokciowej do szyjki kości promieniowej (*collum radii*).
- więzadło poboczne promieniowe (*ligamentum collaterale radiale*) - od nadkłykcia bocznego kości ramiennej (*epicondylus lateralis humeri*), dzieli się na dwa pasma, które

obejmują głowę kości promieniowej i przyczepiają się z przodu do wyrostka dziobiastego, a z tyłu do wyrostka łokciowego kości łokciowej.

- więzadło pierścieniowate kości promieniowej (*ligamentum anulare radii*) - od przedniego brzegu wcięcia promieniowego do tylnego brzegu wcięcia promieniowego kości łokciowej. Obejmuje obwód głowy kości promieniowej (*circumferentia articularis radii*). Umożliwia ruchy obrotowe (pronację i supinację).

Połączenia przedramienia i ręki:

- Błona międzykostna przedramienia (*membrana interossea antebrachii*): więzozrost łączący trzony kości.
- Staw promieniowo-nadgarstkowy (*articulatio radiocarpalis*): staw elipsoidalny (stanowi połączenie ręki z przedramieniem). Panewkę tworzy powierzchnia stawowa nadgarstkowa (*facies articularis carpalis*) na kości promieniowej oraz krążek stawowy (*discus articularis*) - nazywany czasami chrząstką trójkątną. Główna to kości szeregu bliższego nadgarstka (łódeczkowata - *os scaphoideum*, księżycowata - *os lunatum*, trójgraniasta - *os triquetrum*), bez kości grochowatej (*os pisiforme*). Chrząstka śródstawowa oddziela staw promieniowo-nadgarstkowy od stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

Więzadła stawu promieniowo-nadgarstkowego:

1. więzadło poboczne promieniowe nadgarstka (*ligamentum collaterale carpi radiale*).
2. więzadło poboczne łokciowe nadgarstka (*ligamentum collaterale carpi ulnare*).
3. więzadło dłoniowe promieniowo-nadgarstkowe (*ligamentum radiocarpale palmare*).
4. więzadło grzbietowe promieniowo-nadgarstkowe (*ligamentum radiocarpale dorsale*).
5. więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka (*ligamentum arcuatum carpi palmare*).
6. więzadło łukowate grzbietowe nadgarstka (*ligamentum arcuatum carpi dorsale*).
/Podział na dłoniowe, grzbietowe i poboczne stabilizuje ten złożony staw we wszystkich płaszczyznach/.

Stawy (*articulationes*) /w obrębie ręki/:

1. staw śródnadgarstkowy (*articulatio mediocarpalis*).
2. stawy międzynadgarstkowe (*articulationes intercarpales*).
3. stawy nadgarstkowo-śródręczne (*articulationes carpometacarpales*) palców II-V - są to stawy płaskie (*articulationes planae*).
4. staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka (*articulatio carpometacarpalis pollicis*) - jest stawem siodełkowatym (*articulatio sellaris*). Umożliwia przeciwstawianie (*oppositio*) i odprowadzanie (*repositio*).

Więzadła (*ligamenta*) oznaczające /wzmacniające/ połączenia kości nadgarstka (*ossa carpi*) i kości nadgarstka z kośćmi śródręcza (*ossa metacarpi*):

1. więzadła dłoniowe (*ligamenta palmaria*).

2. więzadła grzbietowe (*ligamenta dorsalia*).
3. więzadła międzykostne (*ligamenta interossea*).

Stawy śródrečno-palczkowe (*articulationes metacarpophalangeae*):

Dla palców II-V anatomicznie są to stawy kuliste, jednak ze względu na silny układ więzadeł pobocznych, funkcjonalnie (fizjologicznie) zachowują się jak stawy elipsoidalne (*articulationes ellipsoideae*) o dwóch osiach ruchu.

Staw śródrečno-palczkowy kciuka (*articulatio metacarpophalangea pollicis*) jest stawem zawiasowym (*ginglymus*).

Stawy międzypalczkowe ręki (*articulationes interphalangeae manus*) - zawiasowe (*ginglymus*).

Miednica i część Kończyny Dolnej - Osteologia i Syndesmologia

1. Budowa kośćca i połączenia miednicy (*pelvis*)

Miednica składa się z dwóch kości miednicznych (*ossa coxae*), kości krzyżowej (*os sacrum*) oraz kości guzicznej (*os coccygis*).

- Panewka (*acetabulum*): punkt zrośnięcia się (kościrozrostu / *synostosis* /) trzech kości: biodrowej (*os ilium*), kulszowej (*os ischii*) i łonowej (*os pubis*). Posiada powierzchnię księżycowatą (*facies lunata*) pokrytą chrząstką oraz dół panewki (*fossa acetabuli*).
- Spojenie łonowe (*symphysis pubica*): coś pośredniego między stawem a chrząstkozrostem. Zawiera krążek międzyłonowy (*discus interpubicus*) i dwie powierzchnie spoiniowe na przejściu gałęzi górnej kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*) u dołu. /U kobiet może ulec rozluźnieniu podczas porodu/.

Wzmocnione przez więzadła:

- więzadło łonowe górne (*ligamentum pubicum superius*).
- więzadło łonowe łukowate (*ligamentum arcuatum pubis*) od dołu. /Budowa ta sprzyja rozluźnieniu spoini podczas porodu/.

Staw krzyżowo-biodrowy (*articulatio sacroiliaca*):

Staw płaski o minimalnej ruchomości. Łączy powierzchnię uchowatą kości krzyżowej (*facies auricularis ossis sacri*) i powierzchnię uchowatą kości biodrowej (*facies auricularis ossis ilii*). Ruchy w tych stawach są minimalne. Stanowią one ochronę przed wstrząsami - pełnią rolę amortyzatora chroniącego narządy wewnętrzne.

Więzadła dzielimy na wzmacniające staw bezpośrednio:

- a) więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne (*ligamenta sacroiliaca ventralia*).
- b) więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe (*ligamenta sacroiliaca dorsalia*) - krótkie i długie.
- c) więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne (*ligamenta sacroiliaca interossea*) -jedne z najsilniejszych więzadeł, przenoszą ciężar całego tułowia na kończyny.

Więzadła pośrednie:

- a) więzadło biodrowo-łędźwiowe (*ligamentum iliolumbale*): od wyrostków poprzecznych kręgów łędźwiowych L4, L5. Część do tylnej części grzebienia biodrowego, część na

powierzchni wewnętrznej talerza kości biodrowej i na powierzchni górnej części bocznych kości krzyżowej.

b) więzadło krzyżowo-kolcowe (*ligamentum sacrospinale*): do kości łonowej i kolca kulszowego.

c) więzadło krzyżowo-guzowe (*ligamentum sacrotuberale*): od kolca biodrowego tylnego górnego i dolnego, i od brzegu bocznego kości krzyżowej i dwóch górnych kręgów guzicznych do guza kulszowego i przechodzi w wyrostek sierpowaty.

Otwory w miednicy:

- Otwór kulszowy większy (*foramen ischiadicum majus*): ograniczony przez wcięcie kulszowe większe (*incisura ischiadica major*), kolec kulszowy (*spina ischiadica*), więzadło krzyżowo-guzowe (*ligamentum sacrotuberale*) i kość krzyżową (*os sacrum*). Mięsień gruszkowaty (*m. piriformis*) dzieli go na dwa otwory:
 1. Otwór nadgruszkowy (*foramen suprapiriforme*): przechodzą naczynia pośladkowe górne i nerw pośladkowy górny (*vasa glutea superiora et nervus gluteus superior*).
 2. Otwór podgruszkowy (*foramen infrapiriforme*): przechodzą nerw kulszowy (*n. ischiadicus*), naczynia i nerwy pośladkowe dolne (*vasa et n. gluteus inferior*), nerw sromowy (*n. pudendus*), naczynia sromowe wewnętrzne (*vasa pudenda interna*) i nerw skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*).
- Otwór kulszowy mniejszy (*foramen ischiadicum minus*): ograniczony przez wcięcie kulszowe mniejsze (*incisura ischiadica minor*), kolec kulszowy (*spina ischiadica*), guz kulszowy (*tuber ischiadicum*), więzadło krzyżowo-kolcowe (*ligamentum sacrospinale*) i więzadło krzyżowo-guzowe (*ligamentum sacrotuberale*). Przechodzą w nim: naczynia sromowe wewnętrzne i nerw sromowy, mięsień zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*). Nerw sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne wracają przez ten otwór z okolicy pośladkowej do krocza (do dołu kulszowo-odbytowego).
- Otwór zasłoniony (*foramen obturatum*): zamknięty przez błonę zasłonową (*membrana obturatoria*).
- Kanał zasłonowy (*canalis obturatorius*): przejście w górnej części otworu zasłonionego. Prowadzi z miednicy małej do łoża mięśni przywodzicieli. Przechodzą w nim naczynia i nerw zasłonowy (*vasa et n. obturatorius*). Ograniczony: od góry przez bruzdę zasłonową na kości łonowej (*sulcus obturatorius*); od dołu przez brzeg górny błony zasłonowej i mięśni zasłaniaczy wew. i zew.; od tyłu przez guzek zasłonowy tylny (*tuberculum obturatorium posterius*); od przodu przez guzek zasłonowy przedni (*tuberculum obturatorium anterius*).

Topografia i pomiary miednicy:

Miednicę dzielimy na większą i mniejszą. Granicą jest kresa graniczna (*linea terminalis*): biegnie przez wzgórek (*promontorium*), części boczne kości krzyżowej, dalej między powierzchnią uchowatą a podstawą kości lędźwiowej na jej częściach bocznych, kresę łukowatą (*linea arcuata*) na kości biodrowej, grzebień kości łonowej (*pecten ossis pubis*) i brzeg górny spojenia łonowego.

Płaszczyzny miednicy:

1. Otwór górny miednicy (*apertura pelvis superior*): ograniczony przez kresę graniczną. Należy odróżnić go od płaszczyzny wchodu miednicy (*planum aditus pelvis*), która przebiega przez wzgórek (*promontorium*) oraz guzki kości łonowych.
2. Płaszczyzna próżni (*planum amplitudinem*): przechodzi przez środek S2-S3, środek panewek stawów biodrowych, środek spojenia łonowego. /Największy wymiar miednicy/.
3. Płaszczyzna cieśni (*planum angustiae*): przechodzi przez koniec kości krzyżowej, kolce kulszowe, brzeg dolny spojenia łonowego. /Wymiar najmniejszy miednicy/.
4. Płaszczyzna wchodu (*apertura pelvis inferior / planum exitus*): ograniczona przez koniec kości guzicznej, guzy kulszowe i dolny brzeg spojenia łonowego. Składa się z trójkąta przedniego (kostnego / moczowo-płciowego - *trigonum urogenitale*) ograniczonego przez koniec spojenia łonowego i guzy kulszowe, oraz tylnego (mięśniowego / odbytowego - *trigonum anale*) ograniczonego przez koniec kości guzicznej i guzy kulszowe. Wymiar poprzeczny to linia łącząca guzy kulszowe, stanowiąca jednocześnie wspólną podstawę obu tych trójkątów.

Wymiary wewnętrzne (sprzężne):

W płaszczyźnie wchodu wyróżniamy wymiar prosty (sprzężną): anatomiczną, prawdziwą i przekątną.

- Sprzężna anatomiczna (*conjugata anatomica*): od wzgórka (*promontorium*) do górnego brzegu spojenia łonowego (ok. 11,5 cm).
- Sprzężna prawdziwa / położnicza (*conjugata vera / obstetrica*): najmniejsza odległość wzgórka (*promontorium*) od spojenia łonowego (ok. 11 cm).
- Sprzężna przekątna (*conjugata diagonalis*): od wzgórka (*promontorium*) i brzeg dolny spojenia łonowego (ok. 12,5 cm). Jedyna sprzężna, którą możemy zmierzyć palpacyjnie to sprzężna przekątna.

Pomiary zewnętrzne (miednicomierzem): Wymiarów tych praktycznie nie możemy zmierzyć u żywej pacjentki. Dokonuje się pomiarów zewnętrznych miednicomierzem:

- Odległość kolców biodrowych przednich górnych (*distantia spinarum*): 25-26 cm.
- Odległość grzebieni biodrowych (*distantia cristarum*): 28-29 cm.
- Odległość krętarzy większych (*distantia trochanterica*): 31-32 cm.
- Sprzężna zewnętrzna (*conjugata externa /Baudelocque'a/*): od dołka pod wyrostkiem kolczystym L5 do górnego brzegu spojenia łonowego (ok. 20 cm). W tym miejscu jest dołek.

Oś i nachylenie miednicy:

- Oś miednicy (*axis pelvis*): linia łącząca środki wymiarów prostych wszystkich płaszczyzn miednicy. Biegnie równoległe do krzywizny kości krzyżowej /łuku kręgosłupa/.
- Nachylenie miednicy (*inclinatio pelvis*): kąt między płaszczyzną wchodu miednicy a płaszczyzną poziomą (ok. 60 stopni).

Kąt podłonowy (*angulus subpubicus*) u mężczyzn jest ostry, natomiast u kobiet tworzy łagodniejszy, szerszy łuk podłonowy (*arcus pubis*) i jest rozwarty. Jest to parametr łatwo mierzalny u żywych pacjentów.

Różnice płciowe: U kobiet miednica jest niższa, szersza, a jej kanał (miednica mała) ma kształt szerokiego walca, co stanowi przystosowanie do porodu. U mężczyzn miednica mała jest węższa, wyższa i ma właśnie budowę lejkową.

2. Kończyna dolna wolna (*pars libera membri inferioris*)

Staw biodrowy (*articulatio coxae*):

Staw kulisty panewkowy, wieloosiowy.

- Powierzchnie stawowe: głowa kości udowej (*caput femoris*), panewką jest panewka kości miednicznej (*acetabulum*). Powierzchnią stawową w panewce jest powierzchnia księżycowata (*facies lunata*) - powierzchnia o kształcie półksiężyca. Panewka (*acetabulum*) jest utworzona przez trzony wszystkich trzech kości budujących kość miedniczną (kość biodrowa, kulszowa, łonowa).
- Elementy dodatkowe: obrąbek panewkowy (*labrum acetabulare*) pogłębiający staw. Przyczepia się do rąbka panewki (*limbus acetabuli*), natomiast nad wcięciem panewki (*incisura acetabuli*) znajduje się więzadło poprzeczne panewki (*ligamentum transversum acetabuli*). W dole panewki (*fossa acetabuli*) znajduje się tkanka tłuszczowa (*corpus adiposum fossae acetabuli*) - pełni rolę amortyzatora, oraz wypełnia pustą przestrzeń podczas ruchów głowy kości udowej.
- Torebka stawowa (*capsula articularis*): na kości miednicznej przyczepia się do brzegów obrąbka panewkowego (*labrum acetabulare*) i do więzadła poprzecznego panewki (*lig. transversum acetabuli*). Na kości udowej: z przodu dochodzi do kresy międzykrętarzowej (*linea intertrochanterica*), a z tyłu nie dochodzi do grzebienia międzykrętarzowego (*crista intertrochanterica*), lecz przyczepia się do szyjki kości udowej (*collum femoris*) tak, że boczna część szyjki pozostaje zewnątrzstawowa.
- Aparat więzadłowy:
 - a) Więzadło biodrowo-udowe (*ligamentum iliofemorale*): Przebiega od kolca biodrowego przedniego dolnego (*spina iliaca anterior inferior*) i dochodzi do kresy międzykrętarzowej (*linea intertrochanterica*). Jest to najsilniejsze więzadło ludzkiego ciała, zapobiega nadmiernemu prostowaniu (opadaniu tułowia w tył w postawie stojącej).
 - b) Więzadło łonowo-udowe (*ligamentum pubofemorale*): Przebiega od trzonu i gałęzi górnej kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*) do górnego brzegu krętarza mniejszego (*trochanter minor*). Ogranicza ruch odwodzenia uda - najsłabsze z więzadeł torebki.
 - c) Więzadło kulszowo-udowe (*ligamentum ischiofemorale*): Od tylnego brzegu panewki w obrębie trzonu kości kulszowej (*corpus ossis ischii*) do przedniego brzegu krętarza większego (*trochanter major*). Hamuje obrót uda do wewnątrz i częściowo przywodzenie.
 - d) Warstwa okrężna (*zona orbicularis*): Wzmacnia torebkę od wewnątrz. Włókna okrężne (w głębszych warstwach torebki) okrążają szyjkę kości udowej na podobieństwo pętli.

Górnymi końcami przyczepiają się do kolca biodrowego przedniego dolnego (*spina iliaca anterior inferior*).

- Wewnątrz stawu znajduje się więzadło głowy kości udowej (*ligamentum capitis femoris*). Przebiega ono od dołka głowy kości udowej (*fovea capitis femoris*) do więzadła poprzecznego panewki (*lig. transversum acetabuli*) i brzegów wcięcia panewki (*incisura acetabuli*). Wewnątrz tego więzadła przebiega tętnica więzadła głowy kości udowej (*a. ligamenti capitis femoris*) - odgałęzienie gałęzi panewkowej t. zasłonowej (*ramus acetabularis a. obturatoriae*). Naczynie to pełni kluczową rolę w unaczynieniu głowy kości udowej w okresie wzrostu (u dzieci). U dorosłych często ulega obliteracji (zarośnięciu), a samo więzadło odgrywa odtąd jedynie minimalną rolę mechaniczną.

Zakres ruchów w stawie biodrowym jest mniejszy, ponieważ panewka stawu biodrowego jest **znacznie głębsza** niż w stawie ramiennym (obejmuje głowę kości udowej przekraczając jej równik).

Staw kolanowy (*articulatio genus*):

Staw kolanowy jest największym stawem ciała. Współcześnie klasyfikuje się go jako staw kłykciowy dwuosioowy (*articulatio bicondylaris*) /dawniej: staw zawiasowo-obrotowy/. Ze względu na kształt powierzchni stawowych, w stawie tym oprócz zginania i prostowania, możliwy jest również ruch rotacji (obrotu) kości piszczelowej względem udowej - zachodzi on jednak wyłącznie przy zgiętym stawie kolanowym.

- Panewka: kłykcie kości piszczelowej (*condyli tibiae*).
- Główka: kłykcie kości udowej (*condyli femoris*) oraz powierzchnia rzepekowa (*facies patellaris*). /Kość strzałkowa (*fibula*) nie bierze udziału w tworzeniu stawu kolanowego/.
- Przyczep torebki stawowej: Z przodu jest niekompletny, zastąpiony przez ścięgno mięśnia czworogłowego uda (*tendo m. quadriceps femoris*) z rzepeką. Torebka włóknista na kości udowej biegnie: z boku poniżej nadkłykci kości udowej (*epicondylus femoris*), a z tyłu poniżej kresy międzykłykciowej (*linea intercondylaris*). Na piszczeli: do brzegów powierzchni stawowych kłykci (dokładnie do brzegu podpanewkowego piszczeli).
- Błona maziowa (*membrana synovialis*): na kości udowej wyściela od wewnątrz torebkę włóknistą. Omija chrząstki stawowe; tak samo z tyłu, do przodu i poniżej dołu międzykłykciowego (*fossa intercondylaris*). Na piszczeli do brzegów powierzchni stawowych obu kłykci piszczeli z osobna. /Z tyłu błona maziowa wpukła się do jamy stawu omijając więzadła krzyżowe z przodu, co sprawia, że są one strukturalnie zewnątrzmaziówkowe, mimo że znajdują się wewnątrz torebki włóknistej/.

Więzadła i aparaty stawu kolanowego:

I. Wzmacniające torebkę - więzadła zewnątrzstawowe.

1. Więzadło rzepek (*ligamentum patellae*) - jest to mocne pasmo środkowe stanowiące przedłużenie ścięgna m. czworogłowego uda. Biegnie od wierzchołka rzepek do guzowatości piszczeli (*tuberositas tibiae*).

2. Troczki rzepki (*retinacula patellae*): Troczek przyśrodkowy rzepki (*retinaculum patellae mediale*) - część przyśrodkowa ścięgna m. czworogłowego uda. Biegnie do powierzchni przedniej kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Troczek boczny rzepki (*retinaculum patellae laterale*) - część boczna ścięgna m. czworogłowego uda. Biegnie do powierzchni przedniej kłykcia bocznego piszczeli.
3. Więzadło poboczne piszczelowe (*ligamentum collaterale tibiale*) - od nadkłykcia przyśrodkowego k. udowej do powierzchni przyśrodkowej nasady bliższej piszczeli. Zrośnięte z torebką stawową.
4. Więzadło poboczne strzałkowe (*ligamentum collaterale fibulare*, LCL) - biegnie od nadkłykcia bocznego kości udowej do powierzchni bocznej głowy strzałki. W przeciwieństwie do więzadła po stronie przyśrodkowej kolana, jest ono całkowicie niezależne i oddzielone od torebki stawowej oraz od łąkotki bocznej (oddziela je warstwa tkanki tłuszczowej i ścięgno m. podkolanowego). LCL nie zrasta się z łąkotką boczną.
5. Więzadło podkolanowe skośne (*ligamentum popliteum obliquum*) - od okolicy kłykcia bocznego kości udowej, biegnie skośnie w dół i przyśrodkowo, przechodzi w ścięgno m. półbłoniastego (*m. semimembranosus*). /Wzmacnia tylną ścianę torebki stawowej/.
6. Więzadło podkolanowe łukowate (*ligamentum popliteum arcuatum*) - wzmacnia z tyłu dolno-boczną część torebki, łukowato rozpięte nad wyściem ścięgna m. podkolanowego.

II. Wewnątrzstawowe aparaty stawu kolanowego:

Wnętrze stawu kolanowego to: 1. Łąkotki (*menisci*). 2. Więzadła krzyżowe (*ligamenta cruciata*). 3. Ciało tłuszczowe podrzepkowe (*corpus adiposum infrapatellare*).

1. Łąkotki (*menisci*): są to niepełne dyski śródstawowe (chrząstki wewnątrzstawowe), dopasowujące niesymetryczne powierzchnie stawowe i umożliwiające ruchy obrotowe oraz zwiększające zakres ruchów zginania. Zbudowane są z tkanki włóknistej i tkanki chrzęstnej szklistej na krawędziach. Są dwie: przyśrodkowa i boczna.
 - Łąkotka przyśrodkowa (*meniscus medialis*) - ma kształt litery C. Przyczepia się do pola międzykłykciowego przedniego (*area intercondylaris anterior*) i pola międzykłykciowego tylnego (*area intercondylaris posterior*). Jest zrośnięta z torebką stawową i więzadłem pobocznym piszczelowym, co silnie ogranicza jej ruchomość. Z tego faktu wynika jej znacznie większa podatność na urazy (częstsze pęknięcia) w stosunku do łąkotki bocznej. Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej często współwystępuje z zerwaniem ACL i MCL, tworząc tzw. nieszczęśliwą triadę O'Donoghue'a.
 - Łąkotka boczna (*meniscus lateralis*) - ma kształt niemal zamkniętego pierścienia (koła). Przyczepia się od guzka międzykłykciowego bocznego (*tuberculum intercondylare laterale*) do guzka międzykłykciowego przyśrodkowego (*tuberculum intercondylare mediale*) w dole międzykłykciowym. Jest bardziej ruchoma (nie jest zrośnięta z torebką na całym obwodzie ani z w. pobocznym strzałkowym). Od rogu tylnego łąkotki bocznej odchodzą (stałe lub zmiennie) dwa małe pasma do bocznej powierzchni kłykcia przyśrodkowego kości udowej: więzadło łąkotkowo-udowe

przednie (*ligamentum meniscomemorale anterius*) /więzadło Humphreya/ oraz więzadło łąkotkowo-udowe tylne (*ligamentum meniscomemorale posterius*) /więzadło Wrisberga/. Obejmują one odpowiednio od przodu i od tyłu więzadło krzyżowe tylne.

- Brzegi przednie obu łąkotec są (często) połączone: Więzadło poprzeczne kolana (*ligamentum transversum genus*) - biegnie poprzecznie z przodu.

2. Więzadła krzyżowe (*ligamenta cruciata*)

- a) Więzadło krzyżowe przednie (*ligamentum cruciatum anterius* - ACL) - od powierzchni wewnętrznej (przyśrodkowej) kłykcia bocznego k. udowej do pola międzykłykciowego przedniego piszczeli (*area intercondylaris anterior tibiae*). Zapobiega przedniemu przemieszczeniu piszczeli (szuflada przednia).
- b) Więzadło krzyżowe tylne (*ligamentum cruciatum posterius* - PCL) - od powierzchni wewnętrznej (bocznej) kłykcia przyśrodkowego k. udowej do pola międzykłykciowego tylnego piszczeli (*area intercondylaris posterior tibiae*). Zapobiega tylnemu przemieszczeniu piszczeli (szuflada tylna).

Więzadła krzyżowe (napięte m.in. przy wyprostowanym kolanie) stabilizują staw.

Zapobiegają patologicznym przesunięciom przednio-tylnym piszczeli względem kości udowej (zapobiegają tzw. objawowi szuflady: ACL - szufladzie przedniej, PCL - szufladzie tylnej).

- ## 3. Ciało tłuszczowe podrzepakowe (*corpus adiposum infrapatellare*) - biegnie między więzadłem rzepki, łąkotkami a kością udową. Składa się z fałdu maziowego podrzepakowego (*plica synovialis infrapatellaris*) i fałdów skrzydłowych (*plicae alares*). Fałdy skrzydłowe - to tkanka tłuszczowa, wypełniają wolną przestrzeń między torebką włóknistą a błoną maziową. Zapobiega zgnieceniu fałdów błony maziowej przy ruchach zgięcia stawu kolanowego.

Kaletki maziowe (*bursae synoviales*) - wypustki błony maziowej, najczęściej nie mające połączenia z jamą stawu. Zmniejszają tarcie ścięgien mięśni o kość. W okolicy kolana występują liczne kaletki maziowe, do najważniejszych należą:

1. Kaletka nadrzepakowa (*bursa suprapatellaris*) - ma łączność z jamą stawu u dorosłych /U dzieci może być jeszcze oddzielona, stanowi zachyłek górny jamy stawowej/. Oddziela ścięgno m. czworogłowego uda od przedniej powierzchni k. udowej.
2. Kaletka podrzepakowa głęboka (*bursa infrapatellaris profunda*) - oddziela więzadło rzepki od przedniej powierzchni piszczeli (*tibiae*). Zwykle nie ma łączności z jamą stawu.
3. Trzy kaletki przedrzepakowe (*bursae praepatellares*):
 - a) kaletka przedrzepakowa podskórna (*bursa praepatellaris subcutanea*) - między skórą a powięzią szeroką (*fascia lata*).
 - b) kaletka przedrzepakowa podpowięziowa (*bursa praepatellaris subfascialis*) - między powięzią szeroką a ścięgnem m. czworogłowego uda.
 - c) kaletka przedrzepakowa podścięgnowa (*bursa praepatellaris subtendinea*) - między ścięgnem m. czworogłowego uda a rzepką.Nie mają one łączności z jamą stawu.

Połączenie kości podudzia:

Kości podudzia (*ossa cruris*) są połączone za pomocą:

- a) stawu piszczelowo-strzałkowego (*articulatio tibiofibularis*)
- b) błony międzykostnej goleni (*membrana interossea cruris*)
- c) więzozrostu piszczelowo-strzałkowego (*syndesmosis tibiofibularis*)

a) Staw piszczelowo-strzałkowy (*articulatio tibiofibularis*) (bliższy):

Główką stawową są powierzchnie stawowe głowy strzałki (*facies articularis capitis fibulae*). Panewką jest powierzchnia stawowa strzałkowa na nasadzie bliższej kości piszczelowej (*facies articularis fibularis tibiae*). Torebka stawowa (*capsula articularis*) przyczepia się do brzegów powierzchni stawowych.

Wzmacniają ją dwa więzadła: w. przednie głowy strzałki (*ligamentum capitis fibulae anterius*) i w. tylne głowy strzałki (*ligamentum capitis fibulae posterius*). Obejmują one z przodu i z tyłu torebkę stawową. /W stawie tym zachodzą jedynie minimalne ruchy ślizgowe/.

b) Błona międzykostna goleni (*membrana interossea cruris*):

Przyczepia się do brzegów międzykostnych piszczeli i strzałki (*margines interossei*). U góry ma otwór, przez który przechodzą naczynia piszczelowe przednie (*vasa tibialia anteriora*). /Dzieli podudzie na komorę przednią i tylną mięśni/.

c) Więzozrost piszczelowo-strzałkowy (*syndesmosis tibiofibularis*) (dalszy):

Nasady dalsze kości goleni są połączone więzozrostem wzmocnionym więzadłami:

1. w. piszczelowo-strzałkowe przednie (*ligamentum tibiofibulare anterius*).
2. w. piszczelowo-strzałkowe tylne (*ligamentum tibiofibulare posterius*).

Znaczenie tego więzozrostu polega na tym, że stabilizuje kości podudzia w stawie skokowym górnym (tzw. widełki stawowe). /Rozerwanie więzozrostu skutkuje niestabilnością stawu skokowego i najczęściej wymaga leczenia operacyjnego/.

Szkielet stopy (*skeleton pedis*)

1. Kości stępu (*ossa tarsi*) - 7 kości:

- a) kość skokowa (*talus*).
- b) kość piętowa (*calcaneus*).
- c) kość łódkowata (*os naviculare*).
- d) 3 kości klinowate: przyśrodkowa, pośrednia, boczna (*ossa cuneiformia: mediale, intermedium, laterale*).
- e) kość sześcienna (*os cuboideum*).

2. Kości śródstopia (*ossa metatarsi*) - 5 kości (I-V). Mają podstawę (*basis*), trzon (*corpus*) i głowę (*caput*). Głowy skierowane do paliczków.

3. Kości palców (*ossa digitorum pedis / phalanges*):

Paliczki bliższe, środkowe i dalsze (*phalanges proximales, mediae, distales*). Paluch (*hallux*) ma tylko 2 paliczki (bliższy i dalszy). Podstawa (*basis*), trzon (*corpus*) i głowa (*caput / trochlea*).

- Kość skokowa (*talus*): Łączy się z kośćmi podudzia w stawie skokowo-goleniowym (*articulatio talocruralis*), czyli skokowym górnym. Łączy się z kością piętową i łódkowatą w stawie skokowym dolnym (*articulatio talocalcaneonavicularis* i *articulatio subtalaris*). Składa się z: trzonu (*corpus*), szyjki (*collum*) i głowy (*caput*). Na górze trzonu: bloczek dla st. skokowego górnego (*trochlea tali*). Na dole: powierzchnia stawowa piętowa tylna (*facies articularis calcanea posterior*). Powierzchnie stawowe piętowe środkowa i przednia oddziela bruzda kości skokowej (*sulcus tali*). Z przodu na głowie: powierzchnia stawowa łódkowata (*facies articularis navicularis*). Żaden mięsień nie przyczepia się do tej kości!
- Kość piętowa (*calcaneus*): Ma powierzchnie: górną, dolną, przednią, tylną, przyśrodkową, boczną. Z tyłu guz piętowy (*tuber calcanei*). U góry powierzchnie stawowe skokowe tylna, środkowa, przednia (*facies articulares talaris*). Pomiedzy tylną a środkową leży bruzda kości piętowej (*sulcus calcanei*) - wraz z bruzdą kości skokowej tworzą zatokę stępu (*sinus tarsi*). Na dole wyrostki: boczny i przyśrodkowy (*processus lateralis et medialis tuberis calcanei*). Z przodu: powierzchnia stawowa dla połączenia z kością sześcienną (*facies articularis cuboidea*). Posiada podpórkę kości skokowej (*sustentaculum tali*) na powierzchni przyśrodkowej.
- Kość łódkowata (*os naviculare*): Łączy się z kością skokową oraz trzema kośćmi klinowatymi (*ossa cuneiformia*).
- Kości klinowate (*ossa cuneiformia*): Przyśrodkowa łączy się z kością łódkowatą i z podstawą I kości śródstopia (*os metatarsi I*). Pośrednia łączy się z łódkowatą i z podstawą II kości śródstopia. Boczna łączy się z łódkowatą, sześcienną i podstawami II i III kości śródstopia.
- Kość sześcienna (*os cuboideum*): Łączy się z kością piętową, kością klinowatą boczną oraz podstawami IV i V kości śródstopia.

Staw skokowo-goleniowy / skokowy górny (*articulatio talocruralis*)

1. Staw zawiasowy (*ginglymus*) 1-osiowy. Łączy kości goleni ze stopą za pośrednictwem kości skokowej.
Główką w tym stawie jest bloczek kości skokowej (*trochlea tali*). Panewką są powierzchnie stawowe nasad dalszych obu kości podudzia (powierzchnia dolna piszczeli i powierzchnie stawowe obu kostek) tworzące tzw. widełki stawowe (*malleolus medialis et lateralis*).
Torebka stawowa przyczepia się do brzegów powierzchni stawowych.
Więzadła:
 - Więzadło trójgraniaste / w. przyśrodkowe (*ligamentum deltoideum / ligamentum mediale*): od kostki przyśrodkowej. Składa się z 4 części, : Część piszczelowo-łódkowa (*pars tibionavicularis*), Część piszczelowo-skokowa przednia i tylna (*pars tibiotalaris anterior et posterior*), Część piszczelowo-piętowa (*pars tibiocalcanea*).
 - Więzadła od kostki bocznej: Więzadło skokowo-strzałkowe przednie i tylne (*ligamentum talofibulare anterius et posterius*) /ATFL i PTFL/. Więzadło piętowo-strzałkowe

(*ligamentum calcaneofibulare*) /CFL/. Znaczenie kliniczne: ATFL jest najczęściej uszkodzonym więzadłem przy skręceniu stawu skokowego.

Staw skokowy dolny (*articulatio talocalcaneonavicularis* i *articulatio subtalaris*)

Jest to staw złożony podzielony przez zatokę stępu (*sinus tarsi*). W tej zatoce znajduje się silne więzadło skokowo-piętowe międzykostne (*ligamentum talocalcaneum interosseum*) (oraz z przodu w. skokowo-piętowe przednie).

Dzieli się na staw skokowy tylny i przedni:

1. Tylny: Staw skokowo-piętowy (*articulatio subtalaris*). Główką jest powierzchnia stawowa skokowa tylna na kości piętowej, panewką powierzchnia stawowa piętowa tylna na kości skokowej. Główką stawową jest wypukła powierzchnia stawowa skokowa tylna kości piętowej, a panewką - wklęsła powierzchnia stawowa piętowa tylna kości skokowej. Więzadła: Więzadło skokowo-piętowe przednie, tylne, boczne, przyśrodkowe i potężne międzykostne (*ligamenta talocalcanea: anterius, posterius, laterale, mediale, interosseum*). W zatoce stępu oprócz więzadła skokowo-piętowego międzykostnego i przedniego znajdują się wypustki błony maziowej, naczynia krwionośne, nerwy oraz tkanka tłuszczowa.
2. Przedni: Staw skokowo-piętowo-łódkowy (*articulatio talocalcaneonavicularis*).
Powierzchnie stawowe: Główka to powierzchnia stawowa skokowa łódkowata oraz przednia i środkowa pow. stawowa kości piętowej. Panewką jest powierzchnia stawowa na kości łódkowatej oraz więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe (*ligamentum calcaneonaviculare plantare*) z chrząstką szklistą, a także powierzchnie skokowe na kości piętowej przednia i środkowa. Funkcjonalnie w stawie skokowo-piętowo-łódkowym główkę tworzy głowa kości skokowej (*caput tali*) wraz ze swoimi powierzchniami piętowymi (przednią i środkową). Panewkę stanowi wklęsłe wydrążenie kości łódkowatej, uzupełnione przez kość piętową i elastyczne pasmo - więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe (zawierające wkładkę z tkanki chrzęstnej).
Więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe (*ligamentum calcaneonaviculare plantare*) - na nim spoczywa głowa kości skokowej (*caput tali*). Niewydolność tego więzadła jest kluczowym elementem patomechanizmu płaskostopia. /Nazywane jest również więzadłem sprężynującym ze względu na dużą zawartość włókien sprężystych. Jest kluczowym elementem podtrzymującym przyśrodkowe sklepienie stopy/.

Staw poprzeczny stępu / staw Choparta (*articulatio tarsi transversa*)

Jest to staw skokowo-łódkowy (*articulatio talonavicularis*) oraz piętowo-sześcienny (*articulatio calcaneocuboidea*). Składa się z kości skokowej (*talus*) i kości łódkowatej (*os naviculare*) po stronie przyśrodkowej oraz kości piętowej (*calcaneus*) i kości sześciennej (*os cuboideum*) po stronie bocznej. Nie jest to staw anatomiczny w sensie posiadania wspólnej torebki stawowej, lecz staw kliniczny (chirurgiczny). Wzmacniane są przez więzadło rozdwojone (*ligamentum bifurcatum*). Znaczenie kliniczne: linia amputacji w tym stawie określana jest linią Choparta, podobnie jak linia amputacji w stawach stępowo-śródstopnych nosi nazwę linii Lisfranca.

Staw stępowo-śródstopny / staw Lisfranca (*articulatio tarsometatarsalis*)

Połączenie kości śródstopia (*ossa metatarsi*) z kośćmi klinowatymi (*ossa cuneiformia*) i kością sześcienną (*os cuboideum*). Kluczem stawu /Lisfranca/ jest umocowanie II kości śródstopia między kośćmi klinowatymi.

Dalej znajdują się stawy amputacji śródstopia z palcami.

Wysklepienie stopy:

- podłużne (*arcus longitudinalis pedis*)
- poprzeczne (*arcus transversus pedis*)

Sklepienie podłużne odpowiada 5 łukom biegnącym od guzowatości piętowej (*tuber calcanei*) do głów kości śródstopia. Ta odnoga nosi nazwę odnogi piętowej. Z przodu zbiegają się ku górze, podparte na kościach śródstopia. Sklepienie podłużne jest mocne i sprężyste. Podtrzymywane jest więzadłem podeszwowym długim (*ligamentum plantare longum*) i rozciągnięciem podeszwowym (*aponeurosis plantaris*).

Sklepienie poprzeczne odpowiadają mu 2 łuki:

- bliższy - przez kości klinowate (*ossa cuneiformia*) i kość sześcienną (*os cuboideum*). Najwyżej leży kość klinowata pośrednia, co jest najwyższym punktem sklepienia poprzecznego.
- dalszy - przez głowy kości śródstopia (*capita ossium metatarsi*), opiera się na ścięgnach zginaczy palców długich i krótkich, przyczepionych do I i V kości śródstopia.

III. Kończyna Górna

Mięśnie kończyny górnej (działające na poszczególne stawy)

Mięśnie działające na staw ramienny:

- Zginanie (*flexio*) - mięśnie leżące do przodu od stawu:
 - mięsień dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*).
 - mięsień kruczo-ramienny (*m. coracobrachialis*).
 - w początkowej fazie mięsień piersiowy większy (*m. pectoralis major*) - część obojczykowa (*pars clavicularis*).
 - mięsień naramienny (*m. deltoideus*) /część przednia/.
- Prostowanie (*extensio*):
 - głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia (*caput longum m. tricipitis brachii*).
 - mięsień naramienny (*m. deltoideus*) - część tylna (*pars spinalis*).
 - mięsień najszerszy grzbietu (*m. latissimus dorsi*).
- Odwodzenie (*abductio*):
 - część środkowa mięśnia naramiennego (*pars acromialis m. deltoidei*).
 - mięsień nadgrzebieniowy (*m. supraspinatus*).
- Przywodzenie (*adductio*):
 - mięsień piersiowy większy (*m. pectoralis major*).

- mięsień najszerszy grzbietu (*m. latissimus dorsi*).
- mięsień obły większy (*m. teres major*).
- Rotacja do wewnątrz (*rotatio interna*) - mięśnie mające przyczep do grzebieni guzków:
 - mięsień piersiowy większy (*m. pectoralis major*).
 - mięsień najszerszy grzbietu (*m. latissimus dorsi*).
 - mięsień obły większy (*m. teres major*).
 - mięsień podłopatkowy (*m. subscapularis*).
- Rotacja na zewnątrz (*rotatio externa*) - z tyłu łopatki:
 - mięsień podgrzebieniowy (*m. infraspinatus*).
 - mięsień nadgrzebieniowy (*m. supraspinatus*).
 - mięsień obły mniejszy (*m. teres minor*).
 - część tylna mięśnia naramiennego (*pars spinalis m. deltoidei*).

Mięśnie działające na staw łokciowy i przedramię:

- Zginacze (*flexores*) stawu łokciowego:
 1. mięsień dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*).
 2. mięsień ramienny (*m. brachialis*).
 3. mięsień ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*).
 4. Wszystkie mięśnie przyczepiające się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej: mięsień nawrotny obły (*m. pronator teres*), mięsień zginacz nadgarstka promieniowy (*m. flexor carpi radialis*), mięsień dłoniowy długi (*m. palmaris longus*), mięsień zginacz nadgarstka łokciowy (*m. flexor carpi ulnaris*).
- Prostowniki (*extensores*) stawu łokciowego:
 1. mięsień trójgłowy ramienia (*m. triceps brachii*).
 2. mięsień łokciowy (*m. anconeus*).
- Ruchy obrotowe przedramienia:
 - Nawracanie (*pronatio*): mięsień nawrotny obły (*m. pronator teres*), mięsień nawrotny czworoboczny (*m. pronator quadratus*) oraz mięsień zginacz nadgarstka promieniowy (*m. flexor carpi radialis*).
 - Odwracanie (*supinatio*): najsilniejszym odwracaczem przedramienia jest mięsień dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*) - zwłaszcza przy zgiętym w stawie łokciowym przedramieniu. Mięsień odwracacz (*m. supinator*) działa jako odwracacz stale, niezależnie od stopnia zgięcia łokcia. Mięsień ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*) ustawia przedramię w pozycji pośredniej, jego główną funkcją nie jest czysta supinacja.
Ruch nawracania i odwracania odbywa się w stawie promieniowo-łokciowym bliższym i dalszym, przy czym względem ramienia nieruchoma pozostaje kość łokciowa.

Mięśnie działające na staw promieniowo-nadgarstkowy:

- Zginacze (*flexores*) - odpowiadają za zgięcie dłoniowe: Stanowią je mięśnie grupy przedniej przedramienia, z wyjątkiem mięśnia nawrotnego obłego (*m. pronator teres*) i mięśnia nawrotnego czworobocznego (*m. pronator quadratus*), które zatrzymują się na kości promieniowej i działają tylko na stawy promieniowo-łokciowe.
- Prostowniki (*extensores*) - odpowiadają za zgięcie grzbietowe: Stanowią je mięśnie grupy tylnej i bocznej przedramienia, z wyjątkiem mięśnia ramiennie-promieniowego (*m. brachioradialis*) i mięśnia odwracacza (*m. supinator*).
- Przywodzenie (*adductio*):
 - mięsień zginacz nadgarstka łokciowy (*m. flexor carpi ulnaris*).
 - mięsień prostownik nadgarstka łokciowy (*m. extensor carpi ulnaris*).
- Odwodzenie (*abductio*):
 - mięsień zginacz nadgarstka promieniowy (*m. flexor carpi radialis*).
 - mięsień prostownik nadgarstka promieniowy długi i krótki (*m. extensor carpi radialis longus et brevis*).
 - mięsień odwodziciel długi kciuka (*m. abductor pollicis longus*).
 - mięsień prostownik krótki kciuka (*m. extensor pollicis brevis*).

Nerwy długie splotu ramiennego

Nerw pośrodkowy (*n. medianus*):

Obie jego korzenie obejmują tętnicę pachową (*a. axillaris*). Biegnie w dół wzdłuż tętnicy ramiennej (*a. brachialis*) w bruzdzie bicipitalnej przyśrodkowej / bruzdzie mięśnia dwugłowego ramienia przyśrodkowej (*sulcus bicipitalis medialis*). W górze leży po stronie bocznej, w dole przechodzi na stronę przyśrodkową tętnicy ramiennej (*a. brachialis*). W dole łokciowym (*fossa cubiti*) oddaje gałązki do stawu łokciowego (*articulatio cubiti*), schodzi na przedramię przenikając między dwiema głowami mięśnia nawrotnego obłego (*m. pronator teres*). Na przedramieniu leży między mięśniem zginaczem palców powierzchownym (*m. flexor digitorum superficialis*) a mięśniem zginaczem palców głębokim (*m. flexor digitorum profundus*). Przechodzi przez kanał nadgarstka (*canalis carpi*). Na przedramieniu unerwia zginacze z wyjątkiem mięśnia zginacza nadgarstka łokciowego (*m. flexor carpi ulnaris*) i części łokciowej mięśnia zginacza palców głębokiego (*m. flexor digitorum profundus*). Na dłoni oddaje gałązki do części mięśni kłęb kciuka (*mm. thenaris*) i pierwszego oraz drugiego mięśnia glistowatego (*mm. lumbricales I et II*). Czuciowo unerwia okolicę dłoniową nadgarstka, kłęb kciuka (*thenar*), palce I, II, III i promieniową stronę palca IV. W zakresie palca IV nerw pośrodkowy zaopatruje jego stronę promieniową, natomiast strona łokciowa oraz cały palec V unerwiane są przez nerw łokciowy..

Są to nerwy dłoniowe wspólne palców (*nn. digitales palmares communes*), które u nasady pierwszych członów palców dzielą się na nerwy dłoniowe właściwe palców (*nn. digitales palmares proprii*) biegnące wzdłuż bocznych brzegów palców aż do płytki paznokciowej.

Nerw łokciowy (*n. ulnaris*):

W dole pachowym (*fossa axillaris*) biegnie po stronie przyśrodkowej od żyły pachowej (*v.*

axillaris), następnie w rowku przyśrodkowym mięśnia dwugłowego ramienia (*m. biceps brachii*) po stronie przyśrodkowej tętnicy ramiennej (*a. brachialis*). Nie wchodzi do dołu łokciowego (*fossa cubiti*). Odchyla się do przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej ramienia (*septum intermusculare brachii mediale*) i przebija ją. Biegnie z tyłu na nadkłykiec przyśrodkowy kości ramiennej (*epicondylus medialis humeri*),. Potem owija się około nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, leży w bruzdzie nerwu łokciowego (*sulcus nervi ulnaris*).

Na przedramieniu wchodzi między obydwie głowy mięśnia zginacza nadgarstka łokciowego (*m. flexor carpi ulnaris*). W połowie przedramienia dochodzi do tętnicy łokciowej (*a. ulnaris*). W okolicy nadgarstka przechodzi powierzchownie (nad) troczkiem zginaczy (*retinaculum flexorum*), biegnąc w kanale łokciowym nadgarstka (kanał Guyona) na dłoń, następnie dzieli się na gałęzie końcowe: powierzchowne i głębokie. Podział następuje przy kości grochowatej (*os pisiforme*).

Na przedramieniu unerwia mięsień zginacz nadgarstka łokciowy (*m. flexor carpi ulnaris*) oraz część łokciową mięśnia zginacza palców głębokiego (*m. flexor digitorum profundus*). Oddaje gałąź grzbietową ręki (*ramus dorsalis n. ulnaris*), która przechodzi na stronę grzbietową przedramienia i schodzi na stronę grzbietową ręki; dzieli się na nerwy grzbietowe palców (*nn. digitales dorsales*) dla palców V, IV i łokciowej strony palca III, analogicznie jak gałąź powierzchowna nerwu promieniowego (*n. radialis*).

Gałąź dłoniowa (*ramus palmaris n. ulnaris*) odchodzi wyżej, w połowie przedramienia i zaopatruje w skórę okolicę nadgarstka i dłoni po stronie palca V.

Na dłoni są dwie gałązki końcowe: powierzchowna i głęboka.

- Gałąź powierzchowna (*ramus superficialis*): biegnie po stronie łokciowej dłoni, oddaje gałązki do mięśnia dłoniowego krótkiego (*m. palmaris brevis*) i skóry palca V, IV i łokciowej strony palca III jako nerwy dłoniowe wspólne palców (*nn. digitales palmares communes*), następnie nerwy dłoniowe właściwe palców (*nn. digitales palmares proprii*).
- Gałąź głęboka (*ramus profundus*): jest węższa, unerwia kłębik palca małego (*hypothenar*) jak i wszystkie mięśnie międzykostne (*mm. interossei*), do kłębu kciuka (*thenar*) unerwia mięsień przywodziciel kciuka (*m. adductor pollicis*) i głowę głęboką mięśnia zginacza krótkiego kciuka (*caput profundum m. flexoris pollicis brevis*).

Porażenie nerwów kończyny górnej:

- **Porażenie nerwu łokciowego** (*n. ulnaris*) - skutkuje upośledzeniem działania m.in. mięśni międzykostnych oraz glistowatych (III i IV). Przewaga prostowników prowadzi do powstania tzw. ręki szponiastej (przeprost w stawach śródrečno-paliczkowych i silne zgięcie w międzypaliczkowych palców IV i V).
- **Porażenie nerwu pośrodkowego** (*n. medianus*) - upośledza czynność zginaczy palców I-III, co uwidacznia się przy próbie zaciśnięcia dłoni w pięść (chory zgina tylko palce IV i V). Powstaje tzw. ręka błogosławiąca / ręka papieska. Z czasem uszkodzenie to prowadzi również do tzw. "ręki małpiej" (wynik zaniku mięśni kłębu kciuka).
- **Porażenie nerwu promieniowego** (*n. radialis*) - porażenie prostowników nadgarstka i palców. Powstaje tzw. ręka opadająca. Najczęściej nerw promieniowy ulega uszkodzeniu w swojej bruzdzie, przy złamaniu trzonu kości ramiennej (humerus*).

Nerwy skórne kończyny górnej:

- Nerw skórny przyśrodkowy ramienia (*n. cutaneus brachii medialis*): leży w dole pachowym (*fossa axillaris*) powierzchownie wzdłuż żyły pachowej (*v. axillaris*). Przebija powięź pachową (*fascia axillaris*) w dolnej partii dołu pachowego i schodzi na ramię, biegnąc w linii środkowej ramienia. Rozgałęzia się w skórze przyśrodkowej strony ramienia do poziomu stawu łokciowego (*articulatio cubiti*).
- Nerw skórny przyśrodkowy przedramienia (*n. cutaneus antebrachii medialis*): biegnie wzdłuż nerwu łokciowego (*n. ulnaris*) powierzchownie razem z żyłą pachową (*v. axillaris*), a następnie żyłą ramienną (*v. brachialis*). W dolnej połowie ramienia przebija powięź zwykle w miejscu, w którym żyła odłokciowa (*v. basilica*) uchodzi w głąb do żyły ramiennej (*v. brachialis*). Nerw ten dzieli się na gałąź przednią (*ramus anterior*), która biegnie w przedłużeniu pnia w linii środkowej przedramienia i unerwia skórę środkowego pasa przedramienia aż do stawu promieniowo-nadgarstkowego (*articulatio radiocarpalis*). Gałąź łokciowa (*ramus ulnaris*) biegnie bardziej przyśrodkowo, zaopatruje unerwienie skóry strony łokciowej przedramienia, widoczna po stronie grzbietowej i dłoniowej.
- Nerw międzyżebrowo-ramienny (*n. intercostobrachialis*): pochodzi od nerwu międzyżebrowego drugiego (*n. intercostalis II*), unerwia skórę dołu pachowego (*fossa axillaris*).

Układ żylny kończyny górnej (*venae membri superioris*)

Dzielimy na powierzchowne (*vv. superficiales*) i głębokie (*vv. profundae*).

Żyły głębokie towarzyszą tętnicom (*vv. comitantes*). Ogólna zasada: mniejszym tętnicom towarzyszą dwie żyły głębokie, większym tętnicom towarzyszy jedna żyła głęboka.

Żyły powierzchowne:

- Żyła odłokciowa (*v. basilica*): której początek daje żyła odłokciowa palca małego (*v. salvatella / v. salvatella digiti minimi*) po stronie małego palca. Biegnie w bruzdzie bicipitalnej przyśrodkowej (*sulcus bicipitalis medialis*) i przez rozwór odłokciowy (*hiatus basilicus*) uchodzi do jednej z żył ramiennych (*vv. brachiales*) (w połowie lub w 1/3 dolnej ramienia).
- Żyła odpromieniowa (*v. cephalica*): której początek daje żyła odpromieniowa kciuka (*v. cephalica pollicis*). Biegnie w bruzdzie bicipitalnej bocznej (*sulcus bicipitalis lateralis*), wchodzi do bruzdy naramiennieo-piersiowej (*sulcus deltoideopectoralis*) i uchodzi do żyły pachowej (*v. axillaris*) lub żyły podobojczykowej (*v. subclavia*).
- Żyła pośrodkowa przedramienia (*v. mediana antebrachii*): znajduje się pomiędzy nimi po stronie dłoniowej. Kończy się w dole łokciowym (*fossa cubiti*).

Sieć żylna jest bogatsza na stronie grzbietowej ręki (*rete venosum dorsale manus*). W dole łokciowym (*fossa cubiti*) łączą się te żyły przez żyłę pośrodkową łokcia (*v. mediana cubiti*).

Znaczenie kliniczne żyły pośrodkowej łokcia (*vena mediana cubiti*):

Wykorzystywana jest powszechnie przy wykonywaniu iniekcji dożylnych i pobieraniu krwi. Służy jako połączenie żył powierzchownych z głębokimi.

Wykonując iniekcję w żyłach powierzchownych należy pamiętać, że zabieg ten może być bolesny, ponieważ naczyniom towarzyszą nerwy powierzchowne skórne. Łatwo jest tu trafić w nerw skórny przyśrodkowy przedramienia (*nervus cutaneus antebrachii medialis*), który często biegnie ściśle z żyłami. Podczas kaniulacji żył dołu łokciowego należy uważać na pnie nerwów skórnych leżące w bliskim sąsiedztwie naczyń, gdyż ich uszkodzenie może skutkować przejściowymi lub trwałymi neuropatiami.

Odpływ krwi żyłnej z kończyny górnej:

Żyły ramienne (*venae brachiales*) i żyła odpromieniowa (*vena cephalica*) uchodzą do żyły pachowej (*vena axillaris*). Żyła pachowa przechodzi w żyłę podobojczykową (*vena subclavia*). Żyła podobojczykowa łączy się z żyłą szyjną wewnętrzną (*vena jugularis interna*), tworząc żyłę ramienno-głową (*vena brachiocephalica*) lewą i prawą, a te uchodzą do żyły głównej górnej (*vena cava superior*).

Układ limfatyczny kończyny górnej (*systema lymphaticum membri superioris*)

Składa się z naczyń limfatycznych (*vasa lymphatica*) i węzłów chłonnych (*nodi lymphatici*). Naczynia są powierzchowne i głębokie. Węzły to węzły chłonne łokciowe (*nodi lymphatici cubitales*) i węzły chłonne pachowe (*nodi lymphatici axillares*) - powierzchowne i głębokie.

- Węzły chłonne łokciowe głębokie (*nodi lymphatici cubitales profundi*): leżą głęboko przy rozgałęzieniach tętnicy ramiennej (*arteria brachialis*). Zbierają chłonkę z naczyń głębokich ręki i przedramienia.
- Węzły chłonne łokciowe powierzchowne (*nodi lymphatici cubitales superficiales*): leżą ponad dołem łokciowym (*fossa cubiti*) przy żyły odłokciowej (*vena basilica*) /przy rozworze odłokciowym (*hiatus basilicus*)/. Najczęściej jest to jeden węzeł. Zbierają chłonkę z naczyń powierzchownych ze strony łokciowej ręki i przedramienia. Chłonka ze strony promieniowej omija węzły chłonne łokciowe dłoniowe i płynie prosto do węzłów chłonnych pachowych głębokich (*nodi lymphatici axillares profundi*) - to samo dotyczy naczyń towarzyszących żyły odpromieniowej (*vena cephalica*).

Węzły chłonne pachowe (*nodi lymphatici axillares*):

1. Węzły pachowe boczne i środkowe (*nodi lymphatici axillares laterales et centrales*): biegną wzdłuż tętnicy pachowej (*arteria axillaris*), zbierają chłonkę z kończyny górnej.
2. Węzły pachowe piersiowe (*nodi lymphatici axillares pectorales*): zlokalizowane na mięśniu zębatym przednim (*musculus serratus anterior*). Zbierają chłonkę z przednio-bocznej ściany klatki piersiowej, w tym z gruczołu sutkowego (*glandula mammaria*) i ze ściany brzucha powyżej pępka.
3. Węzły pachowe podłopatkowe (*nodi lymphatici axillares subscapulares*): leżą wzdłuż tętnicy podłopatkowej (*arteria subscapularis*) i zbierają chłonkę z okolicy łopatki.

4. Z tych czterech grup chłonka płynie do węzłów chłonnych pachowych szczytowych (*nodi lymphatici axillares apicales*), czyli podobojczykowych. Z nich wychodzi pień podobojczykowy (*truncus subclavius*). Lewy wpada do przewodu piersiowego (*ductus thoracicus*). Prawy wpada do przewodu chłonnego prawego (*ductus lymphaticus dexter*). W rzeczywistości, po prawej stronie pień podobojczykowy prawy często łączy się z pniem szyjnym prawym (*truncus jugularis dexter*), tworząc przewód chłonny prawy. Jeśli przewód chłonny prawy nie ukształtuje się, wymienione pnie (podobojczykowy i szyjny) uchodzą samodzielnie, bezpośrednio do prawego kąta żylnego (*angulus venosus dexter*).

Układ tętniczy kończyny górnej

Tętnica podobojczykowa (*arteria subclavia*):

Za stawem mostkowo-obojczykowym (*articulatio sternoclavicularis*) prawym następuje podział pnia ramiennie-głowego (*truncus brachiocephalicus*) i prawa tętnica podobojczykowa odchodzi od tego pnia. Lewa odchodzi bezpośrednio od łuku aorty (*arcus aortae*).

Tętnicę podobojczykową dzielimy na trzy odcinki: wstępujący, szczytowy i zstępujący.

a) Część wstępująca leży w trójkącie pochyło-kręgowym (*trigonum scalenovertebrale*). Odchodzi tu tętnica kręgowa (*a. vertebralis*), tętnica piersiowa wewnętrzna (*a. thoracica interna*), a niekiedy tętnica tarczowa najniższa (*a. thyroidea ima*), pień tarczowo-szyjny (*truncus thyrocervicalis*) i pień żebrowo-szyjny (*truncus costocervicalis*).

b) Odcinek szczytowy leży w szczelinie tylnej mięśni pochyłych (*spatium interscalenum*). Odchodzi tu pień żebrowo-szyjny (*truncus costocervicalis*), jeżeli nie odszedł w części wstępującej.

c) Odcinek zstępujący leży w trójkącie łopatkowo-obojczykowym (*trigonum omoclaviculare*). Odchodzi tu tętnica poprzeczna szyi (*a. transversa colli* / *a. transversa cervicis*).

Na zewnętrznym brzegu pierwszego żebra (*costa prima*) przechodzi w tętnicę pachową (*a. axillaris*).

Szczegółowy opis odgałęzień tętnicy podobojczykowej:

- Tętnica kręgowa (*a. vertebralis*): od tętnicy podobojczykowej (*a. subclavia*) - biegnie w otworach wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych (*foramina processuum transversorum*). Zagina się w swojej bruździe na kręgu szczytowym (*atlas*) -> po przejściu przez trójkąt podpotyliczny (*trigonum suboccipitale*) przebija błonę szczytowo-potyliczną tylną (*membrana atlantooccipitalis posterior*), dalej biegnie przez otwór wielki (*foramen magnum*). Na stoku (*clivus*) łączy się z równoimienną tętnicą przeciwstronną w tętnicę podstawną (*a. basilaris*). Tętnica kręgowa jest kluczowym naczyniem zaopatrującym krążenie w tylnym dole czaszki.
- Tętnica piersiowa wewnętrzna (*a. thoracica interna*): biegnie w dół po tylnej powierzchni chrząstek żebrzych ok. 1 cm od brzegu mostka (*sternum*). Oddaje gałęzie międzyżebrowe przednie (*rami intercostales anteriores*) po 2 do każdego międzyżebra. Oddaje tętnicę osierdziowo-przeponową (*a. pericardiacophrenica*), gałęzie mostkowe (*rami sternales*). Dzieli się na 2 gałęzie końcowe: tętnicę mięśniowo-przeponową (*a.*

musculophrenica) i tętnicę nabrzuszną górną (*a. epigastrica superior*). Tętnica piersiowa wewnętrzna lewa i prawa (LIMA/RIMA - ang. *Left/Right Internal Mammary Artery*) są rutynowo wykorzystywane w kardiologii podczas operacji CABG (pomostowanie tętnic wieńcowych) jako najtrwalsze, uszypułowane pomosty tętnicze.

- Pień tarczowo-szyjny (*truncus thyrocervicalis*) - przylega do mięśnia pochyłego przedniego (*m. scalenus anterior*) i dzieli się na 4 tętnice:
 1. tętnicę tarczową dolną (*a. thyroidea inferior*) - biegnie do gruczołu tarczowego (*glandula thyroidea*) od tyłu i dołu, krzyżuje nerw krtaniowy wsteczny / nerw krtaniowy dolny (*n. laryngeus recurrens / n. laryngeus inferior*), oddaje tętnicę krtaniową dolną (*a. laryngea inferior*). /Skrzyżowanie t. tarczowej dolnej z n. krtaniowym wstecznym jest kluczowe i konieczne do identyfikacji podczas operacji wycięcia tarczycy (tyreoidektomii), aby uniknąć uszkodzenia nerwu i porażenia strun głosowych/.
 2. tętnicę szyjną wstępującą (*a. cervicalis ascendens*) - biegnie ku górze na mięśniu pochyłym przednim (*m. scalenus anterior*) wzdłuż nerwu przeponowego (*n. phrenicus*).
 3. tętnicę poprzeczną szyi / szyjną powierzchowną (*a. transversa colli / a. cervicalis superficialis*) - biegnie do przodu od splotu ramiennego (*plexus brachialis*) i mięśni pochyłych (*mm. scaleni*) do mięśnia czworobocznego (*m. trapezius*).
 4. tętnicę nadłopatkową (*a. suprascapularis*) - biegnie ku dołowi, ponad obojczykiem i przechodzi do dołu nadgrzebieniowego (*fossa supraspinata*). /Biegnie nad więzadłem poprzecznym łopatki górnym, podczas gdy towarzyszący jej nerw nadłopatkowy biegnie pod tym więzadłem/.
- Pień żebrowo-szyjny (*truncus costocervicalis*) - kieruje się ku dołowi i tyłowi, dzieli się na 2 tętnice:
 1. tętnicę międzyżebrową najwyższą (*a. intercostalis suprema*) - rozgałęzia się w pierwszym i drugim międzyżebrze (jako *aa. intercostales posteriores I et II*).
 2. tętnicę szyjną głęboką (*a. cervicalis profunda*) - biegnie po karku, jest tętnicą dla mięśni głębokich szyi.
- Tętnica poprzeczna szyi (*a. transversa colli / a. transversa cervicis*) - biegnie do tyłu leżąc na mięśniach pochyłych (*mm. scaleni*), dochodzi do kąta górnego łopatki (*angulus superior scapulae*) i zbiega w dół wzdłuż jej brzegu przyśrodkowego (*margo medialis scapulae*). Może odchodzić od pnia tarczowo-szyjnego (*truncus thyrocervicalis*) i wtedy nie ma osobnej t. szyjnej powierzchownej (*a. cervicalis superficialis*). Poprzeczna szyi dzieli się wtedy na gałąź powierzchowną (zastępującą t. szyjną powierzchowną) i głęboką (zastępującą tętnicę grzbietową łopatki - *a. dorsalis scapulae*).

Tętnica pachowa (*arteria axillaris*):

Jest przedłużeniem tętnicy podobojczykowej (*a. subclavia*). Zmienia nazwę na bocznym brzegu pierwszego żebra (*costa prima*). Jej przebieg dzieli się (w stosunku do mięśnia piersiowego mniejszego) na trzy odcinki leżące: powyżej, za i poniżej tego mięśnia.

- a) Odcinek pierwszy (powyżej): spoczywa na mięśniu zębatym przednim (*m. serratus anterior*) na poziomie 1 i 2 żebra, przykryta przez powięź obojczykowo-piersiową (*fascia clavipectoralis*) i mięsień piersiowy większy (*m. pectoralis major*). Od przodu i przyśrodkowo biegnie żyła pachowa (*v. axillaris*), od tyłu i boku pęczki splotu ramiennego (*fasciculi plexus brachialis*).

Oddaje tu:

1. tętnicę piersiową najwyższą (*a. thoracica suprema / a. thoracica superior*) - unaczynia warstwy powierzchowne w zakresie dwóch górnych międzyżebry.
 2. tętnicę piersiowo-barkową (*a. thoracoacromialis*) - w trójkącie naramiennie-piersiowym (*trigonum deltoideopectorale*) dzieli się na gałęzie do mięśni piersiowych (*rami pectorales*), mięśnia naramiennego (*ramus deltoideus*) i sieci barkowej (*ramus acromialis*).
 3. gałąź obojczykową (*ramus clavicularis*).
- b) Odcinek drugi (za mięśniami): spoczywa na mięśniu zębatym przednim (*m. serratus anterior*), przykryta przez mięsień piersiowy mniejszy (*m. pectoralis minor*). Splot ramienny (*plexus brachialis*) otacza tętnicę pachową z trzech stron, a od przodu wciskają się do niej korzenie nerwu pośrodkowego (*radices n. mediani*).

Oddaje tu:

1. tętnicę piersiową boczną (*a. thoracica lateralis*) - schodzi ku dołowi po mięśniu zębatym przednim (*m. serratus anterior*).
- c) Odcinek trzeci (poniżej mięśnia piersiowego mniejszego): leży częściowo na mięśniu podłopatkowym (*m. subscapularis*), otoczona nerwami wychodzącymi z pęczków splotu ramiennego. Do tyłu od tętnicy leży nerw pachowy (*n. axillaris*) i promieniowy (*n. radialis*), do przodu nerw pośrodkowy (*n. medianus*), przyśrodkowo nerw łokciowy (*n. ulnaris*) i oba nerwy skórne przyśrodkowe ramienia i przedramienia (*n. cutaneus brachii medialis et n. cutaneus antebrachii medialis*). Żyła pachowa (*v. axillaris*) leży po stronie przyśrodkowej tętnicy, oddzielona od niej nerwami. Na poziomie dolnego brzegu mięśnia najszerzego grzbietu (*m. latissimus dorsi*) tętnica pachowa opuszcza dół pachowy i przechodzi na ramię jako tętnica ramienna (*a. brachialis*).

Oddaje:

1. tętnicę podłopatkową (*a. subscapularis*) - dochodzi do przyśrodkowej ściany jamy pachowej i dzieli się na tętnicę piersiowo-grzbietową (*a. thoracodorsalis*) i tętnicę okalającą łopatkę (*a. circumflexa scapulae*). T. piersiowo-grzbietowa biegnie w dół po ścianie bocznej klatki piersiowej. Tętnica okalająca łopatkę przechodzi przez otwór trójboczny (*foramen trilaterum*) / szczelinę/ do dołu podgrzebieniowego (*fossa infraspinata*), gdzie zespala się z tętnicą nadłopatkową (*a. suprascapularis*).
2. tętnicę okalającą ramię tylną (*a. circumflexa humeri posterior*) - okrąża szyjkę chirurgiczną kości ramiennej (*collum chirurgicum humeri*), biegnie przez otwór czworoboczny (*foramen quadrilaterum*) wraz z nerwem pachowym (*n. axillaris*) i dochodzi do mięśnia naramiennego (*m. deltoideus*).
3. tętnicę okalającą ramię przednią (*a. circumflexa humeri anterior*) - biegnie pod mięśniami kruczo-ramiennymi (*m. coracobrachialis*) dookoła szyjki, zespala się z t.

okalającą tylną i dochodzi do mięśnia ramiennego (*m. brachialis*). Obie tętnice okrążają szyjkę chirurgiczną kości ramiennej. /Obie tętnice okalające są kluczowe dla ukrwienia głowy kości ramiennej, a ich uszkodzenie przy złamaniach szyjki chirurgicznej może prowadzić do martwicy aseptycznej głowy/.

Tętnica ramienna (*arteria brachialis*):

Biegnie w bruzdzie przyśrodkowej m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*) razem z n. pośrodkowym (*n. medianus*), który w górnej części leży po jej stronie bocznej, a w części dolnej po jej stronie przyśrodkowej. Skrzyżowanie nerwu pośrodkowego z tętnicą ramienną następuje najczęściej w połowie długości ramienia, przy czym nerw przechodzi do przodu od tętnicy.

Oddaje:

- W części górnej: t. głęboką ramienia (*a. profunda brachii*), która biegnie z n. promieniowym (*n. radialis*) w bruzdzie n. promieniowego. Oddaje tętnice poboczne: środkową (*a. collateralis media*) i promieniową (*a. collateralis radialis*).
 - W połowie ramienia: t. poboczną łokciową górną (*a. collateralis ulnaris superior*) - biegnie z n. łokciowym (*n. ulnaris*).
 - Tuż powyżej łokcia: t. poboczną łokciową dolną (*a. collateralis ulnaris inferior*).
- W dole łokciowym (*fossa cubiti*) /osobno n. pośrodkowy (*n. medianus*)/ t. ramienna dzieli się na: a) tętnicę łokciową (*a. ulnaris*), b) tętnicę promieniową (*a. radialis*).
- Od nich odchodzą tt. wsteczne łokciowe i promieniowa (*aa. recurrentes ulnares et a. recurrens radialis*). Od t. łokciowej odchodzi t. międzykostna wspólna (*a. interossea communis*) oddająca tętnicę wsteczną międzykostną (*a. interossea recurrens*) i dzielącą się na tętnicę międzykostną **przednią i tylną** (*a. interossea anterior et posterior*).
- /Naczynia wsteczne i poboczne tworzą bogatą sieć stawową łokcia (*rete articulare cubiti*), zapewniającą krążenie oboczne/.

Łuki dłoniowe (*arcus palmares*):

- Powierzchnowy (*arcus palmaris superficialis*): jest utworzony przez t. łokciową (*a. ulnaris*) i gałąź dłoniową powierzchowną t. promieniowej (*ramus palmaris superficialis a. radialis*). Od łuku odchodzą tt. dłoniowe wspólne palców (*aa. digitales palmares communes*) dzielące się na tt. dłoniowe właściwe palców (*aa. digitales palmares propriae*).
- Głęboki (*arcus palmaris profundus*): utworzony przez t. promieniową (*a. radialis*) i gałąź dłoniową głęboką t. łokciowej (*ramus palmaris profundus a. ulnaris*). Leży pod ścięgnami zginaczy palców na mm. międzykostnych (*mm. interossei*). T. promieniowa dzieli się w pierwszej przestrzeni międzykostnej na dwie końcowe gałęzie, z których jedna tworzy głęboki łuk dłoniowy. Uzupełnieniem tego łuku jest gałąź głęboka t. łokciowej, która biegnie od okolicy kości grochowatej (*os pisiforme*) między mm. kłębika na dłoń. Od łuku odchodzą 3 tętnice dłoniowe śródreżca (*aa. metacarpeae palmares*), biegną w II, III, IV przestrzeni międzykostnej. U podstaw paliczek bliższych zespala się z tt. dłoniowymi wspólnymi palców. Od tt. dłoniowych śródreżca odchodzą gałęzie

przeszywające (*rami perforantes*), które zespalają je z tętnicami grzbietowymi śródreżca (*aa. metacarpeae dorsales*).

Do kciuka i do promieniowej strony palca wskazującego dochodzą rozgałęzienia t. głównej kciuka (*a. princeps pollicis*), będącej odgałęzieniem końcowej gałęzi t. promieniowej.

Topografia kończyny górnej

Dół pachowy (*fossa axillaris*) / jama pachowa (*cavitas axillaris*)

Ma kształt czworościennej piramidy o szczycie skierowanym do obojczyka (*clavicula*).

Ściany:

- a) przednia - m. piersiowy większy (*m. pectoralis major*) i m. piersiowy mniejszy (*m. pectoralis minor*).
- b) tylna - m. najszerzy grzbietu (*m. latissimus dorsi*), m. obły większy (*m. teres major*) i m. podłopatkowy (*m. subscapularis*).
- c) przyśrodkowa - m. zębaty przedni (*m. serratus anterior*).
- d) boczna - m. kruczo-ramienny (*m. coracobrachialis*) i głowa krótka m. dwugłowego ramienia (*caput breve m. bicipitis brachii*).

Zamyka go od strony podstawy (od dołu) powięź pachowa (*fascia axillaris*).

Zawartość dołu pachowego:

1. t. pachowa (*a. axillaris*) z rozgałęzieniami.
2. ż. pachowa (*v. axillaris*) z dopływami.
3. część podobojczykowa splotu ramiennego (*pars infraclavicularis plexus brachialis*).
4. węzły chłonne pachowe (*nodi lymphatici axillares*).
5. tkanka łączna i tłuszczowa.

Łączność dołu pachowego z otoczeniem:

1. W dół z bruzdą przyśrodkową m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*).
2. W górę z bruzdą naramiennie-piersiową (*sulcus deltoideopectoralis*).
3. Z okolicą podnaramienną przez otwór czworoboczny (*foramen quadrilaterum*).
4. Z okolicą łopatki przez otwór trójboczny (*foramen trilaterum*).
5. Przez szczelinę tylną mięśni pochyłych (*spatium interscalenum*) z trójkątem pochyło-kręgowym szyi (*trigonum scalenovertebrale*).

Znaczenie kliniczne: otwory i szczeliny te stanowią wrota, przez które procesy ropne, stany zapalne lub przerzuty nowotworowe mogą szerzyć się z dołu pachowego do sąsiednich rejonów szyi, klatki piersiowej i ramienia.

Dół łokciowy (*fossa cubiti*)

Ma kształt odwróconego trójkąta (w starym piśmiennictwie opisywany jako rąb).

Ograniczenia:

- Od góry (podstawa trójkąta): umowna linia łącząca nadkłykieć przyśrodkowy i boczny kości

ramiennej.

- Od boku: brzeg przyśrodkowy mięśnia ramiennie-promieniowego (*m. brachioradialis*).
- Od przyśrodka: brzeg boczny mięśnia nawrotnego obłego (*m. pronator teres*).
- Dno (podłoga): mięsień ramienny (*m. brachialis*) oraz mięsień odwracacz (*m. supinator*).
- Sklepienie (dach): powięź łokciowa (*fascia cubiti*) wzmocniona rozciąganiem mięśnia dwugłowego ramienia (*aponeurosis m. bicipitis brachii*).

Zawartość dołu łokciowego:

- Powierzchnownie (nad powięzią): żyły powierzchowne (*vv. superficiales*), nerwy skórne (*nn. cutanei*).
- Pod powięzią (w głębi): nerw pośrodkowy (*n. medianus*), węzły chłonne łokciowe głębokie (*nodi lymphatici cubitales profundi*), tętnica ramienna (*a. brachialis*) i miejsce jej podziału oraz sieć stawowa łokcia (*rete articulare cubiti*), żyły głębokie towarzyszące tętnicom (*vv. comitantes*), tkanka łączna i tłuszczowa.

Kanał nadgarstka (*canalis carpi*)

- Góra /sklepienie/: troczek zginaczy (*retinaculum flexorum*) /wcześniej opisywany powszechnie jako więzadło poprzeczne nadgarstka - *ligamentum carpi transversum* /.
- Dół /dno/: kości szeregu bliższego i dalszego nadgarstka (*ossa carpi*). Powierzchniowo przed nim napina się troczek zginaczy (*retinaculum flexorum*). Kanał powstaje z pogłębionej bruzdy nadgarstka (*sulcus carpi*). Bruzda ograniczona jest przez:
 - a) wyniosłość promieniową nadgarstka (*eminentia carpi radialis*) - utworzoną przez guzek kości łódeczkowatej (*tuberculum ossis scaphoidei*) i guzek kości czworobocznej większej (*tuberculum ossis trapezii*).
 - b) wyniosłość łokciową nadgarstka (*eminentia carpi ulnaris*) - utworzoną przez kość grochową (*os pisiforme*) i haczyk kości haczykowej (*hamulus ossis hamati*).Między tymi wyniosłościami napięte jest więzadło, czyli troczek zginaczy (*retinaculum flexorum*).

Zawartość kanału:

Przechodzą przez niego ścięgna mięśni zginaczy palców (*tendines mm. flexorum digitorum*) /powierzchnowego i głębokiego/ oraz ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka (*tendo m. flexoris pollicis longi*). Ścięgna te otoczone są pochewkami maziowymi: pochewką maziową wspólną zginaczy (*vagina synovialis communis musculorum flexorum*) oraz pochewką ścięgna mięśnia zginacza długiego kciuka (*vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi*). Najbardziej powierzchownie w kanale biegnie nerw pośrodkowy (*n. medianus*).

Zespół cieśni nadgarstka (*syndroma canalis carpi*) to neuropatia uciskowa wynikająca z kompresji nerwu pośrodkowego (*n. medianus*) w tej ograniczonej włóknisto-kostnej przestrzeni.

Tabakierka anatomiczna / dołek promieniowy (*foveola radialis*)

Ograniczenia:

- od strony dłoniowej i promieniowej: przez ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka (*m. extensor pollicis brevis*) i ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka (*m. abductor pollicis longus*).
- od strony grzbietowej i łokciowej: przez ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka (*m. extensor pollicis longus*).

Zawartość:

- Na powięzi /powierzchniowej/: biegnie żyła odpromieniowa (*v. cephalica*) i gałąź powierzchowna nerwu promieniowego (*ramus superficialis n. radialis*).
- Głębiej, na dnie: biegnie tętnica promieniowa (*a. radialis*).
- Dno stanowi pierwsza od strony promieniowej kość szeregu bliższego - kość łódeczkowata (*os scaphoideum*) oraz kość szeregu dalszego - kość czworoboczna większa (*os trapezium*).

IV. Klatka Piersiowa i Układ Oddechowy (*compages thoracis et systema respiratorium*)

1. Warstwy ściany klatki piersiowej

Ściana klatki piersiowej składa się z następujących warstw (od zewnątrz do wewnątrz):

1. Skóra (*cutis*).
2. Tkanka podskórna (*tela subcutanea*).
3. Powięź podskórna (*fascia subcutanea*).
4. Powięź piersiowa (*fascia pectoralis*).
5. Mięśnie głębokie (*musculi profundi*), do których zaliczamy mięsień piersiowy większy (*m. pectoralis major*) wraz z żebrami.
6. Powięź wewnątrzpiersiowa (*fascia endothoracica*).
7. Opłucna (*pleura*).

Mięśnie klatki piersiowej (*musculi thoracis*):

- Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (*mm. intercostales externi*): przebiegają od tyłu w dół. /Są to mięśnie wdechowe/.
- Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (*mm. intercostales interni*): przebiegają od przodu w dół. Są to mięśnie wydechowe.
- Mięśnie międzyżebrowe najgłębsze (*mm. intercostales intimi*).
- Mięśnie podreberne (*mm. subcostales*): leżą w dolnej części klatki piersiowej, omijają 1 lub 2 żebra i przyczepiają się do żeber sąsiednich. Najgłębsze warstwy mięśni podrebrnych omijają 1 lub 2 żebra.
- Mięsień poprzeczny klatki piersiowej (*m. transversus thoracis*): położony na tylnej powierzchni mostka.

2. Naczynia i nerwy ściany klatki piersiowej

- **Nerwy międzyżebrowe** (*nervi intercostales*): stanowią potężne nerwy rdzeniowe piersiowe (gałęzie przednie nerwów rdzeniowych piersiowych). Biegają w bruzdach żeber wraz z naczyniami. Zaopatrują mięśnie międzyżebrowe (mają mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i zewnętrzne).
- **Tętnice międzyżebrowe** (*aa. intercostales*):
 - Tętnice międzyżebrowe tylne (*aa. intercostales posteriores*): występują w 11 parach. Dwie pierwsze pary (I i II) odchodzą od pnia żebro-szyjnego. Pozostałe 9 par (III-XI) odchodzą bezpośrednio od aorty piersiowej (*aorta thoracica*). Biegają do tyłu od pnia współczulnego, żyły nieparzystej (*v. azygos*) i przełyku (*esophagus*), do międzyżebrzy. Tylne z prawej ściany klatki piersiowej odchodzą od aorty, biegną do tyłu od pnia współczulnego, żyły nieparzystej i przełyku do międzyżebrzy. Z lewej strony ściany klatki piersiowej odchodzą bezpośrednio od aorty i biegną do międzyżebrzy.
 - Tętnice międzyżebrowe przednie (*rami intercostales anteriores*): odchodzą od tętnicy piersiowej wewnętrznej (*a. thoracica interna*) i tętnicy mięśniowo-przeponowej (*a. musculophrenica*). Po dwie do każdego międzyżebrza.
- **Żyły międzyżebrowe**: towarzyszą tętnicom (po dwie żyły naczyniowe idą z jedną tętnicą). Dwie żyły naczyniowe idą z żyłą międzyżebrową.
- **Odływ chłonki z piersi** (*lymph*): z klatki piersiowej odbywa się do węzłów chłonnych przymostkowych (*nodi lymphatici parasternales*), węzłów chłonnych międzyżebrowych (*nodi lymphatici intercostales*) oraz węzłów chłonnych przedkręgowych (*nodi lymphatici prevertebrales*).

3. Oddychanie (*respiratio*) i mechanika oddychania

Oddychanie składa się z dwóch faz:

1. Wdech (*inspiratio*): akt czynny.
2. Wydech (*expiratio*): przeważnie akt bierny (wynika z elastycznego powrotu płuc i klatki piersiowej do stanu wyjściowego).

Mechanizm oddychania:

Podczas wdechu powiększa się pojemność klatki piersiowej, co wytwarza podciśnienie. Powoduje to rozprężanie płuc i wciągnięcie powietrza do pęcherzyków płucnych. Ten spadek ciśnienia powoduje, że płuca się rozprężają, następuje spadek ciśnienia w pęcherzykach płucnych, zrównanie ciśnień. Ciśnienie ujemne w jamach opłucnowych wspomaga również przemieszczanie krwi żyłnej do serca w czasie wdechu.

Mięśnie oddechowe dzielimy na:

- Zasadnicze mięśnie wdechowe: przepona (*diaphragma*) oraz mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (*mm. intercostales externi*).
- Pomocnicze mięśnie wdechowe: mięśnie piersiowe (*mm. pectorales*), mięśnie zębate przednie (*mm. serrati anteriores*), mięsień mostkowo-obojęczykowo-sutkowy (*m. sternocleidomastoideus*) oraz mięśnie pochyle (*mm. scaleni*).

- Wydechowe: mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (*mm. intercostales interni*), mięsień poprzeczny klatki piersiowej oraz mięśnie brzucha.

Regulacja oddychania:

Akcją oddechową steruje główny ośrodek oddechowy umiejscowiony w tworze siatkowatym (*formatio reticularis*) rdzenia przedłużonego i mostu. W czasie wysiłku układ ten bierze również czynny udział w zwiększaniu pojemności klatki piersiowej. Ośrodkami pomocniczymi są: ośrodek nerwu błędnego (*n. vagus*) oraz podwzgórze (*hypothalamus*). Wszystkie te ośrodki podlegają ośrodkom wyższym kory mózgowej i świadomej kontroli oddechu.

4. Przepona (*diaphragma*)

Główny mięsień oddechowy, będący płaską przegrodą (płaski mięsień poprzecznie prążkowany) oddzielający jamę klatki piersiowej (*cavum thoracis*) od jamy brzusznej (*cavum abdominis*). Składa się z części mięśniowej położonej obwodowo oraz środka ścięgniętego (*centrum tendineum*) położonego centralnie.

Części przepony (ze względu na przyczepy):

1. Część mostkowa (*pars sternalis*): najmniejsza, przyczepia się do wyrostka mieczykowatego (*processus xiphoideus*).
2. Część żebrowa (*pars costalis*): przyczepia się do powierzchni wewnętrznej chrząstek żeber od siódmego do dwunastego (VII-XII).
3. Część lędźwiowa (*pars lumbalis*): najsilniejsza, składa się z dwóch odnóg przyśrodkowych (*crura medialis*), które przyczepiają się do trzonów górnych kręgów lędźwiowych. Odnogi te idą od Th12 do L4.
 - Odnoga prawa (*crus dextrum*): przyczepia się do trzonów kręgów L1-L4 (dochodzi do poziomu L3/L4).
 - Odnoga lewa (*crus sinistrum*): przyczepia się do trzonów kręgów L1-L3 (dochodzi do poziomu L2/L3).
 - Więzadła łukowate: Odnoga boczna dzieli się na więzadła łukowate przyśrodkowe i boczne (*ligamentum arcuatum mediale et laterale*). Więzadło przyśrodkowe (tylna boczna przyśrodkowa) biegnie nad mięśniem lędźwiowym większym (*m. psoas major*) od kręgu L1 do wyrostka żebrowego L1. Więzadło boczne (tylna boczna) biegnie nad mięśniem czworobocznym lędźwi (*m. quadratus lumborum*) od wyrostka żebrowego L1 do XII żebra.

Otworki i rozwory przepony:

Przez część lędźwiową przechodzą: żyły nieparzyste (*v. azygos*), nerwy współczulne (*truncus sympathicus*) oraz nerwy trzewne (*nn. splanchnici*).

Pomiędzy częścią przednią i boczną przez centrum ścięgnięte przechodzą: Żyła główna dolna (*v. cava inferior*) i Nerw przeponowy (*n. phrenicus*).

Główne otworki to:

1. Rozwór aortowy (*hiatus aorticus*): na poziomie kręgu Th12. Przechodzi przez niego aorta (*aorta*) oraz przewód piersiowy (*ductus thoracicus*). /Ograniczony jest przez silne więzadło łukowate pośrodkowe (*ligamentum arcuatum medianum*), które chroni aortę przed uciskiem podczas skurczu przepony. Dzięki temu więzadłu i bliskości kręgosłupa nie dochodzi w tym miejscu do powstawania przepuklin/..
2. Rozwór przełykowy (*hiatus esophageus*): znajduje się na poziomie kręgu Th10. Przechodzi przez niego przełyk (*esophagus*) oraz pnie błędne przedni i tylny (*trunci vagales anterior et posterior*).
Znaczenie kliniczne: Jest to miejsce zmniejszonego oporu, w którym mogą powstawać przepukliny rozworu przełykowego (*hernia hiatalis*). Część wpustowa żołądka może wślizgiwać się do klatki piersiowej (przepuklina wślizgowa) lub wpuklać się obok prawidłowo położonego przełyku (przepuklina okołoprzełykowa). W badaniu RTG klatki piersiowej stan ten manifestuje się patologicznym uwidocznieniem bańki gazowej żołądka powyżej poziomu kopuły przepony.
3. Otwór żyły głównej (*foramen venae cavae*): na poziomie kręgu Th8. Przechodzi przez niego żyła główna dolna (*v. cava inferior*) oraz gałęzie nerwu przeponowego prawego (*n. phrenicus dexter*). Znaczenie fizjologiczne/kliniczne: Otwór leży w środku ścięgnistym, który jest stale napięty. Dzięki temu otwór nie zapada się podczas skurczu przepony, co zapobiega zwężeniu światła żyły (której ściany są wiotkie) i ułatwia powrót żylny do serca. W tym miejscu niemal nigdy nie występują przepukliny z uwagi na silne umocowanie naczynia i otaczającej go tkanki.

Miejsca o mniejszym oporze (trójkąty przepony):

Trójkąt lędźwiowo-żebrowy (*trigonum lumbocostale*) - trójkąty Lareya i Bochdaleka. Są to trójkąty widoczne na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Są to potencjalne miejsca powstawania przepuklin przeponowych.

Unaczynienie i unerwienie przepony:

- Tętnice: tętnica przeponowa górna (od aorty piersiowej), tętnica przeponowa dolna (od aorty brzusznej), tętnica mięśniowo-przeponowa (końcowa gałąź tętnicy piersiowej wewnętrznej), tętnica osierdziowo-przeponowa (od tętnicy piersiowej wewnętrznej) oraz tętnice międzyżebrowe.
- Żyły (Odływ krwi żyłnej): krew z części dolnej przepony sływa do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*), z górnej do żyły nieparzystej (*v. azygos*) lub żyły nieparzystej krótkiej (*v. hemiazygos*) i do żył piersiowych wewnętrznych.
- Unerwienie: Nerw przeponowy (*n. phrenicus*): pochodzi ze splotu szyjnego (*plexus cervicalis*) z gałęzi C3, C4, C5. Biegnie pomiędzy tętnicą a żyłą podobojczykową (*a. et v. subclavia*), a następnie przez otwór górny klatki piersiowej wchodzi do śródpiersia. Zapewnia unerwienie ruchowe przepony. Unerwienie czuciowe dla opłucnej śródpiersiowej (*pleura mediastinalis*), opłucnej przeponowej (*pleura diaphragmatica*) i osierdzia (*pericardium*). Oddaje gałęzie: osierdziowe (*rami pericardiaci*), opłucnowe ścienne (*rami pleurales*) oraz przeponowo-brzuszne (*rami phrenicoabdominales*). Lewy nerw przeponowy jest dłuższy, prawy krótszy i biegnie prościej (bardziej pionowo).

5. Śródpiersie (*mediastinum*)

Jest to nieparzysta przestrzeń zawarta między obiema jamami opłucnowymi, ograniczona z przodu przez mostek (*sternum*), z tyłu przez kręgosłup piersiowy (*columna vertebralis*). Od dołu zamknięta jest przez przeponę (*diaphragma*), a od góry przez otwór górny klatki piersiowej (*apertura thoracis superior*). Z boku ograniczona opłucną śródpiersiową (*pleura mediastinalis*).

Podział śródpiersia:

Granicą dzielącą śródpiersie na górne i dolne jest umowna płaszczyzna pozioma przechodząca od przodu przez kąt mostka (*angulus sterni*) i sięgająca ku tyłowi do krążka międzykręgowego położonego między kręgami Th4 i Th5.

Śródpiersie górne dzieli się na przednie i tylne (w stosunku do tchawicy - *trachea*).

Śródpiersie dolne dzieli się na przednie, środkowe i tylne (w stosunku do osierdzia - *pericardium*).

• Śródpiersie górne (*mediastinum superius*) - zawartość:

- Górne śródpiersie przednie (Część przednia) - od szyjnego odcinka sercowo-naczyniowego. Najbardziej powierzchownie (przednie od grasicy) leży grasicca (*thymus*) otoczona tkanką łączną. Za nią znajdują się wielkie naczynia: żyły ramiennie-głowowe (vv. *brachiocephalicae*), żyła główna górna (v. *cava superior*) /częściowo/ oraz nerw przeponowy (*n. phrenicus*).
- Tylne (Część tylna) - zawiera łuk aorty (*arcus aortae*) z gałęziami, tchawicę (*trachea*), przelyk (*esophagus*), a także pnie błędne (*trunci vagales*) i pnie współczulne (*trunci sympathici*).

• Śródpiersie dolne (*mediastinum inferius*) - podział:

1. Przednie (*mediastinum anterius*): wąska przestrzeń za trzonem mostka i mięśniem poprzecznym klatki piersiowej (*m. transversus thoracis*), przed osierdziem. Wypełnione jest tkanką łączną i tłuszczową; znajdują się tam więzadła mostkowo-osierdziowe (*ligamenta sternopericardiaca*), naczynia chłonne i węzły chłonne.
2. Środkowe (*mediastinum medium*): centralna część śródpiersia, w której znajduje się worek osierdziowy (*saccus pericardiacus*) i serce (*cor*). Tu leżą również naczynia wychodzące i wchodzące do serca oraz nerwy.
3. Tylne (*mediastinum posterius*): jest to przedłużenie śródpiersia górnego tylnego, czyli od worka osierdziowego do kręgosłupa. Zawartość: przelyk (*esophagus*) i pnie błędne (*trunci vagales*), aorta piersiowa (*aorta thoracica*), żyła nieparzysta (v. *azygos*), żyła nieparzysta krótka (v. *hemiazygos*), przewód piersiowy (*ductus thoracicus*), pnie współczulne (*trunci sympathici*) i nerwy trzewne (*nn. splanchnici*).

6. Przelyk (*esophagus*)

Kanał mięśniowy długości 23-25 cm. Zaczyna się na wysokości 6. kręgu szyjnego (C6) jako przedłużenie gardła (*pharynx*), a kończy we wpuście żołądka na poziomie Th11. Biegnie z lekkim pochyleniem do przodu i od lewej strony ku przodowi.

Sąsiaduje od tyłu z chrząstką pierścieniową krtani (*cartilago cricoidea*), tchawicą (*trachea*) i lewym oskrzelem głównym (*bronchus principalis sinister*), lewym przedsionkiem serca (*atrium sinistrum*).

Zwężenia przełyku:

1. Górne: w miejscu przejścia gardła (*pharynx*) w przełyk.
2. Środkowe (aortalno-oskrzelowe): na poziomie rozdwojenia tchawicy (*bifurcatio tracheae*).
3. Dolne: przy przejściu przez przeponę (*diaphragma*).

Budowa ściany przełyku:

- Błona zewnętrzna (*tunica adventitia*): w części szyjnej i piersiowej. W części brzusznej (jako błona surowicza - *tunica serosa*) jest zastąpiona otrzewną.
- Błona mięśniowa (*tunica muscularis*): w górnej części zbudowana z tkanki poprzecznie prążkowanej szkieletowej, w dolnej z tkanki gładkiej. Składa się z warstwy zewnętrznej podłużnej i wewnętrznej okrężnej.
- Błona śluzowa (*tunica mucosa*): pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim.

Unaczynienie i unerwienie przełyku:

- Tętnicze: gałązki od tt. tarczowych dolnych (*aa. thyroideae inferiores*), tt. oskrzelowych (*aa. bronchiales*), od gałęzi aorty piersiowej, od tt. przeponowych dolnych (*aa. phrenicae inferiores*) i lewej tętnicy żołądkowej (*a. gastrica sinistra*).
- Żylne: krew odpływa do żył nieparzystych (*vv. azygos et hemiazygos*). Znaczenie kliniczne: na poziomie dolnego odcinka przełyku tworzy się ważne zespolenie wrotno-układowe z ż. żołądkową lewą; w nadciśnieniu wrotnym powstają tu niebezpieczne żyłaki przełyku.
- Unerwienie: Współczulne (*sympathicus*) od pni współczulnych (*trunci sympathici*). Przywspółczulne (*parasympathicus*) i czuciowe od nerwu błędnego (*n. vagus*). Nerwy te opuszczają rdzeń przedłużony, przechodzą przez otwór szyjny i w śródpiersiu oplatają przełyk, tworząc splot przełykowy (*plexus esophageus*). Przedni pień błędny (*truncus vagalis anterior*) biegnie z przodu (tworząc splot żołądkowy przedni), a tylny pień błędny (*truncus vagalis posterior*) z tyłu przełyku (tworząc splot żołądkowy tylny - *plexus gastricus posterior*). Z przełykiem przechodzą przez przeponę.
- Odpływ chłonki: odbywa się do węzłów przytchawicznych (*nodi paratracheales*) i węzłów śródpiersiowych tylnych.

7. Aorta piersiowa (*aorta thoracica*) i naczynia żyłne klatki piersiowej

Aorta piersiowa (*aorta thoracica*):

Aorta wstępująca (*aorta ascendens*) - leży w worku osierdziowym, za pniem płucnym (*truncus pulmonalis*) /przedłużeniem jest łuk aorty/. W części prawej w przedsionku prawym serca (*atrium dextrum*).

Łuk aorty (*arcus aortae*) leży w płaszczyźnie skośnej, od strony prawej i z przodu do strony lewej i z tyłu. Od niego od strony wypukłej, od prawej: pień ramiennie-główny (*truncus brachiocephalicus*), od lewej: tętnica szyjna wspólna lewa (*a. carotis communis sinistra*) i tętnica podobojczykowa lewa (*a. subclavia sinistra*). Od jego strony wklęsłej odchodzą tętnice oskrzelowe (*aa. bronchiales*).

Aorta zstępująca (*aorta descendens*) - za łukiem aorty do dołu. Aorta piersiowa stanowi przedłużenie łuku aorty (*arcus aortae*). Granicą między łukiem a aortą zstępującą jest więzadło tętnicze (*ligamentum arteriosum*) /pozostałość po przewodzie tętniczym Botalla/. Aorta zstępująca odchodzi od łuku aorty po stronie lewej (na wysokości kręgu Th4). Biegnie początkowo po lewej stronie kręgosłupa, dalej przesuwana się stopniowo w kierunku pośrodkowym i przechodzi do rozworu aortowego (*hiatus aorticus*) przepony na poziomie kręgu Th12.

Gałęzie aorty piersiowej:

a) Ścienne (*rami parietales*): 10 par tętnic międzyżebrowych tylnych (*aa. intercostales posteriores*) oraz tętnice przeponowe górne (*aa. phrenicae superiores*).

b) Trzewne (*rami viscerales*): Tętnice oskrzelowe (*aa. bronchiales*), Gałęzie śródpiersiowe (*rami mediastinales*), Gałęzie przełykowe (*rami esophageae*), Gałęzie osierdziowe (*rami pericardiaci / pericardiaceae*).

Układ żył nieparzystych (*systema venosum azygos*):

System ten zapewnia odpływ krwi żyłnej ze ścian klatki piersiowej i struktur śródpiersia do żyły głównej górnej.

- Żyła nieparzysta (*v. azygos*): biegnie po prawej stronie kręgosłupa. Po jej bocznej stronie biegnie przewód piersiowy (*ductus thoracicus*). Powstaje z korzenia prawego: z połączenia żyły lędźwiowej wstępującej prawej (*v. lumbalis ascendens dextra*) i żyły podżebrowej prawej (*v. subcostalis dextra*). Na poziomie Th4 wpada do żyły głównej górnej (*v. cava superior*).
- Żyła nieparzysta krótka (*v. hemiazygos*): biegnie po lewej stronie kręgosłupa. Na poziomie Th8 wpada do ż. nieparzystej. Zazwyczaj od góry uchodzi do niej żyła nieparzysta krótka dodatkowa (*v. hemiazygos accessoria*). Ku dołowi żyła nieparzysta krótka może łączyć się z żyłą nerkową lewą, natomiast *v. hemiazygos accessoria* może łączyć się ku górze z żyłą ramiennie-główną lewą.
- Dopływy układu: oskrzelowe, przełykowe, osierdziowe, śródpiersiowe, międzyżebrowe tylne oraz podżebrowe tylne.

Przewód piersiowy (*ductus thoracicus*):

Największe naczynie chłonne organizmu. Rozpoczyna się w jamie brzusznej ze zbiornika mleczu (*cisterna chyli*) na poziomie L1-L2. Do zbiornika chłonki wpadają: pnie jelitowe (*trunci intestinales*) i pnie lędźwiowe prawy i lewy (*trunci lumbales dexter et sinister*). Znaczenie nazwy: Zbiornik mleczu (*cisterna chyli*) zawdzięcza swoją nazwę faktowi, że po posiłku bogatym w tłuszcze, chłonka spływająca z naczyń jelitowych przybiera w nim gęstą, mlecznobiałą barwę.

Przebieg: Przechodzi przez przeponę (rozwór aortowy), biegnie w śródpiersiu tylnym między aortą (z lewej) a żyłą nieparzystą (z prawej). Na poziomie Th4 przechodzi na stronę lewą, wchodzi do śródpiersia górnego za lewym brzegiem przełyku (*esophagus*) i uchodzi do lewego kąta żylnego (*angulus venosus sinister*) (miejsce połączenia ż. podobojczykowej lewej z ż. szyjną wewnętrzną lewą). Tu wpada do niego pień podobojczykowy lewy (*truncus subclavius sinister*) i pień szyjny lewy (*truncus jugularis sinister*) oraz pień oskrzelowo-śródpiersiowy lewy (*truncus bronchomediastinalis sinister*).

Ma grubość 2-3 mm. Posiada zastawki.

Zakres zbierania chłonki: Przewód piersiowy zbiera chłonkę z obu kończyn dolnych, z całej jamy brzusznej i miednicy, z lewej połowy klatki piersiowej, z lewej kończyny górnej i z lewej połowy głowy i szyi.

8. Płuca (*pulmones*) i drogi oddechowe

Tchawica (*trachea*):

Stanowi przedłużenie krtani (*larynx*). Rozpoczyna się poniżej chrząstki pierścieniowatej (*cartilago cricoidea*), z którą łączy się więzadłem pierścienno-tchawiczym (*ligamentum cricotracheale*). Tchawica rozciąga się od poziomu kręgów C6-C7 do poziomu Th4, gdzie ulega rozdzieleniu (*bifurcatio tracheae*).

- Budowa ściany: Ściana składa się z błony śluzowej (*tunica mucosa*) z nabłonkiem migawkowym (często u palaczy ulega metaplazji w wielowarstwowy płaski). Podśluzowa z błoną włóknisto-chrzęstną. Podstawę stanowią pierścienie chrzęstne (*cartilagine tracheales*) z chrząstki szklistej, połączone więzadłami obrączkowymi (*ligamenta anularia*). Z tyłu ściana jest błoniasta, zawiera mięsień tchawiczy (*m. trachealis*).
- Topografia: Leży do przodu od przełyku (*esophagus*), do tyłu od tarczycy (*glandula thyroidea*) i do przodu od łuku aorty (*arcus aortae*).

Oskrzela (*bronchi*):

- **Oskrzele główne prawe (*bronchus principalis dexter*):** jest krótsze (ok. 2,5 cm), szersze i odchodzi od tchawicy pod mniejszym kątem (biegnie bardziej pionowo, stanowiąc niemal bezpośrednio przedłużenie tchawicy).
Znaczenie kliniczne: Ze względu na ten pionowy przebieg i szersze światło, zachłyśnięte ciała obce o wiele częściej wpadają do prawego oskrzela i prawego płuca.
- **Oskrzele główne lewe (*bronchus principalis sinister*):** jest dłuższe (ok. 5 cm), cieńsze i odchodzi od tchawicy pod większym kątem (biegnie bardziej poziomo, omijając serce).
- Podział drzewa oskrzelowego (*arbor bronchialis* - przewody powietrzne): Oskrzele główne -> oskrzela płątowe -> oskrzela segmentowe -> podsegmentowe -> oskrzeliki końcowe (*bronchioli terminales*). /Budowane przez chrząstki, potem płatki chrzęstne, a w drzewie oddechowym nie ma chrząstek/.

- Drzewo oddechowe (arbor alveolaris) - obszar właściwej wymiany gazowej, pozbawiony chrząstek. Składa się na niego: 1) oskrzeliki oddechowe (*bronchioli respiratorii*) -> 2) przewodniki pęcherzykowe (*ductuli alveolares*) -> 3) pęcherzyki płucne (*alveoli pulmonales*).

Budowa i rzut płuca:

Płuca rozpoznajemy po: brzegach i powierzchniach, ilości płatów (*lobi*) oraz ułożeniu struktur korzenia we wnęce płuca (*hilum pulmonis*), a także po wyciskach (*impressiones*).

- Szczeliny i płaty:
 - Płuco prawe: szczelina skośna (*fissura obliqua*) i pozioma (*fissura horizontalis*). Ma 3 płaty: górny, środkowy i dolny.
 - Płuco lewe: tylko szczelina skośna. Posiada 2 płaty: górny i dolny.
 - Szczelina skośna (*fissura obliqua*): rzutuje się od kręgu Th3 z tyłu, przechodzi przez 4. przestrzeń międzyżebrową w linii pachowej środkowej i 5. przestrzeń w linii środkowo-obojczykowej, kończąc się w linii przymostkowej na chrząstce 6. żebra.
 - Szczelina pozioma (*fissura horizontalis*) (tylko w płucu prawym): po 4. chrząstce do linii mostkowej.
- Rzut płuca: Osklepek prawej obojczyka 2-3 cm (szczyt 2-3 cm ponad obojczykiem), do stawu mostkowo-obojczykowego, na mostku linia wypukła do 6. żebra w linii przymostkowej, po tej chrząstce aż do linii środkowo-obojczykowej (8. żebro w linii pachowej środkowej), 10. w linii łopatkowej, 11. w linii przykręgosłupowej i w górę do Th1 i dochodzi do osklepka.
- Wyciski (*impressiones*):
 - Na płucu prawym: sercowy, przełykowy, ż. nieparzystej (*v. azygos*), ż. głównej górnej (*v. cava superior*), t. podobojczykowej prawej (*a. subclavia dextra*), nerwu błędnego (*n. vagus*).
 - Na płucu lewym: serca, przełyku, łuku aorty i aorty zstępującej (*aorta descendens*), t. podobojczykowej lewej (*a. subclavia sinistra*).
- Wnęki płuc (*hila pulmonum*): to obszary na powierzchni przyśrodkowej (trzewnej) prawego i lewego płuca, przez które przechodzą elementy tworzące korzeń płuca (*radix pulmonis*).
- Korzeń płuca (*radix pulmonis*): Są to twory wchodzące i wychodzące z płuca w obrębie wnęki płuca (*hilum pulmonis*).
 - Wchodzą: t. płucna (*a. pulmonalis*) /tętnica płucna prowadzi krew odtlenowaną/, tętnice oskrzelowe (*aa. bronchiales*), nerwy autonomiczne, oskrzele główne (*bronchus principalis*).
 - Z płuca wychodzą żyły oskrzelowe (*vv. bronchiales*) oraz żyły płucne. Tętnice oskrzelowe (*aa. bronchiales*) z definicji doprowadzają krew odżywcza, a więc wchodzą do wnęki płuca.

***Topografia struktur we wnęce płuca (układ od góry do dołu):**

Wnęka płuca lewego (mnemotechnika T-O-Ż):

1. Tętnica płucna lewa (*a. pulmonalis sinistra*) - leży najwyżej.
2. Oskrzele główne lewe (*bronchus principalis sinister*) - leży pośrodku.
3. Żyła płucna lewa dolna (*v. pulmonalis sinistra inferior*) - leży najniżej. (najbardziej do przodu we wnęce lewej wysunięta jest żyła płucna lewa górna).

Wnęka płuca prawego (mnemotechnika O-T-O-Ż):

Ułożenie po stronie prawej jest inne ze względu na wczesny podział prawego oskrzela.

1. Oskrzele płatowe górne prawe - leży najwyżej. Nazywane jest **oskrzelem nad tętniczym** (*bronchus eparterialis*), ponieważ przechodzi nad tętnicą płucną.
2. Tętnica płucna prawa (*a. pulmonalis dextra*).
3. Oskrzele główne prawe (jego dalsza część, tzw. oskrzele pod tętnicze - *bronchus hyparterialis*).
4. Żyły płucne prawe (*vv. pulmonales dextrae*) - leżą najniżej.

Naczynia płuc (*vasa pulmonum*) i wymiana gazowa:

- Naczynia odżywcze (*vasa privata*) - tętnice oskrzelowe (*aa. bronchiales*) odchodzące od aorty piersiowej /prawa może odchodzić od tt. międzyżebrowych/. Odpowiadają za odżywianie tkanki płucnej. Tętnice oskrzelowe lewe (*aa. bronchiales sinistrae*) odchodzą od aorty zstępującej (*aorta descendens*) lub łuku aorty (*arcus aortae*). Tętnice oskrzelowe prawe odchodzą od: 1) tętnic międzyżebrowych tylnych (III-IV), 2) łuku aorty, 3) tętnicy piersiowej wewnętrznej (*a. thoracica interna*). Krew żylna z tkanki płucnej odpływa do żył nieparzystych (*vv. azygos et hemiazygos*), a z części obwodowych płuc bezpośrednio do żył płucnych (*vv. pulmonales*).
- Naczynia czynnościowe (*vasa publica*) - tętnice płucne (*aa. pulmonales*) niosące krew odtlenowaną i żyły płucne (*vv. pulmonales*) niosące krew utlenowaną. Służą do wymiany gazowej. Pęcherzyki płucne (*alveoli pulmonales*) - wchodzi: tętnica oskrzelowa (*a. bronchialis*). Wychodzą: przewód piersiowy (*ductus thoracicus*).
- Żyły płucne (*vv. pulmonales*) nie biegną ściśle z oskrzelami, lecz pomiędzy segmentami /w przegrodach międzysegmentowych/. Podział na segmenty oskrzelowo-płucne (*segmenta bronchopulmonalia*) - opiera się na przebiegu tętnicy segmentowej, która towarzyszy swojemu oskrzeli segmentowemu.
- Bariera krew-powietrze (*claustrum haematoaëreum*): tworzy ją nabłonek pęcherzyka z błoną podstawną oraz śródbłonek naczynia włosowatego z błoną podstawną. Wymiana gazowa odbywa się na zasadzie różnicy ciśnień parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla między powietrzem w pęcherzykach a krwią w kapilarach.

Opłucna (*pleura*) i unerwienie:

- Jest to błona surowicza wyścielająca jamę klatki piersiowej i pokrywająca płuca.
- Jama opłucnej (*cavitas pleuralis*): szczelinowata przestrzeń ograniczona przez opłucną ścienną (*pleura parietalis*) i trzewną, wypełniona płynem surowicznym. Znajduje się tu płuco obrośnięte opłucną płucną (*pleura visceralis*).

- Opłucna ścienna (*pleura parietalis*): wyściela od wewnątrz ściany klatki piersiowej. Jest unerwiona: żebrowa przez nerwy międzyżebrowe (*nn. intercostales*), pozostała część (śródpiersiowa i przeponowa) przez nerw przeponowy (*n. phrenicus*).
- Opłucna płucna (*pleura visceralis*): /dawniej: opłucna trzewna/, ściśle przylega do płuca, wnika w jego szczeliny i dzieli płuco na płaty. Nie posiada unerwienia czuciowego (bólowego).
- Osklepek opłucnej (*cupula pleurae*): to część opłucnej ściennej, która otacza szczyt płuca, wystająca 2-3 cm ponad obojczyk (*clavicula*). Szczyt płuca umocowany jest do mięśni pochyłych (*mm. scaleni*) oraz kręgosłupa szyjnego za pomocą osklepka opłucnej, wspartego tzw. aparatem wieszadłowym opłucnej /błony nadopłucnowej/: więzadła kręgowo-opłucnowego (*lig. vertebropleurale*), więzadła żebrowo-opłucnowego (*lig. costopleurale*), gałęzie splotu ramiennego (*plexus brachialis*) oraz naczynia podobojczykowe (*vasa subclavia*). Współcześnie dawną powięź/błonę wieszadłową osklepka opisuje się mianem błony nadopłucnowej (*membrana suprapleuralis*), a wymienione więzadła uważa się za jej zgrubienia.
- Krezka płuca (*mesopneumonium*): miejsce przejścia opłucnej płucnej w ścienną, otaczające korzeń płuca. Poniżej korzenia obie blaszki łączą się, tworząc więzadło płucne (*ligamentum pulmonale*), które jest ustawione w płaszczyźnie czołowej, sięga do przepony i składa się z 2 blaszek.

Wzajemny stosunek opłucnej i płuca (Zachyłki opłucnej - *recessus pleurales*):

Płuco nie wypełnia całkowicie jamy opłucnej, tworzą się zachyłki (*recessus pleurales*), które są częścią jamy opłucnej przy przejściu jednego rodzaju opłucnej ściennej w drugi. Stanowią przestrzenie rezerwowe jamy opłucnej, do których wchodzi płuco w czasie wdechu (podczas wdechu):

1. Zachyłek żebrowo-przeponowy (*recessus costodiaphragmaticus*): o kształcie sierpa, jest najpłytszy po stronie prawej ze względu na wyższe położenie prawej kopuły przepony (i wyższe ułożenie prawego płuca). Najgłębsze miejsce zachyłka znajduje się z tyłu, w linii łopatkowej (*linea scapularis*). Rzutuje się tak jak dolny brzeg opłucnej ściennej.
2. Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni i tylny (*recessus costomediastinalis anterior et posterior*): ustawione pionowo w płaszczyźnie czołowej.
3. Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy (*recessus phrenicomediastinalis*): ustawiony poziomo w płaszczyźnie strzałkowej.

Odptyw chłonki z płuca i unerwienie:

- Naczynia chłonne (*vasa lymphatica*) - wchodzi: głębokie, powierzchowne i w obrębie żył płucnych. Wychodzą: nerwy (nerw błędny, współczulne), pień nerwowy płucny /Pnie błędne przednie i tylne (*trunci vagales anterior et posterior*)/. /Przebieg pni błędnych: przedni przebiega przez otwór przełykowy w przeponie, tylny przez rozwór aortowy/.
- Odptyw chłonki z płuca (*lymph*): Naczynia dzielą się na naczynia chłonne powierzchowne i głębokie. Węzły chłonne:
 1. płucne (*nodi lymphatici pulmonales*) - w miększu płuca.

2. oskrzelowo-płucne (*nodi lymphatici bronchopulmonales*) - we wnętrzu płuca.
3. oskrzelowo-tchawicze (*nodi lymphatici tracheobronchiales*) - przy rozdzieleniu tchawicy.
4. śródpiersiowe (*nodi lymphatici mediastinales*) przednie i tylne.

Z nich powstaje pień oskrzelowo-śródpiersiowy (*truncus bronchomediastinalis*) uchodzący do przewodu piersiowego (*ductus thoracicus*) po lewej lub przewodu chłonnego prawego.

- Nerwy (*nervi*): splety płucne przedni i tylny (*plexus pulmonalis anterior et posterior*). Unerwienie współczulne (*sympathicus*) od pni współczulnych. Unerwienie przywspółczulne (*parasympathicus*) od nerwu błędnego (*n. vagus*). Włókna autonomiczne unerwiają:
 - mm. gładkie oskrzeli (współczulne - rozkurczają, przywspółczulne - zwężają).
 - gruczoły błony śluzowej oskrzeli.
 - mm. gładkie naczyń krwionośnych.

9. Serce (*cor*)

Struktura i topografia:

Serce ma kształt stożka. Szczyt stanowi koniuszek serca (*apex cordis*), a podstawę (*basis cordis*) wielkie naczynia wychodzące z serca. Oś serca skierowana jest od góry, tyłu i strony prawej ku dołowi, przodowi i stronie lewej. Oś serca tworzy z płaszczyzną czołową, strzałkową i poziomą kąt ok. 45 stopni. Brzeg lewy serca jest tępy, brzeg prawy ostry (wynika to z różnicy ciśnień). Przegroda międzykomorowa (*septum interventriculare*) jest wypukła w stronę komory prawej (do komory prawej).

Ciśnienie krwi i charakterystyka ścian:

- Komora lewa: 120/0 mmHg (skurczowe/rozkurczowe). Grubość ściany lewej komory jest 3 razy większa od prawej i wynosi około 1,5 cm.
- Komora prawa: 25/0 mmHg. Grubość ściany prawej wynosi ok. 0,5 cm.

Fizjologia skurczu: Objętość wyrzutowa (ilość krwi pompowana podczas jednego skurczu) obu komór jest jednakowa i w warunkach spoczynkowych wynosi ok. 70 ml.

Różnica w grubości ścian wynika wyłącznie z faktu, że lewa komora tłoczy tę samą ilość krwi, ale pod znacznie wyższym ciśnieniem przeciwko oporowi krążenia dużego (systemowego).

(Dodatkowa informacja fizjologiczna: dorosły człowiek posiada około 5-6 litrów krwi, co stanowi ok. 7-8% masy ciała).

- Ciśnienie w przedsionku lewym: 10/5 mmHg.
- Ciśnienie w przedsionku prawym: 5/0 mmHg.
- Ciśnienie w wielkich tętnicach: aorta (*aorta*) 120/80 mmHg, pień płucny (*truncus pulmonalis*) 25/15 mmHg.

Powierzchnie serca (*facies*):

W każdej powierzchni mamy przedsionek i komorę. Serce posiada trzy powierzchnie

(*facies*):

a) mostkowo-żebrową (*facies sternocostalis*) - tworzą głównie: prawa komora (*ventriculus dexter*), prawy przedsionek (*atrium dextrum*) i częściowo lewa komora. Komora prawa jest od przodu i dołu.

b) dolną / przeponową (*facies diaphragmatica*) - tworzą głównie: lewa komora (*ventriculus sinister*), prawa komora i częściowo prawy przedsionek.

c) tylną / podstawę (*facies posterior* / podstawa serca) - tworzą głównie: lewy przedsionek (*atrium sinistrum*), prawy przedsionek i częściowo lewa komora.

Bruzdy i przegrody:

- Bruzda wieńcowa (*sulcus coronarius*): oddziela przedsionki od komór (na powierzchni zewnętrznej przedsionki od komór oddziela bruzda wieńcowa). Biegnie ona w rzucie od trzeciej lewej chrząstki żebrowej do szóstej prawej. Na tej linii leżą ujścia przedsionkowo-komorowe.
- Bruzdy międzykomorowe: przednia i tylna (*sulcus interventricularis anterior et posterior*), oddzielają komory od zewnątrz. Komory są od siebie oddzielone bruzdami międzykomorowymi.
- Przegroda międzykomorowa (*septum interventriculare*): wewnątrz komory są od siebie oddzielone przegrodą międzykomorową, której grubość jest taka jak komory lewej. Składa się w 5/6 z części mięśniowej (*pars muscularis*) i w 1/6 z części błoniastej (*pars membranacea*).
- Przegroda międzyprzedsionkowa (*septum interatriale*): przedsionki oddziela przegroda międzyprzedsionkowa. Jest głównie błoniasta, a wchodzi do niej warstwy mięśniówki głębokiej przedsionków. Wnętrze przedsionków jest gładkie, ponieważ powstały przez wciągnięcie naczyń żylnych, a embrionalne przedsionki przekształciły się w uszka, dlatego uszka mają mięśnie grzebieniaste (*mm. pectinati*).

Ściana serca (*paries cordis*) - warstwy:

a) wsierdzie (*endocardium*) - wewnętrzna błona, wyścielająca wewnątrz, przekształcony śródbłonek naczyniowy. To wszystko (mięśnie brodawkowate, beleczki mięśniowe) powstało przez wzrost wsierdzia do śródsierdzia.

b) śródsierdzie (*myocardium*) - mięśniówka serca (komór i przedsionków), układ przewodzący, szkielet serca.

Mięśniówka serca (myocardium) jest odrębna dla przedsionków i odrębna dla komór.

Połączenie stanowi jedynie pęczek przedsionkowo-komorowy Paladino-Hisa (fasciculus atrioventricularis).

Mięśniówka serca (myocardium) dla przedsionków jest całkowicie oddzielona od mięśniówki komór przez szkielet włóknisty serca. Budowa mięśniówki

przedsionków: warstwa powierzchniowa jest wspólna dla obu przedsionków, a głęboka jest odrębna dla każdego z nich. Budowa mięśniówki komór: warstwa powierzchniowa jest wspólna dla obu komór, natomiast warstwy środkowa i głęboka są odrębne dla każdej z komór.

Mięśnie brodawkowate (*mm. papillares*) - w prawej komorze 3, w lewej 2. Od nich bieżą struny ścięgnowe (*chordae tendineae*) do powierzchni komorowej i brzegów wolnych

zastawek przedsionkowo-komorowych.

Beleczki mięśniowe (trabeculae carneae) *pokrywają powierzchnię komór z wyjątkiem stożków tętnicznych.*

c) *nasierdzie* (epicardium) - *blaszka trzewna osierdzia surowiczego, osierdzie trzewne* (pericardium viscerale*).

Szkielet serca (*skeleton cordis*):

Składa się z:

a) 2 trójkątów włóknistych (*trigona fibrosa*). Trójkąty włókniste leżą między prawym pasem ujścia aorty a ujściem przedsionkowo-komorowym prawym i lewym.

b) 4 pierścieni włóknistych (*anuli fibrosi*). Pierścienie włókniste leżą w ujściach przedsionkowo-komorowych (przyczepiają się do nich zastawki serca) oraz w ujściach tętnicznych (tu również przyczepiają się zastawki). Stanowią podstawę dla przyczepu zastawek.

c) części błoniastej przegrody (*pars membranacea septi*). Przegroda błoniasta łączy się z trójkątem włóknistym prawym.

d) ścięgna stożka (*tendo infundibuli*). Ścięgno stożka łączy pierścień ujścia aorty i pnia płucnego.

Układ przewodzący serca (*systema conducens cordis*):

Stanowi go embrionalny (zmodyfikowany) mięsień sercowy mający zdolność do wytwarzania bodźców do synchronizacji pracy serca (autostymulacji). Makroskopowo nie można go odróżnić od myocardium. Cechuje go hierarchiczność, tj. kolejno podległość.

Hierarchiczność układu wynika z różnej częstotliwości generowanych pobudzeń w poszczególnych ośrodkach. Układ przewodzący samodzielnie odpowiada za powstawanie skurczów, jednak nie jest w stanie sam zahamować lub zmienić akcji serca w zależności od potrzeb organizmu - tę funkcję adaptacyjną przejmuje układ autonomiczny (układ współczulny i przywspółczulny).

Składa się z:

1. I rzędu - ośrodek - węzeł zatokowo-predsionkowy (*nodus sinuatrialis*) (Keith-Flack): nadrzędny ośrodek (70 skurczów/min). Początek jest w ścianie przedsionka prawego powyżej ujścia żyły głównej górnej (*v. cava superior*). Oddzielony od uszka przez grzebień graniczny (*crista terminalis*) - wytworzony przez włókna mięśniowe, oddziela uszko prawe od przedsionka prawego właściwego (części embrionalnej gładkiej od części ostatecznej powstałej z wciągnięcia zatoki żyłnej). Rozwojowo jest pozostałością zastawki pierwotnej zatoki żyłnej.
2. II rzędu - ośrodek - węzeł przedsionkowo-komorowy (*nodus atrioventricularis*) (Aschoff-Tawara): leży w sąsiedztwie ujścia zatoki wieńcowej (*sinus coronarius*) w dnie przedsionka prawego (50 skurczów/min). Te węzły nie łączą się ze sobą! /Bodziec przewodzony jest przez mięśniówkę przedsionków/.
3. III rzędu - ośrodek - pęczek przedsionkowo-komorowy / pęczek Hisa (*fasciculus atrioventricularis*): (30 skurczów/min). Z węzła przedsionkowo-komorowego wychodzi pęczek Hisa. Składa się on z pnia (*truncus*) i dwóch odnóg (*crura*). Pień przebija szkielet

serca, dzieli się na dwie odnogi. Biegnie po stronie prawej przegrody międzykomorowej. Odnoga lewa przebiega przegrodę na granicy części błoniastej i mięśniowej. Odnogi dzielą się w komorach na włókna Purkiniego dochodzące do mięśni brodawkowatych.

Układ zastawek serca (*valvae cordis*):

Jest to duplikatura wsierdzia wzmocniona tkanką łączną włóknistą. Zastawki ujść żylnych (przedsionkowo-komorowych) i tętnicznych.

- Ujścia przedsionkowo-komorowe (*valvae atrioventriculares*): leżą w ujściach przedsionkowo-komorowych.
 - W prawym - zastawka trójdzielna (*valva tricuspidalis*) - 3 płatki: przedni, tylny i przegrodowy.
 - W lewym - zastawka dwudzielna / mitralna (*valva bicuspidalis / mitralis*) - 2 płatki: przedni i tylny.

Każdy płatek ma brzeg wolny i przytwierdzony oraz 2 powierzchnie: przedsionkową (gładką) i komorową (nierówną). Płatki zastawek przedsionkowo-komorowych są strukturami całkowicie biernymi - zamykają się i otwierają pod wpływem różnicy ciśnień. Jednakże mięśnie brodawkowate, poprzez struny ścięgnowe (*chordae tendineae*), napinają się czynnie podczas skurczu komór, zapobiegając wypadaniu (wywijaniu się) płatków zastawek do światła przedsionków.
- Ujścia tętniczne (zastawki półksiężycowate - *valvae semilunares*) w ujściach tętnicznych:
 - Zastawka aorty (*valva aortae*) - płatki: prawy, lewy i tylny.
 - Zastawka pnia płucnego (*valva trunci pulmonalis*) - płatki: prawy, lewy i przedni.

Składają się z 3 płatków (gniazda jaskółcze). Płatek ma kształt gniazda jaskółczego. Jest wypukły od strony komory. Brzeg wolny posiada grudkę (*nodulus*) - inaczej guzki Arancjusza. Uszczelniają zastawkę w czasie rozkurczu komór. Obłaczek (*lunula*) to cienka, błoniasta, boczna część płatka. Wzmocnieniem brzegu wolnego nie jest obłaczek, lecz guzek płatka (*nodulus valvulae* - tzw. guzek Arancjusza), pełniący funkcję uszczelniającą na środku wolnego brzegu. Płatki zastawek serca są strukturami beznaczyniowymi i odżywiają się wyłącznie przez dyfuzję z omywającej je krwi. Naczynia krwionośne dochodzą jedynie do pierścieni włóknistych u ich nasady.

Osluchiwanie zastawek (punkty osłuchiwania) i Rzut zastawek serca:

Rzut zastawek serca (*valvae cordis*) anatomiczny:

- zastawka dwudzielna (*valva mitralis*) - na wysokości 4. lewej chrząstki żebrowej..
 - zastawka aortalna (*valva aortae*) - 3. przestrzeń międzyżebrowa lewa.
 - zastawka pnia płucnego (*valva trunci pulmonalis*) - 3. lewa chrząstka żebrowa.
 - zastawka trójdzielna (*valva tricuspidalis*) - na wysokości 4. i 5. chrząstki żebrowej prawej.
- Znaczenie kliniczne: Rzut anatomiczny zastawek serca znajduje się w dużej mierze bezpośrednio za mostkiem. Z tego powodu punkty osłuchiwania (*loca auscultationis*) są od nich celowo oddalone, aby dźwięk zastawek nie był tłumiony przez masę kostną mostka.

Punkty osłuchiwania (*loca auscultationis*):

- zastawka dwudzielna (*valva mitralis*): koniuszek serca (V lewa przestrzeń międzyżebrowa, 1,5 cm przyśrodkowo od linii środkowo-obojęzycznej).
- zastawka trójdzielna (*valva tricuspidalis*): przy prawym brzegu mostka w 4. /lub 5./ przestrzeni międzyżebrowej.
- zastawka aortalna (*valva aortae*): przy prawym brzegu mostka w 2. przestrzeni międzyżebrowej.
- zastawka pnia płucnego (*valva trunci pulmonalis*): przy lewym brzegu mostka w 2. przestrzeni międzyżebrowej.

W miejscu kąta mostka (*angulus sterni*) mamy 2. przestrzeń międzyżebrową.

Praca serca:

skurcz (*systole*) i rozkurcz (*diastole*).

Osluchujemy (Tony serca):

1. ton - zamknięcie zastawek ujęć przedsionkowo-komorowych (żylnych). (Początek skurczu komór / *systole* /).
2. ton - zamknięcie zastawek półksiężycowatych (*valvae semilunares*) ujęć tętniczych. (Początek rozkurczu komór / *diastole* /). /Osluchujemy w punkcie osłuchiwania aorty/.

Rozkurcz komór: krew z przedsionków spływa do komór na zasadzie różnicy ciśnień. Pod koniec rozkurczu komór następuje skurcz przedsionków, aby podnieść ciśnienie w komorach i aby nastąpiło dopełnienie krwi w komorach (i dopełnić je krwią). W momencie rozpoczęcia skurczu komór (*systole*) zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe. Pierwsza faza tego skurczu trwa przy wszystkich zamkniętych zastawkach. Ciśnienie w komorach gwałtownie wzrasta, pokonuje zastawki aorty i pnia. Kiedy ciśnienie w komorach przewyższy ciśnienie w aorcie i pniu płucnym, otwierają się zastawki półksiężycowate. W tym momencie następuje rozkurcz komór przy wszystkich zastawkach zamkniętych. Otwierają się potem zastawki przedsionkowo-komorowe i od nowa. Zamykają się biernie zastawki półksiężycowate w momencie rozkurczu komór.

Obrys serca /sylwetka serca w RTG/:

Służy przy badaniu rentgenowskim do oceny sylwetki serca.

- Prawy obrys: od góry żyła główna górna (*v. cava superior*), niżej przedsionek prawy (*atrium dextrum*).
- Dolny obrys (przeponowy): komora prawa (*ventriculus dexter*).
- Lewy obrys: od góry łuk aorty (*arcus aortae*), pień płucny (*truncus pulmonalis*), uszko lewe (*auricula sinistra*), komora lewa (*ventriculus sinister*).

Rzut serca na klatkę piersiową /punkty orientacyjne/:

- Punkt uszka lewego: 2. przestrzeń międzyżebrowa lewa, 2 cm od brzegu mostka.
- Punkt koniuszka serca: 5. przestrzeń międzyżebrowa lewa, 1,5 cm przyśrodkowo od linii środkowo-obojęzycznej.

- Punkt podstawy komór: 6. chrząstka żebrowa prawa, 1 cm od mostka.
- Punkt przedsionka prawego: 3. chrząstka żebrowa prawa, 1 cm od mostka (miejsce ujścia żyły głównej górnej).

Unaczynienie serca:

Tętnice wieńcowe prawa i lewa (*arteriae coronariae / a. coronaria dextra et sinistra*).

Wychodzą z opuszek aorty (*bulbus aortae*). Krew wpłynie do nich przy rozkurczu komór. Są to tętnice czynnościowo końcowe - czyli nie mogą zespolić przed siecią naczyń włosowatych - i tętnice wieńcowe fizjologicznie określa się jako tętnice końcowe (nie tworzą dużych krążeniowych zespołów obocznych). Znaczenie kliniczne: Zator/zamknięcie światła tętnicy wieńcowej prowadzi do niedokrwienia i zawału mięśnia sercowego (*infarctus myocardii*).

- Tętnica wieńcowa lewa (*a. coronaria sinistra*) - dzieli się po krótkim przebiegu na gałąź międzykomorową przednią (*ramus interventricularis anterior*) i gałąź okalającą (*ramus circumflexus*). Gałąź międzykomorowa przednia (*LAD*) leży w bruzdzie międzykomorowej przedniej. Unaczynia m.in.: prawą i lewą odnogę pęczka Hisa, przednie 2/3 przegrody międzykomorowej oraz przednią ścianę lewej komory i małą część prawej.
- Tętnica wieńcowa prawa (*a. coronaria dextra*) - biegnie w bruzdzie wieńcowej, na tylnej powierzchni serca schodzi w bruzdzie międzykomorowej tylnej jako gałąź międzykomorowa tylna (*ramus interventricularis posterior*) i w jej przedłużeniu biegnie dalej w bruzdzie wieńcowej.
Unaczynia m.in. (Zakres): prawy węzeł zatokowy, prawą komorę i część tylną lewej komory (tylną ścianę serca), układ przewodzący bez pęczka Hisa i jego lewej odnogi, mięsień brodawkowaty tylny lewy i mięśnie brodawkowate prawe.

Krew żylna i chłonka:

Większość krwi zbiera zatoka wieńcowa (*sinus coronarius*) - jest to główne naczynie żyłne serca. Leży w bruzdzie wieńcowej na powierzchni przeponowej serca (na powierzchni dolnej). Uchodzą do niej żyły serca: wielka, średnia, mała (*v. cordis / cardiaca magna, media, parva*), żyła skośna przedsionka lewego (*v. obliqua atrii sinistri*), żyła tylna komory lewej (*v. posterior ventriculi sinistri*). Chłonka odpływa do węzłów śródpiersiowych.

Mniejsza część krwi uchodzi bezpośrednio do prawego przedsionka - są to żyły przednie serca (*vv. cardiaca anteriora*). Pobierają krew ze ściany przedniej komory prawej.

Żyły serca najmniejsze (*vv. cardiaca minima*) - prowadzą krew z najgłębszych warstw mięśnia sercowego i uchodzą do wszystkich części serca.

Unerwienie serca:

Sploty sercowe (*plexus cardiaci*) głęboki i powierzchowny. Położone pomiędzy aortą wstępującą a pniem płucnym (żyłami płucnymi, łuk aorty a pień płucny).

- Komponenta współczulna (*sympathicus*): nerwy sercowe górne, środkowe i dolne od zwojów szyjnych i piersiowych pnia współczulnego.
- Komponenta przywspółczulna (*parasympathicus*): od nerwów błędnych (*nn. vagi*) - gałęzie sercowe górne, środkowe i dolne (części szyjnej i piersiowej).

Unerwiają mięśniówkę, ściany naczyń i układ przewodzący.

Rozwój serca i łuków aorty:

1. Rozwój rozpoczyna się w 3. tygodniu życia zarodkowego w okolicy głowowej z połączenia dwóch cew wsierdziowych (endokardialnych). Aorty brzuszne to z kolei cewy śródbłonkowe. Serce rozwija się z połączenia dwóch cew.
2. Pierwotnie mamy płytę sercową, a potem cewę sercową.
3. Początkowo od strony ogonowej wyróżniamy zatokę żylną (*sinus venosus*), wspólny przedsionek i komorę, zatokę /stożek/ tętniczy czyli inaczej pień tętniczy (*truncus arteriosus*).
4. Do pierwotnej zatoki żylny wchodzi 6 żył: 2 żyły pępkowe (vv. *umbilicales*), 2 żyły żółtkowe (vv. *vitellinae*), 2 żyły zasadnicze wspólne (inaczej przewody Cuviera) (vv. *cardinales communes*).

- żyły pępkowe - prawa wcześniej zanika, lewa funkcjonuje do końca życia płodowego (pozostałością po niej jest więzadło obłe wątroby - *ligamentum teres hepatis*).
- żyły żółtkowe - przekształcają się w żyłę wrotną (v. *portae*) i jej dopływy.
- przewody Cuviera - z prawego rozwija się żyła główna górna (v. *cava superior*), z lewego żyła skośna przedsionka lewego (v. *obliqua atrii sinistri*) i zatoka wieńcowa (*sinus coronarius*).

Pierwotnie zatoka żylna składa się z dwóch rogów i środkowej części zrośniętej. Lewy róg zanika. Część środkowa przekształca się w zatokę wieńcową. Prawy róg zostaje wciągnięty w obręb przedsionka prawego - przekształca się w przedsionek prawy.

Z zastawek żylnych serca są (pozostałości): 1. grzebień graniczny (*crista terminalis*). 2. zastawka żyły głównej dolnej (*valvula venae cavae inferioris*) Eustachiusza. 3. zastawka zatoki wieńcowej (*valvula sinus coronarii*) Tebejusza.

Podział serca (Septacja):

Rozpoczyna się podziałem wspólnego ujścia przedsionkowo-komorowego (*canalis atrioventricularis*). Wytworzone zostaje tzw. przegroda pośrednia (*septum intermedium*).

Podział wspólnego przedsionka - 5. tydzień. Septacja przedsionków następuje przez przegrodę pierwszą i drugą (*septum primum et secundum*). Najpierw wyrasta przegroda pierwsza (*septum primum*), która wzrasta ze ściany przednio-górno-tylnej przedsionka w kierunku przegrody pośredniej (*septum intermedium*). Górna część przegrody pierwszej (*septum primum*) ulega apoptozie, tworząc otwór wtórny (*ostium secundum*). Następnie ze ściany przednio-górnej prawego przedsionka wyrasta sierpowata przegroda druga (*septum secundum*). Przegroda ta nie zrasta się całkowicie z poduszkami wsierdziowymi, pozostawiając otwór owalny (*foramen ovale*). Zastawkę otworu owalnego stanowi pozostała część przegrody pierwszej (*septum primum*).

Około 7. tygodnia rozwija się przegroda międzykomorowa (*septum interventriculare*). Tworzy się zagłębienie osierdzia, na którym powstaje wsierdzie i ten twór części mięśniowej przegrody. Część błoniasta rozwija się z części mięśniowej.

Septum spirale (przegroda spiralna) dzieli wspólny pień tętniczy na aortę (aorta) i pień

płucny (*truncus pulmonalis*). Przegroda ta początkowo leży w płaszczyźnie czołowej, po czym ulega spiralnemu obrotowi o 180 stopni. Zaburzenia jej rozwoju (np. brak obrotu) prowadzą do wady wrodzonej polegającej na przełożeniu wielkich naczyń (TGA - *transpositio magna vasorum*).

Łuki aorty (*arcus aortae*) i ich przekształcenia:

Od wspólnego pnia tętniczego odchodzi 6 łuków aorty (*arcus aortae*), które wstępują w łuki skrzelowe i we obrębie 1. łuków skrzelowych przechodzą w dwie aorty grzbietowe, które następnie łączą się w nieparzystą aortę grzbietową. Między łukami aorty brzusznej a grzbietowej rozwijają się tętnice łuków skrzelowych.

- I i II para tętnic łuków skrzelowych: zanikają.
- III para: tętnice szyjne wspólne (*aa. carotides communes*) i z nich wychodzące tętnice szyjne wewnętrzne (*aa. carotides internae*).
- IV para tętnic łuków skrzelowych: po lewej łuk aorty (*arcus aortae*), po prawej t. podobojczykowa prawa (*a. subclavia dextra*).
- V para: zanika.
- VI para: tętnice płucne (*aa. pulmonales*) i dodatkowo z lewej przewód tętniczy Botalla (*ductus arteriosus*).

Kolejne pary tętnic segmentalnych przekształcają się w tętnice międzyżebrowe tylne i lędźwiowe. Od aorty grzbietowej odchodzą tętnice odprowadzające krew, np. tętnice żółtkowe, tętnice pępkowe. Tętnice żółtkowe przekształcają się w: t. krezkową górną (*a. mesenterica superior*), t. krezkową dolną (*a. mesenterica inferior*), pień trzewny (*truncus celiacus*). Z tętnic biodrowych wewnętrznych (*aa. iliacaе internae*) odchodzą tętnice pępkowe (*aa. umbilicales*). Zakończeniem aorty brzusznej jest aorta ogonowa, która przekształca się w tętnicę krzyżową środkową (*a. sacralis mediana*).

10. Osierdzie (*pericardium*)

Jest to błona włóknisto-surowicza otaczająca serce. Składa się z dwóch głównych warstw:

- Osierdzia ściennego (*pericardium parietale*), które ma warstwę: a) zewnętrzną włóknistą (*pericardium fibrosum*), b) wewnętrzną surowiczą (*lamina parietalis pericardii serosi*).
- Osierdzia trzewnego (*pericardium viscerale*), czyli nasierdzia (*epicardium*) - ściśle przylega do mięśnia sercowego.

Jama osierdzia (*cavitas pericardiaca*): szczelinowata przestrzeń między blaszkami surowiczymi (pomiędzy blaszką ścienną a trzewną) wypełniona płynem (*liquor pericardii*). Przejście jednego w drugie znajduje się na wielkich naczyniach wchodzących i wychodzących z serca (*cor*). Najwyżej sięga osierdzie na aorcie (*aorta*), gdzie odchodzi aorta wstępująca (*aorta ascendens*) od łuku aorty (*arcus aortae*).

Zachyłki osierdzia:

- Zatoka poprzeczna osierdzia (*sinus transversus pericardii*) - jest to pozostałość rozwojowa po zgięciu się cewy sercowej, znajduje się między aortą (*aorta*) i pniem

płucnym (*truncus pulmonalis*) a żyłą główną górną (*v. cava superior*) i przedsionkami.

- Zatoka skośna osierdzia (*sinus obliquus pericardii*) - najgłębszy zachyłek worka osierdziowego między lewymi żyłami płucnymi (*vv. pulmonales sinistralae*) a prawymi żyłami płucnymi (*vv. pulmonales dextrae*) i żyłą główną dolną (*v. cava inferior*).

Umocowanie worka osierdziowego:

1. Przyrasta do wielkich naczyń wychodzących i wchodzących do serca.
2. Zrasta się ze środkiem ścięgnistym przepony (*centrum tendineum diaphragmatis*).
3. Więzadłami mostkowo-osierdziowymi górnym i dolnym (*ligamenta sternopericardiaca superius et inferius*) łączy się z mostkiem (*sternum*).
4. Więzadłami kręgowo-osierdziowymi (*ligamenta vertebropericardiaca*) łączy się z kręgosłupem (*columna vertebralis*).
5. Luźną tkanką łączną łączy się z opłucną ścienną (*pleura parietalis / pars mediastinalis*).

Osierdzie (*pericardium*) unerwione jest przez nerw przeponowy (*n. phrenicus*).

11. Krążenie płodowe (*circulatio fetalis*)

W życiu płodowym narządem wymiany gazowej i odżywiania jest łożysko (*placenta*) - płuca i przewód pokarmowy płodu nie podjęły jeszcze swojej ostatecznej funkcji. Bogata w tlen i substancje odżywcze krew z łożyska płynie w kierunku płodu pojedynczą żyłą pępkową (*vena umbilicalis* - w rozwoju pozostaje żyła pępkowa lewa, prawa wcześniej zanika).

Naczynie to przechodzi przez pierścień pępkowy i dochodzi do szczeliny więzadła obłego na powierzchni trzewnej wątroby. W tym miejscu następuje rozdział krwi:

1. Większość (większa część krwi) omija krążenie wątrobowe, przepływając przez przewód żylny (*ductus venosus*) /przewód Arancjusza/ bezpośrednio do żyły głównej dolnej.
2. Mniejsza część przechodzi przez zatoki i przez żyły wątrobowe (*vv. hepaticae*) wpada do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*).

Krew tętnicza z żylną miesza się:

a) w żyłę główną dolną.

b) w prawym przedsionku - krew czysta żylna z góry z krwią często żylną z dołu. Krew płynie do przedsionka prawego (*atrium dextrum*), stąd do przedsionka lewego (*atrium sinistrum*) przez otwór owalny (*foramen ovale*) w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Stąd krew do komory lewej (*ventriculus sinister*) i dalej do aorty (*aorta*). Krew często żylna z żyły głównej górnej (*v. cava superior*) wpada do prawej komory (*ventriculus dexter*) i do pnia płucnego (*truncus pulmonalis*).

c) w przedsionku lewym - krew czysta żylna z żył płucnych i mieszana z przedsionka prawego. Pień płucny (*truncus pulmonalis*) przewodem tętniczym Botalla (*ductus arteriosus*) połączony jest z łukiem aorty (*arcus aortae*). Większość krwi z pnia płucnego przepływa przez przewód Botalla do aorty zstępującej, omijając nieczynne u płodu płuca. Jedynie niewielka część krwi płynie do płuc w celach odżywczych i wraca do lewego przedsionka żyłami płucnymi (*vv. pulmonales*). Dzięki temu krew omija nieczynne płuca.

d) w łuku aorty - mieszana krew aorty z czysto żylną pnia płucnego przez przewód tętniczy Botalla.

Czysto tętniczą krew otrzymuje tylko wątroba (*hepar*)!

Krew z aorty płynie 2 tętnicami pępkowymi (*aa. umbilicales*) odchodzącymi od tętnic biodrowych wewnętrznych (*aa. iliacae internae*). Tętnice te przechodzą przez pierścień pępkowy i dochodzą do łożyska (*placenta*). Są to tętnice spiralne. Oplatają żyłę pępkową i są od niej mocniejsze.

Pozostałości po krążeniu płodowym:

- po żyłach pępkowych - więzadło obłe wątroby (*ligamentum teres hepatis*).
- po przewodzie żylnym Arancjusza - więzadło żyłne (*ligamentum venosum*) łączące żyłę wrotną (*v. portae*) z żyłą główną dolną (*v. cava inferior*).
- po tętnicach pępkowych - więzadła pępkowe boczne (*ligamenta umbilicalia medialia* /dawniej boczne, obecnie przyśrodkowe/).
- po otworze owalnym - dół owalny (*fossa ovalis*) w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
- po przewodzie tętniczym Botalla - więzadło tętnicze (*ligamentum arteriosum*) łączące pień płucny z łukiem aorty.

V. Jama Brzuszna (*cavitas abdominis*)

1. Ściany brzucha (*parietes abdominis*) - warstwy

Ściana brzucha składa się z następujących warstw (od zewnątrz do wewnątrz):

- a) skóra (*cutis*).
- b) tkanka podskórna (*tela subcutanea*).
- c) powięź podskórna (*fascia subcutanea*).
- d) powięź brzuszna powierzchowna (*fascia abdominalis superficialis*).
- e) mięsień skośny zewnętrzny brzucha (*m. obliquus externus abdominis*).
- f) mięsień skośny wewnętrzny brzucha (*m. obliquus internus abdominis*).
- g) mięsień poprzeczny brzucha (*m. transversus abdominis*).
- h) powięź poprzeczna (*fascia transversalis*).
- i) otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*).

2. Mięśnie przedniej ściany brzucha

- **Mięsień prosty brzucha** (*m. rectus abdominis*): przyczepia się do chrząstek żebrowych 5-7 (V-VII) i wyrostka mieczykowatego (*processus xiphoideus*), a kończy się na gałęzi górnej kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*).

Znajduje się w pochewce (*vagina m. recti abdominis*). Smugi ścięgniste (*intersectiones tendineae*) dzielą ten mięsień na kilka części.

Funkcja: Jego skurcz powoduje zgięcie tułowia do przodu. Jest najsilniejszym antagonistą mięśnia prostownika grzbietu (*m. erector spinae*).

Unerwienie: nerwy międzyżebrowe (*nn. intercostales*) od VII do XI oraz nerw

podżebrowy (*n. subcostalis*) stanowiący gałąź brzuszną nerwu rdzeniowego Th12. (Nerw Th12 anatomicznie nie jest nerwem "międzyżebrowym", ponieważ biegnie pod XII żebrem).

- **Mięsień piramidowy** (*m. pyramidalis*): mały mięsień znajdujący się w dolnej części pochewki m. prostego brzucha (w pochewce m. prostego brzucha jest jeszcze m. piramidowy). Biegnie od kości łonowej do kresy białej (*linea alba*). Unerwiony tak jak mięsień prosty brzucha.

Kresa biała (*linea alba*): powstaje przez sploty włókien rozciągnowych mięśni skośnych brzucha obu stron, biegnie pośrodkowo od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego.

3. Pochewka mięśnia prostego brzucha (*vagina m. recti abdominis*)

Budowa pochewki zmienia się w zależności od stosunku do pępka.

Rozciągnio mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha dochodzi przed mięsień prosty brzucha całkowicie i uczestniczy w wytworzeniu ściany przedniej pochewki tego mięśnia.

Rozciągnio mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha dzieli się na blaszkę przednią i tylną.

Przednia schodzi przed mięsień prosty brzucha, tylna za mięsień. Kończy się ona poniżej pępka tworząc linię łukowatą (*linea arcuata*) Douglasa.

Rozciągnio mięśnia poprzecznego brzucha dzieli się na blaszki górną i dolną. Górna biegnie do tyłu. Dolna do przodu od mięśnia poniżej pępka.

Podsumowując budowę pochewki:

- ****Powyżej kresy łukowatej (*linea arcuata*):**
 - Ściana przednia: tworzy ją rozciągnio m. skośnego zewnętrznego i blaszka przednia rozciągnio m. skośnego wewnętrznego.
 - Ściana tylna: tworzy ją blaszka tylna rozciągnio m. skośnego wewnętrznego i rozciągnio m. poprzecznego.
- ****Poniżej kresy łukowatej (*linea arcuata*):**
 - Ściana przednia: tworzą ją rozciągnio wszystkich trzech mięśni (skośnego zewnętrznego, wewnętrznego i poprzecznego) - wszystkie blaszki przechodzą na przód.
 - Ściana tylna: pozbawiona jest warstwy rozciągnowej; tworzy ją jedynie powięź poprzeczna (*fascia transversalis*).
 - **Linia łukowata (*linea arcuata*):** /inaczej linia Douglasa/. Stanowi dolną krawędź tylnej, rozciągnowej ściany pochewki; poniżej tej linii mięsień prosty styka się bezpośrednio z powięzią poprzeczną.

4. Unaczynienie i unerwienie ścian brzucha

Unaczynienie tętnicze:

- Z tyłu i boku: dolne tętnice międzyżebrowe (*aa. intercostales posteriores*) i 4 pary tętnic lędźwiowych (*aa. lumbales*) od aorty brzusznej.

- Z przodu (w pochewce m. prostego): Tętnica nabrzuszną górną (*a. epigastrica superior*) - przedłużenie tętnicy piersiowej wewnętrznej, biegnie w pochewce m. prostego brzucha, oraz tętnica nabrzuszną dolną (*a. epigastrica inferior*) - gałąź tętnicy biodrowej zewnętrznej (*a. iliaca externa*). Tętnice te zespalają się ze sobą.
- Powierzchnianie: Naczynia nabrzuszne powierzchowne (*aa. et vv. epigastricae superficiales*) od tętnicy udowej (*a. femoralis*) i naczynia okalające biodro powierzchowne (*aa. et vv. circumflexae ilium superficiales*).

Unerwienie ścian brzucha:

- Od dolnych nerwów międzyżebrowych (*nn. intercostales*).
- Nerw biodrowo-podbrzuszny (*n. iliohypogastricus*) i nerw biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*) ze splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*).

5. Kanał pachwinowy (*canalis inguinalis*) i trójkąty ściany brzucha

Jest to szczelina w dolnej części przedniej ściany brzucha o długości ok. 4-5 cm. Biegnie skośnie od tyłu, góry i boku ku przodowi, dołowi i przyśrodkowi.

Pierścienie kanału:

1. Pierścień pachwinowy głęboki (*anulus inguinalis profundus*): stanowi wlot do kanału. Leży w dołku pachwinowym bocznym, będąc otworem w powięzi poprzecznej (*fascia transversalis*) mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego.
2. Pierścień pachwinowy powierzchowny (*anulus inguinalis superficialis*): stanowi wylot kanału. Jest otworem w rozciągnięciu m. skośnego zewnętrznego brzucha. Ograniczony od boku i przyśrodka przez odnogi rozciągnięcia m. skośnego zewnętrznego brzucha. Od góry przez włókna międzyodnogowe (*fibrae intercrurales*), od dołu i tyłu wzmacnia go więzadło zagięte (*ligamentum reflexum*) /pozostałość więzadła pachwinowego/. Rzutuje się na dołek pachwinowy przyśrodkowy.

Ograniczenia kanału pachwinowego:

- od góry: dolny brzeg m. skośnego wewnętrznego brzucha (*m. obliquus internus abdominis*) i m. poprzecznego brzucha (*m. transversus abdominis*).
- od przodu: rozciągnięcie m. skośnego zewnętrznego brzucha (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*).
- od dołu: więzadło pachwinowe (*ligamentum inguinale*) /inaczej więzadło Pouparta/.
- od tyłu: powięź poprzeczna (*fascia transversalis*), wzmocniona przez sierpy pachwinowe (*falx inguinalis*) oraz więzadło międzyłukowe (*ligamentum interfoveolare*).

Zawartość kanału pachwinowego:

- u mężczyzn: powrózek nasienny (*funiculus spermaticus*).
- u kobiet: więzadło obłe macicy (*ligamentum teres uteri*), gałąź płciowa nerwu płciowo-udowego (*ramus genitalis n. genitofemoralis*), naczynia chłonne odprowadzające

chłonkę z rogu macicy, nerw biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*).

Trójkąt pachwinowy (*trigonum inguinale*) /Trójkąt Hesselbacha/:

Miejsce o zmniejszonym oporze, ograniczone:

- od dołu: więzadło pachwinowe (*ligamentum inguinale*).
- przyśrodkowo: brzeg boczny m. prostego brzucha (*m. rectus abdominis*).
- od góry i boku: tętnica i żyły nabrzusze dolne (*vasa epigastrica inferiora*) -odchodzące od naczyń biodrowych zewnętrznych (*vasa iliaca externa*)**.

6. Miejsca o mniejszym oporze (*loci minores resistentiae*) w ścianie brzucha

Są to obszary, w których najczęściej powstają przepukliny zewnętrzne:

1. Ściana przednia: pierścień pępkowy (*anulus umbilicalis*), kresa biała (*linea alba*) oraz kanał pachwinowy (*canalis inguinalis*).
2. Ściana boczna: w linii bocznej brzucha.
3. Ściana dolna: rozstęp naczyń (*lacuna vasorum*), kanał zastonowy (*canalis obturatorius*) oraz otwór kulszowy większy (*foramen ischiadicum majus*).
4. Ściana tylna:
 - Trójkąt lędźwiowy dolny Petita (*trigonum lumbale inferius*): ograniczony od dołu przez grzebień biodrowy (*crista iliaca*), przyśrodkowo przez m. najszerszy grzbietu (*m. latissimus dorsi*), a bocznie przez m. skośny zewnętrzny brzucha (*m. obliquus externus abdominis*). Dno stanowi m. skośny wewnętrzny brzucha. Przepukliny lędźwiowe dolne występują w tym trójkącie.
 - Trójkąt lędźwiowy górny / Pole ścięgniste Grynfeldta (*trigonum lumbale superius / spatium tendineum*): ograniczone od góry przez 12. żebro i m. zębaty tylny dolny (*m. serratus posterior inferior*), przyśrodkowo przez m. prostownik grzbietu (*m. erector spinae*), a bocznie przez mm. skośne brzucha (zewnętrzny i wewnętrzny). Dno stanowi ścięgno m. poprzecznego brzucha. Jest osłabione przez nerwy i naczynia podżebrne i mogą tu być przepukliny lędźwiowe górne.
5. Góra: przepona (*diaphragma*).

7. Przepukliny (*herniae*)

Definicja: Przepuklina to przemieszczenie narządu lub jego części z miejsca jego anatomicznego położenia w jamie brzusznej poza granice jamy brzusznej przez miejsca o mniejszym oporze (*loci minores resistentiae*). Przepukliny ogólnie dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne (w zachyłkach jamy otrzewnej).

Budowa: Aby mówić o przepuklinie, muszą być: a) wrota (otwór w powłokach), b) worek przepuklinowy (uchyłek otrzewnej), c) zawartość - najczęściej pętla jelita cienkiego (*intestinum tenue*), sieć większa (*omentum majus*).

Podział kliniczny:

- Przepukliny wolne: dają się odprowadzić manualnie do jamy brzusznej.
- Przepukliny przyrośnięte: nie dają się odprowadzić, ale nie dają specjalnych (ostrych) objawów.
- Przepukliny uwięźnięte (*hernia incarcerata*): stan nagły, w którym dochodzi do ucisku naczyń krwionośnych zawartości worka. Uciśnięcie naczyń krwionośnych w zawartości worka przepuklinowego prowadzi do zastoju żylnego, a następnie niedokrwienia tętniczego i narastającego obrzęku. Niedokrwienie ściany uwięźniętego jelita skutkuje jego porażeniem (ustaniem perystaltyki) i rozwojem mechanicznej niedrożności przewodu pokarmowego. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Po operacji w obrębie jamy brzusznej fizjologicznie występuje pooperacyjna niedrożność porażenna jelit (wynikająca z wrażliwości otrzewnej na bodźce mechaniczne). Prawidłowa perystaltyka wraca zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin.

Podział ze względu na pochodzenie:

- Wrodzone: powstają w miejscach naturalnych kanałów lub otworów (pachwinowe skośne, pępkowe). /Najczęstsze przepukliny wrodzone to pachwinowe i pępkowe. Przepuklina w przeponie może być wrodzona, ale jest to mało prawdopodobne. W rozworze przełykowym też może być, ale też mało prawdopodobne/. W 3. miesiącu życia płodowego występuje przepuklina fizjologiczna pępkowa /embrionalna/ powstała na skutek dysproporcji wzrostu jamy brzusznej i jelita. Jelito wychodzi przez pierścień pępkowy i po kilku dobach wraca (zwykle cofa się po kilku dobach).
- Nabyte: powstają w ciągu życia, np. przepukliny linii białej u kobiet po wielu porodach, szczególnie u wieloródek, albo u dzieci, kiedy krzyczą, płaczą, wzrasta wtedy ciśnienie wewnątrzbrzuszne.

Anatomia przepuklin pachwinowych (*herniae inguinales*): mamy a) skośne - boczne, b) przyśrodkowe - proste.

1. Przepuklina skośna /boczna/ (*hernia inguinalis obliqua*): przechodzi przez cały kanał pachwinowy, wchodząc przez pierścień pachwinowy głęboki (*anulus inguinalis profundus*), czyli leżący w dołku pachwinowym bocznym. Może być wrodzona (jeśli zachowany jest wyrostek pochwy otrzewnej - *processus vaginalis peritonei*) lub nabyta. Schodzi do worka mosznowego.
2. Przepuklina przyśrodkowa /prosta/ (*hernia inguinalis directa*): przechodzi prosto przez ścianę brzucha w tym miejscu, gdzie jest pierścień pachwinowy powierzchowny (*anulus inguinalis superficialis*) (w obrębie trójkąta Hesselbacha) i wychodzi przez pierścień pachwinowy powierzchowny, czyli rzutuje się w dołku pachwinowym przyśrodkowym. Jest zawsze nabyta.
Przepuklina pachwinowa przyśrodkowa (prosta) wpukła się przez osłabioną powięź poprzeczną bezpośrednio do tyłu od pierścienia pachwinowego powierzchownego - z tego względu jest to zawsze przepuklina nabyta. Przepuklina pachwinowa boczna (skośna) przechodzi przez cały kanał pachwinowy - może być zarówno nabyta (na

skutek osłabienia pierścienia głębokiego), jak i wrodzona (wynikająca z niezarośnięcia wyrostka pochwowego otrzewnej)..

Klinicznie:

- Obydwie częściej występują u mężczyzn, ponieważ kanał pachwinowy jest znacznie szerszy niż u kobiet.
- Przepukliny pachwinowe występują znacznie częściej u mężczyzn z racji szerszego kanału pachwinowego (przez który przechodzi powrózek nasienny). Uważa się również, że u kobiet do okresu menopauzy, tkanka łączna i powięziowa wykazuje wyższą elastyczność i odporność ochronną m.in. dzięki wpływowi estrogenów. U kobiet do 50. roku życia estrogeny chronią przed chorobami serca (pełnią rolę ochronną).
- Przepuklina pachwinowa skośna może zstępować do moszny. Wyróżnia się postać wrodzoną i nabytą:
 - W przepuklinie wrodzonej workiem przepuklinowym jest niezarośnięty wyrostek pochwowy otrzewnej (*processus vaginalis peritonei*), wewnątrz którego leży jądro.
 - W przepuklinie nabytej workiem jest wypchnięta na nowo otrzewna ścienna. Worek ten wnika do kanału pachwinowego niezależnie od zarośniętego wyrostka pochwowego, pod powięzią nasienną wewnętrzną.
- Różnicowanie: Po czym odróżnić, czy mamy do czynienia z przepukliną pachwinową czy udową? Przepuklina pachwinowa znajduje się **nad** więzadłem pachwinowym (*ligamentum inguinale*), natomiast przepuklina udowa - **pod** więzadłem. U osób otyłych orientację ułatwia lokalizacja guzka łonowego (*tuberculum pubicum*) - sprawdzamy w stosunku do guzka łonowego.

8. Jama otrzewnej (*cavitas peritonealis*) i położenie narządów

Jamę brzuszną (*cavitas abdominis*) dzielimy na:

- a) jamę otrzewnej (*cavitas peritonealis*).
- b) przestrzeń zewnątrzotrzewnową (*spatium extraperitoneale*).
- c) przestrzeń wewnątrzotrzewnową (*spatium intraperitoneale*).

Współczesne mianownictwo traktuje jamę otrzewnej jako przestrzeń wewnątrz otrzewnej ściennej, a narządy pokryte otrzewną trzewną jako narządy wewnątrzotrzewnowe.

- Przestrzeń zewnątrzotrzewnowa (*spatium extraperitoneale*) - przestrzeń na zewnątrz otrzewnej ściennej albo przestrzeń zawarta między otrzewną ścienną a ścianą brzucha. Nie odnosi się to do przestrzeni podotrzewnowej, która zawarta jest między otrzewną a dnem miednicy małej. Dzielimy ją na: przednią, pod- i zaotrzewnową przestrzeń.
- Przestrzeń wewnątrzotrzewnowa - przestrzeń ograniczona otrzewną trzewną (*peritoneum viscerale*).
- Otrzewna (*peritoneum*) jest błoną surowiczą wyściełającą jamę brzucha i miednicy.
- Jama otrzewnej (*cavitas peritonealis*): szczelinowata przestrzeń między otrzewną ścienną i trzewną wypełniona płynem surowiczym. Ma charakter labiryntu (Jest to

labirynt).

- Stosunki anatomiczne u kobiet: u kobiet w tej jamie poza płynem leżą częściowo jajniki. Jama otrzewnej łączy się ze środowiskiem zewnętrznym przez ujścia jajowodów. Jest to jedyny narząd leżący naprawdę wewnątrzotrzewnowo (nie jest w połowie swojej powierzchni pokryty otrzewną trzewną i jest omywany płynem surowicznym). Jajnik (*ovarium*) jest jedynym narządem leżącym naprawdę wewnątrzotrzewnowo.

Podział narządów ze względu na stosunek do otrzewnej:

Narząd wewnątrzotrzewnowy (*organum intraperitoneale*) - to taki, który jest ze wszystkich stron pokryty otrzewną trzewną i posiada krezkę (*mesenterium*).

Wyjątkiem w klasyfikacji jest jajnik (*ovarium*), który jako jedyny narząd znajduje się fizycznie wewnątrz jamy otrzewnej, choć pokryty jest jednowarstwowym nabłonkiem płciowym, a nie klasyczną otrzewną trzewną. Macica z kolei posiada krezkę (*mesometrium* - będącą częścią więzadła szerokiego), jednak anatomicznie leży podotrzewnowo, gdyż otrzewna pokrywa ją tylko z góry i z tyłu (dno, trzon i część tylną szyjki macicy).

Narządy leżące wewnątrzotrzewnowo (*organa intraperitonealia*): Są ze wszystkich stron pokryte otrzewną trzewną i posiadają krezkę (*mesenterium*).

- a) brzuszny odcinek przełyku (*pars abdominalis esophagi*).
- b) żołądek (*gaster*) i opuszka dwunastnicy /część górna/ (*ampulla duodeni*).
- c) jelito czcze i kręte (*jejunum et ileum*).
- d) kątnica (*caecum*) z wyrostkiem robaczkowym (*appendix vermiformis*) (kątnica zazwyczaj bez krezki).
- e) okrężnica poprzeczna (*colon transversum*).
- f) okrężnica esowata (*colon sigmoideum*).
- g) śledziona (*splen / lien*), wątroba (*hepar*).
- h) jajniki (*ovaria*), jajowody (*tubae uterinae*). U mężczyzn w jamie mosznej znajdują się jądra (*testes*), których stosunek do otrzewnej jest specyficzny - są one otoczone osłonką pochwową jądra (*tunica vaginalis testis*), stanowiącą oddzieloną od jamy brzusznej pozostałość wyrostka pochwowego otrzewnej.

Narządy wtórnie zaotrzewnowe (*organa extraperitonealia secundaria*):

Są narządy, które w trakcie rozwoju zarodkowym były wewnątrzotrzewnowe, a wtórnie uzyskały położenie zaotrzewnowe (utraciły krezkę i zrosły się ze ścianą brzucha): trzustka (*pancreas*), dwunastnica (*duodenum*) - z wyjątkiem opuszki, okrężnica wstępująca i zstępująca (*colon ascendens et descendens*).

9. Sieci żołądka i krezki, Topografia jamy brzusznej

- **Sieć mniejsza (*omentum minus*):** Rozwojowo jest to część krezki brzusznej żołądka. Składa się z dwóch blaszek otrzewnej. Biegnie od wrót wątroby i szczeliny więzadła żylnego do żołądka i dwunastnicy. Wyróżniamy w niej:
 - a) Więzadło wątrobowo-żołądkowe (*ligamentum hepatogastricum*): do krzywizny mniejszej żołądka (*curvatura minor gastris*).
 - b) Więzadło wątrobowo-przełykowe (*ligamentum hepatoesophageale*): do przełyku

(*esophagus*), zawiera gałęzki przełykowe od naczyń żołądkowych lewych.

c) Więzadło wątrobowo-dwunastnicze (*ligamentum hepatoduodenale*): do opuszki dwunastnicy (*ampulla duodeni*). W więzadle wątrobowo-dwunastniczym biegną. Zawartość (kluczowa topografia): żyła wrotna (*v. portae*) - z tyłu i pośrodku; tętnica wątrobowa właściwa (*a. hepatica propria*) - po lewej stronie; przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*) - po prawej stronie.

- **Sieć większa** (*omentum majus*): Rozwojowo jest to zdwojona krezka grzbietowa żołądka. Składa się pierwotnie z 4 blaszek otrzewnej. Biegnie od krzywizny większej żołądka i opuszki dwunastnicy do okrężnicy poprzecznej jako więzadło żołądkowo-okrężnicze (*ligamentum gastrocolicum*) /zapobiega przesunięciom/. A poniżej sieć zwisa luźno (swobodnie) w postaci płata (*epiploon*) i pokrywa pętle jelita cienkiego.

Skład sieci większej:

- a) tkankę tłuszczową - ilość zależna od ogólnej ilości tkanki tłuszczowej w ustroju.
- b) plamki mleczne - grudki limfatyczne.
- c) naczynia krwionośne łuków krzywizny większej żołądka - prawa i lewa tętnica żołądkowo-sięciowa (*a. gastromentalis dextra et sinistra*).
- d) żyły analogiczne do tętnic.

Torba sieciowa (*bursa omentalis*)

Największy zachyłek jamy otrzewnej, powstała wskutek płodowych zwrotów żołądka i wzrostu wątroby (szczególnie płata prawego). Składa się z przedsionka (*vestibulum bursae omentalis*) oraz torby właściwej, pomiędzy którymi jest cieśń - utworzona przez fałdy żołądkowo-trzustkowe (*plicae gastropancreaticae*). Idą tu przez naczynia żołądkowe lewe.

- Ściany torby sieciowej:
 - Przednie: w zakresie przedsionka - sieć mniejsza (*omentum minus*) /więzadło wątrobowo-dwunastnicze i wątrobowo-żołądkowe/. Torby właściwej - ściana tylna żołądka oraz otrzewna pokrywająca tylną powierzchnię żołądka, więzadło żołądkowo-okrężnicze (*lig. gastrocolicum*).
 - Tylna: przedsionka - otrzewna pokrywająca głowę trzustki i żyłę główną dolną (*v. cava inferior*). Torby właściwej - otrzewna pokrywająca trzon trzustki, lewą nerkę i nadnercze.
 - Dolna: krezka okrężnicy poprzecznej (*mesocolon transversum*).
 - Górna: płat ogoniasty wątroby (*lobus caudatus*) i żyła główna dolna (*v. cava inferior*) /częściowo/.
 - Zachyłki torby sieciowej: górny, śledzionowy (ograniczony przez w. żołądkowo-śledzionowe i w. przeponowo-śledzionowe) oraz dolny (może zanikać / może nie być).
 - Otwór sieciowy (*foramen omentale / epiploicum*) /otwór Winslowa/: Stanowi jedyne naturalne połączenie torby sieciowej z właściwą jamą otrzewnej.
- Znaczenie kliniczne: Przez otwór Winslowa może dojść do wewnętrznego uwięźnięcia pętli jelita cienkiego wewnątrz torby sieciowej (przepuklina wewnętrzna). Innym, niezależnym problemem klinicznym tej okolicy są pękające wrzody opuszki dwunastnicy, z których treść pokarmowa (i krew) rozlewa się i zbiera najczęściej właśnie w

sąsiadującej torbie sieciowej.

Ograniczenia: od przodu - w. wątrobowo-dwunastnicze (*lig. hepatoduodenale*) /żyła wrotna/. od dołu - opuszka dwunastnicy (*bulbus duodeni*) i w. dwunastniczo-nerkowe. od tyłu - żyła główna dolna (*v. cava inferior*), więzadło wątrobowo-nerkowe. od góry - płat ogoniasty wątroby (*processus caudatus lobi caudati*).

Topografia jamy brzusznej i otrzewnej:

- Dostęp operacyjny do torby sieciowej: Szeroki dostęp chirurgiczny do narządów leżących w torbie sieciowej można uzyskać m.in. przez przecięcie więzadła żołądkowo-okrężniczego (*ligamentum gastrocolicum*) lub rzadziej przez kreskę okrężnicy poprzecznej. Dostęp ten jest niezbędny podczas operacji na trzustce, tylnej ścianie żołądka, a czasem jako przedni dostęp do nerki lewej czy nadnercza lewego
- Otwarcie jamy brzusznej (laparotomia pośrodkowa górna): Cięcie wykonuje się od wyrostka mieczykowatego w dół, prowadząc skalpel nieco po lewej stronie pępka, aby uniknąć uszkodzenia więzadła obłego wątroby (*lig. teres hepatis*), które od strony wewnętrznej biegnie do pępka od strony prawej..

Po otwarciu jamy brzusznej widzimy:

a) sieć większą (*omentum majus*).

b) okrężnicę poprzeczną (*colon transversum*).

c) pętle jelita cienkiego (*intestinum tenue*).

d) płat wątroby (*lobus hepatis*).

e) część dna żołądka (*fundus gastris*).

f) trójkąt Labbého - to pole żołądka stykające się bezpośrednio z przednią ścianą brzucha (przydatne przy gastrostomii). Ograniczenia: od dołu krzywizna większa żołądka, od góry (po lewej stronie) lewy łuk żebrowy, od góry (po prawej stronie) dolny brzeg lewego płata wątroby.

Uwaga: Dno pęcherzyka żółciowego rzutuje się po prawej stronie ciała, nie należy go łączyć bezpośrednio z polem Labbého znajdującym się centralnie i po lewej.

Zachyłki otrzewnej (*recessus peritonei*): powstają wskutek płodowych zwrotów cewy pokarmowej:

1. najpoważniejszy: torba sieciowa (*bursa omentalis*).
 2. w okolicy zgięcia dwunastniczo-czczego - zachyłki dwunastnicze górny i dolny (*recessus duodenales superior et inferior*).
 3. przy przejściu cienkiego w grube - zachyłki biodrowo-kątnicze górny i dolny (*recessus ileocaecales superior et inferior*).
 4. zachyłek zakątniczy (*recessus retrocaecalis*).
 5. zachyłek przyesiczy (*recessus intersigmoideus*).
- /Przepukliny wewnętrzne są najczęściej umiejscowione w tych zachyłkach/.

10. Wątroba (*hepar*)

10.1 Położenie i rzutowanie:

Wątroba leży w jamie brzusznej w piętrze gruczołowym (*pars supracolica*), wewnątrzotrzewnowo. Zajmuje podżebrze prawe, nadbrzusze właściwe i podżebrze lewe. Rzut wątroby na ścianę przednią jamy brzusznej (kształt trójkąta):

- Brzeg prawy i górny: biegnie od X żebra w linii pachowej środkowej w górę do VII żebra w tej samej linii, a następnie przechodzi w linię wypukłą ku górze, osiagającą swój najwyższy punkt w miejscu połączenia części kostnej i chrzęstnej IV prawego żebra (w linii środkowo-obojczykowej).
- Góra: od chrząstki IV żebra krzyżuje nasadę wyrostka mieczykowatego do V międzyżebrza.
- Dół: od 10. żebra po stronie prawej, łuk żebrowy prawy krzyżuje w miejscu połączenia 9. i 8. żebra, dochodzi do linii środkowej ciała w 1/3 odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym i pępek wchodzi pod lewy łuk żebrowy w miejscu połączenia 7. z 8. i dochodzi do 5. przestrzeni międzyżebrowej po stronie lewej.

10.2 Budowa zewnętrzna:

Wątroba ma kreskę brzuszną - więzadło obłe i grzbietową - sieć mniejszą (*omentum minus*). Na wątrobie wyróżniamy powierzchnię górną-przeponową (*facies diaphragmatica*) i trzewną (*facies visceralis*).

Brzeg przedni i dolny jest ostry, brzeg górny i tylny jest tępy.

Powierzchnia trzewna wątroby leży skośnie.

Powierzchnia trzewna wątroby posiada dwie bruzdy strzałkowe połączone bruzdą poprzeczną (wrota wątroby).

- bruzda lewa:
 - część przednia - szczelina więzadła obłego (*fissura ligamenti teretis*).
 - część tylna - szczelina więzadła żylnego (*fissura ligamenti venosi*).
- bruzda prawa:
 - część przednia - dół pęcherzyka żółciowego (*fossa vesicae felleae*).
 - część tylna - bruzda żyły głównej (*sulcus venae cavae*).

Wyciski na powierzchni trzewnej (*impressiones*):

- lewy płąt: przełyk (*esophagus*), żołądek (*gaster*).
- przy płacie (prawy płąt): część dwunastnicy zstępującej (*duodenum*), nerka prawa (*ren*), nadnercze (*suprarenale*), okrężnica (*colon*).

Poprzeczna bruzda zwana wrótami wątroby (*porta hepatis*) z takim samym układem tworów jak więzadło wątrobowo-dwunastnicze (*lig. hepatoduodenale*).

W odcinku tylnym na powierzchni przeponowej wątroba styka się z przeponą (*diaphragma*). Nazywamy to polem nagim (*area nuda*). Pole nagie (*area nuda*), dół pęcherzyka żółciowego (*fossa vesicae felleae*) i wrota (*porta hepatis*) nie są pokryte otrzewną. Ściana otoku otacza torebka włóknista Glissona. Na polu nagim nie ma otrzewnej, tylko ta torebka.

Wątroba jest ruchoma oddechowo. Także ma znaczenie ten zrost wątroby z przeponą. Torebka włóknista Glissona powstaje rozwojowo tak jak centrum ścięgniaste przepony z *septum transversum* i ulega wtórnie zrostowi.

10.3 Umocowanie i więzadła otrzewnowe wątroby:

Wątroba utrzymuje się w położeniu dzięki:

1. zrost ze środkiem ścięgnistym przepony (*area nuda*).
2. więzadła otrzewnowe.
3. ciśnienie wewnątrzbrzuszne.
4. sąsiedztwo z innymi narządami.

Więzadła otrzewnowe wątroby:

- Więzadło sierpowe wątroby (*ligamentum falciforme hepatis*) - powstało z krezki brzusznej, w płaszczyźnie strzałkowej. Biegnie od powierzchni przeponowej wątroby (wzdłuż granicy między płatem prawym a lewym) do przedniej ściany brzucha. W jego wolnym, dolnym brzegu biegnie więzadło obłe wątroby (*ligamentum teres hepatis*), będące zarośniętą pozostałością po lewej żyły pępkowej (*vena umbilicalis sinistra*). Prawa żyła pępkowa zanika bardzo wcześnie w rozwoju płodowym.
- Więzadło wieńcowe wątroby (*ligamentum coronarium hepatis*) - jako cienie otacza wątrobę, jest to przejście otrzewnej przeponowej w otrzewną wątroby. Posiada 2 blaszki. Na płacie lewym są one zbliżone i tworzą więzadło trójkątne lewe (*ligamentum triangulare sinistrum*). Na płacie prawym blaszka przednia to więzadło wątrobowo-przeponowe (*ligamentum hepatophrenicum*), a tylna blaszka to więzadło wątrobowo-nerkowe (*ligamentum hepatorenale*). Te dwie blaszki oddzielają się od siebie i tworzą więzadło trójkątne prawe (*ligamentum triangulare dextrum*).
- Sieć mniejsza (*omentum minus*) - trzecie więzadło otrzewnowe wątroby. Biegnie od szczeliny więzadła żylnego wątroby do krzywizny mniejszej żołądka.

Ciągłość więzadeł otrzewnowych wątroby: Więzadła te przechodzą jedno w drugie. Dwie blaszki więzadła wieńcowego (*ligamentum coronarium hepatis*) na końcach bocznych wątroby zrastają się, tworząc odpowiednio więzadło trójkątne prawe i lewe (*ligamentum triangulare dextrum et sinistrum*). Z kolei na przedniej powierzchni wątroby blaszki więzadła wieńcowego schodzą się w płaszczyźnie strzałkowej, tworząc więzadło sierpowe (*ligamentum falciforme hepatis*). Na powierzchni trzewnej blaszka tylna więzadła wieńcowego przechodzi w sieć mniejszą (*omentum minus*) wzdłuż szczeliny więzadła żylnego.

10.4 Struktura wewnętrzna:

Torebka Glissona otacza wątrobę. Wchodzi w wątrobę wypełniając w ubytku unaczynienie dwunastnicy. Od torebki w głąb wnikają przegrody międzyzrazikowe. Jednostką anatomiczną są zraziki anatomiczne (*lobuli hepatis*).

- Centrum zrazika: w centrum jest żyła centralna (*v. centralis*).

- Triada wątrobowa (w rogach zrazika): a w rogach triady: odgałęzienia żyły międzyzrazikowej, tętnicy międzyzrazikowej, przewodziku żółciowego międzyzrazikowego i jedno ciało chłonne. Na obwodzie zrazika biegną żyły okołozrazikowe.
- Zatoki (*sinusoidea*): to naczynia włosowate o poszerzonym świetle i okienkowatym śródbłonku, biegnące promieniście od obwodu zrazika do żyły centralnej. Krew płynie w nich od obwodu do centrum (czyli w odwrotnym kierunku niż żółć w kanalikach żółciowych) Zatoki te to specjalne naczynia krwionośne kapilarne. Ściana ich jest okienkowata, unikają styku między hepatocytami a krwinkami. Mają spory kaliber niż zwykłe kapilary. Krew płynie w nich wtedy wolniej, umożliwiając wymianę (aby mogła oddać) składników, które prowadzą komórkom wątrobowym z hepatocytami.

10.5 Unaczynienie wątroby:

- Odżywcze: od tętnicy wątrobowej właściwej (*a. hepatica propria*), ta od wspólnej (*a. hepatica communis*), a ta od pnia trzewnego (*truncus celiacus*). Wchodzi do wrót wątroby i dzieli się na prawą i lewą. Od prawej tętnicy wątrobowej odchodzi tętnica pęcherzykowa (*a. cystica*). Dzieli się na gałąź przednią i tylną, i te na tętnice międzyzrazikowe (*aa. interlobulares*) i do sinusoid wewnątrz nich. Składniki odżywcze dostarczane są do hepatocytów.
- Naczynie czynnościowe: żyła wrotna (*v. portae*). Powstaje za głową trzustki (*pancreas*) z połączenia żyły krezkowej górnej (*v. mesenterica superior*), żyły śledzionowej (*v. lienalis* /obecnie *v. splenica*/) oraz żyły krezkowej dolnej (*v. mesenterica inferior*). Do pnia żyły wrotnej wpadają bezpośrednio żyły żołądkowe (prawa i lewa), z których lewa przyjmuje krew z dolnego odcinka przełyku. Wchodzi do wrót wątroby tak jak tętnica. Mamy tu do czynienia z układem dziwnym żylny-żylnym. Tzn. żyła wrotna rozgałęzia się na sieć kapilar (zatok /sinusoid/), z których następnie krew zbiera się do żył centralnych, żył podzrazikowych i ostatecznie żył wątrobowych (*vv. hepaticae*), które uchodzą do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*).

10.6 Krążenie wrotne i zespolenia wrotno-układowe:

Dopływ krwi do żyły wrotnej.

Z brzuszego odcinka cewy pokarmowej, oprócz dolnej 1/3 odbytnicy, ze śledziony, trzustki i pęcherzyka żółtkowego.

Brzuszna część cewy pokarmowej to: brzuszna część przełyku, żołądek, dwunastnica, jelito czcze i kręte, kątnica, okrężnica i odbył.

Cel krążenia wrotnego:

Jest to krążenie żylny-żylny, w którym produkty wchłonięte z jelit, głównie cukry i białka, zostają zmagazynowane w wątrobie w postaci glikogenu.

Wyjątek stanowią lipidy, które po wchłonięciu z przewodu pokarmowego transportowane są drogą naczyń limfatycznych (jako chylomikrony), z pominięciem krążenia wrotnego wątroby. Krew z jelita grubego trafia do żyły wrotnej ze względu na odzyskiwanie z niego wody

(oszczędność płynów ustrojowych) oraz wchłanianie witamin z grupy B produkowanych przez florę bakteryjną.

Krew żylna z jelita grubego trafia do żyły wrotnej, transportując wchłoniętą tam wodę oraz witaminy z grupy B (produkowane przez florę bakteryjną). Ze śledziony pochodzą produkty rozpadu erytrocytów, które muszą być odzyskane. Produkty te zawierają bilirubinę i żelazo, które wchodzi do wątroby. Wątroba przerabia je na barwniki żółciowe - bilirubinę żółtą i biliwerdynę zieloną. Żółć - woda, barwniki i sole żółciowe - służy do emulgowania tłuszczu. Z trzustki (wyspy Langerhansa) pochodzi insulina - hormon regulujący gospodarkę glukozą, powoduje spadek stężenia cukru, czyli ogólnie odpowiada za zapasy cukru w ustroju. Widocznym klinicznie dowodem obwodowej przemiany hemoglobiny w biliwerdynę, a następnie w bilirubinę, jest ewolucja zabarwienia wchłaniających się wynaczynień podskórnych (podbiegnięć krwawych / wybroczyn).

Krażenie oboczne /zespolenia wrotno-układowe/ (przy blokadzie ż. wrotnej):

Następuje, kiedy krew z żyły wrotnej nie może przepłynąć do żyły głównej dolnej. Może to być blok wewnątrzwątrobowy (np. marskość wątroby) lub blok zewnątrz-wątrobowy w żyły wrotnej.

1. Przełykowe: Połączenie żyły żołądkowej lewej do żył przełykowych dolnych, które uchodzą do żył nieparzystych, a te do żyły głównej górnej (objawem są żylaki przełyku).
2. Odbytowe: Z żyły wrotnej przez krezkową dolną do żyły odbytniczej górnej, ta przez sploty odbytnicze do żył odbytniczych środkowych (do biodrowych wewnętrznych) i do żył odbytniczych dolnych (do sromowych wewnętrznych, a te do biodrowych wewnętrznych) i ostatecznie do żyły głównej dolnej (objawem są żylaki odbytu /hemoroidy/).
3. Z żyły wrotnej krew cofa się przez żyły pępkowe/przypępkowe do sieci żylniej okołopępkowej, powodując jej promieniste poszerzenie (objaw "głowy Meduzy" - *caput Medusae*). Stąd krew odpływa naczyniami powierzchownymi brzucha w dół (do żył nabrzusznych powierzchownych, uchodzących do żyły odpiszczelowej) lub w górę (do żył piersiowo-nabrzusznych i pachowych).

11. Pęcherzyk żółciowy (*vesica biliaris / fellea*) i drogi żółciowe

11.1 Pęcherzyk żółciowy:

Leży na powierzchni trzewnej wątroby w dole pęcherzyka żółciowego (*fossa vesicae felleae*) pokryty torebką Glissona.

- Budowa: dno, trzon, szyjka. Powierzchnia przednia trzonu i szyjki nie jest pokryta otrzewną. Powierzchnia tylna trzonu i szyjki oraz całe dno są pokryte otrzewną.
- Funkcja: Pojemność 65 ml. Pełni funkcję magazynu dla żółci i zagęszcza ją poprzez odwadnianie.
- Przewód pęcherzykowy (*ductus cysticus*) posiada fałd spiralny Heistera, który działa zastawkowo, regulując dwukierunkowy przepływ żółci (do i z pęcherzyka)..

- Unaczynienie i chłonka: Tętnica pęcherzykowa (*a. cystica*): od prawej gałęzi t. wątrobowej właściwej. Odpływ chłonki z wątroby i pęcherzyka: Naczynia są powierzchowne i głębokie. Powierzchnowe: do węzłów nadprzeponowych, do żyły głównej dolnej, do śródpiersia, częściowo z naczyń głębokich. Głębokie: do węzłów trzewnych, do węzłów kręzkowych górnych, do węzłów przy jelicie cienkim i dalej do pni jelitowych i zbiornika mleczu (*cisterna chyli*). Z pęcherzyka żółciowego do węzłów trzustkowo-dwunastniczych.

11.2 Drogi żółciowe (*viis biliaris*):

Dzielimy na wewnątrzwątrobowe i zewnątrzwątrobowe.

- Wewnątrzwątrobowe:
 1. kanaliki żółciowe.
 2. przewodniki międzyrazikowe (*ductuli biliferi*).
 3. przewody żółciowe.
- Zewnątrzwątrobowe:
 1. Przewód wątrobowy prawy i lewy łączą się w przewód wątrobowy wspólny (*ductus hepaticus communis*).
 2. Przewód wątrobowy wspólny łączy się z przewodem pęcherzykowym, tworząc przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*).
 3. Uchodzi on na brodawce większej dwunastnicy (*papilla duodeni major /Fatera/*) w części zstępującej. Fałd podłużny dwunastnicy (*plica duodenalis longitudinalis*) tworzy się razem z przewodem trzustkowym. Kończy się tu zwieraczem, który zamyka odpływ żółci i skłania do przejścia żółci do pęcherzyka.

12. Żołądek (*gaster / ventriculus*)

12.1 Topografia i umocowanie:

Leży w jamie brzusznej, w piętrze gruczołowym (*pars supracolica*), w nadbrzuszu właściwym i podżebrzu lewym, wewnątrzotrzewnowo.

- Ujścia:
 - Wpust (*cardia*): rzutujemy nieco na prawo od linii środkowej ciała na poziomie Th11.
 - Odźwiernik (*pylorus*): w linii środkowej ciała na poziomie L1. Posiada silny mięsień okrężny - zwieracz odźwiernika (*m. sphincter pylori*). Zwykle zamknięty, otwiera się pod wpływem fal perystaltycznych.
- Dno żołądka (*fundus gastricus*): podnosi się do 5. przestrzeni międzyżebrowej lewej, sąsiadując przez środek ścięgniasty przepony z sercem. Nadmiernie wypełniony żołądek może uciskać przeponę i dawać objawy przypominające ból serca. Pacjent może odczuwać klucie w klatce piersiowej, mimo że w badaniach kardiologicznych nie stwierdza się nieprawidłowości (tzw. zespół żołądkowo-sercowy Roemhelda).

Umocowanie:

a) wpust i odźwiernik - w otoczeniu dwunastnicy.

b) więzadła otrzewnowe:

- sieć mniejsza (*omentum minus*).
- sieć większa (*omentum majus*).
- więzadło przeponowo-żołądkowe (*lig. phrenicogastricum*).
- więzadło żołądkowo-okrężnicze (*lig. gastrocolicum*) - zapobiega przesunięciom.

Sąsiaduje:

- Pole żołądkowe ze ścianą przednią brzucha.
- Tylina ściana - przez torbę sieciową z trzustką, lewą nerką, lewym nadnerczem i powierzchnią śledzionową.
- Z lewym płatem wątroby - od przodu.

12.2 Budowa ściany:

a) błona śluzowa (*tunica mucosa*).

b) błona podśluzowa (*tunica submucosa*).

c) mięśniówka (*tunica muscularis*).

d) błona surowicza (*tunica serosa*).

- Błona śluzowa: tworzy liczne fałdy, zależą one od stanu wypełnienia żołądka oraz perystaltyki. Perystaltyka zaczyna się w połowie wysokości trzonu. Fałdy są najgłębsze w trzonie, w dnie najpłytsze - dno stanowi magazyn dla gazów /bańka powietrzna/. Fałdy błony śluzowej ograniczają pola żołądkowe, w nich są dołeczki żołądkowe. W dołeczkach żołądkowych uchodzą cewkowate gruczoły żołądkowe. Do ich najważniejszych komórek wydzielniczych należą:
 - komórki główne - produkujące pepsynogen,
 - komórki okładzinowe - produkujące kwas solny (HCl) oraz czynnik wewnętrzny (Castlea).

Wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka biegną fałdy podłużne i ograniczają tzw. drogę żołądkową lub ślinową.

Droga ta jest najkrótszą drogą przepływu płynów z przełyku do dwunastnicy.

- Warstwa mięśniowa żołądka składa się z trzech warstw:
 - a) podłużna - na krzywiznach i dnie (zewnątrzna).
 - b) okrężna - najgrubsza (środkowa), tworzy zwieracz odźwiernika (*m. sphincter pylori*). Mięsień zwieracz odźwiernika tworzy właściwe zgrubienie mięśniówki okrężnej, działając w odróżnieniu od mięśnia wpustu, którego właściwie nie ma.
 - c) skośna - na trzonie w pobliżu krzywizny mniejszej (wewnętrzna).

12.3 Unaczynienie i unerwienie żołądka:

- Tętnice:

- Tętnica żołądkowa lewa (*a. gastrica sinistra*) (od pnia trzewnego) oraz Tętnica żołądkowa prawa (*a. gastrica dextra*) (od tętnicy wątrobowej właściwej). Biegają wzdłuż krzywizny mniejszej, tworząc łuk naczyniowy.
- Tętnica żołądkowo-sięciowa lewa (*a. gastromentalis sinistra*) (od tętnicy śledzionowej) oraz Tętnica żołądkowo-sięciowa prawa (*a. gastromentalis dextra*) (od tętnicy żołądkowo-dwunastniczej). Biegają wzdłuż krzywizny większej, tworząc łuk. Jest to zapasowe unaczynienie dla wypełnionego żołądka, jeżeli jest pełny naczynia te dochodzą do ściany.
- Gałęzie żołądkowe krótkie (tt. żołądkowe krótkie) tętnicy śledzionowej unaczyniają dno żołądka.
- Odpływ krwi żyłnej:
 Żyły żołądkowe - przez lewą do wrotnej, z odźwiernika do wrotnej (analogicznie do tętnic uchodzą do ż. wrotnej - *v. portae* - bezpośrednio), żołądkowo-sięciowa lewa do śledzionowej, żołądkowo-sięciowa prawa do krezkowej górnej (przez ż. śledzionową i ż. krezkową górną), żyły żołądkowe krótkie idą do śledzionowej.
- Odpływ chłonki z żołądka:
 Wyróżniamy na żołądku trzy drogi, z których chłonka spływa do trzech grup węzłów (ostatecznie do węzłów trzewnych):
 1. Obszar krzywizny mniejszej i wpustu - węzły chłonne żołądkowe lewe i górne wzdłuż naczyń żołądkowych do węzłów trzewnych.
 2. Obszar krzywizny większej i odźwiernika - węzły żołądkowo-sięciowe prawe i dolne wzdłuż naczyń do węzłów krezkowych górnych lub trzewnych.
 3. Wzdłuż naczyń żołądkowych krótkich do węzłów trzustkowo-śledzionowych, które leżą we wnęce śledziony.
- Unerwienie:
 Sploty żołądkowe przedni i tylny (*plexus gastrici anterior et posterior*). Współczulne ze splotu trzewnego. Unerwiają w żołądku: gruczoły błony śluzowej, mięśniówkę ściany.

Ze splotu żołądkowego przedniego odchodzą:

1. gałęzie żołądkowe przednie.
2. gałęzie wątrobowe biegnące w więzadle wątrobowo-żołądkowym.
3. gałęzie dwunastnicze.
4. gałęzie trzustkowe.
5. gałęzie śledzionowe.

Ze splotu żołądkowego tylnego:

6. gałęzie żołądkowe tylne.
7. gałęzie trzewne do splotu trzewnego.
8. gałęzie nerkowe.

13. Śledziona (*splen / lien*)

13.1 Topografia i sąsiedztwo:

Leży w jamie brzusznej, w piętrze gruczołowym, głęboko w podżebrzu lewym, wewnątrzotrzewnowo.

- Rzutowanie: rzutujemy ją na bocznej ścianie klatki piersiowej między lewym 9. a 11. żebrzem (IX a XI żebrzem), oś długa wzdłuż 10. żebra (X żebra).
- Bieguny: biegun przedni śledziony sięga do linii pachowej środkowej, biegun tylny do kręgosłupa (Th11).
- Śledziona posiada powierzchnię trzewną i przeponową.
- Brzeg przedni i górny - karbowany, dolny - tępy.
- Sąsiedztwo: krawędź dolna śledziony sąsiaduje z: żołądkiem (wyciskiem żołądkowym), okrężnicą poprzeczną (zgięciem śledzionowym), ogonem trzustki i lewą nerką z lewym nadnerczem.

13.2 Struktura i unaczynienie:

- Budowa wewnętrzna:
 - a) torebka włóknista na zewnątrz.
 - b) miazga czerwona (*pulpa rubra*) - erytrocyty, leukocyty, spełnia rolę filtra krwi i magazynu krwi (magazynu erytrocytów).
 - c) miazga biała (*pulpa alba*) - ośrodki limfatyczne produkujące limfocyty (będące ośrodkiem limfatycznym).

/Płód posiada śledzionę jako narząd krwiotwórczy, u dorosłych bierze udział w mechanizmach odpornościowych układu siateczkowo-śródbłonkowego/.
- Unaczynienie: tętnica śledzionowa (*a. lienalis* /obecnie *a. splenica*/) od pnia trzewnego. Jej przebieg jest wężykowaty. Żyła śledzionowa współtworzy ż. wrotną.
- Unerwienie: splot śledzionowy.
- Chłonka: do węzłów trzustkowo-śledzionowych.

Złotym standardem w przypadku pęknięcia śledziony była niegdyś splenektomia (całkowite usunięcie narządu). Obecnie, ze względu na ryzyko ciężkich zakażeń piorunujących (zespół OPSI), dąży się - w miarę możliwości - do operacji oszczędzających narząd (szycie śledziony). Życie bez śledziony jest możliwe, jednak wymaga rozszerzonych szczepień ochronnych.

14. Trzustka (*pancreas*)

14.1 Topografia i sąsiedztwo:

Leży w jamie brzusznej, w piętrze gruczołowym (*pars supracolica*), wtórnie zaotrzewnowo (*organum extraperitoneale secundarium*).

Składa się z głowy (*caput pancreatis*), trzonu (*corpus pancreatis*) i ogona (*cauda pancreatis*).

- Głowa leży po stronie prawej na poziomie kręgow L1-L2, objęta pętlą dwunastnicy (*duodenum*). Głowa ma powierzchni przednią i tylną oraz brzegi górny i dolny. Na głowie

znajduje się wyrostek haczykowaty (*processus uncinatus*), przed którym leżą naczynia kręzkowe górne (*vasa mesenterica superiora*).

- Trzon leży poziomo przed kręgosłupem na poziomie L1.
- Ogon w podżebrzu lewym, dochodzi do wnęki śledziony (*hilum splenicum / hilum lienale*).

Sąsiedztwo trzustki:

- Z tyłu głowy - żyła wrotna (*v. portae hepatis*), żyła główna dolna (*v. cava inferior*), naczynia nerkowe prawe.
- Od brzegu przedniego trzustki przyrasta krezka okrężnicy poprzecznej (*mesocolon transversum*).
- Za trzonem - aorta brzuszna (*aorta abdominalis*), naczynia nerkowe lewe.
- Wzdłuż górnego brzegu trzonu biegnie tętnica śledzionowa (*a. splenica*), a powyżej niej żyła śledzionowa.

14.2 Budowa i czynność:

Budowa wewnętrzna: podzielona jest na część zewnątrzwydzielniczą i wewnątrzwydzielniczą. Trzustka produkuje łącznie około 1,5 litra soku trzustkowego na dobę.

- Część zewnątrzwydzielnicza: produkuje sok trzustkowy bogaty w enzymy trawienne. Jest to najbardziej zasadowy płyn ustroju. Płynie przewodem trzustkowym głównym, a w połowie jeszcze przewód dodatkowy może być z nim połączony. Sok trzustkowy splywa do dwunastnicy.
- Część wewnątrzwydzielnicza: wyspy trzustkowe (Langerhansa), rozmieszczone w całym mięszu, ale najliczniej występują w ogonie trzustki. Komórki β (beta) produkują insulinę, a komórki α (alfa) - produkują glukagon. Są to substancje odpowiedzialne za gospodarkę węglowodanową organizmu.

Rozwój trzustki:

Trzustka rozwija się z dwóch zawiązków (brzusznego i grzbietowego) ze wspólnego zawiązka trzustki i wątroby oraz dwunastnicy.

- Z zawiązka brzuszego - tylko dolna połowa głowy.
- Z zawiązka grzbietowego - górna połowa głowy, trzon i ogon.

14.3 Przewody i unaczynienie trzustki:

Przewody trzustkowe:

1. Przewód trzustkowy główny (*ductus pancreaticus /Wirsunga/*): rozwija się z części proksymalnej zawiązka brzuszego i dystalnej zawiązka grzbietowego, czyli z przewodu zawiązka brzuszego i dystalnej części przewodu zawiązka grzbietowego. Uchodzi na brodawce większej dwunastnicy.
2. Przewód trzustkowy dodatkowy (*ductus pancreaticus accessorius /Santoriniego/*): powstaje z pozostałej proksymalnej części przewodu zawiązka grzbietowego. Uchodzi

na brodawce mniejszej dwunastnicy.

Unaczynienie:

- Głowa: przez tętnice trzustkowo-dwunastnicze górne przednią i tylną (*aa. pancreaticoduodenales superiores anterior et posterior*) od tętnicy żołądkowo-dwunastniczej oraz tętnice trzustkowo-dwunastnicze dolne od tętnicy kręzkowej górnej.
- Trzon i ogon: przez gałęzie trzustkowe tętnicy śledzionowej (*rr. pancreatici a. splenicae*).

Unerwienie: autonomiczne ze splotu trzewnego (*plexus celiacus*) oraz splotów wtórnych towarzyszących tętnicom (np. splotu śledzionowego). Włókna przywspółczulne (od nerwów błędnych) pobudzają czynność zewnątrzwydzielniczą (sekrecję soku trzustkowego) oraz uwalnianie insuliny. Włókna współczulne prowadzą głównie do skurczu naczyń krwionośnych narządu i hamują wydzielanie.

15. Dwunastnica (*duodenum*)

15.1 Topografia i części:

Leży wtórnie zaotrzewnowo (*organum extraperitoneale secundarium*), z wyjątkiem opuszki (*bulbus duodeni / ampulla duodeni*). Ma kształt litery C, otaczając głowę trzustki.

Dzielimy na części:

1. Część górna (*pars superior*) = opuszka dwunastnicy (*bulbus duodeni*) na poziomie L1. Zawiera opuszkę dwunastnicy (*bulbus duodeni / ampulla duodeni*), leży na poziomie L1.
2. Część zstępująca (*pars descendens*) - biegnie po prawej stronie kręgosłupa od L1 do L3.
3. Część pozioma /dolna/ (*pars horizontalis*) - krzyżuje kręgosłup na poziomie L3.
4. Część wstępująca (*pars ascendens*) - podnosi się do poziomu L2. Część wstępująca ostrym łukiem przechodzi w jelito czcze, tworząc zgięcie dwunastniczo-czcze (*flexura duodenojejunalis*). To zgięcie jest umocowane za pomocą mięśnia wieszadłowego dwunastnicy (*m. suspensorius duodeni / więzadło Treitza*). Są to włókna odnogi przyśrodkowej lewej części lędźwiowej przepony. Zgięcie to stanowi granicę pomiędzy górnym i dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego.

15.2 Sąsiedztwo dwunastnicy:

Dwunastnica sąsiaduje:

- Część górna (*pars superior*): od przodu z płatem czworobocznym wątroby; od góry z szyjką pęcherzyka żółciowego; od tyłu z żyłą wrotną (*v. portae*), przewodem żółciowym wspólnym (*ductus choledochus*), tętnicą wątrobową właściwą (*a. hepatica propria*).
- Część zstępująca (*pars descendens*): od przodu z prawym płatem wątroby, kręzką okrężnicy poprzecznej; od strony prawej i tyłu z wnęką nerki prawej, moczowodem prawym. (od tyłu początkowym odcinkiem naczynia moczowodu prawego /naczynia nerkowe prawe/).

- Część pozioma (*pars horizontalis*): od przodu z naczyniami kręzkowymi górnymi; od tyłu z żyłą główną dolną (*v. cava inferior*), aortą brzuszną (*aorta abdominalis*).
- Część wstępująca (*pars ascendens*): od przodu z korzeniem krezki jelita cienkiego (*radix mesenterii*).

15.3 Budowa ściany i unaczynienie:

Ściana dwunastnicy:

1. błona śluzowa (*tunica mucosa*).
 2. podśluzowa (*tunica submucosa*).
 3. mięśniówka (*tunica muscularis*).
 4. błona surowicza (*tunica serosa* /przydanka/).
- Warstwy (Mięśniówka): Błona mięśniowa to warstwa zewnętrzna podłużna i wewnętrzna okrężna. Błona śluzowa, błona podśluzowa, błona mięśniowa (podłużna zewnętrzna i okrężna wewnętrzna) oraz błona surowicza /lub przydanka/.
 - Błona śluzowa: tworzy stałe fałdy okrężne (*plicae circulares* /Kerckringa), które służą do zwiększenia powierzchni wchłaniania. Fałdy te nie występują w opuszce dwunastnicy (jej ściana wewnętrzna jest gładka). Są stałe, nie zależą od stanu wypełnienia i ruchu. Są utworzone przez błonę śluzową, a do środka wchodzi błona podśluzowa. Na fałdach są kosmki jelitowe - służą do zwiększenia powierzchni wchłaniania (mają mikrokosmki). Całkowita powierzchnia chłonna jelita cienkiego wynosi około 200-300 m².
 - Na ścianie tylnoprzyszrodkowej części zstępującej dwunastnicy znajduje się fałd podłużny (*plica longitudinalis duodeni*) - wytworzony przez przebiegający w jej ścianie przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*). Na fałdzie tym występują brodawki:
 1. Brodawka większa dwunastnicy (*papilla duodeni major*) (Vatera): znajduje się na końcu fałdu podłużnego dwunastnicy (*plica longitudinalis duodeni*). Wspólne ujście przewodu żółciowego wspólnego i przewodu trzustkowego głównego.
 2. Brodawka mniejsza dwunastnicy (*papilla duodeni minor*): leży ok. 2-3 cm powyżej większej, jest ujściem przewodu trzustkowego dodatkowego (*ductus pancreaticus accessorius* (Santoriniego)).
 - Gruczoły: W błonie podśluzowej mamy (znajdują się) gruczoły dwunastnicze (*glandulae duodenales*) (Brunnera).
 - Unaczynienie: tak jak głowa trzustki (tt. trzustkowo-dwunastnicze).

16. Jelito czcze (*jejunum*) i jelito kręte (*ileum*)

Jelito cienkie krętkowe ma ok. 4-5 metrów długości.

Różnice pomiędzy jelitem czczym (*jejunum*) i krętym (*ileum*):

1. Fałdy okrężne (Po wysokości i gęstości ułożenia fałdów okrężnych): w czczym są wysokie i gęste, w krętym coraz niższe i rzadsze.

2. Grudki limfatyczne (chłonne): w czczym występują jako samotne (*folliculi lymphatici solitarii*). W krętym tworzą skupiska - skupione (*folliculi lymphatici aggregati* (kępki Peyera)). Ułożone wzdłuż brzegu wolnego długości do 5 cm, szerokości 1, 1,5 cm. Są to skupiska tkanki limfatycznej produkujące limfocyty.
3. Ściana i topografia: ściana jelita czczego jest grubsza (i lepiej ukrwiona). Topograficznie pętle jelita czczego zlokalizowane są przeważnie w lewym górnym kwadrancie jamy brzusznej, natomiast pętle jelita krętego w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej oraz w miednicy mniejszej..

Odływ chłonki:

Wchłonięte tłuszcze (jako chłonka / *lymph*) płyną z *vasa chylifera* do splotów naczyń chłonnych w ścianie jelita: 1. splotu w błonie śluzowej, 2. splotu w błonie podśluzowej, 3. splotu podsurowiczego (między mięśniówką a błoną surowiczą).

Dalej do węzłów jelitowych:

- obwodowe - przyjelitowe.
- pośrednie - w środku krezki.
- główne - przykrezkowe.

Z nich pnem jelitowym (*truncus intestinalis*) do zbiornika mleczu (*cisterna chyli*).

Krezka jelita cienkiego (*mesenterium*):

Przyczep krezki jelita cienkiego (*mesenterium*): do tylnej ściany brzucha, a z drugiej strony do brzegu krezkowego jelita.

Początek przyczepu na ścianie tylnej brzucha jest na lewo od L2. Koniec - na talerzu biodrowym (prawy staw krzyżowo-biodrowy).

Do jelita:

- początek: od zgięcia dwunastniczo-czczego (*flexura duodenojejunalis*).
- koniec: do przejścia jelita cienkiego w grube (ujście biodrowo-kątnicze).

W krezce są (Zawartość krezki):

1. tętnica krezkowa górna (*a. mesenterica superior*) i z niej tętnice jelita czczego i krętego (*aa. jejunales et ileales*) i ich połączenia w postaci trzech arkad naczyniowych (tworzącymi arkady).
2. żyła krezkowa górna (*v. mesenterica superior*) z dopływami analogicznymi do tętnic.
3. węzły chłonne krezkowe.
4. splot autonomiczny krezkowy górny.
5. tkanka tłuszczowa.

Korzeń krezki (*radix mesenterii*):

To linia przyczepu krezki do tylnej ściany brzucha. Jej długość wynosi zaledwie około 15-20 cm, pomimo że na przeciwległym (wolnym) brzegu krezka osiąga długość 4-5 metrów, aby pomieścić całe jelito czcze i kręte. Z tego powodu krezka musi układać się w bardzo liczne, gęste fałdy.

Przyczep korzenia krezki krzyżuje kolejno (Przyczepia się do tylnej ściany brzucha na linii od L2 (strona lewa) do prawego talerza biodrowego (st. krzyżowo-biodrowy). Krzyżuje kolejno):

1. część wstępującą dwunastnicy.
2. aortę brzuszną.
3. żyłę główną dolną.
4. mięsień lędźwiowy większy prawy (*m. psoas major*), a na nim nerw płciowo-udowy prawy (*n. genitofemoralis dexter*), moczowód prawy (*ureter dexter*).
5. naczynia jądrowe lub jajnikowe prawe.
6. naczynia biodrowe wspólne prawe.

(Od tego skrzyżowania najważniejszy jest nerw płciowo-udowy i naczynia schodzące po powierzchni mięśnia lędźwiowego po wewnętrznej stronie naczynia biodrowego prawego).

Unaczynienie jelita cienkiego:

Trzeba zacząć od dwunastnicy, potem czcze i kręte od tętnicy krezkowej górnej, od aorty brzusznej. Krew żylna odpływa do żyły krezkowej górnej.

17. Jelito grube (*intestinum crassum*)

Jelito grube (*intestinum crassum*) - topografia, budowa:

Składa się z trzech części:

- kątnica (*caecum*) - jelito ślepe.
- okrężnica (*colon*).
- odbytnica (*rectum*).

Ujście jelita cienkiego do grubego:

Znajduje się na granicy okrężnicy i kątnicy. W miejscu ujścia jest zastawka krętniczokątnicza (*valva ileocaecalis* (zastawka Bauhina)). Posiada dwie wargi: górną (okrężniczą) i dolną (kątniczą), połączone wędzidełkiem (*frenulum valvae ileocaecalis*). Wargę górną należy do okrężnicy, dolną do kątnicy.

Położenie jelita grubego w stosunku do otrzewnej (*peritoneum*):

- a) kątnica (*caecum*) leży wewnątrzotrzewnowo, ale nie ma krezki (zazwyczaj bez krezki).
- b) wyrostek robaczkowy (*appendix vermiformis*) leży wewnątrzotrzewnowo i posiada krezkę (*mesoappendix*).
- c) okrężnica wstępująca (*colon ascendens*) - wtórnie zaotrzewnowo.
- d) okrężnica poprzeczna (*colon transversum*) - wewnątrzotrzewnowo, posiada krezkę (*mesocolon transversum*).
- e) okrężnica zstępująca (*colon descendens*) - wtórnie zaotrzewnowo.
- f) okrężnica esowata (*colon sigmoideum*) - wewnątrzotrzewnowo, posiada krezkę (*mesocolon sigmoideum*).
- g) odbytnica (*rectum*) - wtórnie zaotrzewnowo (częściowo) i podotrzewnowo.

Kątnica (*cecum*) zazwyczaj leży w prawym dole biodrowym - może być położona niżej, jeżeli zmiany rozwojowe (cewa pokarmowa obróciła się o 270° wokół osi t. kręzkowej górnej).

Wyrostek robaczkowy (*appendix vermiformis*) - położenie typowe i nietypowe:

Typowe - położenie miedniczne (*positio pelvica*): wyrostek odchodzi od przyśrodkowej ściany kątnicy i zwiesza się do miednicy mniejszej. U mężczyzn sąsiaduje z pęcherzem moczowym, natomiast u kobiet z prawym jajnikiem i jajowodem. (Znaczenie kliniczne: bliskie sąsiedztwo tych narządów u kobiet sprawia, że ostre zapalenie wyrostka robaczkowego musi być różnicowane z zapaleniem przydatków prawych). Przeciętnie wyrostek ma około 8 cm, może mieć i 30 cm.

Położenia nietypowe:

- przykątnicze - z przodu.
- zakątnicze - z tyłu.
- podkątnicze (*positio subcaecalis*) - zwisa swobodnie w dół, poniżej kątnicy.
- przedkrętnicze / zakrętnicze (*positio preilealis / retroilealis*) - ułożony do przodu lub do tyłu od końcowego odcinka jelita krętego.
Może być pod wątrobą, kiedy kątnica nie zstąpi lub kiedy wyrostek jest bardzo długi. Wyrostka szukamy po taśmach okrężnicy /miejsce zbiegu taśm wskazuje odejście wyrostka/. Krezka wyrostka jest to końcowy odcinek krezki jelita cienkiego. Wyrostek zawiera dużą ilość tkanki limfatycznej, stąd zwany jest migdałkiem brzuszynym.

Okrężnica (*colon*):

- **Okrężnica wstępująca (*colon ascendens*):** podnosi się pod prawy płąt wątroby, tutaj kończy się zgięciem prawym (*flexura coli dextra* /wątrobowym)).
- **Okrężnica poprzeczna (*colon transversum*):** na poziomie pępka - tarczy L3-L4. Przyczep krezki okrężnicy od zgięcia wątrobowego (prawego) krzyżuje biegun dolny nerki prawej, cz. zstępującą dwunastnicy, powierzchnię przednią głowy trzustki i brzegu przedniego trzonu trzustki, dolną powierzchnię lewej nerki, dochodzi do wnęki śledziony. Długość krezki może być bardzo różna. Okrężnica poprzeczna leży na poziomie pępka, a gdy krezka jest b. długa, to może schodzić nawet do spojenia łonowego.
- **Okrężnica zstępująca (*colon descendens*):** rozpoczyna się od zgięcia lewego okrężnicy, czyli śledzionowego (*flexura coli sinistra*), które leży wyżej i głębiej oraz jest bardziej ostre niż prawe. Następnie biegnie ku dołowi, dochodząc do lewego dołu biodrowego.
- **Okrężnica esowata (*colon sigmoideum*):** przyczep krezki od kolca biodrowego lewego górnego przebiega w dół i przyśrodkowo krzyżuje n. skórny uda boczny (*n. cutaneus femoris lateralis*). Tu tworzy 1. łuk skierowany wypukłością w dół, podnosi się ku górze i na prawo, krzyżując naczynia jądrowe lub jajnikowe lewe oraz mięsień lędźwiowy większy. Następnie tworzy 2. łuk skierowany wypukłością ku górze i krzyżuje tutaj moczowód lewy, krzyżuje n. płciowo-udowy lewy (*n. genitofemoralis sinister*), biegnie w

dół do miednicy małej i krzyżuje naczynia biodrowe wspólne lewe i kończy się na powierzchni przedniej łuski krzyżowej na poziomie S3.

Odbytnica (*rectum*): składa się z:

1. bańka (*ampulla recti*) 15-18 cm - zgięcie krzyżowe (*flexura sacralis*).
2. kanał odbytowy (*canalis analis*) 3-4 cm - zagięty do przodu - zgięcie krocze (*flexura perinealis*).

Błona śluzowa ma trzy fałdy poprzeczne - fałdy poprzeczne odbytnicy (*plicae transversales recti*) - są utworzone przez warstwę mięśniówki okrężnej wewnątrz bańki. W kanale odbytowym znajdują się słupy odbytowe (*columnae anales*). Słupy wytworzone przez przebieg naczyń żylnych, kończą się zastawkami odbytowymi (*valvulae anales*). Zatoki odbytowe (*sinus anales*). Tam, gdzie jest zagięcie kanału odbytowego, mięśniówka okrężna grubieje i wytwarza zwieracz wewnętrzny odbytu (*m. sphincter ani internus*) - gładki, niezależny od naszej woli. Od zewnątrz jest m. zwieracz zewnętrzny (*m. sphincter ani externus*) - poprzecznie prążkowany. W górnej części kanału odbytowego występuje mięśniówka gładka (tworząca m. zwieracz wewnętrzny odbytu). W dolnym odcinku odbytnicy brakuje powłoki surowiczej (otrzewnej) - zewnętrzną warstwę ściany stanowi tam przydanka (*adventitia*), łącząca odbytnicę z otaczającą tkanką tłuszczową.

Badanie per rectum:

- u mężczyzny: ściana tylna pęcherza, pęcherzyki nasienne i bańki nasieniowodów i prostaty.
- u kobiety: jama Douglasa /zagłębienie odbytniczo-maciczne/, sklepienie tylne pochwy, część pochwowa szyjki macicy.

Jelito grube ma na swojej powierzchni (Budowa i cechy charakterystyczne):

1. **Taśmy (*teniae coli*):** Jest to mięśniówka podłużna skupiona w trzy pasma (swobodna, krezkowa i sieciowa). Są krótsze od całego jelita, co powoduje jego pofałdowanie, stąd mamy wypuklenia okrężnicy. Taśmy rozpoczynają się na kątnicy w miejscu odejścia wyrostka robaczkowego, kończą się w miejscu przejścia esicy w odbytnicę (na odbytnicy), przechodząc w równomierną warstwę podłużną odbytnicy.

Ułożenie taśm:

- W okrężnicy wstępującej i zstępującej: z przodu taśma swobodna (*tenia libera*) - przyczepu sieci nie ma; z tyłu przyśrodkowo taśma krezkowa (*tenia mesocolica*); z tyłu bocznie taśma sieciowa (*tenia omentalis*).
 - (ze względu na jej obrót i kreskę) taśmy zmieniają swoją pozycję orientacyjną: dół (przednio-dolnie) - taśma swobodna (*tenia libera*); tył (tylno-górnio, na linii przyczepu krezki) - taśma krezkowa (*tenia mesocolica*); przód (przednio-górnio, przyczepia się do niej sieć większa) - taśma sieciowa (*tenia omentalis*).
2. **Wypuklenia okrężnicy (*haustra coli*):** uwypuklenia ściany widoczne na zewnątrz. Są widoczne po śmierci, mogą być lub nie na życiu.

3. **Fałdy półksiężycowate (*plicae semilunares*):** fałdy widoczne wewnątrz jelita, którym wewnątrz odpowiadają wypuklenia okrężnicy. Są zmienne, zależne od perystaltyki, bo utworzone przez całą grubość ściany jelita razem z otrzewną. (Fałdy jelita cienkiego są stałe!).
4. **Przyczepki sieciowe (*appendices epiploicae*):** Z taśmą całą stały przyczepki sieciowe - wypustki (uwypuklenia) błony surowiczej wypełnione tkanką tłuszczową. Długość różna w zależności od ogólnej ilości tkanki tłuszczowej w ustroju.

Unaczynienie i unerwienie jelita grubego:

- Tętnice:
 - Od t. kręzkowej górnej: t. krętniczo-okrężnicza (*a. ileocolica*) (kątnica, wyrostek), t. okrężnicza prawa (*a. colica dextra*) - od mesent. sup. (wstępująca) i t. okrężnicza środkowa (*a. colica media*) - od mesent. sup. (gałęzie prawa i lewa) (poprzeczna).
 - Od t. kręzkowej dolnej: t. okrężnicza lewa (*a. colica sinistra*) - od t. kręzkowej dolnej (*a. mesenterica inferior*) (zstępująca), tt. esicze (*aa. sigmoideae*) (2-3) - od mesent. inf. oraz t. odbytnicza górna.
 - Odbytnica:
 - t. odbytnicza górna (*a. rectalis superior*) (1-2) - od mesent. inf.
 - t. odbytnicza środkowa (*a. rectalis media*) - od biodrowej wewnętrznej.
 - tt. odbytnicze dolne (*aa. rectales inferiores*) - od sromowych wewnętrznych, a te od biodrowych wewnętrznych.
- Krew żylna z 1/3 dolnej odbytnicy do żyły sromowej wewnętrznej; pozostałe analogicznie jak tętnice.
- Unerwienie jelita grubego: Przez splot trzewny (*plexus celiacus*) do 2/3 prawej okrężnicy poprzecznej; pozostałe przywspółczulnie przez nn. miedniczne (*nn. splanchnici pelvici*), współczulnie z pni współczulnych.

18. Przestrzeń zaotrzewnowa (*spatium retroperitoneale*)

Jest to obszar położony między ścianą tylną brzucha a otrzewną ścienną (*peritoneum parietale*), która ją pokrywa (pokrywającą tę ścianę).

- Granice:
 - ku górze do przepony (*diaphragma*).
 - ku dołowi do kresy granicznej (*linea terminalis*), bo w miednicy nie ma przestrzeni zaotrzewnowej, tylko podotrzewnowa. /poniżej znajduje się przestrzeń podotrzewnowa miednicy/.
 - ku bokom do granicy okrężnicy wstępującej i zstępującej.
- Narządy leżące zaotrzewnowo: 1. nerki (*renes*). 2. nadnercza (*glandulae suprarenales*). 3. moczowody (*ureteres*). 4. dwunastnica bez opuszki (*duodenum*). 5. trzustka (*pancreas*). 6. okrężnica wstępująca (*colon ascendens*). 7. okrężnica zstępująca (*colon descendens*).

- Naczynia: aorta brzuszna (*aorta abdominalis*) z odgałęzieniami, żyła główna dolna (*v. cava inferior*) z dopływami, żyły lędźwiowe wstępujące oraz początkowy odcinek żyły wrotnej (*v. portae*).
- Limfatyczne (Układ limfatyczny): zbiornik mleczu (*cisterna chyli*), przewód piersiowy (*ductus thoracicus*), pnie jelitowe, pnie lędźwiowe, węzły przyaortalne lędźwiowe, węzły trzewne, trzustkowo-śledzionowe, żołądkowo-dwunastnicze.
- Nerwy: brzuszne odcinki pni współczulnych, sploty lędźwiowe, splot trzewny.

19. Splot trzewny (*plexus celiacus*)

Największy splot układu współczulnego jamy brzusznej (zwany mózgiem trzewnym / brzuszny).

- Topografia: Leży w jamie brzusznej, w przestrzeni zaotrzewnowej na przedniej powierzchni aorty brzusznej, w otoczeniu pnia trzewnego i tętnicy kręzkowej górnej. Ku górze sięga do przepony, ku dołowi do miejsc odejścia tt. nerkowych, a ku bokom do nadnerczy.
Splot ten leży w sąsiedztwie nadnerczy i posiada bardzo ścisły związek z układem autonomicznym.

Splot trzewny (*plexus celiacus*):

Budowa (zwoje przedkręgowce): Jest to splot parzysty, posiada trzy zwoje współczulne o charakterze przedkręgowym:

1. dwa zwoje trzewne (*ganglia celiaca*).
2. zwój kręzkowy górny (*ganglion mesentericum superius*).
/Niekiedy wyróżnia się też zwoje aortowo-nerkowe (*ganglia aorticorenalia*)/.

Włókna doprowadzające (Włókna współczulne przedzwojowe doprowadzają do splotu trzewnego):

1. Współczulne przedzwojowe: nerwy trzewne - nerw trzewny większy i mniejszy (*n. splanchnicus major et minor*). /Nerw trzewny najniższy (*n. splanchnicus imus*) dochodzi do splotu nerkowego/.
2. Współczulne pozazwojowe: Poza tym do splotu trzewnego dochodzą włókna współczulne pozazwojowe z odcinków brzusznych pni współczulnych.
3. Włókna przywspółczulne (Przywspółczulne): do splotu doprowadzają nerwy błędne (*nn. vagi*), a w szczególności nerw błędny prawy przez splot żołądkowy tylny.
4. Włókna czuciowe (Czuciowe): do splotu trzewnego doprowadza nerw przeponowy prawy (*n. phrenicus dexter*) /przez otwór żyły głównej/.

Splot trzewny unerwia (Zakres unerwienia):

- piętro gruczołowe (*pars supracolica*).
- jelitowe do 2/3 okrężnicy poprzecznej (jelita do 2/3 okrężnicy poprzecznej).

- jądra i jajniki.

20. Nerka (*ren*)

20.1 Położenie i umocowanie:

Leży w jamie brzusznej, zaotrzewnowo (*organum retroperitoneale*), w piętrze gruczołowym, na mięśniach: czworobocznym lędźwi (*m. quadratus lumborum*), lędźwiowym większym (*m. psoas major*) i części lędźwiowej przepony. Osie nerek biegną zbieżnie ku górze.

Spoczywają biegunami dolnymi bocznie, bo taki jest przebieg m. lędźwiowego większego.

Leżą na poziomie:

- prawa: od Th12 do L3.
- lewa: od Th11 do L2.

Lewa leży około 1/2 kręgu wyżej. Prawa niżej, bo wątroba (*hepar*) spycha w dół.

Różnicowanie nerek:

1. Układ we wnęce nerki (*hilum renale*): miejsce wejścia i wyjścia naczyń. Układ od przodu do tyłu to: żyła (*v. renalis*), tętnica (*a. renalis*), moczowód (*ureter*). /Układ V.A.U. od przodu do tyłu/.
2. Po powierzchniach: przednia jest wypukła, tylna płaska.

Ośłonki nerki:

1. Powięź nerkowa (*fascia renalis* /powięź Geroty/): jest to ta część powięzi wewnątrzbrzusznej schodzącej z przepony. Na górnym biegunie nerki dzieli się na dwie blaszki: przednią i tylną. Jest otwarta z dołu i boku, zasadniczo zrasta się po stronie przyśrodkowej do kręgosłupa, blaszka przednia przechodzi w otoczenie aorty i żyły głównej. /Klinicznie: otwarcie powięzi od dołu sprzyja opadaniu nerki/.
2. Torebka tłuszczowa (*capsula adiposa*): wspólna dla nerki i nadnercza. Pełni rolę amortyzatora. W stanach skrajnego niedożywienia (kacheksji) dochodzi do znacznej redukcji tkanki tłuszczowej torebki tłuszczowej nerki. Może to skutkować patologicznym obniżeniem położenia nerki (ptozą nerkową), stanem określanym klinicznie jako nerka wędrująca (*ren mobilis*).
3. Torebka włóknista (*capsula fibrosa*): oddziela nerkę od nadnercza.

Nerka utrzymuje się w położeniu dzięki:

1. torebce tłuszczowej.
2. korzeniowi nerki (*radix renis*).
3. ciśnieniu wewnątrzbrzuszemu.
4. sąsiedztwu z innymi narządami.

Sąsiedztwo nerek:

Prawa:

1. z prawym nadnerczem.
2. częścią zstępującą dwunastnicy.
3. z prawym płatem wątroby.
4. ze zgięciem prawym okrężnicy.

Lewa:

5. nadnercze lewe.
6. żołądek.
7. okrężnica poprzeczna.
8. śledziona.
9. trzustka.

Od tyłu obie nerwy sąsiadują z mięśniem lędźwiowym większym, czworobocznym lędźwi i przeponą. Z uwagi na to, że lewa nerka leży wyżej, krzyżuje ją z tyłu zarówno XII jak i XI żebro (oraz XI para naczyń i nerwów międzyżebrowych). Prawa nerka (leżąca niżej) sąsiaduje z tyłu zazwyczaj tylko z XII żebrem..

Wnęka nerkowa (*hilum renale*): wcięcie w brzegu przyśrodkowym, w obrębie którego wchodzi korzeń nerki.

Zatoka nerkowa (*sinus renalis*): przestrzeń wewnątrz nerki, w której znajdują się kielichy mniejsze i większe oraz miedniczka nerkowa.

Na przekroju anatomicznym widać miąższ nerki:

- Rdzeń nerki (*medulla renis*): jest w postaci piramid nerkowych (*pyramides renales*) skierowanych podstawami na zewnątrz, a szczytami (brodawkami nerkowymi) w stronę miedniczki nerkowej. Między piramidami znajdują się słupy nerkowe (*columnae renales* /Bertina/). Na brodawce nerkowej widać pola sitowe (*area cribrosa*), przez które otworami brodawkowymi uchodzą przewody brodawkowe do kielicha mniejszego. Tyle piramid, ile kielichów mniejszych (około 10-12). Te zbierają się w główne 3-4 kielichy większe i te do miedniczki.

Budowa kory i rdzenia nerki

- Kora nerki (*cortex renis*): ciała nerkowe, kanaliki kręte I i II rzędu.
- Rdzeń (*medulla*):

1. cewki zbiorcze.
2. przewodziki brodawkowe.
3. długie pętle Henlego.

Od rdzenia do kory promieniują promienistości rdzeniowe (*pars radiata lobuli corticalis*) zbudowane z krótkich pętli Henlego.

Słupy nerkowe (*columnae renales*) budują: tętnice i żyły międzyzrazikowe /międzypłatowe/, naczynia limfatyczne, tkanka łączna.

Na przekroju świeżej nerki, w obrębie kory, widać drobne, czerwone punkciki - są to ciała nerkowe.

Jednostką strukturalną i czynnościową nerki jest nefron (*nephron*). Składa się z:

1. ciała nerkowego (*corpusculum renale* /Malpighiego/).
2. kanalika krętego I rzędu (*tubulus contortus proximalis*).
3. pętli Henlego (*ansa nephroni*).
4. kanalika krętego II rzędu (*tubulus contortus distalis*).

Ciało nerkowe (*corpusculum renale*): jest to kłębuszek naczyń włosowatych tętniczych otoczonych dwuwarstwową torebką Bowmana (*capsula glomeruli*).

Ma dwa bieguny:

1. naczyniowy - w obrębie którego wchodzi i wychodzi naczynia: tętniczka doprowadzająca (*vas afferens*) i odprowadzająca (*vas efferens*).
2. moczowy - (czyli kanalikowy) z którego wychodzi kanalik I rzędu.

Różnice pomiędzy naczyniami doprowadzającymi i odprowadzającymi

Grubsze jest naczynie doprowadzające, bo znacznie częściej krew osocza ulega przesączeniu do torebki Bowmana. Mniejsza część krwi odpływa naczyniem odprowadzającym. Kapilar w 1 kłębuszku jest około 50.

Kłębek naczyń włosowatych nazywamy siecią dziwną (*rete mirabile*), bo zarówno naczynie doprowadzające i odprowadzające są naczyniami tętniczymi.

W torebce Bowmana powstaje mocz pierwotny - jest to przesączone osocze: 180-200 litrów na dobę. Moczu ostatecznego jest około 100 x mniej, czyli 1,5-2,5 litra. Płynu tyle na dobę, ile moczu daje. 99% przemoczu ulega resorpcji (wchłanianiu zwrotnemu) w kanalikach nerkowych. Mocz ostateczny odpływa przewodnikami brodawkowymi (w rz. piramid) przewodem zbiorczym do kielichów mniejszych. Dalej do miedniczki i moczowodu.

20.2 Unaczynienie nerki:

- Tętnica nerkowa (*a. renalis*) (prawa i lewa): odchodzi od aorty brzusznej na poziomie L1-L2, czyli nerki leżą wysoko. (Tętnice dodatkowe albo wchodzi we wnęce, albo od t. biodrowej wspólnej). We wnęce nerki dzielą się na gałęzie przednie i tylne (w stosunku do miedniczki nerkowej). Tętnice te oddają gałęzie do obu słupów nerkowych jako tętnice międzypłatowe (*aa. interlobares*), te zaginają się na granicy kory i rdzenia po podstawie piramid jako tętnice łukowate (*aa. arcuatae*).
Od łukowatych odchodzą w kierunku rdzenia: tętniczki proste prawdziwe (*arteriolae rectae verae*).

W kierunku kory: tętnice międzyzrazikowe (*aa. interlobulares*), które kończą się gałęziami torebkowymi unaczyniającymi *capsula fibrosa et adiposa*.

Od tętnic międzyzrazikowych odchodzą naczynia doprowadzające do kłębuszków nerkowych, w kłębuszku tworzą *vasa efferentes* (tętniczki odprowadzające), które rozpadają się na postać sieci kapilar oplatających kanaliki kręte I i II rzędu.

Od kłębuszków do rdzenia biegną jeszcze tętniczki proste rzekome (*arteriolae rectae spuriae*), których jest znacznie więcej niż prawdziwych.

Dawniej (np. wg klasycznych opisów histologicznych Ludwiga) sądzono, że w nerce istnieje osobne krążenie oboczne pozwalające omijać kłębuszki. Współcześnie uważa się to za błąd - zniszczenie kłębuszków w korze nerki prowadzi do całkowitego niedokrwienia i martwicy zależnych od nich cewek nerkowych/. Główne zaopatrzenie rdzenia nerki realizowane jest przez tętniczki proste rzekome (*arteriolae rectae spuriae*), które stanowią po prostu przedłużenie naczyń odprowadzających (*vasa efferentia*) kłębuszków przyrdzeniowych. Tętniczki proste prawdziwe (pochodzące bezpośrednio z tętnic łukowatych z pominięciem kłębuszków) stanowią rzadkość i nie pełnią roli funkcjonalnego krążenia obocznego zabezpieczającego nerkę przed niedokrwieniem. Sieć dziwna (*rete mirabile*): kłębek tworzą wyłącznie naczynia tętnicze.

Z sieci kapilar oplatających kanaliki kręte I i II rzędu wychodzą naczynia żyłne, które uchodzą do żył międzyzrazikowych. Żyły międzyzrazikowe wybiegają spod torebki gwiazdkowatymi splotami niosącymi krew z torebki włóknistej i tłuszczowej. Żyły międzyzrazikowe wpadają do żył łukowatych, które niosą krew z naczyń międzypłatowych, które we wnęce tworzą żyłę nerkową (*v. renalis*).

- Żyła nerkowa (*v. renalis*): lewa jest dłuższa. Przyjmuje żyłę nadnerczową lewą (*vena suprarenalis sinistra*). Nadnercza zazwyczaj unaczynione są przez trzy tętnice (górną, środkową i dolną), ale krew żylna odpływa z nich tylko jedną żyłą nadnerczową (z prawej prosto do żyły głównej dolnej, z lewej do żyły nerkowej lewej). Wpadają do niej: 1) żyła nadnerczowa lewa (*v. suprarenalis sinistra*), 2) żyła jądrowa lub jajnikowa lewa. Odpowiadające im naczynia żyłne po stronie prawej uchodzą bezpośrednio do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*). Żyła nerkowa uchodzi do żyły głównej dolnej.
- Chłonka: odpływa do węzłów chłonnych przyaortalnych albo lędźwiowych.

Unerwienie:

Splot trzewny przez wtórny splot nerkowy (*plexus renalis* /włókna do splotu dochodzą ze splotu trzewnego/).

Oprócz tego do splotu nerkowego dochodzi nerw trzewny najniższy (*n. splanchnicus imus*), który doprowadza do tego splotu włókna sympatyczne przedzwojowe.

V. Jama Brzuszna (ciąg dalszy) i Miednica

21. Moczowód (*ureter*)

Jest to przewód mięśniowy łączący nerkę z pęcherzem moczowym, długości ok. 25-30 cm. Posiada odcinki:

- a) brzuszny (*pars abdominalis*).
- b) miedniczny (*pars pelvica*).
- c) śródścienny (*pars intramuralis*).

Moczowód ma na swoim przebiegu trzy fizjologiczne zwężenia. Znaczenie kliniczne: Miejsca te ze względu na mniejsze światło silnie predysponują do uwięźnięcia w nich kamieni nerkowych (kolka nerkowa).

1. **zwężenie górne** - przy przejściu miedniczki nerkowej w moczowód (początek).
2. **zwężenie środkowe** - przy przejściu części brzusznej w miedniczną, w miejscu krzyżowania się z naczyniami biodrowymi (kresa graniczna).
3. **zwężenie dolne** - w części śródściennej, przy przejściu przez ścianę pęcherza moczowego.

W tych 3 zwężeniach fizjologicznych najczęściej mogą utknąć kamienie nerkowe. Moczowody w swoim przebiegu zstępują zbieżnie.

Topografia (krzyżowania):

Odcinek brzuszny moczowodu leży zaotrzewnowo na mięśniu lędźwiowym większym (*m. psoas major*), ich przebieg rzutujemy na końce wyrostków żebrowych kręgów lędźwiowych. Moczowody w miednicy małej na poziomie guza kulszowego zmieniają przebieg z pionowego na poziomy i dochodzą do ściany tylnej pęcherza, gdzie wchodzi u podstawy trójkąta pęcherzowego (*trigonum vesicae*). Wspólne: moczowód biegnie na m. lędźwiowym większym, krzyżując n. płciowo-udowy. Nasieniowód (*ductus deferens*) lub t. maciczna (*a. uterina*) przebiegają przed moczowodem.

- Moczowód prawy krzyżuje kolejno (z góry na dół):
 1. część zstępującą dwunastnicy (*pars descendens duodeni*).
 2. nerw płciowo-udowy prawy (*n. genitofemoralis dexter*).
 3. naczynia jądrowe lub jajnikowe prawe (*vasa testicularia / ovarica dextra*).
 4. naczynia okrężnicze prawe (*vasa colica dextra*).
 5. korzeń krezki jelita cienkiego (*radix mesenterii*).
 6. naczynia biodrowe wspólne prawe (*vasa iliaca communia dextra*) - krzyżuje je od przodu, wchodząc do miednicy małej.
 7. nasieniowód (*ductus deferens*) u mężczyzn lub tętnicę maciczną (*a. uterina*) u kobiet - moczowód biegnie do tyłu od nich.
- Moczowód lewy krzyżuje:
 1. zgięcie dwunastniczo-czcze (*flexura duodenojejunalis*).
 2. naczynia okrężnicze lewe.
 3. nerw płciowo-udowy lewy (*n. genitofemoralis sinister*).
 4. naczynia jądrowe lub jajnikowe lewe.
 5. kreskę esicy (*mesocolon sigmoideum*).
 6. naczynia biodrowe wspólne lewe w miednicy małej.
 /Z tego skrzyżowania najważniejszy jest nerw płciowo-udowy i naczynia schodzące po powierzchni mięśnia lędźwiowego po wewnętrznej stronie naczynia biodrowego/
 Lewy: krzyżuje zgięcie dwunastniczo-czcze, naczynia okrężnicze lewe, naczynia jądrowe/jajnikowe i kreskę esicy.

22. Nadnercze (*glandula suprarenalis*)

Położone na biegunie górnym nerki (poziom Th11-Th12). Masa wynosi ok. 10-12 g.

- Prawe: ma kształt trójsiennej piramidy, leży na biegunie górnym nerki prawej. Pokryte otrzewną (*peritoneum*).
- Lewe: ma kształt półksiężyca, leży na biegunie górnym nerki lewej i na jej powierzchni przedniej. Pokryte otrzewną.

Budowa wewnętrzna nadnercza: składa się z:

1. Rdzenia nadnercza (*medulla glandulae suprarenalis*): barwa szara. Produkuje adrenalinę i noradrenalinę. Rdzeń nadnerczy rozwija się z neuroektodermy (*neuroectoderma*). Rdzeń jest ściśle związany z autonomicznym układem nerwowym, produkuje adrenalinę (*adrenalinum*) i noradrenalinę (*noradrenalinum*). Noradrenalina (neuromediator) jest też produkowana na zakończeniach pozazwojowych układu współczulnego. Adrenalina pobudza układ współczulny (*pars sympathica*).
2. Kory nadnercza (*cortex glandulae suprarenalis*): barwa żółta. Kora nadnerczy rozwija się z mezodermy (*mesoderma*). Produkuje hormony sterydowe:
 1. mineralokortykoidy (np. aldosteron) - regulujące gospodarkę mineralną i wody - warstwa kłębkowata (*zona glomerulosa*).
 2. glikokortykoidy (np. kortyzol) - mające wpływ na przemianę cukrów i białek - warstwa pasmowata (*zona fasciculata*).
 3. androgeny - wpływające na drugorzędne cechy płciowe - warstwa siatkowata (*zona reticularis*).

Nadnercze pokryte jest torebką włóknistą zawierającą liczne włókna mięśni gładkich. Od torebki wchodzi w głąb pasma łącznotkankowe niosące naczynia krwionośne. Unerwienie: splot trzewny (*plexus celiacus*).

Unaczynienie tętnicze:

- tętnica nadnerczowa górna (*a. suprarenalis superior*) od tętnicy przeponowej dolnej.
- tętnica nadnerczowa środkowa (*a. suprarenalis media*) od aorty brzusznej.
- tętnica nadnerczowa dolna (*a. suprarenalis inferior*) od tętnicy nerkowej.

Żyły: Krew żylna: jedna żyła nadnerczowa (*v. suprarenalis*). Prawa uchodzi do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*), lewa do żyły nerkowej lewej (*v. renalis sinistra*).

Chłonka: do węzłów trzewnych.

23. Żyła główna dolna (*v. cava inferior*)

Powstaje ze zlania się dwóch żył biodrowych wspólnych (*vv. iliacae communes*) na poziomie kręgu L5.

Przebieg: biegnie zaotrzewnowo po prawej stronie kręgosłupa, nieco na prawo od linii środkowej ciała do poziomu L1 i odchyła się do przodu i przechodzi przez miąższ wątroby leżąc w bruzdzie żyły głównej (*sulcus venae cavae*). W odcinku tylnym bruzdy strzałkowej prawej. Krzyżuje korzeń nerki i dwunastnicę. Biegnie przez środek ścięgny przepony

(*centrum tendineum diaphragmatis*) na poziomie Th8 i wpada do przedsionka prawego serca.

Krzyżuje: korzeń nerki, naczynia jądrowe lub jajnikowe prawe, dwunastnicę, głowę trzustki i wątrobę.

Dopływy ścienne żyły głównej dolnej:

1. 4 pary żył lędźwiowych (*vv. lumbales*).
2. żyły przeponowe dolne (*vv. phrenicae inferiores*).

Dopływy trzewne:

1. żyła jądrowa lub jajnikowa prawa (*v. testicularis dextra / v. ovarica dextra*).
2. żyły nerkowe (*vv. renales*).
3. żyła nadnerczowa prawa (*v. suprarenalis dextra*).
4. 2-3 żyły wątrobowe (*vv. hepaticae*).

24. Aorta brzuszna (*aorta abdominalis*)

Leży w przestrzeni zaotrzewnowej, od rozworu aortowego przepony (Th12) do poziomu kręgu L4, gdzie dzieli się na dwie tętnice biodrowe wspólne (*aa. iliacae communes*).

Sąsiedztwo: od przodu trzustka (*pancreas*), część pozioma dwunastnicy (*pars horizontalis duodeni*), nasada krezki jelita cienkiego oraz żyła nerkowa lewa.

Od aorty brzusznej odchodzą gałęzie ścienne i trzewne.

24.1 Gałęzie ścienne (*rami parietales*):

1. tętnice przeponowe dolne (*aa. phrenicae inferiores*) - odchodzą na poziomie Th12.
2. 4 pary tętnic lędźwiowych (*aa. lumbales*). Zazwyczaj 4 pary.

24.2 Gałęzie trzewne (*rami viscerales*) są parzyste i nieparzyste.

Parzyste:

- tętnice nadnerczowe środkowe (*aa. suprarenales mediae*) - poziom L1.
- tętnice nerkowe (*aa. renales*) - poziom L1-L2.
- tętnice jądrowe lub jajnikowe (*aa. testiculares / aa. ovaricae*) - poziom L2.

Nieparzyste:

1. Pień trzewny (*truncus celiacus*) - poziom Th12-L1. Dzieli się na:
 - a) tętnicę żołądkową lewą (*a. gastrica sinistra*).
 - b) tętnicę śledzionową (*a. splenica*): oddaje t. żołądkowo-sieciową lewą (*a. gastroomentalis sinistra*), gałęzie żołądkowe krótkie i gałęzie trzustkowe.
 - c) tętnicę wątrobową wspólną (*a. hepatica communis*): dzieli się na t. wątrobową właściwą (*a. hepatica propria*) (oddaje t. żołądkową prawą i t. pęcherzykową) oraz t.

żołądkowo-dwunastniczą (*a. gastroduodenalis*) (oddaje t. żołądkowo-sieciową prawą i tt. trzustkowo-dwunastnicze górne).

Zakresy unaczynienia (Pień trzewny - *truncus celiacus*):

1. brzuszny odcinek przełyku.
2. żołądek (*gaster*).
3. górna połowa dwunastnicy.
4. trzustka bez dolnej połowy głowy.
5. śledziona (*splen*).
6. wątroba (*hepar*).
7. pęcherzyk żółciowy (*vesica biliaris*).
8. sieć większa (*omentum majus*).
9. Tętnica krezkowa górna (*a. mesenterica superior*): odchodzi na poziomie L1.

Oddaje (Gałęzie):

1. tętnice jelita czczego i krętego (*aa. jejunales et ileales*).
2. tętnicę krętniczo-okrężniczą (*a. ileocolica*).
3. tętnicę okrężniczą prawą (*a. colica dextra*).
4. tętnicę okrężniczą środkową (*a. colica media*).
5. tętnicę trzustkowo-dwunastniczą dolną (*a. pancreaticoduodenalis inferior*).

Zakres unaczynienia:

1. dolną połowę głowy trzustki.
2. dolną połowę dwunastnicy.
3. jelito czcze (*jejunum*).
4. jelito kręte (*ileum*).
5. kątnicę z wyrostkiem robaczkowym.
6. okrężnicę do 2/3 długości poprzecznicy /do zgięcia śledzionowego okrężnicy/.

Tętnica krezkowa dolna (*a. mesenterica inferior*): poziom L3, w dół po stronie lewej wchodzi w krezkę esicy.

Oddaje (Gałęzie):

1. tętnicę okrężniczą lewą (*a. colica sinistra*) (zstępująca).
2. tętnice esicze (*aa. sigmoideae*) (2-3).
3. tętnicę odbytniczą górną (*a. rectalis superior*).

Zakres unaczynienia: lewa 1/3 okrężnicy poprzecznej, okrężnica zstępująca, esowata i górna część odbytnicy.

**Selected References (Updated by the Author) / Wybrane piśmiennictwo
(zaktualizowane przez autora)**

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Hładki W, Lorkowski J. Anatomia kliniczna narządów ruchu. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2014.
3. Lorkowski J. Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
4. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomia kliniczna. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2024.
5. Netter FH. Atlas anatomii człowieka. Wydanie polskie, red. J. Moryś. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
6. Standring S (red.). Gray. Anatomia. Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.